

Українська ентомофауністика

ISSN
2078-9653

Том 1

2010

*Українська
ентомофауністика*

*Ukrainska
Entomofaunistika*

Науковий онлайнний журнал
Scientific online journal

Том 1 № 4 2010
Volume 1 No 4 2010

Київ — Kiev

Українська ентомофауністика

Ukrainska Entomofaunistyka

Публікується Київським відділенням Українського ентомологічного товариства та Інститутом зоології ім. І.І.Шмальгаузена Національної академії наук України (Київ).

Published by Kiev Section of the Ukrainian Entomological Society and the I.I.Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev).

«Українська ентомофауністика» — онлайн-журнал з фауністики комах та інших наземних членистоногих України та суміжних країн.

“Ukrainska Entomofaunistyka” is a peer-reviewed online journal on the faunistics of insects and other terrestrial arthropods of Ukraine and bordering countries.

Головний редактор: Editor-in-Chief:

В.О.Корнеєв Valery A. Korneyev

Члени редакційної колегії: Editorial Board Members:

І.А.Акімов, О.В.Бідзіля, Ю.Г.Вервес, З.С.Гершензон, О.В.Гумовський, М.Д.Зерова, Л.О.Колодочка, Н.О.Матушкіна, І.Г.Плющ, О.В.Пучков, В.Г.Радченко, О.Г.Радченко, В.П.Федоренко
Igor A. Akimov, Aleksei V. Bidzilya, Vitaly P. Fedorenko, Zlata S. Gershenzon, Alexey V. Gumovsky, Leonid A. Kolodochka, Nataly A. Matushkina, Igor G. Pljushtch, Aleksandr V. Puchkov, Vladimir G. Radchenko, Aleksandr G. Radchenko, Yuri G. Verves, Marina D. Zerova.

Редактор випуску:

В.О.Корнеєв

Editor:

Valery A. Korneyev

For detailed information (contents, instructions for authors, summaries and key words) visit our website at:

<https://sites.google.com/site/ukrentfau/index>

e-mail: ukrentfau@gmail.com

Для детальнішої інформації (зміст, правила для авторів, резюме і ключові слова)

відвідайте веб-сторінку журналу:

<https://sites.google.com/site/ukrentfau/home>

e-mail: ukrentfau@gmail.com

ISSN 2078-9653

Cover photo: *Chalcophora mariana* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Buprestidae), by Aleksey Prokhorov

Layout of the Issue: A. V. Prokhorov

Верстка номера: О.В.Прохоров

ЗМІСТ

CONTENTS

Прохоров О. В. Анотований список жуків-златок (Coleoptera: Buprestidae) лісостепової та степової зон України

Prokhorov A. V. Annotated list of buprestid beetles (Coleoptera: Buprestidae) of the wood-and-steppe and steppe zones of Ukraine

1–72

Аннотированный список жуков-златок (Coleoptera: Buprestidae) лесостепной и степной зон Украины

А. В. Прохоров

Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины
ул. Б. Хмельницкого, 15
01601, Киев, Украина

e-mail: prokhorov@izan.kiev.ua

Прохоров О.В. Аннотированный список жуков-златок (Coleoptera: Buprestidae) лесостепной и степной зон Украины. Резюме. Список 141 вида из 26 родов жуков-златок (Coleoptera: Buprestidae), что встречаются в лесостепной и степной зонах Украины с известными по литературным источникам, распространения в Палеарктике та в природно-географических зонах Украины, особенности размножения та розвитку, трофические зв'язки личинок. Один вид та один підвид наведено вперше для України.

Ключевые слова: жуки, Coleoptera, Buprestidae, Украина, Лесостепь, Степь, список.

Прохоров А.В. Аннотированный список жуков-златок (Coleoptera: Buprestidae) лесостепной и степной зон Украины. Резюме. Список 141 вида из 26 родов жуков-златок (Coleoptera: Buprestidae), встречающихся в лесостепной и степной зонах Украины с подробной информацией о литературных источниках, распространении в Палеарктике и природно-географических зонах Украины, особенностях размножения и развития, трофических связях личинок. Один вид и подвид указаны впервые для Украины.

Ключевые слова: жуки, Coleoptera, Buprestidae, Украина, Лесостепь, Степь, список.

Prokhorov A.V. Annotated list of buprestid beetles (Coleoptera: Buprestidae) of the wood-and-steppe and steppe zones of Ukraine. A list of 141 species of 26 genera of buprestid beetles (Coleoptera: Buprestidae) of Wood-and-Steppe and Steppe of Ukraine with references, data of their distribution, bionomics and trophic connections of larvae for each species. One species and subspecies are recorded from Ukraine for the first time.

Key words: beetles, Coleoptera, Buprestidae, Ukraine, Wood-and-Steppe, Steppe, list.

Введение

Жуки-златки (Buprestidae) – крупное семейство жуков, многие представители которого известны как вредители лесных насаждений, плодовых деревьев и кустарников. На сегодняшний день известно более 14700 видов златок в мировой фауне (Bellamy, 2008), а в Украине зарегистрировано около 180 видов и подвидов. Лучше всего изучены златки Западной Украины; информация о видах, встречающихся в других регионах, либо отсутствует, либо устарела и нуждается в переосмыслении и доработке. Даже в недавно опубликованном эколого-фаунистическом обзоре златок Украины (Яницкий, 2007) данные, например, о распространении златок в физико-географических зонах Украины показывают отсутствие у автора сведений по многим видам, обитающим в лесостепной и степной зонах; к тому же, некоторые виды оказались вовсе упущены. Таким образом, возникла необходимость более тщательного исследования и опубликования новых данных, как по распространению видов, так и по кормовым растениям личинок. Также было полезно собрать воедино информацию по трофическим связям и развитию видов и обработать ее применительно к исследуемой территории (особенно по фенологии).

Материалы и методы

В работе использованы следующие материалы: собственные сборы в Житомирской, Киевской, Харьков-

ской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской областях и из Крыма; сборы коллег-энтомологов из различных регионов Украины, особенно большие материалы с юго-востока Украины; коллекции Харьковского энтомологического общества, Харьковского музея природы, Харьковского национального университета, Харьковского национального педагогического университета (сборы С. И. Медведева, Ю. П. Максимовой), Нежинского государственного университета, фондовые коллекции института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины (Киев). Помимо этого, обработаны разрозненные литературные данные по распространению, экологическим особенностям имаго и кормовым растениям личинок. Также осуществлялось выведение имаго из личинок, что позволило выявить новые трофические связи златок. В результате этой работы составлен аннотированный список златок, встречающихся в лесной и лесостепной зонах Украины; при этом учитывались и виды, упоминаемые в литературных источниках, но нами не найденные. Виды, наличие которых в Лесостепи или Степи точно не установлено, но возможные в этих регионах, также включены в список. Особенно это относится к видам, отмеченным для Крыма без указания конкретных мест сборов (неясно, в горной или степной части полуострова обитает вид). Виды, указанные по литературным источникам для Украины Яницким

(2007), но не указанные в Каталоге палеарктических жесткокрылых (Bilý et al., 2006), как правило, не рассматривались. Таксоны семейства расположены в порядке, принятом в Каталоге палеарктических жесткокрылых (Bilý et al., 2006). В списке использованной литературы не приводятся работы авторов, в которых виды впервые описаны. В тексте приняты следующие сокращения: ГПМ – Государственный природоведческий музей (Львов); ДБЗ – Дунайский биосферный заповедник; ДНУ – Донецкий национальный университет; ЗИН РАН – Зоологический институт Российской АН (Санкт-Петербург); ИЗШК – Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины (Киев); КолС – коллекция А. М. Сумарокова; КПЗ – Каневский природный заповедник; ЛПЗ – Луганский природный заповедник; НГУ – Нежинский государственный университет; НПП – Национальный природный парк; ПЗ – природный заповедник; УСПЗ – Украинский степной природный заповедник; ХМП – Харьковский музей природы; ХНУ – Харьковский национальный университет; ХНПУ – Харьковский национальный педагогический университет; ХЭО – Харьковское энтомологическое общество; ЧБЗ – Черноморский биосферный заповедник; ЮБК – южный берег Крыма; НН – омоним (homonym); RN – замещающее название (replacement name); * – новые данные (по распространению и кормовым растениям).

Результаты

В аннотированном списке для каждого вида приведены библиографические ссылки, синонимы и ошибочные названия, распространение в пределах Палеарктики, распространение в физико-географических зонах Украины, исследованный материал, особенности биологии (если известны) и кормовые растения личинок. Всего рассматривается 141 вид и 2 подвида златок из 26 родов. В лесостепной зоне найдено 78 видов и подвидов (из 116 отмеченных), в степной – 99 видов и подвидов (из 117 отмеченных). Для 4 видов сведений о распространении в Украине нет. Впервые для Украины указан вид *Sphenoptera (Chilostetha) canescens* Motschulsky, 1860, а также номинативный подвид *Sphenoptera (Sphenoptera) sulcata sulcata* Fischer von Waldheim, 1824. Для личинок четырех видов обнаружены новые роды и виды кормовых растений (2 рода и 4 вида), для пяти видов златок 3 рода и 1 вид кормовых растений указаны под вопросом.

Семейство BUPRESTIDAE Leach, 1815

Подсемейство Polycestinae Lacordaire, 1857

Триба Acmaeoderini Kerremans, 1893

Acmaeodera (Acmaeotethya) degener degener (Scopoli, 1763)

Scopoli, 1763: 92 (*Elater*); Reitter, 1911: 190; Якобсон, 1913: 776; Арнольди и Арнольди, 1938: 356; Théry, 1930: 94; 1942: 24; Рихтер, 1944б: 139; 1948: 386; 1950: 152; Schaefer, 1949: 53; Арнольди, 1953: 179; Тер-Минасян, 1955: 430; Медведев, 1964: 77; Рихтер и Алексеев, 1965: 286; Hellrigl, 1978: 181; Волкович, 1979а: 344; 1986б: 21; Bilý, 1977: 11; 1989: 31; 1999: 13 (личинка); 2002: 9 (биология); Gobbi, 1986: 187 (трофика); Загайкевич, 1987: 349; Arnáiz Ruiz & Bercedo Páramo, 2005: 238; Bilý et al., 2006: 331; Яницький, 2007: 39.

– *octodecimguttata* Piller & Mitterpacher, 1783: 68 (*Buprestis*); Kerremans, 1906–1907: 286; – *sedecimpunctata* Schrank, 1789: 83 (*Buprestis*); – *feisthameli* Gory, 1840: 37.

Материал: Харьковская обл.: Змиевский р-н, окр. с. Гайдары, 25.05.2001, 1 экз. (А. Дрогваленко) (ХМП); Донецкая обл.: Славянский р-н: с. Богородичное, 19.06.1999, 1 экз. (В. Мартынов), 13.07.2000, 1 экз. (М. Сергеев); г. Святогорск, 28.06.2008, 1 ♀ (Д. Куринный) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Италия, Македония, Молдавия, Польша, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; **Азия:** Иран, Туркменистан, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи и Степи; по литературным данным указывается для Карпат (Загайкевич, 1987) и Крыма (видимо, для его горной части) (Рихтер, 1944б).

Биономия. Личинка развивается в старых, мертвых дубах или в их отмерших больших ветвях. Яйца откладываются поодиночке в трещины сухой древесины или коры. Кукольная камера подковообразная. Личинка развивается один год. Имаго встречаются в мае-июле; посещают соцветия сложноцветных, розоцветных, лютиковых и ладанниковых растений.

Кормовое растение личинок: *Quercus ilex*, *Q. suber*, *?Fagus sylvatica*, *?Olea*, (Волкович, 1986б); *Quercus petraea*, *Q. pubescens*, *Q. robur* (Bilý, 2002).

Примечание. Широко распространенный политипический вид, для которого описано около 70 aberrаций (Волкович, 1986б).

Acmaeoderella (Acmaeoderella) circassica (Reitter, 1890)

(рис. 1–2)

Reitter, 1890: 342; Kerremans, 1906–1907: 391; Якобсон, 1913: 776; Рихтер, 1944б: 140; 1948: 386; Медведев, 1960: 38; Рихтер и Алексеев, 1965: 286; Бартечев и Постолатий, 1980: 88 (*Acmaeodera*); Волкович, 1979а: 349; 1986б: 25; Sakalian, 2002: 36 (тип ареала); Bilý et al., 2006: 334; Яницький, 2007: 39 (*Acmaeoderella*).

– *hellenica* Obenberger, 1914: 252 (*Acmaeodera*); – *faldermanni* Obenberger, 1934: 270 (*Acmaeodera*); – *florilega* Obenberger, 1934: 266 (*Acmaeodera*); – *kubanica* Obenberger, 1934: 263 (*Acmaeodera*); – *macedonica* Obenberger, 1934: 267 (*Acmaeodera*).

Материал: Николаевская обл.: Первомайский р-н, окр. с. Курипчино, долина р. Ю. Буг, 4.06.2007, 2 экз. (П. Шешурак) (НГУ); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ: Ивано-Рыбальчанский уч., 26.07.1986, 1 экз., 24.05.2000, 1 экз. (сб. не указан); там же, 12–15.06.2007, 1 экз. (М. Сергеев); Солеозерный уч., 8–15.06.2007, на цветах тысячелистника, 13 экз. (И. Павлусенко); Крым: пос. Рыбачье, 6–8.06.2002, 1 экз. (М. Нестеров); Бахчисарайский р-н, с. Новопавловка, 16.06.2005, 1 ♂ (М. Сергеев); Алуштинский р-н, окр. пос. Малореченское, 26.06.1991, на горном склоне, 1 экз. (П. Шешурак) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Армения, Болгария, Греция, Италия, Македония, Румыния, юг европейской части России, Украина, Югославия; Азия: Казахстан, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в степной зоне и горном Крыму.

Биономия. В Черноморском заповеднике личинки этого вида развиваются в корнях *Syrenia cana* (Pill. & Mitt.) Neilr.; также были найдены в корнях и стеблях льна. В корнях *Syrenia* часто живут вместе с личинками долгоносика *Baris atramentaria*. Жуки встречаются в мае–июле на соцветиях тысячелистника, максимальная численность в июне.

Кормовое растение личинок: *Linum**, *Syrenia cana**.

Кормовые растения имаго: *Ferula*, *Potentilla*, *Achillea* (Волкович, 1986б).

Примечание. Род *Syrenia* ранее предполагался в качестве кормового растения для этой златки (по устному сообщению М. Г. Волковича); лен указывается впервые не только для *A. circassica*, но и в целом для златок.

фото автора

Рис. 1. Корень *Syrenia cana* (Cruciferae) с личинкой *Acmaeoderella circassica* (Херсонская обл., ЧБЗ, берег лимана).

фото автора

Рис. 2. Местообитание *A. circassica* (Херсонская обл., ЧБЗ, берег лимана).

Acmaeoderella (Carininota) flavofasciata flavofasciata

(Piller & Mitterpacher, 1783) (рис. 3)

Piller & Mitterpacher, 1783: 84 (*Buprestis*); Kerremans, 1906–1907: 350; Reitter, 1911: 191; Якобсон, 1913: 777; 1927: 177; Плигинский, 1916: 125; Théry, 1942: 26; Рихтер, 1944б: 140; 1950: 152; Померанцев, 1949: 102; Тер-Минасян, 1955: 430; Медведев, 1960: 36; Линдеман, 1964: 62; 1971: 66; Рихтер и Алексеев, 1965: 286; Гурьева, 1974: 97; Линдеман и Турундаевская, 1975: 326 (биология); Бартенев и Постолатий, 1980: 87; Апостолов, 1981: 20, 57; Gobbi, 1986: 190 (трофика); Загайкевич, 1987: 349; Присный, 2003: 70 (*Acmaeodera*).

Волкович, 1977а: 23; 1979а: 352; 1979б: 32 (личинка); 1986а: 94; 1986б: 26; Bílý, 1977: 11; 1989: 31; 1999: 15 (личинка); 2002: 9 (биология); Hellrigl, 1978: 181; Sakalian, 2002: 36 (тип ареала); Яницкий, 2003: 233; Bílý et al., 2006: 336; Яницкий, 2007: 39 (*Acmaeoderella*).

– *taeniata* Fabricius, 1787: 180; Théry, 1930: 106; Рихтер, 1948: 386; Медведев, 1953а: 71; 1954: 1252 (*Acmaeodera*); – *hirta* Villers, 1789: 338 (*Buprestis*); – *deorum* Obenberger, 1940: 135 (*Acmaeodera*).

Материал: Киевская обл.: г. Киев: Пуща-Водица, 24.06.1918, 1 экз. (сб. не указан); Теремки, 24.08.2005, 2 экз. (А. Гизун); окр. г. Киев: с. Хотов, 30.06.1977, 1 экз. (М. Нестеров); лес к зап. от Новобеличей, 27.06.2008, 2 экз., 30.06.2008, 11 экз., 4.07.2008, 5 экз., 28.06.2009, 5 экз. (А. Прохоров); лес в окр. г. Ирпень, 2–3 км ЮВ, 28.06.2010, 1 экз. (М. Заика); Бориспольский р-н, окр. с. Старе, 1.07.2006, 1 экз.; Винницкая обл.: Ямпольский р-н: окр. с. Франковка, 11–12.06.2007, 1 ♀ (И. Плющ); окр. г. Ямполь, 12.06.2007, заболоченный луг, 1 экз. (Т. Пушкар) (ИЗШК); Харьковская обл.: Харьковский р-н: пос. Рогань, 9.06.2003, луговая степь, 1 экз. (Е. Проскуряков) (ХЭО); окр. г. Харьков: Рай-Еленовка, 15.07.1927, 1 экз. (сб. не указан); Лозовенька, 23.06.1930, 1 экз. (С. Федоров); Змиевский р-н, окр. с. Гайдары, 18.06.1992, 1 экз. (А. Дрогваленко) (ХМП); окр. с. Задонецкое, 7.06.2010, 1 экз. (А. Прохоров); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: пгт Станично-Луганское, 18.06.1999, 2 экз. (О. Мороз); там же, 4.07.2000, 8 экз. (А. Мальцева); пгт Кондрашевская Новая, пойменный луг, 21.06.2001, на тысячелистнике, 2 экз., 21.08.2001, 1 экз. (Т. Писаренко); там же, 14.06.2003, 1 экз. (сб. не указан); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 26.06.1999, 5 экз. (М. Сергеев); там же, 4.07.2000, 4 экз., 27.07.2001, 1 экз. (А. Мальцева); там же, 26.07.2001, пойменный луг, 1 экз., 16.06.2002, 1 экз. (Т. Писаренко); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 14.06.1999, 1 экз., 4–7.07.2000, 3 экз. (сб. не указан); Донецкая обл.: г. Донецк: 8.07.2000, 1 экз. (М. Сергеев); там же, 20.06.2003, 1 экз.; Макеевка, балка р. Грузская, 4.08.2000, 1 экз.; Краснолиманский р-н, окр. с. Ильичевка, 12.07.2003, 3 экз.; Артемовский р-н: с. Дроновка, 15–20.07.2003, 2 экз.; окр. пос. Ямполь, 11.07.2003, 1 экз. (сб. не указан); Славянский р-н: г. Святогорск, 28.06.2008, 3 экз. (Д. Куринный); с. Богородичное, 13.07.2000, 3 экз., 19.06.2003, 2 экз. (сб. не указан); Константиновский р-н, окр. с. Клебан-Бык, 8.06.2005, 3 экз. (Т. Никулина); Ясиноватский р-н, г. Ясиноватая, 7.06.1997, байрачный лес, 1 экз. (сб. не указан); там же, 11.07.2009, 1 экз.; Володарский р-н: л-во «Володарское», 27.06.2000, 1 экз. (М. Сергеев); УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 18.07.2001, 1 экз. (Т. Писаренко); Старобешевский р-н, с. Раздольное, 21.06.2009, 1 экз. (М. Сергеев); Днепропетровская обл.: Котовское л-во, р. Ореля, 06.1967, 1 экз. (Апостолов); Запорожская обл.: о. Хортица, 8–13.07.2009, 1 экз. (С. Симутник); Николаевская обл.: Доманевский р-н, с. Жовтневе, 8.06.2007, 2 экз. (И. Плющ) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Италия, Испания, Казахстан, Македония, Молдавия, Португалия, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария; Югославия; Азия: Зап. Сибирь, Израиль, Казахстан, Монголия, Сев. Китай, Турция.

Распространение в Украине. Вид отмечен во всех физико-географических зонах.

Биономия. Развитие личинки проходит в достаточно тонких ветвях, а именно в верхней части кроны. Сведений о продолжительности личиночного развития нет; возможно, оно длится один год. Личиночный ход проходит параллельно оси ветки. Кукольная камера подковообразная, расположена в поверхностном слое. Лет жуков начинается с конца мая и продолжается иногда до августа включительно. Жуки встречаются на соцветиях сложноцветных и зонтичных.

Кормовое растение личинок: *Ulmus*, *Robinia pseudoacacia*, *Caragana* (Линдеман, 1971); *Castanea sativa*, *Fagus silvatica*, *Quercus ilex*, *Q. pubescens*, *Q. robur*, *Q. suber*, *Juniperus*, *Prunus*, *Populus*, *Cerasus*, *Acer* (Волкович, 1986б); *Quercus petraea* (Bílý, 2002).

Кормовые растения имаго: *Achillea*, *Eryngium*, *Leucanthemum* (Волкович, 1986б).

Примечание. Самый обычный вид рода; но в северной части своего ареала встречается редко.

В лесонасаждениях Центрального Приднепровья — наиболее массовый и характерный вид (Апостолов, 1981).

Рис. 3. *Acmaeoderella flavofasciata* на соцветии тысячелистника (окр. Киева).

Acmaeoderella (Carininota) mimonti mimonti (Boieldieu, 1865)

Boieldieu, 1865: 5; Kerremans, 1906–1907: 351 (*Acmaeodera*).

Волкович, 1979а: 352; 1979б: 32 (личинка); 1986б: 27; Volkovitch & Alexeev, 1994: 425; Bílý, 1999: 15 (личинка); Sakalian, 2002: 36 (тип ареала); Bílý et al., 2006: 336 (*Acmaeoderella*).

– *arenicola* Csiki, 1905: 578 (*Acmaeodera*); – *latisquamis* Obenberger, 1914: 254 (*Acmaeodera*).

Материал: Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 26.06.1999, 3 экз. (М. Сергеев); там же, 7.06.2000, 1 экз. (В. Мартынов); пгт Кондрашевская Новая, 18.06.2002, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Венгрия, Италия, Македония, Румыния, Украина, центр и юг европейской части России, Югославия; Азия: Казахстан, Туркменистан, Турция, Зап. Сибирь.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в степной зоне (Луганская область).

Биономия. Образ жизни не изучен; вероятно, сходен с таковым *A. flavofasciata*. Жуки встречаются на соцветиях зонтичных и сложноцветных.

Кормовое растение личинок: *Cerasus vulgaris*, *Caragana grandiflora* (Волкович, 1986б); *Astragalus*, *Prunus* (Volkovitsh & Alexeev, 1994); *Sarothamnus scoparius*, *Ulex europaeus* (Bilý, 1999).

Кормовые растения имаго: *Achillea*, *Eryngium*, *Inula*, *Tragopogon* (Волкович, 1986б).

Acmaeoderella (Euacmaeoderella) gibbulosa (Ménétriés, 1832)

Ménétriés, 1832: 153 (*Buprestis*); Kerremans, 1906–1907: 413; Якобсон, 1913: 777; Рихтер, 1944б: 140; Рихтер и Алексеев, 1965: 286; Гурьева, 1974: 97 (*Acmaeodera*).

Волкович, 1977б: 71; 1979а: 353; 1986б: 30; Volkovitsh & Alexeev, 1994: 426; Sakalian, 2002: 36 (тип ареала); Bilý et al., 2006: 336 (*Acmaeoderella*).

– *lugens* Gory, 1840: 45 (*Acmaeodera*); – *cuprinula* Reitter, 1890: 341 (*Acmaeodera*); – *strumosa* Abeille de Perrin, 1895: CXVIII (*Acmaeodera*); – *tenuifrons* Obenberger, 1924: 12 (*Acmaeodera*); – *lederi* Obenberger, 1934: 276 (*Acmaeodera*); – *araxigena* Obenberger, 1940: 141 (*Acmaeodera*); – *pseudocuprinula* Obenberger, 1940: 142 (*Acmaeodera*).

Материал: Крым: Феодосийский регион: холмы в окр. пос. Курортное, 2–3.07.2005, 1 экз. (С. Симутник); мыс Киик-Атлама, г. Орджоникидзе, 2.08.2007, 1 экз. (Е. Рутьян) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Армения, Болгария, Греция, Македония, Турция, Украина, юг европейской части России; Азия: Кипр, Израиль, Иордания, Иран, Ирак, Казахстан, Ливан, Сирия, Туркменистан, Турция.

Распространение в Украине. Редкий в Украине вид, найден лишь в горном Крыму. Возможно, живет и в степной части полуострова.

Биономия. Биология не известна. Жуки встречаются на соцветиях зонтичных и сложноцветных.

Кормовое растение личинок: *Chondrilla* (Волкович, 1986б); *Ferula*, *Malabaila*, *Onopordum* (Volkovitsh & Alexeev, 1994).

Кормовые растения имаго: *Achillea*, *Echinops*, *Eryngium* (Волкович, 1986б).

Триба Ptosimini Kerremans, 1902

Ptosima undecimmaculata undecimmaculata (Herbst, 1784)

Herbst, 1784: 120 (*Buprestis*); Kerremans, 1906–1907: 545; Reitter, 1911: 190; Якобсон, 1913: 778; Théry, 1942: 35; Рихтер, 1944б: 139; 1948: 385; Тер-Минасян, 1955: 430; Рихтер и Алексеев, 1965: 286; Гурьева, 1974: 111; Апостолов, 1981: 21; Загайкевич, 1987: 349; Bilý, 1999: 13 (личинка); 2002: 72 (биология); Sakalian, 2002: 36 (тип ареала); Bilý et al., 2006: 341; Яницкий, 2007: 39.

– *novemmaculata* Fabricius, 1775: 233 (*Buprestis*); – *sempunctata* Villers, 1789: 338 (*Buprestis*); – *flavoguttata* Illiger, 1803: 238 (*Buprestis*); Bilý, 1977: 11; 1989: 32; Gobbi, 1986: 191 (трофика); – *istria* Voet, 1806: 95 (*Cucujus*); – *maculata* Voet, 1806: 96 (*Cucujus*); – *confusa* A. Villa & G. B. Villa, 1833: 33 (*Buprestis*); – *volucris* Gistel, 1857: 70; – *cyclops* Marseul, 1865: 263; – *tredecemmaculata* Baudi di Selve, 1870: 80; – *intermedia* Demaison, 1904: 285.

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Грузия, Венгрия, Италия, Испания, Македония, Молдавия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, юг европейской части России, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Египет, Марокко, Тунис; Азия: Кипр, Иран, Израиль, Иордания, Ливан, Сирия, Турция.

Распространение в Украине. По литературным данным вид указывается для Полесья (Якобсон, 1913), Карпат и Степи (Яницкий, 2007).

Биономия. Одиночные яйца самка откладывает в трещины коры мертвых деревьев или отмершие части живых. Личинка пробурывает плоский широкий ход в заболони и ядровой древесине параллельно оси ствола. Этот ход несколько раз меняет направление, устремляясь то вверх, то вниз. Подковообразная кукольная камера располагается на глубине 5–15 мм в заболони, окукливание происходит поздним летом, а взрослые жуки в этой камере зимуют. Время развития личинки может быть разным, как у всех видов, развивающихся в мертвой древесине, оно зависит от степени разложения древесины. Имаго встречаются в мае–июне, пик численности в конце мая (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Amygdalus communis*, *Armeniaca vulgaris*, *Cerasus avium*, *C. mahaleb*, *C. vulgaris*, *Crataegus monogyna*, *Malus domestica*, *Prunus domestica*, *P. spinosa*, *Pyrus communis* (Bilý, 2002); *Crataegus oxyacantha*, *Pyrus malus* (Gobbi, 1986).

Примечание. В Центральной Европе наиболее предпочитаемым растением является *Cerasus mahaleb* (Bilý, 2002).

Подсемейство Chrysochroinae Laporte, 1835

Триба Chalcophorini Lacordaire, 1857

Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) (рис. 4)

Linnaeus, 1758: 409; Якобсон, 1913: 780; 1927: 173; Плигинский, 1916: 126; Кизерицкий, 1928: 4; Рихтер, 1944б: 141; 1950: 152, 162 (личинка); 1952: 191 (личинка); Положенцев и Коровина, 1948: 56; 1957: 72; Алексеев, 1958а: 184; Рихтер и Алексеев, 1965: 294; Мамаев, 1972: 236 (личинка); Загайкевич, 1987: 356; Надворный, 1996: 48; Присный, 2003: 71 (*Buprestis*).

Kerremans, 1909–1910: 45; Reitter, 1911: 181; Théry, 1930: 152; 1942: 30; Ильинский, 1948: 288 (личинка); 1962: 332 (личинка); Рихтер, 1948: 386; Степанов, 1948: 242; Арнольди, 1953: 189; Тер-Минасян, 1955: 438; Bilý, 1977: 17; 1989: 64; 1999: 15 (личинка); 2002: 49 (биология); Данилевский, 1979: 159 (анатомия личинки); Gobbi, 1986:

194 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 43; Яницкий, 2003: 233; Никитский и Ижевский, 2005: 9; Bily et al., 2006: 344; Яницкий, 2007: 39 (*Chalcophora*).

– *hiulca* Pallas, 1781: 409 (*Buprestis*); – *deaurata* Voet, 1806: 94 (*Cisijus*); – *meriana* Gistel, 1848: 128 (*Anaglyptes*); – *zoufali* Obenberger, 1924: 49; – *bischoffi* Pochon, 1966: 66.

Материал: Житомирская обл.: Житомирский р-н, окр. с Троянов, 14–16.06.2003, 1 экз.; Радомышльский р-н, пгт Белая Криница, 24.05.2010, 3 экз.; Киевская обл.: окр. г. Киев, лес к зап. от Новобеличей, 6.05.2001, 1 ♀, 20.06.2001, 1 ♀, 27.06.2008, 1 ♂, 4.07.2008, 2 ♂ (А. Прохоров); г. Киев, Троещина, 2–30.05.2002, 12 экз., 3.05.2003, 9 экз., 15.06.2003, 7 экз. (Д. Куринный) (ИЗШК); Сумская обл.: Лебединский р-н, окр. с. Московский Бобрик, 28.05.2005, 3 экз. (В. Пилипец) (ХМП); Харьковская обл.: Змиевский р-н, 2.06.1998, 4 экз. (В. Грамма) (ИЗШК); Чугуевский р-н, окр. плтф. Дачи, 9.06.1998, 2 экз., 4.06.2004, 4 экз. (А. Дрогваленко); окр. г. Чугуев, 27.06.1924, 1 экз. (сб. не указан) (ХМП); Черкасская обл.: окр. с. Ирклиев, 1 ♂ (Б. Васько); Луганская обл.: г. Северодонецк, 7.07.2002, 2 экз.; Донецкая обл.: Краснолиманский р-н: окр. пос. Ямполь, 6.07.2003, 1 экз.; окр. с. Щурово, 15.07.2003, 1 экз. (сб. не указан); УСПЗ, отд. «Меловая флора», 24–27.05.2006, 9 экз. (А. Прохоров); Артемовский р-н, с. Дроновка, 5.07.2003, 1 экз. (сб. не указан); Днепропетровская обл.: Новомосковский р-н, окр. с. Андреевка, 4.07.2003, 1 ♂ (А. Сумарков); там же, 18.05.2007, 4 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Грузия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Лихтенштейн, Македония, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Азия: Турция, Ирак, Иран, Зап. и Вост. Сибирь.

Рис. 4. *Chalcophora mariana* – самый крупный и один из самых массовых видов златок в Украине (окр. Киева).

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи и Степи; по литературным данным указывается для Карпатских (Яницкий, 2007) и Крымских (Положенцев и Коровина, 1948) гор.

Биономия. Предпочитает пни и поваленные деревья. Личинка проделывает ход в заболони или древесине, также в частично гнилой древесине. Иногда несколько поколений жуков развиваются в одном бревне или пне. Развитие личинки продолжается от

трех до пяти лет (в зависимости от влажности и степени деструкции древесины). Кукольная камера располагается в поверхностном слое заболони. Все личиночные стадии, так же как и предкуколка, куколка и имаго, могут зимовать в кукольных камерах. Лет жуков происходит в мае–августе, пик активности с конца мая по июль включительно.

Кормовое растение личинок: *Pinus silvestris*, *P. strobus* (Загайкевич, 1987).

Примечание. Один из самых массовых видов. Совместно с *Buprestis haemorrhoidalis* является одним из важнейших технических вредителей среди златок, к тому же и самым крупным в Европе.

Триба Dicercini Gistel, 1848

Capnodis carbonaria (Klug, 1829)

Klug, 1829: [no 16] (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 146; Kerremans, 1910–1912: 634; Якобсон, 1913: 781; Кизерицкий, 1928: 5; Семенов, 1945: 8; Рихтер, 1952: 162; Тер-Минасян, 1955: 436; Гурьева, 1974: 104; Загайкевич, 1987: 355; Sakalian, 2002: 36 (тип ареала); Bily et al., 2006: 346; Яницкий, 2007: 39.

– *lefebvrei* Laporte & Gory, 1836: 4; – *cribricollis* Abeille de Perrin, 1904: 212 [HN]; – *abeillei* Obenberger, 1926: 202 [RN].

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Армения, Греция, Грузия, Македония, юг европейской части России, Украина (Крым); Сев. Африка: Египет; Азия: Кипр, Израиль, Иордания, Ливан, Сирия, Турция.

Распространение в Украине. По литературным данным (Загайкевич, 1987) вид указывается для горного Крыма.

Биономия. Яйца откладывает кучками, как правило, у корневой шейки растения. Личинки развиваются в корнях различных плодовых деревьев. Жуки не менее вредны, чем личинки, так как обгрызают листья и сочную кору молодых растений (Семенов, 1945).

Кормовое растение личинок: *Amygdalus*, *Armeniaca*, *Malus*, *Prunus divaricata* (Семенов, 1945); *Pistacia* (Гурьева, 1974).

Примечание. По сообщению Рихтера (1952), все экземпляры из Крыма относятся к XIX столетию.

Capnodis cariosa cariosa (Pallas, 1776)

Pallas, 1776: 708 (*Buprestis*); Kerremans, 1910–1912: 628; Reitter, 1911: 181; Якобсон, 1913: 780; 1927: 173; Кизерицкий, 1928: 5; Рихтер, 1944: 142; 1948: 386; 1952: 157; Тер-Минасян, 1955: 436; Рихтер и Алексеев, 1965: 293; Гурьева, 1974: 104; Gobbi, 1986: 197 (трофика); Sakalian, 2002: 36 (тип ареала); Bily et al., 2006: 346; Яницкий, 2007: 39.

– *bruttia* V. Petagna, 1787: 22 (*Buprestis*).

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Грузия, Италия, Македония, Молдавия, центр и юг европейской части Рос-

сии, Румыния, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Югославия; Сев. Африка: Египет; Азия: Кипр, Израиль, Иордания, Ирак, Ливан, Сирия, Турция.

Распространение в Украине. По литературным данным (Яницкий, 2007) вид известен из степной зоны и из горного Крыма. В частности, для Одесской области эта златка указывалась Рихтером (Рихтер, 1944б).

Биономия. Личинки развиваются в корнях различных видов фисташки. Жуки тоже вредят, питаясь листьями некоторых косточковых плодовых растений (фисташка, миндаль, терн) (Рихтер, 1952).

Кормовое растение личинок: *Pistacia*, ?*Cotinus coggigria* (Рихтер, 1952).

Capnodis tenebricosa tenebricosa (A. G. Olivier, 1790)

A. G. Olivier, 1790: no 32: 62 (*Buprestis*); Kerremans, 1910–1912: 624; Якобсон, 1913: 780; 1927: 174; Плигинский, 1916: 126; Кизерицкий, 1928: 6; Théry, 1930: 163; 1942: 34; Рихтер, 1944б: 142; 1948: 386; 1950: 153; 1952: 145; Семенов, 1945: 8; Тер-Минасян, 1955: 437; Медведев, 1960: 36; Рихтер и Алексеев, 1965: 294; Гурьева, 1974: 105; Бартенев и Постолатий, 1980: 88; Gobbi, 1986: 197 (трофика); Загайкевич, 1987: 355; Алексеев и др., 1990: 81; Volkovitch & Alexeev, 1994: 427; Sakalian, 2002: 36 (тип ареала); Яницкий, 2003: 233; Bílý et al., 2006: 346; Яницкий, 2007: 39.

– *dorsata* Voet, 1806: 95 (*Cucujus*); – *lugens* Küster, 1846: 52; – *aurisparsa* Abeille de Perrin, 1891: 258; – *anomala* Fairmaire, 1895: CX; – *simulatrix* Obenberger, 1916: 259; – *alternata* Obenberger, 1945: 16; – *occidentalis* Obenberger, 1945: 18.

Материал: Черниговская обл. (!): Менский р-н, с. Дягова, 1996, 1 экз. (И. Гапон) (НГУ); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Задонское, 25.09.1975, 1 экз. (В. Золотарев) (ХМП); Крым: Керченский п-ов, Опускский природный з-к, 19.04.1999, 1 экз. (сб. не указан); ЮБК, гора Эчки-Даг, 3.07.2005, 1 экз. (Ю. Васильченко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Грузия, Венгрия, Италия, Испания, Казахстан, Македония, Мальта, Молдавия, Португалия, центр и юг европейской части России, Румыния, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Марокко, Тунис; Азия: Кипр, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Ливан, Египет (Синайский п-ов), Сирия, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи, Степи и горном Крыму. К сожалению, достоверность поимки единственного экземпляра в Полесье вызывает сомнения.

Биономия. Личинки развиваются в корнях щавля. Жуки питаются на плодовых деревьях (*Amygdalus bucharica*, *A. communis*, *Persica*, *Armeniaca*, *Malus*, *Cotoneaster raumiflora*, *Crataegus monogyna*, *Pyrus*); вредят, объедая молодую кору на побегах и черешки листьев; при этом они питаются в течение всего вегетационного периода (Рихтер, 1952). Встречаются в апреле–сентябре.

Кормовое растение личинок: *Rumex crispus*, *R. pulcher* (Schaefer, 1949); *Rumex confertus* (Яницкий, 2003).

Примечание. Несмотря на то, что еще в начале прошлого столетия (Caillol, 1913–1914) было известно

о развитии личинок в корнях щавля (см. Рихтер, 1952), Загайкевич (1987) приводит ошибочные данные о питании личинок древесиной и корнями плодовых лещевьев. Впервые вред этой златки в садах отмечен Мокржецким в 1894 г. в Крыму (Семенов, 1945).

Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761)

Linnaeus, 1761: 213 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 146; Kerremans, 1910–1912: 627; Reitter, 1911: 182; Якобсон, 1913: 781; 1927: 174; Плигинский, 1916: 126; Кизерицкий, 1928: 5; Старк, 1931: 377; Арнольди и Арнольди, 1938: 356; Théry, 1930: 161; 1942: 33; Рихтер, 1944б: 142; 1948: 386; 1950: 153; 1952: 146 (личинка); Померанцев, 1949: 201; Захаров и Левкович, 1951: 302; Медведев и др., 1951: 309; Медведев, 1953б: 1128, 1138; 1954: 1252; 1960: 36; Медведев и др., 1953: 17; Тер-Минасян, 1955: 438; Крышталь, 1959: 63; Вредители и болезни..., 1962: 121; Ильинский, 1962: 339 (личинка); Жуков, 1963: 118; Линдеман, 1964: 62; Рихтер и Алексеев, 1965: 294; Мамаев, 1972: 238 (личинка); Гурьева, 1974: 106; Bílý, 1977: 17; 1989: 65; 1999: 21 (личинка); 2002: 48 (биология); Бартенев и Постолатий, 1980: 87; Апостолов, 1981: 20; Gobbi, 1986: 198 (трофика); Загайкевич, 1987: 355; Зыков и Гончаренко, 1990: 47; Volkovitch & Alexeev, 1994: 427; Sakalian, 2002: 36 (тип ареала); Яницкий, 2003: 234; Bílý et al., 2006: 347; Яницкий, 2007: 39; Bonsignore & Bellamy, 2007: 425–431.

– *variegata* Goeze, 1777: 596 (*Buprestis*); – *tenebrioides* Pallas, 1781: 67 (*Buprestis*); – *naevia* Gmelin, 1790: 1939 (*Buprestis*); – *molicensis* Voet, 1806: 96 (*Cucujus*); – *aerea* Laporte & Gory, 1836: 9.

Материал: Донецкая обл.: Новоазовский р-н, УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», 30.06.1973, 1 экз. (З. Гершензон); Старобешевский р-н, окр. пгт Старобешево, 7.06.2009, на миндале, 5 экз. (М. Сергеев); там же, 20.06.2009, 1 экз. (А. Амолин); Запорожская обл.: о. Хортица, 7–12.07.2009, 3 экз. (И. Баданин); Одесская обл.: Ренийский р-н, с. Лиманское, 23.05.1951, 1 экз. (сб. не указан); окр. г. Одесса, с. Свердлово, 28.07.2002, на сухом терне, 2 экз. (В. Трач); Николаевская обл.: Березанский р-н, окр. с. Ташино, Тилигульский лиман, 10–14.06.2010, 1 экз. (А. Петренко); Крым: п-ов Тарханкут, Джангуль, 20.06.1996, 1 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Грузия, Венгрия, Италия, Испания, Казахстан, Македония, Мальта, Молдавия, Португалия, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Марокко, Тунис; Азия: Кипр, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Ливан, Сирия, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Степи и горном Крыму; по литературным данным (Яницкий, 2007), обитает во всех физико-географических зонах Украины.

Биономия. Жуки активны в течение всего вегетационного периода, с начала мая по сентябрь и даже октябрь (Bílý, 2002). Перезимовавшие особи могут появиться в апреле, если весна достаточно теплая. Спаривание начинается в июне (Загайкевич, 1987). В течение нескольких дней после копуляции жуки подгрызают листья кормового растения. Самка откладывает яйца на ствол на уровне почвы или на почву около основания дерева. В течение первого года личинка пробуривает ход под корой вниз в корень, зимует, и в течение следующего года продолжает ход вверх в заболонь и делает кукольную камеру под корой

ствола в 10–30 см над уровнем почвы. Там она проводит вторую зиму как предкуколка или куколка. По сведениям Загайкевича (1987), личинка окукливается в камере, расположенной у корневой шейки. Генерация двухлетняя, в редких случаях – трехлетняя (жуки выходят осенью и зимуют).

Резервациями златки являются кусты терна и молодые посадки плодовых деревьев. Особенно вредносна в питомниках (Загайкевич, 1987).

Кормовое растение личинок: *Amygdalus communis*, *Armeniaca vulgaris*, *Cerasus avium*, *C. mahaleb*, *C. vulgaris*, *Crataegus oxyacantha*, *Cydonia oblonga*, *Malus domestica*, *Mespilus germanica*, *Persica vulgaris*, *Prunus domestica*, *P. spinosa*, *Pyrus communis* (Bilý, 2002); *Prunus divaricata* (Рихтер, 1952); *Prunus persica* (Gobbi, 1986); *Cotoneaster*, *Eriobotrya* (Gigli, 1999).

Примечание. Является важнейшим вредителем садоводства юга. Жуки обгрызают и нередко перегрызают черешки листьев, иногда выгрызают и почки у основания черешка, грызут кору молодых зеленых и прошлогодних побегов (Рихтер, 1952).

Cyphosoma euphraticum insulare (Kiesenwetter, 1858)

Kiesenwetter, 1858: 244 (*Buprestis*); Kerremans, 1910–1912: 642 (*insularis*); Якобсон, 1913: 781; Плигинский, 1916: 126; Рихтер, 1944б: 142; 1948: 386; 1952: 170; Медведев, 1960: 37; 1964: 76; Рихтер и Алексеев, 1965: 294; Gobbi, 1986: 200 (трофика); Bilý et al., 2006: 347; Яницький, 2007: 39.

– *laniferum* Abeille de Perrin, 1891: 258; – *curtulum* Abeille de Perrin, 1900: 4.

Материал: Крым: Коктебель, 1.07.1959, 1 экз.; Керчь, 23.04.1911, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Албания, Болгария, Греция, Италия, Турция, Украина (Крым); Азия: Сирия, Турция.

Распространение в Украине. Редкий вид в Украине, известный из степного и горного Крыма только по старым сборам.

Биономия. Личинка развивается в клубеньках клубнекамыша в основании стебля растения, не исключено, что также и в корневых клубеньках (Волкович и Коротяев, 2008).

Кормовое растение личинок: *Bolboschoenus maritimus* (Волкович и Коротяев, 2008).

Примечание. В Крыму златка заселяет, видимо, интразональные приморские биотопы с соответствующей растительностью.

Dicerca aenea aenea (Linnaeus, 1761)

Linnaeus, 1761: 213 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 147; Reitter, 1911: 182; Якобсон, 1913: 787; 1927: 174; Плигинский, 1916: 127; Théry, 1930: 247; 1942: 47; Рихтер, 1944б: 142; 1948: 386; 1950: 153; 1952: 121 (личинка); Степанов, 1948: 243; Гречкин, 1951: 90 (биология); Медведев, 1930а: 17; 1953б: 1132, 1138; 1960: 35; Захаров и Левкович, 1951: 301; Тер-Минасян, 1955: 435; Рафес, 1957: 1462; Алексеев, 1958а: 184; Гречкин и Воронцов, 1962: 53; Ильинский, 1962: 342 (?личинка); Тимченко и Трель, 1963: 799; Линдемман, 1964: 107; 1971: 78; Рихтер и Алексеев, 1965: 293; Bilý, 1977: 18; 1989: 36; 2002: 56 (биология); Бартенев и Постолатий, 1980: 89; Gobbi, 1986:

202 (трофика); Загайкевич, 1987: 354; Волкович и Алексеев, 1988: 43; Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Яницький, 2003: 234; Bilý et al., 2006: 347; Hołyński, 2006: 14; Яницький, 2007: 39.

– *oxyptera* Pallas, 1781: 70 (*Buprestis*); – *reticulata* Fabricius, 1794: 451 (*Buprestis*); – *subrugosa* Paykull, 1799: 218 (*Buprestis*); – *carinolica* Fabricius, 1801: 189 (*Buprestis*); – *scabrosa* Mannerheim, 1837: 54.

Материал: Киевская обл.: Вышгородский р-н, с. Боденьки, берег р. Десна, 5.06.2004, 1 экз. (С. Симутник); г. Киев, Конча-Заспа, 17.05.1997, 1 экз. (Ю. Васильченко); Черкасская обл.: г. Канев, 20.06.1946, 1 экз. (сб. не указан); там же, 11.08.1948, 1 экз. (А. Крыштал); Каневский р-н, КПЗ, 3.07.1987, 2 экз. (А. Белов); Харьковская обл.: Змиевский р-н: Змиевская биол. станция, 15–28.06.1929, 1 экз. (В. Караваев); окр. с. Гайдары, 06.2007, 1 ♀, 14.07.2008, 1 ♂, 11.07.2009, 1 ♀ (В. Терехова); окр. с. Задонецкое, 7.06.2010, 1 экз.; Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, УСПЗ, отд. «Меловая флора», 24–27.05.2006, 1 экз.; Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: окр. пгт Кондрашевская Новая, 30–31.05.2006, 2 экз. (А. Прохоров); там же, 30–31.05.2006, 1 экз. (А. Белов); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 12.06.2001, 1 ♀ (В. Форощук); там же, 14–15.05.2003, 1 экз. (В. Мартынов); Одесская обл.: 40 км 3 г. Одесса, берег р. Днестр, 24.07.2002, на стволе тополя, 2 экз. (В. Трач) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Испания, Казахстан, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Марокко; Азия: Зап. и Вост. Сибирь, Казахстан.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи и Степи; по литературным данным (Яницький, 2007) указывается для Карпат и Крыма (видимо, для горной его части).

Биономия. Заселяет отмирающие и отмершие деревья (Загайкевич, 1987). Одиночные яйца откладываются в трещины коры стволов или толстых веток. Первая, зигзагообразная часть личиночного хода проходит под корой, личинка следующих возрастов продвигает довольно прямой ход в заболони, иногда также в ядровой древесине. Личинка развивается три года, но из-за разложения зараженной древесины развитие может продлиться до 6 лет (Bilý, 2002). Куколочная камера располагается в заболони или частично в коре. Имаго встречаются в мае–июле, иногда в августе.

Кормовое растение личинок: *Populus alba*, *P. nigra*, *P. tremula*, *Salix alba* (Bilý, 2002); *Alnus* (Якобсон, 1927); *Robinia pseudoacacia* (Рафес, 1957); *Ulmus campestris* (Tassi, 1962); *Acer saccharinum*, *Malus* (Линдемман, 1971); *Corylus avellana* (Загайкевич, 1987); *Carpinus*, *Fagus*, *Prunus*, *Ulmus* (Gigli, 1999).

Примечание. Предпочитает заселять тополя. Может приносить незначительный технический вред малоценным древесным породам (Рихтер, 1952).

Dicerca alni (Fischer von Waldheim, 1824)

Fischer von Waldheim, 1824: 197 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 182; Якобсон, 1913: 788; 1927: 174; Арнольди и Арнольди, 1938: 356; Théry, 1930: 248; 1942: 49; Рихтер, 1944б: 143; 1948: 386; 1950: 153; 1952: 124; Степанов, 1948: 242; Гречкин, 1951: 90 (биология); Захаров

и Левкович, 1951: 302; Арнольди, 1953: 184; Тер-Минасян, 1955: 435; Положенцев и Коровина, 1957: 59; Алексеев, 1958а: 184; Линдемман, 1964: 98, 107; Рихтер и Алексеев, 1965: 293; Гурьева, 1974: 109; Волкович, 1977а: 24; 1986а: 95; Bílý, 1977: 18; 1982: (личинка); 1989: 37; 1999: 23 (личинка); 2002: 57 (биология); Апостолов, 1981: 21, 137; Gobbi, 1986: 201 (трофика); Загайкевич, 1987: 354; Волкович и Алексеев, 1988: 43; Надворный, 1996: 48; Присный, 2003: 71; Яницкий, 2003: 234; Bílý et al., 2006: 347; Яницкий, 2007: 39; Никитский и Мамонтов, 2008: 128.

– *fagi* Laporte & Gory, 1837: 103 (*Buprestis*); – *sahlbergi* Gistel, 1857: 12.

Материал: Черниговская обл.: Менский р-н, с. Никольское, 4.08.1973, 1 ♀ (сб. не указан); Сумская обл.: с. Сурмачевка, берег р. Сула, 20.08.1992, 1 ♂ (А. Белов); Киевская обл.: Вышгородский р-н, с. Хотяновка, 11.06.2006, 1 ♂ (Е. Рутьян); г. Киев: 25.05.1910, 1 экз. (сб. не указан); окр. г. Ирпень, 2–3 км ЮВ, 4.06.1998, 1 ♀ (С. Симутник); окр. Киева, лес к зап. от Новобеличей, 27.06.2008, 1 ♂, 1 ♀, 4.07.2008, 1 ♂, 28.04.2009, 1 ♀ (А. Прохоров) (ИЗШК); Харьковская обл.: окр. г. Харьков, Покатиловка, 29.06.1937, 1 экз., 5.06.1938, 2 экз. (сб. не указан); Буды, 6.06.1938, 2 экз. (Д. Каховский); Гомольшанский парк, 23.07.1974, 1 экз. (В. Золотарев); Змиевский р-н, окр. с. Гайдары, 23.10.1972, 1 экз. (А. Бартенев) (ХМП); там же, 11.06.2008, 1 экз. (Д. Долинский); там же, 15.06.2009, на стволе липы, 1 экз., 8–9.07.2009, 3 ♂, 1 ♀ (В. Терехова); там же, 11.06.2010, на липе, 5 экз. (А. Прохоров); Черкасская обл.: г. Умань, «Софиевка», 16.05.1922, 1 ♀ (А. Ушинский); Полтавская обл.: пгт Шишаки, 30.04.2000, 1 ♀ (Ю. Васильченко); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 7.05.1999, 1 ♀ (сб. не указан); там же, 14–15.05.2003, 1 экз. (В. Мартынов) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Испания, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Тунис; Азия: Казахстан, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи и Степи; по литературным данным (Яницкий, 2007) встречается во всех физико-географических зонах Украины.

Биономия. Яйца откладываются самкой в конце июня или начале июля. Личинка проделывает довольно длинный ход (до 150 см) во флözеме или заболони, и окукливается в поверхностной части заболони. Личинка может развиваться от трех до восьми лет (это связано, вероятно, со степенью разложения древесины) (Bílý, 2002). Окукливание происходит обычно в конце лета, и жуки перезимовывают в кукольных камерах. Лет жуков происходит в апреле–августе. Зимовать могут не только жуки, но и личинка и предкуколка. В этом случае жуки могут встречаться и осенью.

Кормовое растение личинок: *Alnus glutinosa*, *A. incana*, *Corylus avellana*, *Fagus sylvatica*, *Juglans regia*, *Tilia cordata* (Bílý, 2002); *Betula* (Рихтер, 1948); *Populus tremula* (Гречкин, 1951); *Salix* (Линдемман, 1964); *Ulmus* (Волкович, 1986а); *Carpinus betulus* (Загайкевич, 1987).

Dicerca amphibia Marseul, 1865

Marseul, 1865: 145; Семенов, 1909: 26; Якобсон, 1913: 788; Рихтер, 1944б: 143; 1948: 387; 1952: 118; Рихтер и Алексеев, 1965: 293; Bílý,

1977: 18; Волкович и Алексеев, 1988: 43; Bílý et al., 2006: 347; Hołyński, 2006: 16; Яницкий, 2007: 39; Дедюхин и Никитский, 2009: 220.

– *miranda* Reitter, 1904: 24; Баровский, 1906: СХХ.

Материал: Харьковская обл.: окр. Харькова, Спасов скит, 31.08.1908, 1 экз. (Б. Ильин) (ИЗШК); Змиевский р-н, с. Гайдары, 9.06.1980, 2 экз. (Ю. Максимова) (ХНПУ).

Распространение в Палеарктике. Европа: Белоруссия, Босния и Герцеговина, Румыния, юг европейской части России, Украина; Азия: Вост. Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, Турция.

Распространение в Украине. Очень редкий вид, обнаруженный в лесостепной зоне; по литературным данным (Яницкий, 2007) отмечен и в Полесье.

Биономия. Не изучена.

Кормовое растение личинок: ?*Betula*.

Примечание. Рихтер и Алексеев (1965) в качестве кормового растения личинок под вопросом указывают березу; она же указана Яницким (Яницкий, 2007).

Dicerca berolinensis (Herbst, 1779)

Herbst, 1779: 321 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 182; Якобсон, 1913: 788; Théry, 1942: 48; Рихтер, 1944б: 143; 1948: 387; 1952: 123; Тер-Минасян, 1955: 435; Рихтер и Алексеев, 1965: 293; Bílý, 1977: 18; 1989: 37; 1999: 23 (личинка); 2002: 57 (биология); Gobbi, 1986: 201 (трофика); Загайкевич, 1987: 354; Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Яницкий, 2003: 235; Bílý et al., 2006: 348; Яницкий, 2007: 39.

– *calcarata* Schaller, 1783: 310 (*Buprestis*); – *calcarata* Fabricius, 1801: 188 (*Buprestis*) [HN].

Материал: Киевская обл.: окр. Киева, 1 экз. (дата и сб. не указаны); г. Киев, Теремки, 27.04.2007, почвенная ловушка (!), 1 ♂ (М. Кириченко); Винницкая обл.: “окр. Гайсин”, 1 экз. (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Испания, Македония, Молдавия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье и Лесостепи; по литературным данным (Яницкий, 2007) приводится также для Карпатских и Крымских гор.

Биономия. Заселяет стволы отмирающих деревьев, бревна, пни (Загайкевич, 1987). Личинка проделывает длинный неправильный ход в заболони и в ядровой древесине, и окукливается в камере, расположенной в 5–13 мм от поверхности. Личиночное развитие продолжается 4–10 лет в зависимости от степени влажности древесины. Имаго встречаются в апреле–сентябре, однако, первые жуки могут появиться в солнечные дни февраля и марта, а последние в ноябре. Некоторые экземпляры появляются поздним летом и зимуют в стадии имаго не только в кукольных камерах, но также прямо под корой (Bílý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Fagus sylvatica*, *Juglans regia* (Bílý, 2002).

Примечание. Встречается в основном в Западной Украине, возможно, это связано с произрастанием бука, хотя, по сообщению Bílý (2002), в Центральной Европе *D. berolinensis* предпочитает граб. Современная поимка

жука в Киеве (единственная, известная автору) указывает на вероятное развитие этой златки на грабе.

Dicerca furcata (Thunberg, 1787)

Thunberg, 1787: 52 (*Buprestis*); Bílý, 1989: 36; 1999: 23 (личинка); 2002: 58 (биология); Яницкий, 2003: 235; Bílý et al., 2006: 348; Hołyński, 2006: 18; Яницкий, 2007: 39.

– *acuminata* Pallas, 1781: 69 (*Buprestis*) [HN]; Reitter, 1911: 183; Якобсон, 1913: 788; 1927: 174; Плигинский, 1916: 127; Рихтер, 1944б: 143; 1948: 387; 1950: 153; 1952: 116; Степанов, 1948: 242; Захаров и Левкович, 1951: 299; Тер-Минасян, 1955: 435; Алексеев, 1958а: 184; 1975: 138; Линдеман, 1964: 107; Рихтер и Алексеев, 1965: 293; Bílý, 1977: 18; Данилевский, 1979: 159 (анатомия личинки); Бартев и Постолатий, 1980: 89; Gobbi, 1986: 201 (трофика); Загайкевич, 1987: 354; Волкович и Алексеев, 1988: 43; – *aino* Lewis, 1893: 328.

Материал: Киевская обл.: Вышгородский р-н: окр. с. Ровжи, 18.05.2001, 1 ♀ (Е. Рутьян); с. Боденьки, 30.04.2007, в березовом пне, 1 ♂ (А. Прохоров); г. Киев, Конча-Заспа, 19.06.2003, 1 ♀ (А. Белов); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 5.10.2002, 1 экз. (А. Мальцева); Крым: “Krim, N.L. Sacharov” (дата не указана) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Белоруссия, Германия, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, север, центр и юг европейской части России, Словакия, Украина, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония; Азия: Зап. и Вост. Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, Китай (отдельные провинции), Монголия, Япония (Хоккайдо).

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи, Степи и, видимо, в горном Крыму (экземпляр из Крыма не снабжен подробной этикеткой). По литературным данным (Яницкий, 2007) вид указан для всех физико-географических зон. Чаще встречается в Полесье.

Биономия. Яйца откладывает на стволы или ветви поврежденных или ослабленных деревьев, в пни, в редких случаях на мертвые деревья. Личинка проделывает длинный ход под корой и в заболони. Кукольная камера располагается в поверхностной части заболони. Имаго встречаются в мае–июле, некоторые ранней весной и осенью. Развитие личинки продолжается от трех до семи лет (в зависимости от влажности древесины).

Кормовое растение личинок: *Betula pubescens*, *B. pendula*, *Corylus avellana* (Bílý, 2002); *Betula verrucosa* (Захаров и Левкович, 1951).

Примечание. *Corylus avellana* как кормовое растение используется очень редко, хотя в Южной Моравии наблюдались популяции, которые в течение четырех лет развивались на этом растении. Как и большинство видов этого рода, одиночные экземпляры могут быть найдены ранней весной или осенью, так как некоторые жуки могут зимовать вне древесины подобно *D. berolinensis* (Bílý, 2002).

Dicerca moesta (Fabricius, 1792)

Fabricius, 1792: 206 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 183; Якобсон, 1913: 788; Ильинский, 1948: 285 (личинка); Bílý, 1977: 18; 1989: 37; 1999: 23 (личинка); 2002: 58 (биология); Gobbi, 1986: 202 (трофика); Вол-

кович и Алексеев, 1988: 43; Яницкий, 2003: 235; Bílý et al., 2006: 348; Hołyński, 2006: 19; Яницкий, 2007: 39 (*Dicerca*).

Рихтер, 1944б: 143; 1948: 387 (*Arganthe*); 1952: 109; Степанов, 1948: 242; Тер-Минасян, 1955: 435; Алексеев, 1958а: 184; Ильинский, 1962: 341 (личинка); Рихтер и Алексеев, 1965: 293; Загайкевич, 1987: 354 (*Argante*).

– *quadri-lineata* Herbst, 1801: 104 (*Buprestis*).

Материал: Киевская обл.: г. Киев, Быковнянский лес (за Лесным массивом), 05.2006, 1 экз. (И. Плещ) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, север, центр и юг европейской части России, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Сев. Африка: Канарские о-ва; Азия: Зап. Сибирь, Китай (Шантунг), Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, по литературным данным (Яницкий, 2007) указывается для Карпат и Лесостепи.

Биономия. Яйца откладывает как на молодые, так и на старые деревья, а также на пни и даже на поверхностные обнаженные корни. Личинка проделывает ход во флоэме и в заболони, и окукливается в поверхностной части заболони, иногда также в коре, если та достаточно толстая. Развитие личинки продолжается от трех до пяти лет, имаго встречаются в мае–августе.

Кормовое растение личинок: *Abies alba*, *Picea abies*, *Pinus mugo*, *P. nigra*, *P. silvestris* (Bílý, 2002); *Larix* (Gigli, 1999).

Примечание. Чаще поселяется на сосне (Загайкевич, 1987).

Perotis lugubris lugubris (Fabricius, 1777)

Fabricius, 1777: 236 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 146; Kerremans, 1910–1912: 605; Bílý, 1977: 15; 1989: 65; 1999: 21 (личинка); Gobbi, 1986: 199 (трофика) (*Aurigena*).

Reitter, 1911: 181; Якобсон, 1913: 781; 1927: 173; Плигинский, 1916: 126; Кизерицкий, 1928: 6; Рихтер, 1944б: 141; 1948: 386; 1950: 153; 1952: 180; Медведев и др., 1951: 311; Медведев, 1953б: 1137; 1954: 1252; 1960: 37; Тер-Минасян, 1955: 438; Рихтер и Алексеев, 1965: 294; Гурьева, 1974: 110; Бартев и Постолатий, 1980: 88; Загайкевич, 1987: 355; Bílý, 2002: 68 (биология); Sakalian, 2002: 36 (тип ареала); Яницкий, 2003: 234; Bílý et al., 2006: 349; Яницкий, 2007: 39 (*Perotis*).

– *laportea* Brullé, 1832: 133 (*Buprestis*); – *europaea* Abeille de Perin, 1891: 273 (*Aurigena*); – *prolongata* Obenberger, 1918: 21.

Материал: Одесская обл.: Ренийский р-н, с. Лиманское, 23.05.1951, 1 экз. (сб. не указан); Херсонская обл.: г. Херсон, 20.06.1974, 1 экз. (А. Коровин); Крым: Алуштинский регион, окр. пгт Партенит, 10.05.1975, 1 экз. (Уточкин); Джанкойский р-н, с. Целинное, 15 км С, 4–5.06.2003, 5 экз. (Б. Васьюко); Керченский п-ов, с. Заветное, 7.06.1960, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Грузия, Венгрия, Италия, Македония, Молдавия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Чехия, Югославия; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Обнаружен в Степи и горном Крыму; по литературным данным (Яницкий, 2007) указывается для Карпат и лесостепной зоны.

Биономия. Личинка проделывает широкий ход во флоэме вниз к корням. Окукливается обычно в основании корня или в базальной части ствола. Кукольная камера располагается в заболони, или наполовину в заболони и наполовину в коре. Развитие личинки продолжается два года в Южной Европе. Имаго встречаются в мае–августе (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Amigdalus communis*, *Armeniaca vulgaris*, *Cerasus avium*, *C. vulgaris*, *Persica vulgaris*, *Prunus domestica*, *P. spinosa* (Bilý, 2002); *Malus* (Яницкий, 2003).

Примечание. Серьезный вред могут наносить жуки, обгрызающие цветы, почки и молодые листья. По указанию Гурьевой (1974), жуки вредят косточковым плодовым растениям, яблоне и шиповнику, обгрызая молодую кору, побеги и черешки листьев.

Триба Poecilonotini Jakobson, 1913

Lamprodila (Lamprodila) decipiens decipiens (Gebler, 1847)

Gebler, 1847: 407; Reitter, 1911: 184 (*Poecilonota*); Якобсон, 1913: 788; Théry, 1942: 55; Рихтер, 1944б: 144; 1950: 154; 1952: 86; Степанов, 1948: 242; Медведев, 1953б: 1129, 1137; Тер-Минасян, 1955: 433; Ильинский, 1962: 341 (личинка); Cobos, 1969: 6 (биология); Бартевев и Постолатий, 1980: 88; Апостолов, 1981: 20 (*Lampra*); Brandl, 1986: 6 (*Scintillatrix achaica*); Волкович и Алексеев, 1988: 43 (*Ovalisia*); Загайкевич, 1987: 354 (*Lampra*); Bilý et al., 2006: 350; Дедюхин и Никитский, 2009: 220.

– *dives* Guillebeau, 1889: 7 (*Poecilonota*); Hellrigl, 1970: 35; 1972: 704; 1978: 189 (*Lampra*); 1984: 499 (*Scintillatrix*); Schönherr, 1974: 44 (*Lampra*); Bilý, 1977: 19 (*Ovalisia*); 1989: 39 (*Scintillatrix*); 1999: 23 (*Scintillatrix*, личинка); 2002: 65 (*Ovalisia*, биология); Bregant, 1978: 22 (*Lampra*); Зыков, 1984б: 1268 (*Lampra*, личинка); 1999: 106 (*Palmar*); Gobbi, 1986: 204 (*Lampra*, трофика); Vayssieres, 1986: 211 (*Ovalisia*); Загайкевич, 1987: 354 (*Lampra*); Bettag, 1987: 81 (*Scintillatrix*); Volkovitch & Alexeev, 1994: 434 (*Poecilonota*); ?Присный, 2003: 71 (*Lampra*); Яницкий, 2003: 235 (*Ovalisia*); Яницкий, 2007: 39 (*Palmar*); – *modesta* Guillebeau, 1889: 5 (*Poecilonota*).

Материал: Киевская обл.: г. Киев, Феофания, 22.06.2007, на листьях осины, 1 ♀ (А. Прохоров); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 30.06.1957, 1 ♀ (сб. не указан); Одесская обл.: “Аккерманский уезд”, 10.06.1917, 1 ♀ (С. Парамонов) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. **Европа:** Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Лихтенштейн, Молдавия, Польша, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария; **Азия:** Зап. и Вост. Сибирь, Казахстан, Туркмения.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи и Степи; по литературным данным (Яницкий, 2007) указывается для всех физико-географических зон.

Биономия. Одиночные яйца самка откладывает на ветви или стволы. Личинка проделывает ход во флоэме, но иногда ход опускается в поверхностную часть забо-

лони. Кукольная камера располагается в заболони. Развитие личинки продолжается обычно два года, окукливание в мае. Имаго встречаются в мае–июле.

Кормовое растение личинок: *Salix aurita*, *S. caprea*, *S. cinerea*, *S. daphnoides*, *S. incana*, *S. nigricans*, *S. purpurea*, *S. viminalis*, *Sorbus aria* (Bilý, 2002); *Alnus glutinosa* (Théry, 1942); *Betula* (Рихтер, 1952).

Примечание. *Sorbus aria* как кормовое растение личинок было зафиксировано только в Южной Моравии. Зараженные тонкие ветки или молодые стволы могут быть легко узнаны по заметным вздутиям в местах окукливания (Bilý, 2002).

Сведения о развитии на березе, ольхе и ильме ошибочны (Зыков, 1999).

Lamprodila (Lamprodila) mirifica mirifica (Mulsant, 1855) (рис.5)

Mulsant, 1855: 146; Якобсон, 1913: 788; Плигинский, 1916: 127; Théry, 1930: 255; 1942: 54; Рихтер, 1952: 83; Померанцев, 1949: 140; Тер-Минасян, 1955: 434; Маслов, 1963а: 73; 1963б: 28; 1966: 1650 (биология, личинка); 1970: 50; Hellrigl, 1970: 35; 1972: 680; 1978: 189; Маслов и др., 1973: 44; Schönherr, 1974: 44 (*Lampra*); Bilý, 1977: 19 (*Ovalisia*); 1989: 39 (*Scintillatrix*); 1999: 23 (*Scintillatrix*, личинка); 2002: 66 (*Ovalisia*, биология); Bregant, 1978: 20; Бартевев и Постолатий, 1980: 89; Апостолов, 1981: 20 (*Lampra*); Зыков, 1988: 57; 1990: 28; 1999: 104 (*Palmar*); Gobbi, 1986: 204 (трофика); Загайкевич, 1987: 354 (*Lampra*); Sakalian, 2002: 37 (*Scintillatrix*, тип ареала); Яницкий, 2003: 235 (*Ovalisia*); Никитский и Ижевский, 2005: 13 (*Palmar*); Bilý et al., 2006: 350 (*Lamprodila*); Яницкий, 2007: 39 (*Palmar*); Дедюхин и Никитский, 2009: 220 (*Lamprodila*).

– *decipiens* Gebler (ошибочное определение): Якобсон, 1927: 175; Н. Старк, 1929: 267 (*Poecilonota*); Старк, 1931: 267 (*Paecilonota*); 1951: 104; Рихтер, 1944в: 60 (личинка); 1948: 387; 1952: 87 (личинка); Медведев и др., 1951: 314; Арнольди, 1953: 184; Алексеев, 1958а: 184; Лурье, 1958: 299; Линдемман, 1964: 107; 1971: 68; Рихтер и Алексеев, 1965: 292; Васильев и др., 1973: 448; Зыков, 1983б: 738 (личинка); Волкович, 1977а: 24 (*Lampra*); 1986а: 94 (*Ovalisia*).

Материал: Киевская обл.: г. Киев, о. Муромец на Днепре, заказник «Урочище Бобровня», 18.06.1995, 1 экз., 28.05.2009, на вязах, 7 экз., 9.06.2009, на вязе, 14 экз., 2.07.2009, на вязе, 2 экз. (А. Прохоров); о. Труханов, 14.07.2002, на клене, 1 экз. (Д. Куринный) (ИЗШК); Харьковская обл.: окр. г. Харьков, Покатиловка, 22.06.1937, 1 экз., 11.07.1939, 1 экз. (сб. не указан); Зачепиловский р-н, окр. с. Колпаковка, берег р. Орель, 31.05.2008, 1 экз. (Ю. Гуля) (ХМП); Змиевский р-н, с. Гайдары, выход имаго в лаборатории 26.06.2009, 2 экз. (В. Терехова); Луганская обл.: г. Северодонецк, 23.06.1961, 1 ♀ (И. Загайкевич); Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», выведение из обрубков ильма (ильм срезан 27.04.2003), 1 ♀, (ильм срезан 3.05.2003), 1 экз. (сб. не указан); там же, 10.06.2003, 1 экз. (В. Мартынов); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 28.07.2003, на сухом тополе, 1 экз. (В. Мартынов); Запорожская обл.: о. Хортица, 8–13.07.2009, 1 экз.; Одесская обл.: Килийский р-н, ДБЗ, (дата не указана), на вязах, 3 ♂, 2 ♀ (С. Симутник); там же, Жебрианская гряда, 20.06.1995, 2 экз. (В. Ермоленко); там же, о. Сасык, 29.05.1996, 1 ♂ (сб. не указан); там же, 06.1996, 1 ♀ (Е. Симутник); Николаевская обл.: Березанский р-н, окр. с. Ташино, Тилигульский лиман, 10–14.06.2010, на вязе, 1 экз. (В. Назаренко); Крым: Судакский регион, гора Эчки-Даг, 27.06.2005, на вязах, 1 ♂, 1 ♀ (С. Симутник); там же, 3.07.2005, на вязах, 1 ♂, 1 ♀ (А. Прохоров) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. **Европа:** Австрия, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Венгрия, Испания, Италия, Македония, Молдавия, Польша, Португалия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения,

Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Югославия; Азия: Казахстан, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах, кроме Полесья.

Биономия. Яйца самка откладывает по одному или небольшой кучкой (до пяти штук – Маслов, 1970) под чешуйки коры стволов и толстых веток поврежденных или ослабленных ильмов, может нападать и на здоровые деревья. Личинка пробуривает извилистый ход во флоэме, почти не задевая заболонь; ходы плотно забиты буровой мукой бурого цвета (Маслов, 1970). Окукливается в поверхностном слое заболони. Развитие личинки продолжается два года, имаго встречается со второй половины мая по июль включительно. По Маслову (1970), генерация одногодная.

фото автора

Рис. 5. Вяз, на котором в массе ловились имаго *Lamprodila mirifica* (Киев).

Кормовое растение личинок: *Ulmus caprinifolia*, *U. glabra*, *U. laevis* (Bilý, 2002); *Salix* (Théry, 1942); *Acer platanoides*, *Fagus*, *Quercus* (Маслов, 1966); *Ulmus parvifolia* (Линдеман, 1971).

Примечание. В степной зоне один из самых опасных вредителей ильмовых пород, так как подготавливает почву для дальнейшего заселения дерева короедами (Старк, 1931). Жуки, объедая листья береста и других ильмовых пород, могут заносить споры гриба-возбудителя голландской болезни (Маслов, 1966).

Указания на развитие личинок в иве, буке и дубе ошибочны или недостаточно обоснованны (Зыков, 1999).

Lamprodila (Lamprodila) rutilans podolica (Obenberger, 1952)

Obenberger, 1952: 335; Плигинский, 1916: 127; Арнольди и Арнольди, 1938: 356; Положенцев и Коровина, 1948: 56; Медведев и др., 1951: 310; Арнольди, 1953: 184; Hellrigl, 1972: 697 (*Lampra*); Бартенев и Постолатий, 1980: 88; Зыков, 1999: 112 (*Palmar*); Bilý et al., 2006: 351.

Материал: Винницкая обл.: г. Винница, Сабаривский лес, 11.07.1925, на липах, 2 экз.; Луганская обл.: г. Сватово, 10.06.1953, байрачный лес, 1 ♀ (С. Медведев); Крым: г. Севастополь, 1.07.1905, 1 экз. (В. Плигинский); окр. Севастополя, 21.05.1959, 1 экз. (В. Долин); г. Симферополь, 25.05.1907, 1 экз. (Христофоровы); Феодосийский регион: Карадагский ПЗ, 07.2002, 1 экз. (Ю. Будашкин); там же, гора Легенер, 4.07.2005, на липах, 6 ♂, 3 ♀ (А. Прохоров); там же, 10.07.2006, на липе, 1 ♀ (Р. Герасимов) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: юг европейской части России, Украина.

Распространение в Украине. Лесостепь, Степь, горный Крым (Зыков, 1999).

Биономия. Особенности развития подвида, вероятно, такие же, как у номинативного подвида.

Кормовое растение личинок: *Acer campestre* (Зыков, 1999).

Примечание. По Зыкову (1999) в Украине встречается в Винницкой и Луганской областях, а также в Крыму. Не ясно, почему Зыков в качестве кормового растения личинок этого подвида приводит только клен. В Крыму (Карадаг) крупная популяция златки собрана на липе; при этом наблюдались самки, откладывающие яйца на ветки дерева. Не ясны также и выделенные границы между подвидами

Lamprodila (Lamprodila) rutilans rutilans (Fabricius, 1777)

Fabricius, 1777: 235 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 147; Якобсон, 1913: 788; Théry, 1942: 53; Рихтер, 1944b: 144; 1948: 387; 1950: 154; 1952: 88; Ильинский, 1948: 286 (личинка); Захаров и Левкович, 1951: 298; Тер-Минасян, 1955: 434; Линдеман, 1964: 98, 107; Рихтер и Алексеев, 1965: 292; Hellrigl, 1972: 698; 1978: 188; Васильев и др., 1973: 448; Schönherr, 1974: 44; Волкович, 1977a: 24; Bregant, 1978: 24; Зыков, 1983a: 199; 1983b: 740 (личинка); 1984a: 26; 1984g: 236; Gobbi, 1986: 204 (трофика); Загайкевич, 1987: 354; Присный, 2003: 70 (*Lampra*). Reitter, 1911: 183; 1927: 175; Римский-Корсаков, 1951: 314 (*Pocilonota*).

Волкович, 1986a: 94; Bilý, 1977: 19; 2002: 66 (биология); Волкович и Алексеев, 1988: 43; Яницкий, 2003: 236 (*Ovalvisia*).

Bilý, 1989: 38; 1999: 23 (*Scintillatrix*, личинка).

Зыков, 1990: 21; 1999: 109; Яницкий, 2007: 39; Никитский и Ижевский, 2005: 12 (*Palmar*).

Bilý et al., 2006: 351; Никитский и Мамонтов, 2008: 128; Дедюхин и Никитский, 2009: 220 (*Lamprodila*).

– *aeruginosa* Herbst, 1780: 91 (*Buprestis*); – *fastuosa* Well, 1781: 385 (*Buprestis*); – *gemmea* Voet, 1806: 96 (*Cucujus*).

Материал: Киевская обл.: г. Киев, 20.06.1987, 1 экз. (А. Белов); там же, 1.07.1989, среди лип, 1 экз. (С. Горб) (ИЗШК); Харьковская обл.: окр. г. Харьков, Лысяя гора, 18.06.1937, 1 экз. (сб. не указан) (ХМП); Змиевский р-н, с. Гайдары, 29.05.2009, под корой липы, 1 экз. (В. Терехова) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Грузия, Венгрия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Македония, Молдавия, Норвегия, Польша, север и центр европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир.

Распространение в Украине. Номинативный подвид встречается, видимо, в Полесье и Лесостепи.

Биономия. Развитие личинки проходит в стволах и толстых ветвях, обычно в старых деревьях, но иногда поражаются и молодые тонкие деревца. Личинка проделывает достаточно короткий, разветвленный ход во флоэме и заболони. Если кора достаточно толстая, то весь ход может быть расположен только в коре. Личинка развивается два года, но развитие может продолжаться до трех лет тогда, когда первые два года холодные. Кукольная камера располагается в коре, окукливание происходит в конце апреля или в мае. Имаго встречаются в мае–июле.

Кормовое растение личинок: *Tilia cordata*, *T. grandifolia*, *T. platyphyllos* (Bilý, 2002); *Fagus* (Положенцев и Коровина, 1948); *Carpinus betulus*, *Aesculus hypocastanum* (Загайкевич, 1987); *Ulmus* (Gigli, 1999).

Примечание. Указания на развитие личинок в древесине ильма, бука, граба и каштана ошибочны (Зыков, 1999).

Lamprodila (Lamprodila) solieri (Laporte & Gory, 1837)

Laporte & Gory, 1837: 116; Рихтер, 1944б: 144; Рихтер и Алексеев, 1965: 292 (*Lampra*); Зыков, 1999: 112 (*Palmar*); Bilý et al., 2006: 351 (*Lamprodila*); Яницкий, 2007: 39 (*Palmar*).

– *guiraoi* Fairmaire, 1855a: 107 (*Lampra*); – *hieroglyphica* Mulsant & Godart, 1855a: 5 (*Lampra*).

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Испания, Италия, Македония, ?Украина; Сев. Африка: Алжир, Марокко; Азия: Турция.

Распространение в Украине. По Зыкову (1999), возможно нахождение в приморских районах Украины. В работе Яницкого (Яницкий, 2007) приводится для лесостепной зоны и, по литературным данным, для степной зоны. Ранее также указывался для юга Украины (Рихтер и Алексеев, 1965).

Биономия. По Зыкову (1999), сведения по биологии содержатся в работах Tassi, 1967: 143 (*Scintillatrix*) и Hellrigl, 1972: 671 (*Lampra*).

Кормовое растение личинок: *Pistacia*, *Ulmus caprinifolia* (Gobbi, 1986).

Примечание. Крайне редок (Рихтер, 1944б). В каталоге жесткокрылых Палеарктики (Bilý & al., 2006) вид для Украины не указан.

Сведения о развитии на *Ulmus caprinifolia*, по-видимому, недостоверны (Зыков, 1999).

Poecilnота variolosa variolosa (Paykull, 1799) (рис. 6–7)

Paykull, 1799: 219 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 147; Reitter, 1911: 183; Якобсон, 1913: 788; 1927: 173; Н. Старк, 1929: 247; Théry, 1930: 250; 1942: 50; Рихтер, 1944б: 143; 1948: 387; 1950: 154, 163 (личинка); 1952: 102 (личинка); Ильинский, 1948: 286 (личинка); 1962: 340 (личинка); Положенцев и Коровина, 1948: 57; Степанов, 1948: 243; Гречкин, 1951: 81 (биология); Захаров и Левкович, 1951: 301; Старк, 1951: 116; 1953a: 53; Медведев, 1953б: 1137; Тер-Минасян, 1955: 434; Алексеев, 1958a: 184; 1975: 140; Гречкин и Воронцов, 1962: 49; Тимченко и Трель, 1963: 799; Линдеман, 1964: 107; Рихтер и Алексеев, 1965: 292; Мамаев, 1972: 237 (личинка); Волкович, 1977a:

24; 1986a: 95; Bilý, 1977: 19; 1989: 38; 1999: 23 (личинка); 2002: 71 (биология); Алексеев и Зыков, 1979: 147 (личинка); Апостолов, 1981: 20; Gobbi, 1986: 203 (трофика); Загайкевич, 1987: 354; Волкович и Алексеев, 1988: 43; Присный, 2003: 71; Яницкий, 2003: 235; Никитский и Ижевский, 2005: 11; Bilý et al., 2006: 352; Hołyński, 2006: 29; Яницкий, 2007: 39.

– *conspersa* Gyllenhal, 1808: 441 (*Buprestis*).

Материал: Киевская обл.: окр. г. Киев, р. Днепр, о. Великий (устье Десны), 1.07.2006, на иве, 1 экз. (Ю. Дубровский); г. Киев: 1 экз. (сб. и дата не указаны); Конча-Заспа, 20.06.2003, 1 экз.; о. Муромец на Днепре, заказник «Урочище Бобровня», 21.05.2009, на полусухой иве, 1 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК); Харьковская обл.: окр. г. Харьков, Покатиловка, 20–22.06.1937, 2 экз. (сб. не указан); Змиевский р-н, окр. с. Гайдары, 25.06.1992, 1 экз. (А. Дрогваленко) (ХМП); там же, (дата не указана), 1 экз. (А. Юрченко); окр. г. Змиев, 19.07.2003, 1 экз. (Д. Ковальчук); Донецкая обл.: окр. г. Красный Лиман, 17.09.2000, 2 экз. (И. Кондратенко); Артемовский р-н, с. Дроновка, 12.07.2002, 1 экз. (сб. не указан); там же, 5.07.2003, 1 экз. (В. Мартынов); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Соленоозерный уч., 10–16.07.2007, осинный колок, 7 ♂ (А. Прохоров); Крым: ЮБК, пос. Курортное, 1–2.07.2005, на *Populus alba*, 1 экз., 29.06.2006, 2 экз. (Р. Герасимов); там же, 6.07.2005, на *Populus alba*, 2 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК).

Рис. 6. Осинный колок, сильно зараженный златкой *Poecilnота variolosa* (Херсонская обл., ЧБЗ, берег лимана).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Грузия, Италия, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Азия: Зап. и Вост. Сибирь, Казахстан, Монголия.

Распространение в Украине. Встречается во всех физико-географических зонах.

Биономия. Одиночные яйца откладываются в трещины коры как поврежденных, так и здоровых тополей. Личинка проделывает ход в коре и под корой, который потом продолжается в заболони. Развитие личинки продолжается два года. После зимовки личинка сооружает в заболони кукольную камеру, или делает ее в коре, если та достаточно толстая. Окукливание происходит в конце апреля и в мае; имаго встречаются с конца мая по август включительно. Только что появившиеся жуки

Рис. 7. Имаго *P. variolosa* на осине (Херсонская обл., ЧБЗ, берег лимана).

после спаривания нуждаются в дополнительном питании листьями того же кормового растения, в котором развивались личинки.

Кормовое растение личинок: *Populus alba*, *P. nigra*, *P. tremula* (Bilý, 2002); *Salix*, *Ulmus* (Ильинский, 1948); *Salix caprea* (Старк, 1953а).

Примечание. На территории исследуемого региона предпочитает осину.

В условиях степного лесоразведения эта златка может наносить существенный ущерб (Гречкин, 1951).

Триба Sphenopterini Lacordaire, 1857

Sphenoptera (Chilostetha) basalis basalis Morawitz, 1861

Morawitz, 1861: 168; Куликовский, 1897: 149; Kerremans, 1912–1913: 290; Якобсон, 1913: 784; Плигинский, 1916: 127; Арнольди и Арнольди, 1938: 355; Théry, 1942: 43; Рихтер, 1944б: 151; 1948: 388; Степанов, 1948: 243; Кришталь, 1949: 160; Медведев, 1953а: 71; 1953б: 1127; 1954: 1249; 1960: 39; Рихтер и Алексеев, 1965: 291; Волкович, 1977а: 24; 1986а: 94; Присный, 2003: 71; Kalashian & al., 2005а: 79; Bilý et al., 2006: 352; Яницкий, 2007: 39.

– *pygmaea* Jakovlev, 1908: 518; – *chariessa* Obenberger, 1920: 126; – *aestivalis* Obenberger, 1952: 90; – *arcas* Obenberger, 1952: 104; – *arethusia* Obenberger, 1952: 77; – *carinivertex* Obenberger, 1952: 93; – *chanka* Obenberger, 1952: 103; – *diffusa* Obenberger, 1952: 84; – *elisa* Obenberger, 1952: 82; – *hero* Obenberger, 1952: 79; – *laevigatula* Obenberger, 1952: 82; – *nogaica* Obenberger, 1952: 105; – *permixta* Obenberger, 1952: 102; – *persephone* Obenberger, 1952: 94; – *phoebia* Obenberger, 1952: 92; – *phyllis* Obenberger, 1952: 87; – *sareptana* Obenberger, 1952: 83; – *sublica* Obenberger, 1952: 77; – *urania* Obenberger, 1952: 90; – *vernalis* Obenberger, 1952: 86.

Материал: Донецкая обл.: окр. г. Макеевка, 18.07.2008, почвенные ловушки, 1 ♂, 3 ♀ (Шириколова); Крым: Феодосийский регион, Карадагский ПЗ, 20.06.2002, 1 ♂ (В. Фурсов) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Казахстан, Молдавия, центр и юг европейской части России, Румыния, Украина, Хорватия, Югославия; Азия: Зап. Сибирь, Казахстан.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Степи и горном Крыму; по литературным данным (Медведев, 1954) отмечен и в лесостепной зоне.

Биономия. Развивается в корнях полыни; возможно, и в корнях тысячелистника.

Кормовое растение личинок: *Artemisia austriaca* (Théry, 1942); *Achillea* (Яницкий, 2007).

Примечание. В лесостепи немногочисленный и приуроченный к склонам балок южной экспозиции и возвышенным сухим пескам (Медведев, 1954).

Sphenoptera (Chilostetha) canescens canescens Motschulsky, 1860

Motschulsky, 1860: 517; Якобсон, 1913: 785; Рихтер и Алексеев, 1965: 291; Kalashian & al., 2005а: 82; Bilý et al., 2006: 353.

– *sokolovi* Jakovlev, 1900: 434; – *divnogorskii* Obenberger, 1952: 101.

Материал: Крым: Алуштинский регион, пос. Рыбачье, 12.06.1956, южные склоны гор с ксерофитной растительностью, 1 ♂ (С. Медведев) (ИЗШК) (рис. 8).

фото автора

Рис. 8. *Sphenoptera canescens* – внешний вид самца (Крым).

Распространение в Палеарктике. Европа: Казахстан; Украина*; Азия: Афганистан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в горном Крыму.

Биономия. Данные отсутствуют.

Кормовое растение личинок: Данные отсутствуют.

Примечание. Вид указывается для Украины впервые. Единственный экземпляр вида определен М.Г.Волковичем (ЗИН РАН). Возможно, представляет собой отдельный подвид, так как имеет некоторые отличия от номинативного подвида.

***Sphenoptera (Chilostetha) cauta palea* Obenberger, 1952**

Obenberger, 1952: 66; Kalashian & al., 2005a: 81; Bilý et al., 2006: 353.

– *ussuriensis* Obenberger, 1952: 54 – *xantho* Obenberger, 1952: 67.

– *jugoslavica* Obenberger (ошибочное определение): Рихтер, 1944б: 150; Рихтер и Алексеев, 1965: 291; Яницкий, 2007: 39.

Материал: Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 6.05.2000, 1 экз. (В. Мартынов); там же, 22–24.06.2001, 2 экз. (А. Мальцева); пгт Кондрашевская Новая, 12.06.2003, на цветах тысячелистника, 1 экз. (Т. Писаренко); там же, 14.06.2003, пойменный лес, 1 экз.; Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 2.07.2000, пойменный луг, 1 экз. (сб. не указан); там же, 2–3.07.2003, 1 экз. (В. Мартынов); Краснолиманский р-н: с. Закотное, 14.07.2002, меловой склон, 1 экз. (А. Мальцева); окр. с. Торское, 26.06.2009, 1 экз. (М. Сергеев); Володарский р-н, УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 18.07.2001, 1 экз. (В. Мартынов); г. Донецк, 27.06.2000, 1 экз. (М. Сергеев); Днепропетровская обл.: Ингулецкий р-н, с. Полтавка, 23.08.2003, склон балки, 1 экз. (А. Головатюк) (ИЗШК); Одесская обл.: Измаильский р-н, пос. Суворово, 20–22.08.2009, почвенная ловушка, 3 экз. (Ю. Проценко); Николаевская обл.: Первомайский р-н, окр. с. Курпичино, долина р. Ю. Буг, 5.06.2007, 1 экз. (П. Шешурак) (НГУ); Баштанский р-н, окр. с. Марьевка, 2.06.2007, 1 экз. (И. Площ); Херсонская обл.: Великоалександровский р-н, с. Пригорье, 20.06.2004, дно балки, 1 экз. (А. Головатюк); Цюрупинский р-н: Радинский полигон, 2–4.06.1998, 2 экз. (А. Котенко) (ИЗШК); окр. г. Цюрупинск, 1.06.2005, 1 экз. (П. Шешурак); Голопристанский р-н: г. Голая Пристань, 6.06.1998, 2 экз. (А. Котенко) (НГУ); ЧБЗ: Ивано-Рыбальчанский уч., окр. с. Рыбальче, 12–15.06.2007, 2 ♂ (М. Сергеев); Соленоозерный уч., 8–15.06.2007, 2 экз. (И. Павлусенко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Казахстан, юг европейской части России, Украина.

Распространение в Украине. Вид обычен в степной зоне Украины; по литературным данным отмечен в Лесостепи (Яницкий, 2007) и Крыму (степном или горном?) (Рихтер, 1944б).

Биономия. По сведениям Рихтера (1944б) развивается в корнях тысячелистника. Имаго встречаются в мае–августе.

Кормовое растение личинок: *Achillea* (Рихтер, 1944б); *Centaurea* (Яницкий, 2007).

***Sphenoptera (Chilostetha) substriata* Krynicki, 1834 (рис. 9)**

Krynicki, 1834: 166; Куликовский, 1897: 149; Kerremans, 1912–1913: 277; Якобсон, 1913: 784; Плигинский, 1916: 127; Арнольди и Арнольди, 1938: 355; Рихтер, 1944б: 150; 1948: 388; Медведев, 1953а: 71; 1953б: 1127; 1954: 1249; 1960: 39; Рихтер и Алексеев, 1965: 290; Bilý, 1977: 14; 1989: 61; 1999: 15 (личинка); 2002: 74 (биология); Присный, 2003: 70; Kalashian & al., 2005a: 83; Bilý et al., 2006: 355; Яницкий, 2007: 39.

– *trebinjensis* Obenberger, 1916: 253; – *arsilage* Obenberger, 1952: 45.

Материал: Киевская обл.: г. Киев: о. Муромец на Днепре, заказник «Уроцище Бобровня», 9.06.2009, на гвоздике, 1 экз., 2.07.2009, на гвоздике, 1 экз., 9.07.2009, 3 экз. (А. Прохоров); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 19.06.1947, 4 экз., 20.06. (год не указан), 22 экз. (сб. не указан); Полтавская обл.: Кременчугский р-н, с. Келеберда, (дата не указана), 4 экз. (сб. не указан) (ИЗШК); Харьковская обл.: Чугуевский р-н, с. Эсхар, 28.07.1938, 1 экз. (Г. Каховский) (ХМП); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 9.07.2002, 1 экз. (А. Мальцева); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 12–15.06.2007, 3 экз. (М. Сергеев); выведение из корня *Dianthus* (материал взят: ЧБЗ, Соленоозерный уч., 16–20.09.2008), выход имаго 24.05.2009, 1 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Болгария, Венгрия, Греция, Казахстан, Македония, Молдавия, Польша, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Турция, Украина, Чехия, Югославия.

фото автора

Рис. 9. Корень гвоздики, зараженный личинками *Sphenoptera substriata* (Херсонская обл., ЧБЗ, берег лимана).

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи и Степи, по литературным данным (Плигинский, 1916) указывается и для горного Крыма.

Биономия. Яйца откладывает в основание стебля различных гвоздик. Личинка живет в корне и окукливается в корневой шейке на уровне земли. Имаго встречаются в июне–июле. Развитие личинки продолжается, вероятно, один год.

Кормовое растение личинок: *Dianthus carthusianorum* (Bilý, 2002); *D. platyodon**.

Примечание. В Черноморском заповеднике (Херсонская обл.) в 2007–2008 годах заражение гвоздики (*D. platyodon*) было очень сильным. В одном крупном корне (длиной 15 см) обнаружено девять личинок, располагающихся не только в центральном корне, но и в его боковых отростках.

Sphenoptera (Chrysoblemma) tamarisci beckeri Dohrn, 1866

Dohrn, 1866: 249; Bilý et al., 2006: 357.

– *tamariscis* Marseul, 1865: 399; – *scutellata* Obenberger, 1920: 122; – *chrysorrhoea* Obenberger, 1927: 21; – *tekkensis* Obenberger, 1952: 4; – *potopolskii* Stepanov, 1959: 59.

– *tamariscis* Klug (ошибочное написание); Kerremans, 1912–1913: 336. – *beckeri* Dohrn (ошибочное написание); Якобсон, 1913: 785; Рихтер, 1944б: 151; 1948: 388; Рихтер и Алексеев, 1965: 291; Алексеев и др., 1991: 861; Volkovitsh & Alexeev, 1994: 430.

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Армения, Грузия, юг европейской части России, Украина (Крым); Азия: Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, С.-З. Китай, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан.

Распространение в Украине. По литературным данным вид указывается для Крыма (Bilý et al., 2006).

Биономия. Данные отсутствуют.

Кормовое растение личинок: *Salsola* (Volkovitsh & Alexeev, 1994).

Sphenoptera (Hoplistura) mesopotamica Marseul, 1865

Marseul, 1865: 389; Kerremans, 1912–1913: 482; Якобсон, 1913: 785; Тер-Минасян, 1955: 441; Volkovitsh & Alexeev, 1994: 431; Bilý et al., 2006: 361; Яницкий, 2007: 39.

– *fairmairei* Marseul, 1865: 528; – *pelleti* Mulsant & Rey, 1866: 87; – *turkestanica* Jakovlev, 1885: 133; – *desertii* Obenberger, 1920: 129; – *fulgurans* Obenberger, 1920: 128; – *namanganensis* Obenberger, 1927: 176; – *sartica* Obenberger, 1927: 171.

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Армения, Грузия, Украина (Крым); Азия: Афганистан, Ирак, Иран, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан.

Распространение в Украине. По литературным данным вид указывается для Крыма (Bilý et al., 2006).

Биономия. Жуки обгрызают кору молодых побегов тамарикса, вызывая их усыхание (Тер-Минасян, 1955).

Кормовое растение личинок: *Tamarix*, *Trachomitum* (Volkovitsh & Alexeev, 1994).

Sphenoptera (Sphenoptera) antiqua antiqua (Illiger, 1803)

Illiger, 1803: 247 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 187; Kerremans, 1912–1913: 181; Якобсон, 1913: 782; Плигинский, 1916: 126; Théry, 1930: 177; 1942: 40; Рихтер, 1944б: 147; 1948: 388; Медведев, 1959: 66; 1960: 37; Рихтер и Алексеев, 1965: 290; Bilý, 1977: 14; 1989: 61; 1999: 15 (личинка); 2002: 72 (биология); Gobbi, 1986: 192 (трофика); Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Присный, 2003: 71, 160; Яницкий, 2003: 234; Kalashian & al., 2005b: 97; Bilý et al., 2006: 362; Яницкий, 2007: 39.

– *dianthi* Steven, 1829: 286 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 148; Jakovleff, 1903: 215; – *inaequalis* Steven, 1829: 287 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 148; – *litigiosa* Mannerheim, 1837: 94; – *iridiventris* Gory & Laporte, 1839: 7; – *somchetica* Kolenati, 1846: 34; – *variolosa* Kerremans, 1898: 299; – *ausonica* Obenberger, 1927: 95; – *serena* Jakovlev, 1900: 407; – *quercii* Leoni, 1911: 5; – *georgica* Obenberger, 1916: 248; – *lineigera* Obenberger, 1920: 115; – *danaica* Obenberger, 1927: 92; – *helicodolica* Obenberger, 1927: 92; – *korbi* Obenberger, 1927: 93; – *oreophila* Obenberger, 1927: 90; – *earo* Obenberger, 1929: 123.

Материал: Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 19.06.1947, 2 экз. (сб. не указан); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 16.09.2001, 1 экз. (Е. Савченко); Донецкая обл.: Новоазовский р-н, окр. с. Широкино, 24.05.2003, 1 экз. (сб. не указан); Старобешевский р-н, окр. пгт Старобешево, 7.06.2009, 1 экз. (М. Сергеев); Одесская обл.: Коминтерновский р-н, окр. с. Калиновка, 8.05.2002, 1 экз. (В. Мартынов); Болградский р-н, окр. с. Криничное, 5.05.2003, 1 экз. (В. Трач) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Македония, Молдавия, Португалия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Марокко; Азия: Ирак, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи, Степи и горном Крыму; по литературным данным (Яницкий, 2007) указывается для Карпат.

Биономия. Яйца откладывает в основание стебля кормового растения. Личинка продельывает широкий ход в корне вертикально вниз, зимует, а затем продвигается вверх к корневой шейке. Окукливание происходит летом в корневой шейке на уровне земли. Имаго появляются в конце сентября, зимуют в почве возле кормового растения. В апреле с первыми теплыми днями они пробуждаются, а их максимальная активность наблюдается в мае–июне.

Кормовое растение личинок: *Astragalus monspesulanus*, *Onobrychis sativa*, *Trifolium montanum* (Bilý, 2002); *Centaurea ruthenica*, *Cytisus* (Рихтер, 1944б).

Примечание. Верхнеголоценовый ксеротермический степной реликт (Присный, 2003).

Sphenoptera (Sphenoptera) coracina (Steven, 1829)

Steven, 1829: 286 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 148; Kerremans, 1912–1913: 49; Якобсон, 1913: 782; Плигинский, 1916: 126; Рихтер, 1944б: 146; 1948: 388; Рихтер и Алексеев, 1965: 289; Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Bilý et al., 2006: 363; Яницкий, 2007: 39; Kalashian & Volkovitsh, 2009: 446.

– *babel* Marseul, 1865: 340; – *clauda* Marseul, 1865: 341; – *quadrifoveolata* Marseul, 1865: 356; – *crassiceps* Jakovlev, 1887: 75; – *dichroa* Jakovlev, 1887: 112; – *parnassica* Jakovlev, 1887: 74; – *thoracica* Jakovlev, 1887: 80; – *aethiops* Jakovlev, 1891: 129; – *rugata* Kerremans, 1903: 112; – *hartmanni* Obenberger, 1927: 11; – *korenskyi* Obenberger, 1927: 37, 41; – *mrazi* Obenberger, 1927: 30; – *poetica* Obenberger, 1927: 35; – *tatarica* Obenberger, 1927: 38.

Материал: Крым: Феодосийский регион: Карадагский ПЗ, 15.05.1997, 1 экз. (Ю. Будашкин); пос. Курортное, 28.06.2006, на *Astragalus*, 1 экз. (Р. Герасимов).

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Македония, юг европейской части России, Украина; Азия: Ирак, Иран, Ливан, Сирия, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в горном Крыму; по литературным источникам (Яницький, 2007) известен из лесостепной зоны.

Биономия. Развивается в корнях астрагалов.

Кормовое растение личинок: *Astragalus* (Яницький, 2007).

Sphenoptera (Sphenoptera) cuprina cuprina

Motschulsky, 1860 (рис. 10)

Motschulsky, 1860: 516; Kerremans, 1912–1913: 187; Якобсон, 1913: 783; Плигинский, 1916: 127; Рихтер, 1944б: 149; 1948: 388; 1950: 154; Тамарина, 1955: 309; 1957: 1190 (биология); Тер-Минасян, 1955: 440; Рихтер и Алексеев, 1965: 290; Гурьева, 1974: 111; Загайкевич, 1987: 352; Присный, 2003: 71, 164; Bilý et al., 2006: 364; Яницький, 2007: 39.

– *dilatipes* Jakovlev, 1891: 131; – *fallaciosa* Jakovlev, 1903: 216; – *balcanica* Jakovlev, 1908: 219; – *fossithorax* Obenberger, 1920: 116; – *castelnaudi* Kerremans, 1913: 162; – *circe* Obenberger, 1927: 85; – *jeremaki* Obenberger, 1927: 63; – *lutshniki* Obenberger, 1927: 39; – *nowickii* Obenberger, 1927: 76; – *uralensis* Obenberger, 1927: 72.

Материал: Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 26.07.1997, 1 ♀ (В. Мартынов); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 24.05.2000, 1 ♂, 1 ♀ (сб. не указан); там же, 13–15.04.2001, 1 ♂ (Е. Рутьян); Крым: Керченский п-ов, вдоль Казантипского залива, 29.04.2007, 1 ♀ (И. Павлусенко) (ИЗШК).

Рис. 10. *Sphenoptera cuprina* – внешний вид самки (Крым, Керченский п-ов).

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Армения, Болгария, Греция (Крит), Италия (Сицилия), Казахстан, центр и юг европейской части России, Украина; Азия: Казахстан, Сев. Китай.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Степи и горном Крыму; по литературным данным (Яницький, 2007) вид отмечен и в Лесостепи.

Биономия. Развивается в корнях молодых саженцев желтой акации. Яйца откладывает на приземную часть стволиков и, возможно, прямо на почву около стволиков. Личинка делает в древесине один–два кольцевых хода и несколько петель, затем спускается в корень. Зимуют личинки разного возраста. После зимовки личинки поднимаются вверх по корню и окукливаются в нижней части стволика. Генерация одногодичная, в некоторых случаях – двухгодичная. По сведениям Гурьевой (1974), в Одесской области эта златка развивается в корнях эспарцета три года. Жуки встречаются с конца апреля до конца лета (Тамарина, 1957).

Кормовое растение личинок: *Caragana arborescens* (Тамарина, 1955); *Onobrychis* (Гурьева, 1974).

Примечание. Нижнеголоценовый ксеротермический степной реликт, встречающийся на ксерофитных лугах и в степях (Присный, 2003).

Sphenoptera (Sphenoptera) pliginskii Obenberger, 1927

Obenberger, 1927: 92; Рихтер, 1944б: 149; Медведев, 1960: 38; Рихтер и Алексеев, 1965: 290; Bilý et al., 2006: 366; Яницький, 2007: 39.

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Украина (Крым).

Распространение в Украине. Приводится по литературным данным для Крыма (Рихтер, 1944б). Встречается, возможно, только в горном Крыму.

Биономия. Данные отсутствуют.

Кормовое растение личинок: Данные отсутствуют.

Sphenoptera (Sphenoptera) sulcata lukianovici Obenberger, 1927

Obenberger, 1927: 67; Bilý et al., 2006: 367.

Материал: Крым: Судакский регион: г. Судак, 14.04.1991, 1 ♀ (сб. не указан); окр. с. Веселое, 30.04.2003, 1 ♀ (О. Закуркин) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Украина (Крым).

Распространение в Украине. Подвид обнаружен в горном Крыму.

Биономия. Данные отсутствуют.

Кормовое растение личинок: Данные отсутствуют.

Примечание. Встречается, вероятно, только в горном Крыму, так как номинативный подвид обнаружен в Степи.

Sphenoptera (Sphenoptera) sulcata sulcata FischervonWaldheim, 1824

Fischer von Waldheim, 1824: 197 (*Buprestis*); Kerremans, 1912–1913: 132; Калашян, 2002: 79; Bilý et al., 2006: 367.

– *fossulata* Gebler, 1825: 46 (*Buprestis*); Якобсон, 1913: 783; – *gebleri* Gory & Laporte, 1839: 12; Куликовский, 1897: 148; Якобсон, 1913: 782; – *mendax* Marseul, 1869: 122 [RN]; Куликовский, 1897: 149; Якобсон, 1913: 783; – *benedicenda* Obenberger, 1927: 72; – *bergrothi* Obenberger, 1927: 66; – *tifliensis* Obenberger, 1927: 38; – *uralicola* Obenberger, 1927: 75.

Материал: Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, с. Ивановка, 5 км 3, 1–4.05.2008, 1 экз. (А. Пучков) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Армения, Грузия, Казахстан, Юг европейской части России; Украина*; Азия: Казахстан, С.-З. Китай, Зап. и Вост. Сибирь.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в степной зоне.

Биономия. Данные отсутствуют.

Кормовое растение личинок: Данные отсутствуют.

Примечание. Единственный экземпляр был пойман в открытой степи Ивано-Рыбальчанского участка Черноморского биосферного заповедника в почвенную ловушку. Вид определен М. Г. Волковичем (ЗИН РАН). Номинативный подвид указывается для Украины впервые.

Sphenoptera (Sphenoptera) tragacanthae (Klug, 1829)

Klug, 1829: [no 26] (*Buprestis*); Kerremans, 1912–1913: 47; Якобсон, 1913: 782; Bílý et al., 2006: 367; Kalashian & Volkovitsh, 2009: 443; – *corrugata* Klug, 1829: [no 26] (*Buprestis*); Якобсон, 1913: 782; – *glabrata* Ménétré, 1832: 151 (*Buprestis*); Якобсон, 1913: 782; Алексеев и др., 1991: 852; Volkovitsh & Alexeev, 1994: 428; – *derugata* L. Redtenbacher, 1850: 47; – *elamita* Marseul, 1865: 238; – *encausta* Marseul, 1865: 340; – *lobicollis* Marseul, 1865: 339; – *mniszehi* Marseul, 1865: 332; – *exasciata* Jakovlev, 1886: 83; – *morio* Jakovlev, 1886: 84; Якобсон, 1913: 782; – *sordida* Jakovlev, 1886: 84; – *adusta* Jakovlev, 1887: 111; – *christophi* Jakovlev, 1887: 73; – *modesta* Jakovlev, 1887: 76; – *prolongata* Jakovlev, 1887: 70; – *signaticollis* Jakovlev, 1887: 85; – *speciosa* Jakovlev, 1887: 110; – *maura* Jakovlev, 1901: 317; – *morosa* Jakovlev, 1908: 216; – *obnubila* Jakovlev, 1908: 221; – *luristana* Kerremans, 1909: 272; – *gigas* Obenberger, 1916: 246; – *prometheus* Obenberger, 1916: 245; – *nominanda* Obenberger, 1920: 106; – *parsa* Obenberger, 1920: 105; – *zarathustrae* Obenberger, 1920: 107; – *alexandri* Obenberger, 1927: 33; – *armenigera* Obenberger, 1927: 12; – *armenorum* Obenberger, 1927: 37, 39; – *artaxerxes* Obenberger, 1927: 17; – *catenifera* Obenberger, 1927: 16; – *coeruleolimbatata* Obenberger, 1927: 16; – *klapaleki* Obenberger, 1927: 16; – *kulpensis* Obenberger, 1927: 6; – *mrazeki* Obenberger, 1927: 18; – *radicigena* Obenberger, 1927: 8; – *tauricola* Obenberger, 1927: 33; – *zobeida* Obenberger, 1927: 36; – *goryi* Théry, 1938: 91.

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Армения, Греция, Грузия, Украина (Крым); Азия: Афганистан, Ирак, Иран, Киргизия, Ливан, Пакистан, Сирия, Туркмения, Турция.

Распространение в Украине. По литературным данным вид указывается для Крыма (Bílý et al., 2006).

Биономия. Данные отсутствуют.

Кормовое растение личинок: *Astragalus* (Volkovitsh & Alexeev, 1994).

Примечание. Встречается, возможно, только в горном Крыму.

Подсемейство Buprestinae Leach, 1815

Триба Anthaxiini Gory & Laporte, 1837

Anthaxia (Anthaxia) bicolor bicolor Faldermann, 1835

Faldermann, 1835: 149; Куликовский, 1897: 148; Якобсон, 1913: 792; Плигинский, 1916: 129; Рихтер, 1944а: 123; 1944б: 156; 1948: 390;

1949: 155; 1950: 156; Померанцев, 1949: 127; Тер-Минасян, 1955: 445; Медведев, 1960: 37; Рихтер и Алексеев, 1965: 288; Махновский, 1966: 77; Солдагова, 1970: 67 (личинка); 1973: 583 (личинка); Мамаев, 1972: 240 (личинка); Гурьева, 1974: 101; Бартевев и Постологий, 1980: 88; Загайкевич, 1987: 351; Niehuis, 1990: 53; Volkovitsh & Alexeev, 1994: 433; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Bílý et al., 2006: 370; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1356.

– *taurica* Mannerheim, 1837: 87.

Материал: Одесская обл.: Килийский р-н: ДБЗ, Жебриянская гряда, 16.05.1996, 2 экз. (Е. Симутник); окр. пгт Вилково, 5.05.2002, 4 экз. (В. Мартынов); там же, 5.05.2002, 9 экз.; г. Килия, 2.05.2003, луг, 1 экз. (В. Трач); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, с. Буркуты, 20.04.2001, 1 ♂ (М. Сергеев); там же, 29.04.2001, на лютиках, 3 экз. (В. Мартынов); Крым: Ленинский р-н, мыс Казантип, (дата не указана), 3 экз. (В. Односум) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Грузия, Македония, юг европейской части России, Румыния, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Югославия; Азия: Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Кипр, Сирия, Туркмения, Турция.

Распространение в Украине. Встречается в степной зоне и горном Крыму.

Биономия. Развивается в косточковых плодовых растениях, а также на ясене. Жуки встречаются на цветах.

Кормовое растение личинок: *Fraxinus* (Померанцев, 1949); *Armeniaca vulgaris* (Махновский, 1966); *Persica*, *Prunus* (Гурьева, 1974); *Cerasus*, *Prunus divaricata* (Загайкевич, 1987).

Anthaxia (Anthaxia) candens (Panzer, 1792)

Panzer, 1792: 9 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 188; Якобсон, 1913: 792; Théry, 1942: 89; Рихтер, 1944б: 157; 1948: 391; 1949: 170; Тер-Минасян, 1955: 446; Рихтер и Алексеев, 1965: 288; Гурьева, 1974: 102; Bílý, 1977: 27; 1989: 55; 1999: 27 (личинка); 2002: 30 (биология); 2006б: 28; Gobbi, 1986: 219 (трофика); Загайкевич, 1987: 351; Яницкий, 2003: 237; Bílý et al., 2006: 370; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1361.

– *fulminans* Schrank, 1789: 84 (*Buprestis*) [HN]; – *fulminatrix* Herbst, 1801: 297 (*Buprestis*) [RN].

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Люксембург, Словакия, Украина, Франция, Чехия, Швейцария.

Распространение в Украине. Редкий вид, по литературным данным встречается в Лесостепи, Карпатах и горном Крыму (Яницкий, 2007), а также в Полесье (Якобсон, 1913).

Биономия. Развивается в древесине косточковых плодовых деревьев. По Загайкевичу (1987), заселяет старые деревья. Личиночные ходы проходят во флоэме и поверхностной части заболони. Окукливание происходит поздним летом, жуки зимуют в кукольных камерах, которые расположены в поверхностной части заболони или в коре, если та достаточно толстая. Развитие продолжается один год, имаго встречаются в мае–июне, редко в июле. Цветы не посещает.

Кормовое растение личинок: *Armeniaca vulgaris*, *Cerasus avium*, *C. mahaleb*, *C. vulgaris*, *Prunus domestica* (Bílý, 2002); *Malus* (Загайкевич, 1987); *Pyrus* (Gigli, 1999).

***Anthaxia (Anthaxia) chevrieri* Gory & Laporte, 1839**

Gory & Laporte, 1839: 33; Bílý, 2002: 30 (биология); 2006a: 24; Bílý et al., 2006: 370; Яницький, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1366; Дедюхин и Никитский, 2009: 220.

– *pygmaea* Brullé, 1832: 134 [HN]; – *bannatica* Gory, 1841: 297; – *aenescens* Abeille de Perrin, 1909: 22; – *alpina* Obenberger, 1914: 14.

– *funerula* Illiger (ошибочное определение): Reitter, 1911: 189; Якобсон, 1913: 792; 1927: 177; Théry, 1942: 100; Рихтер, 1944a: 118; 1944b: 154; 1948: 389; 1949: 86; 1950: 155; Степанов, 1948: 242; Тер-Минасян, 1955: 442; Алексеев, 1958a: 184; Крышталь, 1959: 63; Рихтер и Алексеев, 1965: 287; Солдатова, 1970: 69 (личинка); 1973: 583 (личинка); Bílý, 1977: 26; 1989: 53; 1999: 27 (личинка); Gobbi, 1986: 223 (трофика); Загайкевич, 1987: 350; Волкович и Алексеев, 1988: 43; Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Яницький, 2003: 238.

Материал: Киевская обл.: г. Киев: Виноградарь, 15.05.1983, 1 экз. (Уточкин); о. Муромец на Днепре, заказник «Урочище Бобровня», 21.05.2009, на лютках, 5 экз. (А. Прохоров); там же, 21–28.05.2009, на лютках, 16 экз., 9.06.2009, 2 экз. (И. Павлусенко); Конча-Заспа, на цветке коровяка, 20.06.2003, 1 экз.; лес в окр. г. Ирпень, 2–3 км ЮВ, 17.05.2008, на чистотеле, 1 экз., 28.04.2009, 1 экз.; окр. Киева, лес к зап. от Новобеличей, 17.06.2009, на цветах дрока красильного, 3 экз. (А. Прохоров); Обуховский р-н, с. Триполье, 6.05.2006, 1 экз. (Р. Герасимов); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 29.06.1947, 2 экз., 20.06. (год не указан), 2 экз. (сб. не указан); Харьковская обл.: Нововодолажский р-н, с. Власовка, 17.05.2000, 1 экз. (В. Грамма); г. Рогань, дендропарк, 25.04.2002, 3 экз. (М. Филатов); Шевченковский р-н, с. Сподовивка, 11.05.2000, 1 экз. (В. Грамма); окр. с. Задонецкое, 7.06.2010, 1 экз.; Днепропетровская обл.: Новомосковский р-н, окр. с. Андреевка, 16–19.05.2007, на лютках, 12 экз. (А. Прохоров); Луганская обл.: Меловской р-н, ЛПЗ, отд. «Стрельцовская степь», 2–5.06.2006, 1 экз. (И. Павлусенко); там же, 9.05.2003, 1 экз.; Станично-Луганский р-н: ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 4.05.2003, 1 экз. (А. Мальцева); пгт Кондрашевская Новая, 31.04.2002, 1 экз. (Т. Писаренко); Херсонская обл.: с. Лазурное, 30.07.2001, 1 экз.; Голопристанский р-н: ЧБЗ: 22.04.1986, 2 экз., 14–15.05.1986, 4 экз.; Ивано-Рыбальчанский уч., 24.05.2000, 1 ♀ (сб. не указан) (ИЗШК); Солеозерный уч., 22.04.1986, 1 экз. (В. Грамма); там же, 16.05.1986, дубовый колок, 2 экз. (Н. Полчанинова) (ХЭО); выведение из стеблей дрока (материал взят: Солеозерный уч., 16–20.09.2008), выход имаго 5.03.2009, 1 ♀ (А. Прохоров); с. Буркуты, 30.04.2001, 1 экз. (В. Мартынов); Чаплинский р-н, БЗ «Аскания-Нова», 17.06.1984, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Македония, Польша, юг и центр европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Азия: Казахстан, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи и Степи, по литературным данным (Яницький, 2007) указан для Карпат и Крыма (степного или горного?).

Биономия. Заселяет усыхающие стволы и веточки (Загайкевич, 1987). Личинка проделывает ход во флоэме стебля. Окукливается поздним летом, жуки зимуют в куколочных камерах, которые располагаются в поверхностной части заболони. Имаго встречаются с конца апреля по июнь включительно. Посещают цветы, предпочитая желтые Asteraceae и Ranunculaceae.

Кормовое растение личинок: *Calycotome spinosa*, *Genista cinerea*, *G. scorpius*, *Sarothamnus scoparius*, *Spartium junceum*, *Ulex europaeus*, *U. parviflorus* (Bílý, 2002), *Genista corsica*, *Cytisus* (Рихтер, 1949); *Cytisus zingeri*

(Загайкевич, 1987); *Achantyllis*, *Carduus*, *Coronilla*, *Retama* (Gigli, 1999).

Примечание. Во всех современных монографиях и статьях *A. chevrieri* ошибочно назывался *A. funerula*. После изучения типового материала и распространения *A. funerula* выяснилось, что этот вид обитает только в южных частях Португалии и Испании (Bílý, 2002).

***Anthaxia (Anthaxia) fulgurans* (Schrank, 1789)**

Schrank, 1789: 85 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 148; Reitter, 1911: 188; Якобсон, 1913: 792; 1927: 177; Плигинский, 1916: 128; Théry, 1930: 374; 1942: 93; Рихтер, 1944a: 123; 1944b: 156; 1948: 390; 1949: 161; 1950: 156; Тер-Минасян, 1955: 445; Крышталь, 1959: 63; Медведь, 1959: 66; Медведь, 1960: 37; Рихтер и Алексеев, 1965: 288; Солдатова, 1970: 69 (личинка); Гурьева, 1974: 102; Bílý, 1977: 27; 1989: 54; 1999: 27 (личинка); 2002: 32 (биология); Бартенев и Постолатий, 1980: 87; Gobbi, 1986: 222 (трофика); Загайкевич, 1987: 351; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Яницький, 2003: 238; Bílý et al., 2006: 371; Яницький, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1391.

– *bipunctata* A. G. Olivier, 1790: no 32: 81 (*Buprestis*) [HN]; – *lucidula* Fabricius, 1794: 451 (*Buprestis*) [HN]; – *nitida* P. Rossi, 1794: 63 (*Buprestis*); – *formosa* Towson, 1797: 180 (*Buprestis*); – *foveolata* Herbst, 1801: 243 (*Buprestis*) [RN]; – *fulgens* Herbst, 1801: 298 (*Buprestis*) [RN]; – *nitens* Fabricius, 1801: 215 (*Buprestis*) [RN]; – *azurescens* Gory & Laporte, 1839: 18; – *dorsalis* Gory & Laporte, 1839: 17; – *bifoveata* Fisher, 1925: 168.

Материал: Хмельницкая обл.: Каменец-Подольский р-н, окр. с. Бакота, 13.06.2009, 1 ♂ (В. Назаренко); Винницкая обл.: Ямпольский р-н, окр. с. Франковка, 11–12.06.2007, 14 ♂, 2 ♀ (И. Плющ); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 13.07.2000, 2 ♂ (М. Сергеев) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Македония, Польша, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Югославия.

Распространение в Украине. Вид встречается во всех физико-географических зонах Украины, для Полесья указывается по литературным данным (Якобсон, 1913).

Биономия. Заселяет внешне здоровые растения (Загайкевич, 1987). Личинка развивается под корой тонких веточек, проделывая продольные, слегка искривленные ходы. Окукливаются поздним летом, имаго зимуют в куколочных камерах, которые располагаются в поверхностных частях заболони или в коре. Развитие продолжается один год, жуки встречаются в мае–августе. Жуки посещают белые и желтые цветы, а также дикие розы.

Кормовое растение личинок: *Cerasus avium*, *Cornus mas*, *Malus domestica*, *Prunus domestica*, *P. spinosa* (Bílý, 2002); *Tilia* (Загайкевич, 1987); *Salix* (Gigli, 1999); *Crataegus* (Яницький, 2001); *Rosa* (Яницький, 2003).

***Anthaxia (Anthaxia) hypomelaena* (Illiger, 1803)**

Illiger, 1803: 252 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 148; Reitter, 1911: 189; Якобсон, 1913: 792; Плигинский, 1916: 129; Тер-Минасян, 1936: 431; Théry, 1930: 336; 1942: 97; Рихтер, 1944a: 116; 1944b: 153; 1948: 389; 1949: 67; Медведь, 1953b: 1127; 1954: 1249; 1960: 37; Рихтер и Алексеев, 1965: 286; Солдатова, 1970: 67 (личинка); 1973: 583

(личинка); Бартенев и Постолатий, 1980: 87; Gobbi, 1986: 223 (трофика); Bílý, 2002: 34 (биология); Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Присный, 2003: 70; Bílý et al., 2006: 371; Яницький, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1405.

– *nitidicollis* Gory, 1841: 287; – *annulicollis* Sturm, 1843: 62.

Материал: Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 18.06.2003, 1 экз. (сб. не указан); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 7–12.06.2006, 1 ♂ (А. Прохоров); там же, 22.06.2002, 1 экз. (Т. Писаренко); там же, 20.06.2003, 1 экз.; Донецкая обл.: Старобешевский р-н, окр. пгт Старобешево, 7.06.2009, 1 экз. (М. Сергеев); Херсонская обл.: Чаплинский р-н, БЗ «Аскания-Нова», 19.04.1981, 1 экз., 23–24.05.1983, 9 экз., 31.05.1983, 1 экз., 23.05.1984, 3 экз.; Голопристанский р-н, ЧБЗ, 15.05.1986, 1 экз. (сб. не указан); Арабатская стрелка, окр. с. Стрелковое, 9–10.06.2003, 1 ♀; Крым: Арабатский заказник, 11.06.2003, 1 экз.; Джанкойский р-н: окр. с. Придорожное, 2.06.2003, 2 экз. (А. Котенко); с. Целинное, 15 км С, 4–5.06.2003, 1 экз. (Б. Васько); Ленинский р-н, мыс Казантип, 07.1997, 1 экз., 15–25.07.2001, 1 экз. (В. Односум) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Испания, Италия, Македония, Молдавия, юг европейской части России, Румыния, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Швейцария, Югославия; Азия: Туркменистан, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в степной зоне и в горном Крыму, по литературным данным (Яницький, 2007) отмечен и в Лесостепи.

Биономия. Личинка развивается в стебле или в корневой шейке, возможно и в самом корне. Окукливание происходит в нижней части стебля. Развитие продолжается, вероятно, один год, имаго встречаются в апреле–июле. Посещает цветы, отдавая предпочтение белым Asteraceae (Bílý, 2002). На юге Украины (Аскания-Нова) имаго встречаются на *Matricaria inodora* (Тер-Минасян, 1936).

Кормовое растение личинок: *Eryngium campestre*, *E. maritimum* (Рихтер, 1949); *Cirsium* (Gigli, 1999).

Anthaxia (Anthaxia) manca (Linnaeus, 1767)

Linnaeus, 1767: 1067 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 148; Reitter, 1911: 188; Якобсон, 1913: 792; 1927: 176; Плигинский, 1916: 128; Théry, 1930: 319; 1942: 88; Рихтер, 1944а: 111; 1944б: 152; 1948: 388; Померанцев, 1949: 138; Положенцев и Коровина, 1957: 44; Гурьева, 1974: 109; Bílý, 1977: 29; 1989: 57; 1999: 25 (личинка); 2002: 35 (биология); Gobbi, 1986: 218 (трофика); Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Bílý et al., 2006: 372; Яницький, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1421 (*Anthaxia*).

Рихтер, 1949: 182; 1950: 155; Тер-Минасян, 1955: 446; Рихтер и Алексеев, 1965: 289; Маслов, 1970: 54 (биология, личинка); Бартенев и Постолатий, 1980: 88; Апостолов, 1981: 20; Загайкевич, 1987: 352; Волкович и Алексеев, 1988: 43; Присный, 2003: 71, 155 (*Cratomerus*).

– *bistriata* Fabricius, 1775: 222 (*Buprestis*); – *rubina* Geoffroy, 1785: 33 (*Cucujus*).

Материал: Луганская обл.: Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 15.05.2001, 1 экз. (Т. Трихлеб); Одесская обл.: г. Одесса, окр. Куяльницкого лимана, 2–3.05.2004, 1 экз. (В. Назаренко); Кодымский р-н, окр. с. Александровка, 31.05.2003, 1 экз. (В. Трач); Ананьевский р-н, с. Долинское, 1.05.2002, на вязе, 1 экз. (В. Трач); Херсонская обл.: окр. г. Херсон, с. Федоровка, 2.05.2001, 3 экз. (М. Сергеев) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Испания, Италия, Македония, Молдавия, Нидерланды, Польша, центр и юг

европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в степной зоне; по литературным данным (Яницький, 2007) приводится для всех физико-географических зон, кроме Полесья.

Биономия. Яйца откладывает по одному или кучкой (Маслов, 1970) в трещинки и под чешуйки коры поврежденных веток или стволов. Личинка проделывает достаточно короткий зигзагообразный или извилистый ход во флоэме, кукольная камера располагается в поверхностном слое заболони. Окукливается поздним летом, имаго встречаются в апреле–июне. Жуков можно найти питающимися на молодых листьях или на цветах груши (Маслов, 1970). Развитие продолжается обычно один год, только после холодных и дождливых весны или лета оно может продлиться до двух лет.

Личинок *A. manca* очень часто можно обнаружить вместе с личинками *A. deaurata* и *Ovalisia mirifica*, хотя оба эти вида предпочитают ветки и стволы большего диаметра (Bílý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Ulmus*, *Castanea*, *Populus tremula*, *Rhamnus alaternans*, *Robinia pseudoacacia* (Рихтер, 1949); *Ulmus laevis*, *U. carpinifolia* (Маслов, 1970); *Salix*, *Tilia* (Gigli, 1999); *Acer pseudoplatanus*, *Alnus*, *Frangula*, *Fraxinus*, *Prunus spinosa*, *Quercus* (Яницький, 2001); *Pyrus communis* (Bílý, 2002).

Примечание. Лесной реликтовый вид, встречающийся в дубравах и на меловых обнажениях (Присный, 2003).

Anthaxia (Anthaxia) plicata plicata Kiesenwetter, 1859

Kiesenwetter, 1859b: 58; Якобсон, 1913: 793; Рихтер, 1949: 137; Bílý, 1989: 54; 1999: 25 (личинка); 2002: 38 (биология); Bílý et al., 2006: 373; Bellamy, 2008: 1449.

– *biimpresa* Marseul, 1865: 248; – *magdalenae* Fairmaire, 1884: CXLV.

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Македония, Румыния, Словакия, Турция, Украина, Югославия; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Данных нет.

Биономия. Личинка живет под корой тонких веток и веточек, имаго выходят в марте–мае. Окукливание происходит, вероятно, поздним летом, развитие продолжается, скорее всего, один год. Этот вид посещает цветы только изредка (Bílý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Calycotome spinosa*, *Crataegus oxyacantha*, *Cotoneaster tomentosa*, *Malus silvestris*, *Pyrus communis* (Bílý, 2002).

Примечание. Восточносредиземноморский вид с очень слабо изученной биологией, предпочитающий кустарниковые степи (Bílý, 2002). Мне ничего не известно о распространении этого вида в Украине. В списке златок Украины (Яницький, 2007) этот вид отсутствует, в то время как в каталоге палеарктических жесткокрылых (Bílý & al., 2006) и в каталоге Беллами

(Bellamy, 2008) вид указан для Украины в целом (неизвестно, для какой ее части).

***Anthaxia (Anthaxia) podolica podolica* Mannerheim, 1837**

Mannerheim, 1837: 89; Якобсон, 1913: 792; Плигинский, 1916: 129; Арнольди и Арнольди, 1938: 356; Théry, 1942: 95; Рихтер, 1944б: 156; 1948: 390; 1949: 159; Медведев и др., 1951: 310; Арнольди, 1953: 184; Линдеман, 1963: 1366; 1964: 62, 107; Рихтер и Алексеев, 1965: 288; Солдатова, 1970: 69 (личинка); 1973: 583 (личинка); Мамаев, 1972: 240 (личинка); Bílý, 1977: 27; 1989: 54; 1999: 27 (личинка); 2002: 39 (биология); Бартенев и Постолатий, 1980: 89; Gobbi, 1986: 222 (трофика); Загайкевич, 1987: 351; Niehuis, 1990: 60; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Яницкий, 2003: 239; Bílý et al., 2006: 373; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1450.

– *grammica* Gory & Laporte, 1839: 19; Куликовский, 1897: 148; Reitter, 1911: 188.

Материал: Винницкая обл.: Ямпольский р-н, окр. с. Франковка, 12.06.2007, 1 ♂ (И. Плющ); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 19.06.1947, 1 ♀; Полтавская обл.: пгт Диканька, 26.06.1914, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК); Харьковская обл.: Изюмский р-н, окр. с. Левковка, 3.05.1992, 1 экз. (А. Дрогваленко) (ХМП); Змиевский р-н, с. Гайдары, 5.07.2009, 1 ♂ (В. Терехова) (ХНУ); Луганская обл.: г. Кремная, 9.07.2002, сосновая рубка, 1 экз. (сб. не указан); Станично-Луганский р-н, пгт Кондрашевская Новая, 18.06.2001, 1 экз. (Т. Писаренко); там же, 19.06.2001, пойменный луг, 1 ♂ (А. Мальцева); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 12.06.1999, 2 экз., 21.06.2002, 1 ♀, 5.07.2003, 1 ♂ (сб. не указан); там же, 7–12.06.2006, на молочае, 1 ♂, 1 ♀ (А. Прохоров); Донецкая обл.: г. Горловка, Енакиевское л-во, 4.07.2000, 1 экз. (сб. не указан); Славянский р-н: с. Богородичное, 13.07.2000, 1 ♂; окр. Адамовки, Краснопольский лес, 8.05.2004, 1 экз.; Волновахский р-н, г. Велико Анадол, 13.07.2008, 1 ♂ (М. Сергеев); Артемовский р-н, с. Дроновка, 28.06.2000, 2 ♂, 2.07.2000, 1 экз. (А. Мальцева); г. Дебальцево, 15.06.1999, 1 экз.; Володарский р-н, УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 18.07.2001, 1 ♂ (сб. не указан); Николаевская обл.: Первомайский р-н: берег р. Южный Буг ниже с. Грушевка, 17.07.2001, 1 ♀ (А. Котенко) (ИЗШК); окр. с. Курпичино, 11.06.2005, 1 экз. (П. Шешурак) (НГУ).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Италия, Македония, Молдавия, Польша, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи, Степи и горном Крыму; по литературным данным (Яницкий, 2007) встречается во всех физико-географических зонах Украины.

Биономия. По данным Линдемана (1963) для Воронежской области, заселяет ясьень от тонких веточек до стволов в диаметре 5–6 см. Личинка проделывает небольшие искривленные ходы во флоэме и окукливается в заболони. Окукливание происходит в июне–июле, жуки появляются в августе–сентябре и до весны не покидают свои колыбельки (Линдеман, 1963). Развитие продолжается два года, имаго встречаются в апреле–июле. Жуки посещают цветы (лютики, груши и др.).

Кормовое растение личинок: *Fraxinus* (Линдеман, 1963); *Cerasus avium*, *Prunus* (Яницкий, 2001); *Cornus mas*, *Fraxinus excelsior*; *F. ornus* (Bílý, 2002).

***Anthaxia (Anthaxia) salicis salicis* (Fabricius, 1777) (рис. 11)**

Fabricius, 1777: 237 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 148; Reitter, 1911: 188; Якобсон, 1913: 792; 1927: 177; Плигинский, 1916: 128; Théry, 1930: 325; 1942: 91; Арнольди и Арнольди, 1938: 356; Рихтер, 1944б: 157; 1948: 390; 1949: 150; Медведев и др., 1951: 310; Арнольди, 1953: 184; Тер-Минасян, 1955: 445; Крышталь, 1959: 63; Рихтер и Алексеев, 1965: 288; Гурьева, 1974: 103; Bílý, 1977: 27; 1989: 56; 1999: 25 (личинка); 2002: 40 (биология); Gobbi, 1986: 220 (трофика); Загайкевич, 1987: 351; Волкович и Алексеев, 1988: 43; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); ?Присный, 2003: 71, 155; Яницкий, 2003: 240; Bílý et al., 2006: 373; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1464.

– *croesus* Villers, 1789: 339 (*Buprestis*); Рихтер, 1944а: 122; 1949: 149; 1950: 156; Медведев, 1960: 37; Рихтер и Алексеев, 1965: 288; Гурьева, 1974: 102; Бартенев и Постолатий, 1980: 89; – *amplexa* Rey, 1891: 4; – *hirticollis* Rey, 1891: 5.

Материал: Черниговская обл.: Коропский р-н, окр. с. Оболонье, 5.06.2003, 1 экз. (П. Шешурак) (НГУ); Харьковская обл.: Лозовской р-н, с. Орельки, 1 экз. (Ю. Бойчук) (ХНПУ); Винницкая обл.: Ямпольский р-н, окр. с. Франковка, 11.06.2007, 1 ♀ (И. Плющ) (ИЗШК); Кировоградская обл.: Знаменский р-н, окр. с. Чутовка, Гутянское л-во, 31.05.2003, 2 экз. (П. Шешурак) (НГУ); Одесская обл.: г. Одесса, 1.05.1999, 2 экз. (А. Гонтаренко); Кодымский р-н, с. Александровка, 4–20.06.2003, 3 ♂, 3 ♀ (О. Самойленко); там же, 2.05.2004, 2 экз. (В. Трач); Ананьевский р-н, с. Долинское, 2.05.2002, 2 экз. (В. Трач) (ИЗШК).

фото автора

Рис. 11. *Anthaxia salicis* – внешний вид самки (Винницкая обл.).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Люксембург, Македония, Молдавия, Польша, Португалия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Марокко, Тунис; Азия: Иран, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи и Степи; по литературным данным (Якобсон, 1913) указывается для Полесья и Крыма (степного или горного?), а также для Карпат (Яницкий, 2007).

Биономия. Личинка проделывает искривленный ход во флоэме и поверхностной части заболони, кукольная камера располагается в заболони. Окукливается поздним летом, имаго встречаются в апреле–июле. Развитие продолжается обычно один год, но может быть продолжено до двух лет из-за холодной погоды, особенно на больших высотах (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Quercus petraea*, *Q. robur* (Bilý, 2002); *Cydonia*, *Pyrus* (Théry, 1930); *Malus*, *Salix*, *Sorbus* (Рихтер, 1949); *Castanea* (Gigli, 1999).

Примечание. В Центральной Европе этот вид использует только дубы (Bilý, 2002). Кришталь (1959) указывает *A. salicis* в качестве вредителя, питание которого происходит на ивах.

Лесной реликтовый вид, встречающийся в дубравах и на меловых обнажениях (Присный, 2003).

Anthaxia (Anthaxia) semicuprea Küster, 1852

Küster, 1852: 21; Рихтер, 1949: 150 (как синоним *salicis*); Волкович, 1977а: 23 (*salicis*); 1986а: 94; Bilý, 1977: 27; 1989: 56; 1999: 25 (личинка); 2002: 40 (биология); Gobbi, 1986: 220 (трофика); Bilý et al., 2006: 373; Яницький, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1470.

– *longisquamis* Obenberger, 1918: 22.

– *croesus* Villers (ошибочное определение): ?Загайкевич, 1987: 351; Яницький, 2003: 238.

Материал: Черновицкая обл.: Новоселицкий р-н, окр. с. Добриноцы, 20.06.2008, 3 ♀ (Д. Куринный); Кировоградская обл.: Знаменский р-н, ландшафтный заказник «Чернолесский», 2.05.2001, 1 экз. (В. Трач) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Македония, Молдавия, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Азия: Сирия, Турция.

Распространение в Украине. Редкий вид, обнаружен в лесостепной зоне.

Биономия. Одиночные яйца откладывает в трещинки коры поврежденных или отмирающих ветвей (диаметром 2–10 см), и личинка пробуравливает искривленный ход во флоэме, иногда также частично в заболони или коре. Окукливание в апреле–мае, имаго встречаются в мае–июле. В климатических условиях Центральной Европы развитие продолжается один или два года в зависимости от высоты и температуры весной и летом. Вид – типичный посетитель цветов, предпочитающий желтые соцветия Asteraceae и Ranunculaceae (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Acer campestre* (Bilý, 2002); *Abies*, *Cornus*, *Crataegus*, *Cydonia*, *Malus*, *Prunus*, *Pyrus*, *Quercus*, *Sorbus* (Gigli, 1999).

Примечание. Скорее всего, в Центральной Европе кормовым растением для этого вида является только *Acer campestre*. Наблюдения по биологии этого вида, сделанные различными авторами (такими как Рихтер, 1949 или Schaefer, 1949), относятся, видимо, к *A. suzan-*

nae, если фруктовые деревья указывались как кормовые растения (Bilý, 2002).

Anthaxia (Anthaxia) senicula senicula (Schrank, 1789)

Schrank, 1789: 85 (*Buprestis*); Bilý et al., 2006: 373; Bellamy, 2008: 1471. – *aurulenta* Fabricius, 1787: 182 (*Buprestis*) [HN]; Reitter, 1911: 188; Якобсон, 1913: 791; 1927: 176; Плигинский, 1916: 128; Théry, 1930: 318; Арнольди и Арнольди, 1938: 356; Рихтер, 1944а: 111 (*ssp. senicula*); 1944б: 152; 1948: 388 (*Anthaxia*); 1949: 185; 1950: 155 (*Cratomerus aurulentus seniculus*); Померанцев, 1949: 139; Медведев и др., 1951: 310; Арнольди, 1953: 184 (*Anthaxia*); Медведев и др., 1953: 17; Тер-Минасян, 1955: 446 (*Cratomerus*); Медведев, 1960: 36 (*Anthaxia*); Синадский, 1961: 53; Рихтер и Алексеев, 1965: 289; Маслов, 1966: 1654 (биология, личинка); 1970: 53 (биология, личинка); Солдатова, 1970: 70 (личинка); 1973: 583 (личинка); Апостолов, 1981: 20; Загайкевич, 1987: 352 (*Cratomerus*); – *deaurata* Gmelin, 1790: 1934 (*Buprestis*) [RN]; Théry, 1942: 87; Bilý, 1977: 29; 1989: 57; 1999: 25 (личинка); 2002: 32 (биология); Gobbi, 1986: 218 (трофика); Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Яницький, 2003: 238; Яницький, 2007: 40 (*Anthaxia*); – *auricolor* Herbst, 1801: 158 (*Buprestis*) [RN]; – *hanakii* Küster, 1851: 18.

Материал: Тернопольская обл.: с. Залещики, 10.05.1939, 2 экз. (сб. не указан); Киевская обл.: г. Киев, Подол, 29.05.1984, 1 экз. (Уточкин); Харьковская обл.: Харьковский р-н, окр. г. Рогань, 26–31.08.2008, 3 экз. (Ю. Скрыльник); Черкасская обл.: г. Умань, 05.1926, 1 экз. (сб. не указан); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 10.05.2002, 1 экз. (Т. Писаренко); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 19.06.1999, 1 ♀ (В. Мартынов); Володарский р-н, л-во «Азовская дача», 26.05.1999, 1 экз. (М. Сергеев); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, окр. с. Раевка, 14.05.2007, на листьях вяза, 1 экз., на листьях клена, 1 экз.; Новомосковский р-н, окр. с. Андреевка, 16.05.2007, 1 экз. (А. Прохоров); Одесская обл.: г. Одесса, окр. Куяльницкого лимана, 2–3.05.2004, 1 ♂, 1 ♀ (В. Назаренко); Аняньевский р-н, с. Долинское, 1.05.2002, на клене татарском, 2 экз. (В. Трач); Крым: г. Симферополь, 05.1894, 1 экз. (сб. не указан); Черноморский р-н, окр. с. Водопойное, 5.05.2006, 1 ♀; Раздольненский р-н, окр. с. Ботаническое, 7.05.2006, 1 ♀ (И. Павлусенко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Македония, Молдавия, Польша, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Югославия; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи, Степи и горном Крыму; по литературным данным (Яницький, 2007) указывается для Карпат и Полесья.

Биономия. Заселяет ослабленные и срубленные стволы и ветви, а также жерди и сухостой (Загайкевич, 1987). Личинки прогрызают ходы в лубе и заболони. Кукольные камеры сооружаются в заболони; если кора достаточно толстая, то камеры частично могут располагаться и в коре. По данным Синадского (1961), личинки уходят на окукливание в древесину на 20–40 мм. Окукливание происходит поздним летом, взрослые жуки зимуют. Зимовать могут также личинки и куколки. Имаго встречаются в мае–июне, но могут быть обнаружены и в августе. Развитие продолжается один год, но после холодной весны и лета оно может продлиться два года. При сильном высыхании древесины

развитие может затягиваться до трех лет (Маслов, 1966). Имаго никогда не посещают цветы.

Кормовое растение личинок: *Ulmus*, *Salix alba* (Рихтер, 1949); *Gleditschia triacanthos* (Синадский, 1961); *Caragana* (Загайкевич, 1987); *Ulmus laevis* (Bilý, 2002); *Fraxinus* (Яницький, 2003).

Примечание. Вредит всем ильмовым породам (Маслов, 1970). Жуки повреждают цветки и листья грушевых деревьев, листья ильма и береста (Синадский, 1961). В исследуемом регионе предпочитает развиваться на ильмах.

Anthaxia (Anthaxia) signaticollis Krynicki, 1832

Krynicki, 1832: 92; Bilý et al., 2006: 373; Яницький, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1475.

– *nitidula* Linnaeus (ошибочное определение): Куликовский, 1897: 148 (var. *signaticollis*); Reitter, 1911: 189; Якобсон, 1913: 792; 1927: 177; Плигинский, 1916: 129 (ab. *signaticollis*); Волкович, 1986а: 94 (ssp. *signaticollis*); Bilý, 1977: 29 (ssp. *signaticollis*); 1989: 59 (ssp. *signaticollis*); 2002: 38 (ssp. *signaticollis*, биология); Sakalian, 2002: 37 (ssp. *signaticollis*, тип ареала).

– *millefolii* Fabricius (ошибочное определение): Рихтер, 1944а: 119; 1944б: 154; 1948: 389; 1949: 90; Медведев и др., 1951: 310; Медведев, 1953а: 71; Медведев, 1953б: 1137; 1954: 1252; Тер-Минасян, 1955: 442; Крышталь, 1959: 63; Рихтер и Алексеев, 1965: 287; Солдатова, 1970: 69 (личинка); 1973: 583 (личинка); Мамаев, 1972: 240 (личинка); Гурьева, 1974: 103; Волкович, 1977а: 23; Бартенев и Постолатий, 1980: 87; Апостолов, 1981: 20; Загайкевич, 1987: 350; Яницький, 2003: 239.

Материал: Житомирская обл.: Олевский р-н, окр. с. Перга, 18.06.2009, заливной луг, 1 экз. (Н. Назаров); Житомирский р-н: окр. хут. Довжик, 19.06.2001, 1 экз. (Д. Куринный); окр. с. Пряжев, 10.06.2007, 1 экз. (Д. Куринный); Киевская обл.: г. Киев: Пуша-Водица, 9.05.2008, 1 экз., 31.05.2008, 2 экз., 30.05.2010, 5 экз. (Д. Куринный); Голосеевский парк, 28.05.2001, 1 экз. (сб. не указан); окр. Киева: с. Хотов, 30.06.1977, 1 экз. (М. Нестеров); с. Горенка, 8.05.2001, 2 экз. (П. Казарян); лес к зап. от Новобеличей, 8.06.2009, на лютике, 1 экз. (А. Прохоров); Васильковский р-н, окр. с. Диброво, 8.05.2006, 2 экз. (М. Заика) (ИЗШК); Харьковская обл.: Змиевский р-н, окр. с. Гайдари, 19.06.1982, 1 экз. (сб. не указан) (ХЭО); там же, 7–9.06.2010, 4 экз. (А. Прохоров); окр. г. Харьков: Рыжово, 24.05.1926, 1 экз., 17.06.1927, 1 экз. (сб. не указан); окр. с. Алексеевка, 22.05.1930, 1 экз. (С. Федоров); г. Люботин, 21.05.1926, 1 экз. (сб. не указан); Винницкая обл.: Ямпольский р-н, окр. с. Франковка, 11–12.06.2007, 26 экз. (И. Площ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 20.05.2006, 1 экз. (С. Коновалов) (ХМП); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 15.05.2001, Калиновский уч., на цветущем боярышнике, 7 экз. (Т. Писаренко); там же, 24.05.2002, 1 экз., 5.07.2000, 1 ♂, 12.06.2003, 2 экз. (сб. не указан); там же, 4.07.2000, 1 экз. (Т. Трихлеб); там же, 7–12.06.2006, 20 экз. (А. Прохоров); Станично-Луганский р-н: пгт Кондрашевская Новая, 2–4.06.2001, 2 экз. (В. Пристинская); там же, 21.06.2001, пойменный луг, на лютиках, 13 экз. (Т. Писаренко); там же, 19.06.2001, 1 экз. (А. Мальцева); там же, 18.06.2002, 2 экз., 12.06.2003, 5 экз. (сб. не указан); там же, 30–31.05.2006, 3 экз. (А. Прохоров); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 4.07.2000, 1 ♂ (А. Мальцева); там же, 29.04.2001, 1 экз. (В. Пристинская); там же, 19–22.06.2001, 23 экз. (Т. Писаренко); там же, 9.06.2003, 1 экз. (сб. не указан); Донецкая обл.: г. Донецк, балка Раковка, 14.06.2009, 6 экз.; Амвросиевский р-н, с. Грузско-Ломовка, долина р. Грузская, 24.05.2008, 2 экз. (М. Сергеев); Новоазовский р-н: УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», 30.05.1981, 2 экз., 3.06.1983, 1 экз.; с. Самсоново, 12.06.2004, 2 экз. (сб. не указан); Краснолиманский р-н, УСПЗ, отд. «Меловая флора», 24–27.05.2006, 2 экз. (И. Павлусенко); Артемьевский р-н, с. Дроновка, 28.06.2000, 2 ♂ (сб. не указан); Славянский р-н: г. Славянгорск, левый берег р. Северский Донец, 16.05.2001, 1 экз. (В. Назаренко); там же, 28.06.2008, 1 экз. (Д. Куринный); с Богородичное, 11.07.2000, 2 ♂ (сб. не указан); Константинов-

ский р-н, с. Клебан-Бык, 18.05.2003, 5 экз.; Володарский р-н: УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 16.07.2001, 1 экз., 16.07.2007, 1 ♂ (А. Мальцева); там же, 16–17.07.2001, 1 ♂; там же, 18–20.07.2001, 4 экз.; Велико-Анадольский лес, 3.07.2004, 4 экз. (М. Сергеев); 8 км от л-ва «Азовская дача», берег р. Мокрая Белосарайка, 8.07.2001, 2 экз.; Ясиноватский р-н: с. Васильевка, 11.07.2004, 1 экз.; окр. г. Авдеевка, 3.06.2003, 1 экз. (сб. не указан); Днепропетровская обл.: г. Кривой Рог, 13.05.1986, 1 экз. (Е. Лапин); там же, 6.05.1989, 1 экз. (И. Погорелый); Синельниковский р-н, окр. с. Раевка, 14.05.2007, на одуванчиках, 2 экз.; Новомосковский р-н, окр. с. Андреевка, 16–19.05.2007, на лютиках, 13 экз., на жимолости, 2 экз. (А. Прохоров); Одесская обл.: Тарутинский р-н, окр. с. Тарутино, 15.05.2002, 3 ♂ (В. Мартынов); Кодымский р-н, с. Александровка, 4–20.06.2003, 14 экз. (О. Самойленко) (ИЗШК); Николаевская обл.: Первомайский р-н, окр. с. Курпичино, долина р. Ю. Буг, 26.05.2005, 1 экз. (П. Шешурак) (НГУ); Доманевский р-н, с. Жовтневе, 8.06.2007, 2 экз. (И. Площ); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Соленоозерный уч., 8–10.06.2007, 1 ♂, (И. Павлусенко); Крым: Джанкойский р-н, с. Солёное озеро, 4.05.2000, 1 экз. (М. Сергеев); Симферопольский р-н, с. Партизаны, 12.05.2000, 1 ♂ (В. Мартынов) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Македония, Молдавия, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Турция, Украина, Югославия; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Встречается во всех физико-географических зонах Украины.

Биономия. Одиночные яйца откладывает в трещинки и под чешуйки коры как поврежденных, так и здоровых веток и стволов. Личинка проделывает плоские, достаточно широкие изогнутые ходы во флоэме. Кукольная камера располагается в заболони или коре, если та достаточно толстая. Окукливание в апреле–мае, имаго встречаются с конца апреля по июль включительно. Развитие продолжается один год. Типичный посетитель цветов, предпочитает желтые Asteraceae и Ranunculaceae, а также цветы *Rosa* sp. и фруктовых деревьев.

Кормовое растение личинок: *Amygdalus communis*, *Cerasus avium*, *C. mahaleb*, *C. vulgaris*, *Crataegus oxyacantha*, *Prunus avium*, *P. domestica*, *P. spinosa* (Bilý, 2002); *Malus* (Солдатова, 1973).

Примечание. Крышталь (1959) указывает *A. signaticollis* в качестве вредителя подсолнечника и других сложноцветных; видимо, имеется в виду вред, наносимый жуками.

Anthaxia (Anthaxia) suzannae Théry, 1942

Théry, 1942: 91 (*salicis susannae*); ?Крышталь, 1959: 63 (*salicis*); ?Загайкевич, 1987: 351 (*croesus*); Bilý, 1999: 25 (личинка); 2002: 41 (биология); Bilý et al., 2006: 373; Bellamy, 2008: 1481.

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Македония, Румыния, Словакия, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Данных нет.

Биономия. Одиночные яйца откладывает в трещинки коры поврежденных или отмирающих веток. Личинка проделывает искривленные ходы во флоэме, окукливается в поверхностной части заболони, как

исключение – также и в коре, если та достаточно толстая. В общих чертах, ходы очень напоминают ходы *A. semicuprea* и *A. salicis*, но они более четкие и обычно присутствуют в ветвях меньшего диаметра. Окукливание в мае, имаго встречаются в мае–июне; развитие продолжается один год. Посещает цветы, предпочитая желтые Asteraceae и Ranunculaceae (Bílý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Cerasus avium*, *C. mahaleb*, *C. vulgaris*, *Malus domestica*, *Pyrus communis* (Bílý, 2002).

Примечание. Мне ничего не известно о распространении этого вида в Украине. В списке златок Украины (Яницький, 2007) этот вид отсутствует, в то время как в каталоге палеарктических жесткокрылых (Bílý & al., 2006) и в каталоге Беллами (Bellamy, 2008) вид для Украины указан (неизвестно лишь для какой ее части).

Anthaxia (Anthaxia) tuerki Ganglbauer, 1886 (рис. 12)

Ganglbauer, 1886: 87; Якобсон, 1913: 792; Арнольди и Арнольди, 1938: 356; Рихтер, 1944б: 153; 1948: 389; 1949: 97; 1950: 155; Старк, 1953а: 51; 1954: 129; Тер-Минасян, 1955: 442; Маслов, 1966: 1655 (биология, личинка); 1970: 55 (биология, личинка); Линдемман, 1964: 80, 107; Рихтер и Алексеев, 1965: 287; Солдатова, 1973: 583 (личинка); Bílý, 1977: 30; 1989: 59; 1999: 27 (личинка); 2002: 41 (биология); Загайкевич, 1987: 350; Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Bílý et al., 2006: 374; Яницький, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1486.

Материал: Харьковская обл.: выведение из терминальных веточек *Ulmus* sp. 18.02.2010 (материал взят: Чугуевский р-н, окр. с. Эсхар, ж/д ст. Дачи, 2.02.2010), 1 ♀ (Ю. Скрыльник, В. Терехова) (колл. Ю. Скрыльника).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Македония, Молдавия, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Украина, Чехия, Югославия.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в степной зоне; по литературным данным (Яницький, 2007) указывается и для Лесостепи.

Биономия. Яйца откладывает по одному, но чаще кучкой (Маслов, 1970) на кору поврежденных веточек диаметром до 3 см, но явно предпочитает тонкие терминальные веточки (5–8 мм). По данным Линдеммана (1964), заселяет нижние отмирающие ветки здоровых вязов. Согласно Старку (1953а), свежесть дерева для *A. tuerki* не имеет решающего значения. Личиночные ходы, проходящие во флоэме, продольные и слегка волнистые в тонких веточках, и достаточно широкие, перепутанные в более толстых ветках; иногда ходы задевают заболонь. Кукольная камера всегда расположена в заболони, окукливание в апреле–мае. Развитие продолжается один год, имаго встречаются в мае–июле и никогда не посещают цветов.

Кормовое растение личинок: *Ulmus laevis*, *U. carpinifolia* (Маслов, 1970).

Примечание. Имаго живут только в кроне деревьев, и могут быть обнаружены внизу лишь после сильного ветра. В открытой местности этот вид часто встречается в массе в лесополосах вдоль дорог (Bílý, 2002).

фото Ю. Скрыльника

Рис. 12. *Anthaxia tuerki*, вышедшая из ветки вяза (Харьковская обл.).

В Ростовской области наблюдалось массовое размножение этой златки и ощутимый вред ильмовым насаждениям (Маслов, 1966).

Anthaxia (Cratomerus) diadema diadema (Fischer von Waldheim, 1824)

Fischer von Waldheim, 1824: 196 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 147; Якобсон, 1913: 791; Рихтер, 1944а: 112; 1944б: 153; 1948: 389; Bílý, 1980: 274; Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Bílý et al., 2006: 374; Яницький, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1379 (*Anthaxia*).

Рихтер, 1949: 199; Рихтер и Алексеев, 1965: 289 (*Cratomerus*). – *adoxana* Küster, 1852: 76.

Материал: Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 7.07.2000, 1 ♂ (В. Форощук); там же, 4.07.2000, 1 ♂ (А. Мальцева) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Болгария, Греция, Македония, юг европейской части России, Турция, Украина; Азия: Израиль, Иордания, Кипр, Ливан, Сирия, Турция.

Распространение в Украине. Редкий вид, обнаружен в степной зоне; по литературным данным указывается для Полесья (Якобсон, 1913), Лесостепи и Крыма (Яницький, 2007).

Биономия. Не изучена.

Кормовое растение личинок: Неизвестно.

Примечание. Распространение этого вида представляет характерный пример глубокого проникновения средиземноморских элементов в степи (Рихтер, 1949).

Anthaxia (Cratomerus) hungarica hungarica (Scopoli, 1772)

Scopoli, 1772: 104 (*Mordella*); Reitter, 1911: 187; Якобсон, 1913: 791; Плигинский, 1916: 128; Théry, 1930: 314; 1942: 79; Рихтер, 1944б: 153; 1948: 389; Положенцев и Коровина, 1948: 57; Bílý, 1977: 24; 1980: 274; 1989: 48; 1999: 25 (личинка); 2002: 34 (биология); Gobbi, 1986: 215 (трофика); Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Яницкий, 2003: 239; Bílý et al., 2006: 374; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1402 (*Anthaxia*).

Рихтер, 1949: 190 (личинка); 1950: 155; Тер-Минасян, 1955: 447; Медведев, 1960: 37; Ильинский, 1962: 332 (личинка); Рихтер, Алексеев, 1965: 289; Баргнев, Постолатий, 1980: 87; Загайкевич, 1987: 352 (*Cratomerus*).

– *trochilus* Fabricius, 1777: 235 (*Buprestis*); – *cyanicornis* Fabricius, 1781: 287 (*Buprestis*); – *elegantula* Schrank, 1781: 195 (*Buprestis*); – *stephanelli* V. Petagna, 1787: 23 (*Buprestis*); – *femorata* Villers, 1789: 338 (*Buprestis*); – *exaltata* Fabricius, 1798: 136 (*Buprestis*).

Материал: Одесская обл.: Кучурган, 13.05.1919, 1 ♂, 28.05.1919, 2 ♀; “Аккерман” (г. Белгород-Днестровский), 1 ♀; там же, 25.08.1917, 1 ♀ (С. Парамонов) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Македония, Молдавия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Марокко, Тунис; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в степной зоне; по литературным данным (Яницкий, 2007) указывается для Карпат, Лесостепи и Крыма (видимо, степного).

Биономия. Одинокое яйцо самка откладывает в трещинки коры поврежденных или отмирающих веток или стволов. Первая, более длинная часть личиночного хода проходит под корой во флоэме и поверхностном слое заболони. Конечная часть хода погружается в заболонь (на 1–2 см), и кукольная камера располагается как раз под поверхностью заболони или частично в толстой коре. Развитие вида продолжается два года, окукливание обычно в апреле–мае, как исключение – поздним летом (в этом случае имаго зимуют). Жуки встречаются в мае–июле. Имаго посещают цветы, предпочитают желтые Asteraceae (Bílý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Quercus coccifera*, *Q. ilex*, *Q. pubescens* (Bílý, 2002).

Примечание. В горном Крыму встречается подвид *A. hungarica sitta* Küster (самки и самцы почти одинаковые); по Рихтеру (1949) в Крыму встречается раса, переходная к этому подвиду.

В Центральной Европе *Q. pubescens* является предпочтительным кормовым растением. Столбы лесных изгородей, сделанные из свежесрубленных дубов, часто заражены личинками этого вида (Bílý, 2002).

Anthaxia (Haplanthaxia) cichorii (A. G. Olivier, 1790)

A. G. Olivier, 1790: no 32: 91 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 187; Якобсон, 1913: 791; 1927: 176; Плигинский, 1916: 128; Théry, 1930: 367; 1942: 83; Рихтер, 1944а: 115; 1944б: 153; 1948: 389; 1949: 68; 1950: 155; Степанов, 1948: 242; Медведев и др., 1951: 313; Арнольди, 1953: 193; Медведев, 1953а: 71; 1953б: 1129, 1137; 1954: 1252; 1960: 37; Медведев и др., 1953: 17; Тер-Минасян, 1955: 441; Линдеман, 1964: 107; 1971: 65; Рихтер и Алексеев, 1965: 286; Солдатова, 1970: 70 (личинка); 1973: 583 (личинка); Гурьева, 1974: 102; Линдеман и Турундаевская, 1975: 326 (биология); Волкович, 1977а: 23; 1986а: 94; Bílý, 1977: 25; 1989: 49; 1999: 27 (личинка); 2002: 31 (биология); Баргнев и Постолатий, 1980: 87; Niehuis, 1983: 88; Gobbi, 1986: 216 (трофика); Загайкевич, 1987: 350; Волкович и Алексеев, 1988: 43; Volkovitch & Alexeev, 1994: 432; Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Присный, 2003: 70; Яницкий, 2003: 238; Bílý et al., 2006: 375; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1367.

– *auripennis* Sturm, 1826: 104 (*Buprestis*); – *chamomillae* Mannerheim, 1837: 90; – *gibbicollis* Rey, 1891: 4; – *azurea* Abeille de Perrin, 1909: 23; – *parthica* Obenberger, 1914: 14; – *turcomanica* Obenberger, 1938: 179 [HN].

Материал: Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 2.07.2005, 3 экз. (С. Коновалов) (ХМП); Станично-Луганский р-н: пгт Кондрашевская Новая, 18.06.2002, 1 экз. (сб. не указан); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 20.06.2001, 1 ♀ (Т. Писаренко); там же, 18.06.2003, 1 экз. (М. Сергеев); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», Калиновский уч., 4.07.2000, 1 экз. (Т. Трихлеб); там же, 19–21.06.2003, 5 экз.; Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 15–16.07.2003, 1 экз. (сб. не указан); Володарский р-н: УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 16.07.2001, 12 экз. (А. Мальцева); там же, 17–20.07.2001, 26 экз. (Т. Писаренко); там же, 16–18.07.2001, 3 ♂, 1 ♀; берег р. Мокрая Белосарайка, л-во «Азовская дача», 9.07.2001, 2 ♂, 2 ♀ (сб. не указан); там же, 8.07.2001, 2 экз.; л-во «Володарское», 27.06.2000, 1 экз.; пгт Володарское, 9.07.2001, 2 экз.; г. Донецк, 12.06.2000, 2 ♂, 1 ♀, 3.07.2000, 5 экз.; Константиновский р-н, с. Клебан-Бык, 16.06.2000, 3 экз. (М. Сергеев); там же, 8.06.2005, 1 экз. (Т. Никулина); Краснолиманский р-н, окр. с. Кривая Лука, 27.06.2008, 2 ♂, 1 ♀ (М. Сергеев); Ясиноватский р-н, с. Васильевка, 11.07.2004, 1 экз. (сб. не указан); Першотравневый р-н, с. Белосарайская коса, 8.07.2004, 3 экз. (М. Сергеев); Днепропетровская обл.: г. Кривой Рог, 22.06.1990, 3 ♂ (Е. Лапин); г. Ингулец, ландшафтный заказник «Визирка», 3–4.08.2002, 1 экз.; Запорожская обл.: Акимовский р-н, окр. с. Родионовка, 20.06.1968, 1 экз. (сб. не указан); г. Бердянск, Бердянская коса, 11.07.2003, 1 экз. (Д. Куринный); Одесская обл.: Килийский р-н, ДБЗ, Жебриянская гряды, 20.06.1995, 1 экз. (В. Ермоленко); Измаильский р-н, пос. Суворово, 20–22.08.2009, почвенная ловушка, 1 ♂ (Ю. Проценко); Николаевская обл.: Первомайский р-н, окр. с. Курипчино, 18.07.2001, 1 экз. (А. Котенко); Казанковский р-н, с. Лесное, на дубе, 1.07.2005, 1 ♀ (А. Головатюк); Херсонская обл.: Чаплинский р-н, БЗ «Аскания-Нова», 10.06.1986, старый парк, 1 экз. (Н. Полчанинова); Голопристанский р-н: с. Буркуты, 28.04.2001, 1 экз. (М. Сергеев); ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 19.06.2005, 1 экз. (С. Симутник); Крым: Джанкойский р-н, окр. с. Придорожное, 2.06.2003, 4 экз. (А. Котенко); Ленинский р-н, мыс Казантип, 15.06.2002, 6 экз. (В. Однодум) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Македония, Молдавия, Польша, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Азия: Израиль, Иран, Сирия, Туркмения, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в степной зоне и горном Крыму, по литературным данным (Яницкий, 2007) встречается во всех физико-географических зонах Украины.

Биономия. Полифаг, развивающийся в различных древесных растениях. Заселяет сильно ослабленные и усыхающие ветви (Загайкевич, 1987). Личинка проделывает ход во флоэме. Окукливание в апреле–мае, кукольная камера располагается в заболони, реже в коре. Развитие продолжается один год (Bilý, 2002), имаго встречаются в мае–августе; посещают цветы Asteraceae и Ranunculaceae.

Кормовое растение личинок: *Cerasus avium*, *C. mahaleb*, *C. vulgaris*, *Ficus carica*, *Malus domestica*, *Nerium oleander*, *Prunus domestica*, *P. spinosa*, *Pyrus communis* (Bilý, 2002); *Fagus*, *Parrotia persica*, *Quercus*, *Salix* (Рихтер, 1949); *Caragana*, *Frangula*, *Paliurus spina-christi*, *Punica*, *Ulmus* (Солдатова, 1970); *Betula pendula*, *Cotinus coggygria*, *Crataegus*, *Elaeagnus angustifolia*, *Euonymus verrucosa*, *Robinia pseudoacacia* (Линдеман, 1971); *Juglans* (Volkovitsh & Alexeev, 1994); *Acer*, *Cercis*, *Corylus*, *Pistacia* (Gigli, 1999).

Примечание. По данным Линдемана и Турундаевской (1975) для юго-востока европейской части СССР, развитие этой златки продолжается два года.

Anthaxia (Haplanthaxia) millefolii millefolii (Fabricius, 1801)

Fabricius, 1801: 215 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 187; Bilý, 1977: 25; 1989: 51; 1999: 27 (личинка); 2002: 36 (биология); Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Присный, 2003: 70; Bilý et al., 2006: 377; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1426;

– *kusnezovi* Richter, 1949: 65.

– *smaragdifrons* Marseul (ошибочное определение): Якобсон, 1913: 791; Плигинский, 1916: 128; Théry, 1942: 80; – *polychloros* Abeille de Perrin (ошибочное определение): Théry, 1930: 354; Рихтер, 1944а: 115; 1944б: 152; 1948: 388; 1949: 64; Тер-Минасян, 1955: 441 (*ssp. kusnezovi*); Медведев, 1960: 37; Рихтер и Алексеев, 1965: 286; Солдатова, 1970: 68 (личинка); 1973: 583 (личинка); Гурьева, 1974: 103; Бартев и Постолатий, 1980: 87; Апостолов, 1981: 20 (*Cratomeus*); Загайкевич, 1987: 350.

Материал: Крым: г. Симферополь, 13.05.2002, 2 экз. (С. Мосьякин); окр. г. Судак, 6–8.07.2004, 4 экз.; Карадагский ПЗ, хр. Карагац, 129 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Италия, Македония, Молдавия, Польша, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Чехия, Югославия; Азия: Турция.

Распространение в Украине. *A. millefolii* отмечена во всех природных зонах, кроме Полесья (Яницкий, 2007). В частности, для Степи она указана Рихтером (1944б). Однако, мне известен материал только из горного Крыма.

Биономия. Личинка развивается под корой поврежденных или больных терминальных веточек. Предпочитает дубы. Развитие, вероятнее всего, продолжается один год, имаго встречаются в апреле–

августе. Типичный посетитель цветов, предпочитая цветки белого цвета.

Кормовое растение личинок: *Castanea sativa*, *Quercus cerris*, *Q. coccifera*, *Q. ilex*, *Q. pubescens*, *Q. robur* (Bilý, 2002); *Amygdalus* (Рихтер, 1949); *Acer*; *Nerium*, *Pistacia* (Gigli, 1999).

Anthaxia (Haplanthaxia) olympica Kiesenwetter, 1880

Kiesenwetter, 1880: 131; Якобсон, 1913: 791; Плигинский, 1916: 128; Арнольди и Арнольди, 1938: 355; Рихтер, 1944а: 124; 1944б: 157; 1948: 390; 1949: 166; Медведев и др., 1951: 310; Медведев, 1953а: 71; 1960: 37; 1964: 75; Тер-Минасян, 1955: 446; Рихтер и Алексеев, 1965: 288; Тропин, 1965: 458 (биология); Солдатова, 1970: 69 (личинка); 1973: 583 (личинка); Гурьева, 1974: 103; Bilý, 1977: 24; 1989: 48; 1999: 27 (личинка); 2002: 38 (биология); Апостолов, 1981: 20; Загайкевич, 1987: 351; Svoboda, 2000: 147; Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Присный, 2003: 71, 157; Яницкий, 2003: 239; Bilý et al., 2006: 377; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1442.

Материал: Винницкая обл.: Ямпольский р-н, окр. с. Франковка, 12.06.2007, 1 экз. (И. Плющ); Луганская обл.: Меловской р-н, ЛПЗ, отд. «Стрельцовская степь», 11.05.2003, 2 экз. (А. Мальцева); Станционно-Луганский р-н, с. Герасимовка, 22–23.06.2001, меловой склон, 2 экз. (М. Сергеев); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 22.06.2002, 1 экз., 20.06.2003, 2 экз. (сб. не указан); там же, Калиновский уч., 26.06.1983, 1 ♀ (В. Однодум); Донецкая обл.: Славянский р-н, окр. г. Славянгорск, 27.06.2002, 1 экз. (сб. не указан); Константиновский р-н, окр. с. Клебан-Бык, 8.06.2005, 2 экз. (Т. Никулина); Володарский р-н, УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 16.07.2007, 1 ♀ (А. Мальцева); там же, 17–20.07.2001, 5 экз. (Т. Писаренко); там же, 1–2.07.2001, 2 экз. (В. Мартынов); Першотравневый р-н, окр. л-ва «Азовская Дача», берег р. Мокрая Белосарайка, 9.07.2001, 1 экз. (сб. не указан); Шахтерский р-н, окр. с. Никишино, РЛП «Донецкий кряж», 13.06.2002, 1 экз. (М. Сергеев); г. Макеевка, берег р. Грузская, 4.08.2000, 1 экз. (Т. Трихлеб); Одесская обл.: Килыйский р-н, ДБЗ, Жебриянская гряда, 20.06.1995, 1 экз. (В. Ермоленко) (ИЗШК); Коминтерновский р-н, окр. с. Калиновка, 18.06.1996, 1 экз. (А. Котенко); Николаевская обл.: Первомайский р-н, окр. с. Мигия, долина р. Ю. Буг, 4.06.1990, 1 экз. (П. Шешурак); Березанский р-н, окр. с. Ташино, Тилигульский лиман, 10–14.06.2010, 1 экз. (В. Назаренко); Доманевский р-н, с. Жовтневе, 8.06.2007, 1 экз. (И. Плющ); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Соленоозерный уч., 28.07.2004, 6 экз. (П. Шешурак) (НГУ); там же, 11–16.07.2007, 3 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Грузия, Македония, Молдавия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Югославия; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи, Степи и горном Крыму, по литературным данным (Яницкий, 2007) указывается также для Карпат.

Биономия. Заселяет сильно ослабленные усыхающие ветви (Загайкевич, 1987). Личинка развивается под корой, проделывая ходы во флоэме. Окукливание происходит в заболони, имаго появляются в мае–июле. Развитие продолжается, скорее всего, один год. Посещает цветы, предпочитая цветы белого цвета (Bilý, 2002).

В стволиках или ветках скумпии личинки прокладывают вертикальные, слабоизвилистые и глубоко задевающие древесину ходы. К осени они уходят в древесину и делают в ней овальные кукольные колыбельки. Окукливаются весной. При подсыхании засе-

ленных златкой стволиков отмечалось удлинение генерации до двух лет. Внешние признаки, указывающие на наличие личинок, на скумпии не наблюдаются (Тропин, 1965).

Кормовое растение личинок: *Amygdalus communis*, *Armeniaca vulgaris*, *Cerasus avium*, *C. mahaleb*, *C. vulgaris*, *Persica vulgaris*, *P. domestica* (Bilý, 2002); *Cotinus coggygria* (Тропин, 1965); *Prunus spinosa*, *Rhus typhina* (Солдатова, 1970).

Примечание. Миоценовый (третичный) неморальный реликт, встречающийся в водораздельных дубравах (Присный, 2003).

Anthaxia (Haplanthaxia) rossica K. Daniel, 1903

K. Daniel, 1903: 252; Якобсон, 1913: 791; Арнольди и Арнольди, 1938: 356; Рихтер, 1944а: 116; 1944б: 153; 1948: 389; 1949: 81; Арнольди, 1953: 193; Линдеман, 1963: 1367; 1964: 62, 107; Рихтер и Алексеев, 1965: 287; Bilý, 1977: 24; 1989: 49; 2002: 40; Загайкевич, 1987: 350; Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Bilý et al., 2006: 377; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1461.

– *horvathi* Kaszab, 1940: 110.

Материал: Винницкая обл.: Ямпольский р-н: с. Севериновка, 30.06.1966, 1 экз. (сб. не указан); окр. с. Франковка, 12.06.2007, 1 экз. (И. Плющ); Черкасская обл.: г. Умань, Софиевка, 26.07.1923, 1 экз. (А. Ушинский) (ИЗШК); Полтавская обл.: Миргородский р-н, Ярески, 21.07.1929, 2 экз. (сб. не указан) (ХМП); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 20.06.2001, 1 экз., 26–27.07.2001, 7 экз. (Т. Писаренко); там же, 26.06.1999, 1 экз., 26.06.2004, 1 экз. (сб. не указан); пгт Кондрашевская Новая, 23–24.06.2001, 1 экз., 17.06.2002, 1 экз. (Т. Писаренко); Донецкая обл.: Славянский р-н: с. Богородичное, 9–13.07.2000, 3 ♀ (сб. не указан); г. Святогорск, 28.06.2008, 1 экз. (Д. Куринный); Артемовский р-н, с. Дроновка, 15–16.07.2003, 7 экз. (сб. не указан); Володарский р-н: окр. пгт Володарское, лев. берег р. Мокрая Белосарайка, 3–5.07.1999, 19 экз., 8–9.07.2001, 83 экз.; л-во «Азовская Дача», 7.07.1998, 15 экз. (М. Сергеев); там же, 10.07.2001, кошение вдоль лесополосы по берегу р. Мокрая Волноваха, 89 экз. (Т. Писаренко); Велико-Анадольский лес, 3.07.2004, 2 экз. (М. Сергеев); 8 км от л-ва «Азовская дача», берег р. Мокрая Белосарайка, 8.07.2001, 5 экз. (сб. не указан); УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 16–20.07.2001, 12 экз. (Т. Писаренко); там же, 21.07.2001, 2 экз.; Волновахский р-н, г. Велико-Анадоль, 13.07.2008, 6 экз. (М. Сергеев); Николаевская обл.: Казанковский р-н, с. Лесное, на дубе, 20.06.2004, 1 ♀ (А. Головатюк) (ИЗШК); Первомайский р-н, окр. с. Курипчино, 23.07.2004, 1 экз. (П. Шешурак) (НГУ).

Распространение в Палеарктике. Европа: Болгария, Венгрия, Греция, Македония, юг европейской части России, Румыния, Турция, Украина; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи и Степи; по литературным данным (Загайкевич, 1987) встречается и в Крыму (степном или горном?).

Биономия. Биономия не известна. По сообщению Г. Линдемана (1963) один экземпляр жука найден в куколочной колыбельке в древесине тонкой ветки усыхающего дуба. Имаго встречаются в июне–июле, посещают цветы.

Кормовое растение личинок: *Quercus* (Линдеман, 1963).

Anthaxia (Haplanthaxia) umbellatarum umbellatarum (Fabricius, 1787)

Fabricius, 1787: 183 (*Buprestis*); Théry, 1930: 369; 1942: 81; Рихтер, 1949: 67; Тер-Минасян, 1955: 441; Крышгаль, 1959: 63; Гурьева, 1974: 104; Bilý, 1977: 25; 1989: 49; 1999: 27 (личинка); 2002: 42 (биология); Niehuis, 1983: 89; Gobbi, 1986: 215 (трофика); Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Bilý et al., 2006: 378; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1487.

– *inculta* Germar, 1817: 217 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 188; Якобсон, 1913: 791; Плигинский, 1916: 128.

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Испания, Италия, Македония, Мальта, Молдавия, юг европейской части России, Румыния, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Марокко, Тунис; Азия: Ирак, Сирия, Турция.

Распространение в Украине. Вид указан для Полесья (Якобсон, 1913), горного Крыма (Плигинский, 1916); Яницкий (Яницкий, 2007) приводит литературные данные о наличии *A. umbellatarum* и в Лесостепи.

Биономия. Личинка развивается под корой поломанных или поврежденных веток, проделывая ходы во флоэме и иногда также в заболони. Куколочная камера располагается в заболони, имаго встречаются в апреле–сентябре (Bilý, 2002). Имаго посещают соцветия сложноцветных и зонтичных.

Кормовое растение личинок: *Fraxinus excelsior*, *F. ornus*, *Nerium oleander*, *Quercus cerris*, *Q. coccifera*, *Q. pubescens*, *Q. robur*, *Persica vulgaris* (Bilý, 2002); *Castanea*, *Quercus ilex* (Рихтер, 1949); *Acacia*, *Cercis*, *Cupressus*, *Cydonia*, *Cytisus*, *Ficus*, *Paliurus*, *Prunus*, *Salix*, *Ulmus* (Gigli, 1999).

Примечание. Крышгаль (1959) для Полесья и Лесостепи Украины указывает *A. umbellatarum* в качестве вредителя груши и других розоцветных, а также сложноцветных (!); видимо, имеется в виду вред, наносимый жуками.

Anthaxia (Melanthaxia) godeti Gory & Laporte, 1839

Gory & Laporte, 1839: 31; Якобсон, 1913: 793; Плигинский, 1916: 129; Obenberger, 1934: 174; Арнольди и Арнольди, 1938: 355; Рихтер, 1944а: 120; 1944б: 155; 1949: 113; Тер-Минасян, 1955: 443; Медведев, 1960: 37; Рихтер и Алексеев, 1965: 287; Солдатова, 1970: 68 (личинка); 1973: 583 (личинка); Мамаев, 1972: 240 (личинка); Волкович, 1986а: 94 (ssp. *submontana*); Bilý, 1977: 26; 1989: 53; 1999: 27 (личинка); 2002: 33 (биология); Niehuis, 1983: 93; Gobbi, 1986: 227 (трофика); Загайкевич, 1987: 350; Волкович и Алексеев, 1988: 43; Яницкий, 2003: 238; Bilý et al., 2006: 379; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1395.

– *granulata* Küster, 1851: 27; – *frankenbergeri* Obenberger, 1914b: 14; – *submontana* Obenberger, 1930: 522 [RN]; – *racliniae* Baudon, 1959: 109.

– *quadripunctata* Linnaeus (ошибочное определение): Théry, 1942: 108 (ssp. *godeti*); Волкович, 1977а: 23 (ssp. *submontana*).

Материал: Житомирская обл.: Олевский р-н, окр. с. Перга, 18.06.2009, заливной луг, 5 экз.; Овручский р-н, Полесский з-к, Селезівское л-во, 14.06.2009 (Н. Назаров); Радомышльський р-н, пгт Бела Криница, 7–10.05.2010, на сосновых досках, 3 ♂ (А. Прохоров); Киевская обл.: окр. г. Ирпень, 2–3 км ЮВ, ур. Любка, 27.05.2004, 1 экз. (М. Нестеров); окр. Тараши, 26.05.2002, 1 экз. (Е. Рутьян); г. Киев: Святошино, 3.06.1912, 2 экз. (С. Панин); центр города, на желтых декоративных цветах, 7.07.2008, 1 ♂; Харьковская обл.: Змиевский р-н, окр. с. Задонецкое, 7.06.2010, 6 экз. (А. Прохоров); Одесская обл.: Коминтерновский р-н, окр. с. Калиновка, 8.05.2002, 2 экз. (В. Мартынов); Крым: Ай-Петри, 15.07.1985, 6 экз. (А. Бартев); Ай-Петринская яйла, 6–8.07.2003, 1 экз. (Е. Симутник) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Испания, Италия, Казахстан, Македония, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Югославия.

Распространение в Украине. *A. godeti* обнаружена во всех физико-географических зонах Украины.

Биономия. Яйца самка откладывает поодиночке в трещинки ветвей и тонких стволов отмирающих или поврежденных деревьев. Личиночные ходы проходят во флоэме и поверхностной части заболони. Личинка сооружает кукольную камеру в заболони, окукливание происходит в апреле–июле. Развитие продолжается один год, имаго встречаются в мае–сентябре; небольшая часть популяции может окукливаться поздним летом и зимовать в виде имаго. Посещает цветы, предпочитая желтые Asteraceae и Ranunculaceae.

Кормовое растение личинок: *Abies alba*, *Larix decidua*, *Picea abies*, *Pinus cembra*, *P. mugo*, *P. nigra*, *P. pinaster*, *P. silvestris* (Bílý, 2002); *Juniperus* (Загайкевич, 1987).

Примечание. По утверждению Загайкевича (1987) в Украине встречается только в горном Крыму. По данным Bílý (2002), почти по всему ареалу этот вид встречается вместе с *A. quadripunctata*, но в Центральной Европе он предпочитает более низкие высоты (с кормовым растением *Pinus silvestris*), в то время как *A. quadripunctata* предпочитает высоту 500–1000 м над уровнем моря (с кормовым растением *Picea abies*). По моим наблюдениям оба вида часто встречаются в одних и тех же биотопах.

Anthaxia (Melanthaxia) morio (Fabricius, 1792)

Fabricius, 1792: 210 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 189; Якобсон, 1913: 792; Плигинский, 1916: 129; 1953: 180; Рихтер, 1944б: 155; 1948: 390; 1949: 131; 1950: 155; Медведев и др., 1951: 310; Тер-Минасян, 1955: 443; Рихтер и Алексеев, 1965: 288; Загайкевич, 1987: 351; Волкович и Алексеев, 1988: 43; Bílý, 2002: 36 (биология); Bílý et al., 2006: 379; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1430.

– *similis* E. Saunders, 1871: 54 [RN]; Théry, 1942: 103; Bílý, 1977: 25; 1989: 51; 1999: 27 (личинка); Gobbi, 1986: 225 (трофика); Sakalian, 2002: 37 (тип ареала).

– *sepulchralis* (ошибочное определение): Арнольди и Арнольди, 1938: 355.

Материал: Житомирская обл.: окр. г. Радомышль, 12.06.1977, 1 экз. (сб. не указан); Радомышльський р-н, пгт Бела Криница, 24.05.2010, 2 ♂ (А. Прохоров); Киевская обл.: Киево-Святошинский р-н, с. Романовка, ур. Круча, 31.05.1961, 1 экз. (В. Ермоленко); лес в окр. г. Ирпень, 2–3 км ЮВ, 17.05.2008, на лютиках, 4 экз., 28.04.2009, 2 экз. (А. Прохоров); г. Киев: около Харьковской площади, 15.05.1988, 1 экз. (Уточкин); ст. Беличи, 6.05.1916, 5 экз. (сб. не указан); Святошино, 15.05.2001, 1 экз. (А. Прохоров); Пуща-Водица, сосновый лес, 16.05.1958, 4 экз. (сб. не указан); там же, 1.05.2001, 11 экз. (А. Прохоров); там же, 31.05.2008, 1 экз. (Д. Куринный); окр. Киева, лес к зап. от Новобеличей, 6.05.2001, 6 экз., 18.06.2001, 1 экз., 20.06.2001, 26.05.2005, 7 экз., 1 экз., 27.06.2008, 4 экз., 4.07.2008, 1 ♂, 1 ♀, 3.05.2009, 10 экз., 4.06.2009, 7 экз., 8.06.2009, 2 экз., 28.06.2009, 1 экз. (А. Прохоров); там же, 4.06.2009, 18 экз. (И. Павлусенко); Фастовский р-н, окр. с. Мотовиловка, 29.05.2005, 1 экз. (Д. Куринный) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Норвегия, Польша, Португалия, центр европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.

Распространение в Украине. Вид достоверно обитает в Полесье, встречается и в лесных массивах лесостепной зоны. По литературным данным (Арнольди и Арнольди, 1938) указывается для степной зоны, а также для Карпат (Яницкий, 2007).

Биономия. Заселяет больные или свежесрубленные деревья (Загайкевич, 1987). Кукольная камера расположена в поверхностном слое заболони, иногда частично в коре, окукливание поздним летом. Развитие продолжается один год, взрослые жуки зимуют в своих кукольных камерах, встречаются в апреле–июне. Посещают цветы, предпочитая желтые Asteraceae и Ranunculaceae.

Кормовое растение личинок: *Abies alba*, *Larix decidua*, *Picea abies*, *Pinus silvestris* (Bílý, 2002); *Pinus pinaster* (Рихтер, 1949).

Примечание. Самое восточное, реликтовое местонахождение этого вида обнаружено Арнольди в Донском бассейне, в меловых борах (Рихтер, 1949).

Anthaxia (Melanthaxia) quadripunctata quadripunctata (Linnaeus, 1758)

Linnaeus, 1758: 410 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 189; Якобсон, 1913: 793; 1927: 177; Плигинский, 1916: 129; Н. Старк, 1929: 89; Старк, 1931: 225; Obenberger, 1934: 174; Théry, 1930: 349; 1942: 108; Рихтер, 1944б: 155; 1948: 389; 1949: 108 (личинка); 1950: 155; Ильинский, 1948: 284 (личинка); 1962: 332 (личинка); Положенцев и Коровина, 1948: 56; 1957: 72; Степанов, 1948: 242; Померанцев, 1949: 56; Римский-Корсаков и др., 1949: 328; Арнольди, 1953: 189; Тер-Минасян, 1955: 444; Алексеев, 1958а: 184; Palm, 1962: (личинка); Исаев, 1963: 64; Рихтер и Алексеев, 1965: 287; Солдатова, 1970: 67 (личинка); 1973: 583 (личинка); Мамаев, 1972: 240 (личинка); Bílý, 1977: 26; 1989: 52; 1999: 27 (личинка); 2002: 39 (биология); Данилевский, 1979: 159 (анатомия личинки); Бартев и Постологий, 1980: 88; Апостолов, 1981: 20; Niehuis, 1983: 93; Gobbi, 1986: 227 (трофика); Загайкевич, 1987: 350; Волкович и Алексеев, 1988: 43; Надворный, 1996: 48; Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Присный, 2003: 71; Яницкий, 2003: 240; Никитский и Ижевский, 2005: 15; Bílý et al., 2006: 380; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1457.

– *punctata* Ponz, 1805: 81 (*Buprestis*); – *quadriimpressa* Motschulsky, 1844: 226; – *angulata* Küster, 1851: 50; – *angulicollis* Küster, 1851: 28.

Материал: Сумская обл.: с. Вакаловщина, 15.06.2009, на лютиках, 2 ♂, 1 ♀ (В. Терехова); Житомирская обл.: Радомышльский р-н, пгт Белая Криница, 7–10.05.2010, на сосновых досках, 1 ♀; Киевская обл.: окр. Киева, лес к зап. от Новобеличей, 26.05.2005, 3 экз., 27.06.2008, 4 экз., 30.06.2008, 2 экз., 4.06.2009, 8 экз., 17.06.2009, 11 экз. (А. Прохоров); Тернопольская обл.: з-к «Медоборы», Викнянское л-во («Бучина»), 11.06.2004, 1 экз. (В. Назаренко); Винницкая обл.: Ямпольский р-н: окр. с. Франковка, 12.06.2007, 3 экз. (И. Площ); окр. г. Ямполь, 12.06.2007, заболоченный луг, 1 экз. (Т. Пушкарь) (ИЗШК); Луганская обл.: Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 22.06.2002, 2 экз.; Станично-Луганский р-н: пгт Кондрашевская Новая, 12.06.2003, 2 экз. (сб. не указан); там же, 30–31.05.2006, 5 экз. (А. Прохоров); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 25.05.2001, 2 экз. (Пристинская); там же, 22.06.2001, 1 экз. (Т. Писаренко); там же, 26.06.2004, 2 экз. (сб. не указан); Донецкая обл.: Славянский р-н, г. Святогорск, 28.06.2008, 2 экз. (Д. Куриный); Краснолиманский р-н: с. Торское, 28.06.2008, 5 экз., 26.06.2009, 3 экз. (М. Сергеев); окр. с. Закотное, 11.07.2003, меловой склон, 1 экз. (сб. не указан); г. Донецк, 17.06.2008, на одуванчике, 1 экз. (М. Сергеев); Ясиноватский р-н: Пески, 26.05.1995, 1 экз. (В. Мартынов); окр. г. Ясиноватая, 9.06.2004, 1 экз. (сб. не указан); там же, байрачный лес, 25.06.2004, 1 экз. (М. Сергеев); окр. г. Авдеевка, 3.06.2003, 6 экз. (сб. не указан); г. Донецк, 27.06.2000, 1 экз. (М. Сергеев); Новоазовский р-н: УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», 27.06.1976, 2 экз., 3.06.1983, 1 экз.; г. Новоазовск, 14.07.2004, 2 экз. (сб. не указан); Володарский р-н: Велико-Анадольский лес, 3.07.2004, 2 экз.; с. Федоровка, 30.05.2000, 2 экз. (М. Сергеев); Днепропетровская обл.: г. Кривой Рог, 21.05.1980, 1 экз., 28.06.1987, 1 экз., 5.06.1990, 1 экз. (Е. Лапин); Новомосковский р-н, окр. с. Андреевка, 16–19.05.2007, на чистотеле, 3 экз. (А. Прохоров); Одесская обл.: Ананьевский р-н, с. Долинское, 1.05.2002, 1 экз. (В. Трач); Херсонская обл.: Голопристанский р-н: Ай-Петринская яйла, 6–8.07.2003, 4 экз. (А. Прохоров); Алуштинский р-н, Канакская балка, 28.04.1999, 1 экз. (В. Односум) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Андорра, Армения, Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Азия: Казахстан, Зап. Сибирь, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах Украины.

Биономия. Заселяют ослабленные стволы и ветви, неокоренные лесоматериалы (Загайкевич, 1987). Личинка проделывает ход во флоэме. Кукольная камера располагается в заболони, но может быть и в коре. Окукливание происходит обычно в апреле–мае, отдельные личинки окукливаются поздним летом. Развитие продолжается один год. Имаго встречаются в мае–сентябре, некоторые особи могут быть обнаружены также в марте, апреле и октябре. Посещает цветы, предпочитая желтые *Asteraceae* и *Ranunculaceae*.

Кормовое растение личинок: *Abies alba*, *Juniperus communis*, *Larix decidua*, *Picea abies*, *Pinus cembra*, *P. mugo*, *P. silvestris* (Bilý, 2002); *Abies pectinata* (Рихтер, 1949).

Примечание. *A. quadripunctata* – единственный вид златок, у которого известно точное число личиночных возрастов. Согласно измерениям ширины эпистома, существует 7 личиночных возрастов (Bilý, 1975), но, по-

добно другим личинкам-эндофагам, известным у жуков, количество возрастов может варьировать (Bilý, 2002).

Триба Buprestini Leach, 1815

Buprestis (Ancylocheira) haemorrhoidalis haemorrhoidalis

Herbst, 1780

Herbst, 1780: 97; Reitter, 1911: 185; Théry, 1930: 270; 1942: 64; Bilý, 1977: 21; 1989: 42; 2002: 45 (биология); Gobbi, 1986: 208 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 43; Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Яницкий, 2003: 236; Никитский и Ижевский, 2005: 10; Bilý et al., 2006: 382; Яницкий, 2007: 39 (*Buprestis*).

Якобсон, 1913: 789; 1927: 175; Плигинский, 1916: 127; Рихтер, 1944: 145; 1948: 387; 1950: 154; Ильинский, 1948: 288 (личинка) (*Ancylochira*); Положенцев и Коровина, 1948: 56 (*Ancylochira*); Степанов, 1948: 242; Арнольди, 1953: 189 (*Ancylochira*).

Рихтер, 1952: 52; Тер-Минасян, 1955: 431; Алексеев, 1958а: 184; Медведев, 1960: 35; Рихтер и Алексеев, 1965: 292; Гурьева, 1974: 101; Бартенева и Постолатий, 1980: 89; Загайкевич, 1987: 353 (*Ancylocheira*).

– *haemorrhoidalis* Herbst, 1780: 97 [incorrect original spelling]; – *punctata* Fabricius, 1787: 176; – *quadristigma* Herbst, 1801: 177; – *discoidea* Laporte & Gory, 1837: 129; – *margincollis* Laporte & Gory, 1837: 130; – *niphe* Gistel, 1857: 49 (*Ancylocheira*).

Материал: Черниговская обл.: Коропский р-н, окр. с. Оболонье, долина р. Десна, 21.07.1993, 1 экз. (П. Шешурак); Борзнянский р-н, окр. с. Новые Млыны, 8.08.2006, 1 экз. (А. Лысюк) (НГУ); Житомирская обл.: г. Коростышев, 5.07.1900, 1 экз. (В. Совинский); Киевская обл.: г. Киев, Быковнянский лес (за Лесным массивом), 18.08.2006, 3 экз. (И. Площ); окр. Киева: 07.1904, (С. Панин); г. Боярка, 15.06.1912, 1 экз., 20.07.1914, 1 экз.; лес к зап. от Новобеличей, 29.06.2009, 1 экз. Сумская обл.: Лебединский р-н, УСПЗ, отд. «Михайловская целина», 13.06.1986, 1 экз. (ИЗШК); Харьковская обл.: г. Харьков, городской парк, 6.07.1935, 1 экз. (сб. не указан); окр. г. Харьков: Спасов скит, 13.05.1906, 1 экз. (Б. Ильин); с. Григоровка, 5.07.1930, 1 экз.; Купянский р-н, с. Кременное, 15.08.1928, 1 экз. (сб. не указан); Змиевский р-н, окр. с. Гайдары, 6.08.1948, 1 экз. (В. Шахбазов) (ХМП); Лозовской р-н, с. Орельки, 1 экз. (сб. не указан) (ХНПУ); Луганская обл.: окр. пгт Кременная, сосновая рубка, 8.07.2002, 1 экз. (В. Перелечанко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Андорра, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Македония, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Сев. Африка: Канарские о-ва; Азия: Казахстан.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи и Степи; по литературным данным указывается для Крыма (вероятно, горного) (Якобсон, 1913) и Карпат (Яницкий, 2007).

Биономия. Заселяет отмирающие и отмершие деревья (Загайкевич, 1987). Личиночные ходы проходят сначала под корой, затем продолжают в заболонь или даже в сердцевину ствола. Кукольные камеры располагаются в заболони или в нижней части коры, если та достаточно толстая. Личинка развивается два или три года, но развитие может затянуться, если проходит в сухой или очень разложившейся древесине. Имаго встречаются в июне–августе.

Кормовое растение личинок: *Abies alba*, *Picea abies*, *Pinus halepensis*, *P. laricio*, *P. silvestris* (Bílý, 2002); *Cedrus* (Gigli, 1999).

Примечание. Возможно, является одним из наиболее серьезных вредителей технической древесины среди златок, нападая на сооружения из древесины сосны (шпалы, бревна, телеграфные столбы, деревянные части домов и др.) (Bílý, 2002).

Buprestis (Ancylocheira) novemmaculata novemmaculata

Linnaeus, 1767

Linnaeus, 1767: 662; Reitter, 1911: 185; Théry, 1930: 277; 1942: 65; Bílý, 1977: 22; 1989: 43; 1999: 19 (личинка); 2002: 46 (биология); Gobbi, 1986: 209 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 43; Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Яницкий, 2003: 236; Bílý et al., 2006: 382; Яницкий, 2007: 39 (*Buprestis*).

Якобсон, 1913: 789; 1927: 175; Плигинский, 1916: 128; Рихтер, 1944б: 145; 1948: 387; 1950: 154; Ильинский, 1948: 287 (личинка) (*Ancylochira*); Положенцев и Коровина, 1948: 56 (*Ancylochira*); Степанов, 1948: 242; Арнольди, 1953: 189 (*Ancylochira*).

Рихтер, 1952: 43 (личинка); Ильинский, 1962: 337 (личинка); Тер-Минасян, 1955: 432; Алексеев, 1958а: 184; Рихтер и Алексеев, 1965: 292; Мамаев, 1972: 239 (личинка); Бартнев и Постолатий, 1980: 88; Загайкевич, 1987: 353 (*Ancylocheira*).

– *tetrastichon* Linnaeus, 1767: 656 (*Elater*); – *flavopunctata* DeGeer, 1774: 129; – *maculata* Fabricius, 1781: 275; – *octomaculata* Pallas, 1781: 72; – *maculosa* Gmelin, 1790: 1929 [RN]; – *rubromaculata* Laporte & Gory, 1837: 132; – *aurantiacoadpersa* C. E. Blanchard, 1853: 95.

Материал: Житомирская обл.: Овручский р-н, окр. с. Селезовка, 26.07.2010, 1 ♀ (Н. Назаров); Киевская обл.: Вышгородский р-н, с. Хотяновка, 25.06.2008, 1 ♀ (Е. Рутяня); г. Киев: Троещина, 15–30.05.2002, 12 экз., 15.06.2003, 1 экз. (Д. Куринный); Конча-Заспа, 29.06.2003, 5 ♂ (Ю. Васильченко); Лесной массив, 6.06.2003, 1 ♀ (А. Белов); Быковский лес (за Лесным массивом), 18.08.2006, 1 экз. (И. Плещ); окр. Киева, лес к зап. от Новобеличей, 30.06.2008, 1 ♂, 17.06.2009, на сосновом пне, 1 ♀, 28–29.06.2009, 14 экз. (А. Прохоров); Полтавская обл.: пгт Шишаки, 20.07.2000, 1 ♀ (А. Васильченко); там же, 07.2001, 1 ♀ (Ю. Васильченко); Луганская обл.: г. Северодонецк, 7.07.2002, 2 экз. (сб. не указан); Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 1.06.1996, 5 экз. (Т. Трихлеб); там же, 9.05.1998, 2 экз., 22.07.2001, кордон «Песчаное», 21 экз. (Т. Писаренко); там же, 24.07.2001, 1 экз. (В. Мартынов); там же, 25.07.2001, 17 экз. (Т. Писаренко); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, окр. л-ва «Прилипки», 21.07.2003, 1 экз. (сб. не указан); Херсонская обл.: окр. г. Цюрупинск, 5–6.06.2010, 1 экз. (В. Трач); ЧБЗ, Солеозерный уч., 26.07.2010, 1 ♀ (А. Нужна) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. **Европа:** Австрия, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония; **Сев. Африка:** Алжир, Канарские о-ва, Марокко, Тунис; **Азия:** Казахстан, Киргизия, Зап. и Вост. Сибирь, Узбекистан.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи и Степи; по литературным данным указывается для горного Крыма (Плигинский, 1916) и Карпат (Яницкий, 2007).

Биономия. Заселяет старые, отмирающие или срубленные деревья (рис.13), а также большие пни, бревна, сваи и железнодорожные шпалы (Рихтер, 1952).

Рис. 13. Вырубка в лесу, местообитание *Chalcophora mariana*, *Anthaxia quadripunctata*, *Buprestis haemorrhoidalis*, *B. novemmaculata*, *B. octoguttata*, *Phaenops cyaneus*, *Melanophila acuminata*, *Chrysobothris affinis*, *Ch. igniventris*, *Agrilus biguttatus*, *A. angustulus*, *A. hastulifer*, *A. sulcicollis* (окр. Киева).

Развитие личинки в условиях Средней Европы продолжается два года (Bílý, 2002). Имаго встречаются в мае–августе.

Ходы личинок углубляются в древесину, где и оканчивается затем кукольная камера; от нее личинка заранее проделывает ход для жука до коры и забивает его опилками (Рихтер, 1952).

Кормовое растение личинок: *Abies alba*, *Larix decidua*, *Picea abies*, *Pinus halepensis*, *P. laricio*, *P. nigra*, *P. pinaster*, *P. pinea*, *P. silvestris* (Bílý, 2002).

Buprestis (Ancylocheira) rustica rustica Linnaeus, 1758

Linnaeus, 1758: 409; Reitter, 1911: 185; Théry, 1942: 63; Bílý, 1977: 21; 1989: 42; 1999: 19 (личинка); 2002: 47 (биология); Gobbi, 1986: 208 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 43; Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Яницкий, 2003: 236; Никитский и Ижевский, 2005: 10; Bílý et al., 2006: 382; Яницкий, 2007: 39 (*Buprestis*).

Якобсон, 1913: 789; 1927: 175; Плигинский, 1916: 127; Рихтер, 1944б: 144; 1948: 387; 1950: 154; Ильинский, 1948: 288 (личинка) (*Ancylochira*); Положенцев и Коровина, 1948: 56; 1957: 72 (*Ancylochira*); Степанов, 1948: 242; ?Алексеев, 1975: 139 (*Ancylochira*).

Рихтер, 1952: 57; Тер-Минасян, 1955: 432; Алексеев, 1958а: 184; Медведев, 1960: 35; Рихтер и Алексеев, 1965: 292; Гурьева, 1974: 101; Бартнев и Постолатий, 1980: 89; Загайкевич, 1987: 353 (*Ancylocheira*). – *violacea* DeGeer, 1774: 130.

Материал: Житомирская обл.: г. Коростышев, 5.07.1900, 1 экз. (В. Совинский); Киевская обл.: окр. г. Киев (дата и сб. не указаны) (ИЗШК); Крым: Феодосийский регион, Зап. Карадаг, 07.1997, 1 экз. (М. Фандикова) (ХМП).

Распространение в Палеарктике. **Европа:** Австрия, Албания, Андорра, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария,

Швеция, Эстония, Югославия; Азия: Казахстан, Зап. и Вост. Сибирь, Дальний Восток, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье и горном Крыму. По литературным данным (Яницкий, 2007) указывается для Лесостепи; Плигинский (1916) приводит вид для степной зоны (окрестности Керчи).

Биономия. Заселяет отмирающие и мертвые деревья, пни, бревна, железнодорожные шпалы (Загайкевич, 1987), может развиваться и в толстых оголенных корнях. Личинка проделывает ход в заболони и сердцевине. Окукливается в июне–августе. Куколичная камера располагается в заболони. Развивается обычно два года. Имаго встречаются в июне–сентябре (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Abies alba*, *Larix decidua*, *Picea abies*, *Pinus halepensis*, *P. mugo*, *P. nigra*, *P. silvestris* (Bilý, 2002); *Abies pectinata* (Рихтер, 1952).

***Buprestis (Buprestis) octoguttata octoguttata* Linnaeus, 1758**

Linnaeus, 1758: 408; Reitter, 1911: 186; Théry, 1930: 279; 1942: 66; Bilý, 1977: 22; 1989: 43; 1999: 19 (личинка); 2002: 46 (биология); Gobbi, 1986: 209 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 43; Яницкий, 2003: 236; Никитский и Ижевский, 2005: 11; Bilý et al., 2006: 382; Яницкий, 2007: 39 (*Buprestis*).

Якобсон, 1913: 789; 1927: 175; Рихтер, 19446: 145; 1948: 387; 1950: 154; Ильинский, 1948: 287 (личинка); Степанов, 1948: 243; Арнольди, 1953: 189 (*Ancylolochira*).

Рихтер, 1952: 36 (личинка); Ильинский, 1962: 337 (личинка); Тер-Минасян, 1955: 432; Алексеев, 1958а: 184; Рихтер и Алексеев, 1965: 292; Мамаев, 1972: 239 (личинка); Бартенев и Постолатий, 1980: 89; Загайкевич, 1987: 353 (*Ancylolochira*).

– *albopunctata* DeGeer, 1774: 132.

Материал: Житомирская обл.: Радомишльский р-н, окр. пгт Белая Криница, 25.07.2010, на терминальных веточках молодых сосен, 8 экз., (А. Прохоров); Киевская обл.: Бородянский р-н, лес в окр. ж/д ст. Спартак, 1.09.2003, 1 экз. (Д. Мурастый); окр. Киева, лес к зап. от Новобеличей, 29.06.2009, 1 экз. (А. Прохоров); г. Киев, Конча-Заспа, 07.2000, 1 экз. (Ю. Васильченко) (ИЗШК); Харьковская обл.: Кулянский р-н, с. Кременное, 06.1928, 2 экз. (сб. не указан); окр. г. Харьков, Черемушная, 17.07.1931, 1 экз. (С. Федоров) (ХМП); Змиевский р-н, с. Мохнач, 20.06.2009, 3 экз. (Ю. Скрыльник) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Азия: Казахстан.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье и Лесостепи; по литературным данным указывается для Крыма (Рихтер, 1952), Карпат и Степи (Яницкий, 2007).

Биономия. Яйца откладывает на стволы или поверхностные корни мертвых и отмирающих деревьев, но часто поражает комлевые части молодых и здоровых сосен (от трех до пяти лет). Иногда встречается на пнях и железнодорожных шпалах (Рихтер, 1952). Личинка развивается два–три года, окукливается в мае–июне в

заболони, реже в коре (Bilý, 2002). Имаго встречаются в июне–августе, иногда и в сентябре.

Кормовое растение личинок: *Picea abies*, *Pinus halepensis*, *P. laricio*, *P. nigra*, *P. pinaster*, *P. silvestris* (Bilý, 2002); *Picea excelsa*, *Pinus hamata*, *P. maritima* (Рихтер, 1952).

***Buprestis (Cypriacis) splendens* Fabricius, 1775**

Fabricius, 1775: 221; Bilý, 1977: 22; 1989: 43; Gobbi, 1986: 209 (трофика); Bilý et al., 2006: 382; Яницкий, 2007: 39 (*Buprestis*).

Рихтер, 19446: 144; 1948: 387; 1952: 24; Тер-Минасян, 1955: 431; Ильинский, 1962: 336 (личинка); Рихтер и Алексеев, 1965: 291; Волкович и Алексеев, 1988: 43 (*Cypriacis*).

– *splendida* Paykull, 1799: 229; – *pretiosa* Herbst, 1801: 127.

– *aurulenta* Linnaeus (ошибочное определение): Reitter, 1911: 185 (*Buprestis*); Якобсон, 1913: 789 (*Ancylolochira*).

Материал: Киевская обл.: “Киевская губ.”, 29.06.1923, 1 экз. (сб. не указан) (ХМП); “Киев”, 1 экз. (дата и сб. не указаны); Черкасская обл.: “Черкас. Киев. губ. Андрущенко”, 1 экз. (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Польша, север европейской части России, Румыния, Украина, Хорватия, Чехия, Швеция; Азия: Китай.

Распространение в Украине. Известны старые находки вида из Полесья и Лесостепи.

Биономия. Развивается в древесине сосен.

Кормовое растение личинок: *Pinus* (Рихтер, 1952); *Larix* (Яницкий, 2007).

Примечание. Очень редкий, реликтовый вид, возможно, вымерший на территории Украины. Внесен в новое издание Красной книги Украины (2009).

***Eurythyrea aurata* (Pallas, 1776)**

Pallas, 1776: 719 (*Buprestis*); Якобсон, 1913: 789; Рихтер, 19446: 146; 1948: 387; 1950: 154; 1952: 19 (личинка); Тер-Минасян, 1955: 430; Гречкин и Воронцов, 1962: 56; Ильинский, 1962: 336 (личинка); Линдеман, 1964: 62; Рихтер и Алексеев, 1965: 291; Волкович, 1975: 408 (личинка); Загайкевич, 1987: 353; Bilý, 1999: 19 (личинка); Sakalian, 2004: 176; Никитский и Ижевский, 2005: 12; Bilý et al., 2006: 383; Яницкий, 2007: 39.

– *inaurata* Gmelin, 1790: 1939 (*Buprestis*) [RN].

Материал: Киевская обл.: г. Киев, 1 ♀ (дата и сб. не указаны); там же, Гидропарк, 13.05.2004, найдена мертвой в гниющей древесине тополя, 1 экз. (А. Петренко); Черкасская обл.: Каневский р-н: окр. о-ва Круглик, 17.06.2010, редкие заросли камыша, 1 ♀ (Ю. Демура); КПЗ, берег Днепра, 06.2010, 1 ♀ (сб. не указан); Одесская обл.: Беляевский р-н: левый берег р. Днестр, 12.04.2003, 2 ♀ (О. Самойленко); окр. г. Беляевка, 7–10.06.2002, плавни, 1 ♀, 2–4.07.2003, плавни, 1 ♀ (В. Трач); Запорожская обл.: г. Запорожье, 21.06.1992, 1 ♂ (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Грузия, Казахстан, Македония, Молдавия, юг европейской части России, Словения, Украина, Хорватия, Югославия; Азия: Туркмения.

Распространение в Украине. Редкий вид, обнаружен в Лесостепи и Степи, по литературным данным (Загайкевич, 1987) указывается и для Полесья.

Биономия. Личинки проделывают глубокие ходы в стволах отмерших тополей и ив, заселяет также боль-

шие пни; окукливаются неглубоко под поверхностью древесины. Имаго встречаются на стволах этих деревьев (Рихтер, 1952).

Кормовое растение личинок: *Populus, Salix* (Рихтер, 1952); *Ulmus* (Линдеман, 1964).

Примечание. Внесен в новое издание Красной книги Украины (Прохоров, 2009).

Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767)

Linnaeus, 1767: 661 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 147; Reitter, 1911: 184; Якобсон, 1913: 789; Théry, 1930: 264; 1942: 60; Рихтер, 1944б: 145; 1952: 15; Тер-Минасян, 1955: 430; Рихтер и Алексеев, 1965: 291; Bílý, 1977: 21; 1996: (личинка); 1989: 41; 1999: 19 (личинка); 2002: 59 (биология); Gobbi, 1986: 206 (трофика); Загайкевич, 1987: 353; Яницкий, 2003: 237; Sakalian, 2004: 176; Bílý et al., 2006: 383; Яницкий, 2007: 39.

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Македония, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир.

Распространение в Украине. Вид достоверно встречается в Карпатах. По данным Черкунова (1889), эта златка встречалась в окрестностях Киева. Яницкий (2007) указывает, что по литературным источникам вид приводится даже для степной зоны Украины; также отмечен им в Лесостепи.

Биономия. Самка откладывает яйца поодиночке или небольшими кучками в трещины оголенной древесины, реже на кору. Молодая личинка проделывает достаточно плоские ходы под корой, затем продолжает их в заболонь, в редких случаях и в древесину. Личиночные ходы достаточно длинные (до 2 м), кукольная камера расположена в поверхностной части заболони. Личинка развивается обычно три года, в сухой древесине от четырех до пяти лет. Окукливание происходит в июне, имаго встречаются с середины июня до конца августа, максимальная численность в июле, и они наиболее активны в самые теплые часы безветренных дней (Bílý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Abies alba, Pinus ssp.* (Bílý, 2002); *Picea* (Gigli, 1999); *Populus, Quercus* (Яницкий, 2001).

Примечание. Вид является почти строгим монофагом; развитие его на соснах лишь иногда наблюдалось в Южной Европе (Bílý, 2002).

Eurythyrea quercus (Herbst, 1780)

Herbst, 1780: 90 (*Buprestis*); Théry, 1942: 60; Рихтер, 1952: 17; Арнольди, 1953: 184; Тер-Минасян, 1955: 431; Рихтер и Алексеев, 1965: 291; Мамаев, 1972: 237 (личинка); Гурьева, 1974: 109; Волкович, 1975: 404 (личинка, биология); 1977: 24; 1986а: 94; Bílý, 1977: 21; 1989: 41; 1999: 19 (личинка); 2002: 59 (биология); Данилевский, 1979: 159 (анатомия личинки); Апостолов, 1981: 20; Gobbi, 1986: 206 (трофика); Загайкевич, 1987: 353; Присный, 2003: 71, 158; Яницкий, 2003: 237; Sakalian, 2004: 176; Bílý et al., 2006: 383; Яницкий, 2007: 40.

– *scutellaris* A. G. Olivier, 1790: no 32: 86 (*Buprestis*); Семенов, 1905: 131; Reitter, 1911: 184; Якобсон, 1913: 789; Плигинский, 1916: 127; Рихтер, 1944б: 146; 1948: 387; Положенцев и Коровина, 1948: 57; – *caroliaca* Herbst, 1801: 122 (*Buprestis*); – *similis* Schönherr, 1817: 221 (*Buprestis*) [RN]; – *oblita* Faldermann, 1835: 145.

Материал: Киевская обл.: окр. г. Киев, 1 экз. (дата и сб. не указаны); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.2008, 1 ♂ (В. Терехова) (ХНУ); Полтавская обл.: г. Полтава, 29.06.1910; Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: 23.07.1998, 1 ♀; ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 25.07.2000, 1 ♀ (сб. не указан); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 25.07.1997, 1 ♀ (В. Мартынов); Шахтерский р-н, с. Дмитровка, 17.07.2001, 1 ♂ (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Македония, Молдавия, Польша, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи и Степи, для Карпат приводится Яницким (Яницкий, 2007). По литературным данным указывается для Полесья (Якобсон, 1913) и горного Крыма (Плигинский, 1916).

Биономия. Одиночные яйца самка откладывает в трещины мертвой, оголенной древесины. Личинка проделывает длинный ход в древесине и окукливается в кукольной камере, которая располагается в 5–50 мм от поверхности дерева. Развитие личинки продолжается обычно от трех до пяти лет, но может продлиться намного дольше из-за десикации древесины. Имаго встречаются в июне–августе.

Кормовое растение личинок: *Castanea sativa, Quercus ilex, Q. petraea, Q. pubescens, Q. robur, Q. suber* (Bílý, 2002); *Fagus* (Gigli, 1999).

Примечание. В Центральной Европе предпочитаемое кормовое растение – *Quercus robur*. В Южной Болгарии существует популяция, живущая исключительно на *Castanea sativa*. Отдельные популяции удивительным образом привязаны к определенному единственному дереву: последующие поколения развиваются на том же самом дереве до тех пор, пока оно не оказывается полностью уничтоженным, хотя вокруг имеются другие вполне подходящие деревья (Bílý, 2002).

Нижнеплейстоценовый нагорно-лесной реликт, встречающийся в водораздельных и нагорных дубравах (Присный, 2003).

Триба Chrysobothrini Gory & Laporte, 1838

Chrysobothris (Chrysobothris) affinis affinis (Fabricius, 1794)

Fabricius, 1794: 450 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 149; Reitter, 1911: 191; Якобсон, 1913: 793; 1927: 178; Плигинский, 1916: 129; Н. Старк, 1929: 224; Старк, 1931: 198; Semenov & Richter, 1934: 93; Théry, 1930: 378; 1942: 111; Рихтер, 1944б: 159; 1948: 391; 1950: 157; 1952: 213 (личинка); Ильинский, 1948: 289 (личинка); 1962: 333 (личинка); Положенцев и Коровина, 1948: 56; 1957: 26; Степанов, 1948: 243 (var. *sibirica* Obenb.); Померанцев, 1949: 100 (личинка, биология); Римский-Корсаков и др., 1949: 329; Арнольди, 1953: 184; Медведев,

19536: 1137; Власов и др., 1955: 388; Тер-Минасян, 1955: 439; Алексеев, 1958а: 184; Крышталь, 1959: 63; Линдемман, 1964: 89, 107; Рихтер и Алексеев, 1965: 294; Маслов, 1966: 1654 (биология); Маслов и др., 1973: 31; Гурьева, 1974: 107; Bílý, 1977: 30; 1989: 67; 1999: 29 (личинка); 2002: 50 (биология); Волкович, 1977а: 24; 1986а: 95; Данилевский, 1979: 159 (анатомия личинки); Бартев и Постолатий, 1980: 88; Gobbi, 1986: 229 (трофика); Загайкевич, 1987: 356; Волкович и Алексеев, 1988: 44; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Присный, 2003: 70; Яницкий, 2003: 240; Никитский и Ижевский, 2005: 16; Bílý et al., 2006: 384; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1590.

– *congener* Paykull, 1799: 222 (*Buprestis*); – *tristis* Abeille de Perrin, 1900: 4 [HN]; – *adusta* Abeille de Perrin, 1901: 8 [RN]; – *cavithorax* Obenberger, 1917: 52 [unused original spelling]; – *carinthorax* Obenberger, 1917: 52; – *materculae* Holynski, 1975: 357.

Материал: Житомирская обл.: Житомирский р-н: окр. хут. До-вжик, 19.06.2001, 3 экз.; окр. с. Тригорье, 20.06.2001, 1 экз. (Д. Куриный); Киевская обл.: окр. г. Киев, лес к зап. от Новобеличей, 20.06.2001, 3 экз., 27.06.2008, 1 ♂, 4.07.2008, 2 ♂, 1 ♀, 4.06.2009, 1 экз., 8.06.2009, 2 экз., 28–29.06.2009, 8 экз. (А. Прохоров); г. Киев, Троещина, 15.06.2003, 2 экз. (Д. Куриный) (ИЗШК); Харьковская обл.: г. Харьков, Лесопарк, 1.07.1937, 2 экз. (сб. не указан) (ХМП); Змиевский р-н, окр. с. Гайдары, 11.06.2008, 5 экз. (Д. Долинский); там же, 8.06.2010, на клене татарском, 1 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК); Чугуевский р-н, с. Тетлега, 12.06.1997, 1 экз. (К. Надеин) (ХЭО); Луганская обл.: г. Кременная, 9.07.2002, на дубе, 1 экз. (сб. не указан); Станично-Луганский р-н: окр. пгт Кондрашевская Новая, 30–31.05.2006, 1 экз. (А. Белов); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 31.05.1996, 1 экз., 9.06.2003, 2 экз. (сб. не указан); там же, 8.06.1999, 1 ♂ (В. Мартынов); там же, 8.06.1999, 8 экз. (О. Пак); Донецкая обл.: г. Донецк, 14.08.2008, 1 экз. (М. Сергеев); Артемовский р-н, с. Дроновка, 28.07.2003, 1 экз. (В. Мартынов); там же, 30.07.2003, 3 экз. (сб. не указан); Одесская обл.: Ананьевский р-н, с. Долинское, 1–4.05.2001, 2 экз. (В. Трач); Кодымский р-н, окр. с. Александровка, 31.05.2003, 1 экз. (В. Трач); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Соленоозерный уч., 23.06.1985, 1 экз. (А. Прохоров); Крым: окр. пос. Щebetовка, Водяная балка, 6.07.2006, 2 экз., 12.07.2006, 1 экз. (Р. Герасимов); выведение из ветки яблони 10.03.2010 (материал взят: Симферопольский р-н, окр. с. Привольное, 10.05.2009), 1 ♂ (В. Назаренко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Югославия; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Вид обитает во всех физико-географических зонах Украины.

Биономия. Заселяет ослабленные, внешне здоровые и свежесрубленные деревья (Загайкевич, 1987). Личинка обычно развивается год, но развитие может продолжаться до трех лет. Взрослая личинка или предкуполка зимует в кукольной камере, которая может располагаться и в коре и в древесине; окукливание происходит в апреле–мае. Имаго встречаются в мае–августе.

Кормовое растение личинок: вид является экстремальным полифагом; его личинки могут развиваться почти на всех местных европейских широколиственных породах и на некоторых интродуцированных видах, таких как *Gleditsia triacanthos* (Caesalpiniaceae), *Robinia pseudoacacia* (Fabaceae) или *Cercis siliquastrum* (Fabaceae) (Bílý, 2002); *Abies* (Gigli, 1999).

Примечание. Крышталь (1959) указывает *C. affinis* в качестве вредителя грецкого ореха, лещины.

Эта златка опасна как вредитель степных лесов и полезащитных полос (Маслов и др., 1973).

Два экземпляра *C. affinis* были выведены из толстой ветки *Larix decidua*, но этот случай развития вида в хвойном растении является экстраординарным (Bílý, 2002).

Chrysobothris (Chrysobothris) chryso stigma chryso stigma (Linnaeus, 1758)

Linnaeus, 1758: 409 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 149; Reitter, 1911: 191; Якобсон, 1913: 793; 1927: 177; Старк, 1931: 198; Рихтер, 1934: 1411; 1944б: 158; 1948: 391; 1950: 157; 1952: 204 (личинка); Théry, 1942: 110; Степанов, 1948: 243; Тер-Минасян, 1955: 439; Алексеев, 1958а: 184; Ильинский, 1962: 333 (личинка); Исаев, 1963: 64; Рихтер и Алексеев, 1965: 294; Махновский, 1966: 41; Bílý, 1977: 30; 1989: 66; 1999: 29 (личинка); 2002: 51 (биология); Gobbi, 1986: 228 (трофика); Загайкевич, 1987: 356; Волкович и Алексеев, 1988: 44; Присный, 2003: 71; Яницкий, 2003: 241; Никитский и Ижевский, 2005: 17; Bílý et al., 2006: 384; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1611.

– *jureceki* Obenberger, 1913: 29; – *stepaneki* Obenberger, 1940: 169.

Материал: Киевская обл.: «Киевский у., Сподарец, VI.1910» (А. Архимович); там же, 07.1912, 1 экз. (Д. Белинг); Боярка, 7.06.1915, 2 экз.; Пуша-Водица, 24.06.1918 (сб. не указан).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Македония, Молдавия, Норвегия, Польша, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Марокко; Азия: Индия (Кашмир), Казахстан, Кипр, Киргизия, Зап. и Вост. Сибирь, Таджикистан, Турция, Узбекистан.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье; указывается также для Карпат (Яницкий, 2007), по литературным данным приводится для Лесостепи и Степи (Якобсон, 1913).

Биономия. Яйца откладывает на поврежденные или погибающие деревья, очень часто на свежесрубленные деревья или бревна. Обычно заселяются только большие деревья (в диаметре ствола 60 см и более). Личиночные ходы проходят сначала под корой, затем неглубоко в древесине. Кукольная камера сооружается под корой или в поверхностном слое заболони, редко в коре, если та достаточно толстая. Личинка развивается от двух до трех лет, окукливание происходит в июне. Имаго встречаются с середины июня до конца сентября.

Кормовое растение личинок: *Abies alba*, *Picea abies* (Bílý, 2002); *Pinus silvestris* (Рихтер, 1952); *Larix* (Gigli, 1999).

Примечание. Современные находки этого вида на исследуемой территории мне не известны.

Chrysobothris (Chrysobothris) igniventris Reitter, 1895

Reitter, 1895: 129; Reitter, 1911: 191; Якобсон, 1913: 794 (*solieri*); 1927: 178 (*solieri*); Арнольди и Арнольди, 1938: 356; Рихтер,

1944б: 159; 1948: 391; 1950: 157; 1952: 215; Степанов, 1948: 243; Арнольди, 1953: 180; Тер-Минасян, 1955: 440; Рихтер и Алексеев, 1965: 294; Bílý, 1977: 30; 1989: 67; 1999: 29 (личинка); 2002: 51 (биология); Gobbi, 1986: 230 (трофика); Загайкевич, 1987: 356; Волкович и Алексеев, 1988: 44; Bílý et al., 2006: 385; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1641.

Материал: Киевская обл.: "Киевская губ., Таращанский уезд, 28.04.1912", 1 ♀ (сб. не указан); г. Киев: Оболонь, 19.07.1993, на сосне, 1 экз. (сб. не указан); Конча-Заспа, 29.06.2003, 1 ♀ (Ю. Васильченко); Быковнянский лес (за Лесным массивом), 18.08.2006, 1 ♀ (Е. Ющенко); окр. г. Киев, лес в окр. г. Ирпень, 2–3 км ЮВ, 15.06.2010, 1 экз. (М. Заика); Харьковская обл.: Змиевский р-н, окр. с. Задонецкое, 19.07.2007, 2 ♂ (Ю. Скрыльчик); Луганская обл.: ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 26.06.2001, 1 ♀ (сб. не указан); окр. пгт Кременная, сосняки, 10.07.2002, 1 ♂ (Е. Иванова); Донецкая обл.: окр. г. Авдеевка, выведение из обрубков сосны, 18.06.2003, 1 ♀ (сб. не указан); г. Донецк, 3.05.1995, 1 ♀ (М. Сергеев); Херсонская обл.: окр. г. Цюрупинск, 5–6.06.2010, 1 экз. (В. Трач); Крым: выведение из основной ветки 8.06.2009, 2 ♂ (материал взят в окр. г. Алушта, 11.05.2009, В. Назаренко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Венгрия, Германия, Италия, Польша, Словакия, Чехия, Украина, Швейцария.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи, Степи и горном Крыму.

Биономия. Яйца откладывает чаще всего на нижние, горизонтальные ветки. Личиночные ходы во флоэме очень извилистые и широкие. Личинка развивается два года, взрослая личинка или предкуполка зимует в кукольной камере, которая расположена в заболони. Имаго встречаются в мае–августе.

Кормовое растение личинок: *Larix decidua*, *Pinus nigra*, *P. silvestris* (Bílý, 2002); *Cupressus*, *Picea* (Gigli, 1999).

Примечание. Хотя этот вид предпочитает каменистые степи и светлые, разреженные леса на песчаных почвах или скалистые склоны, в Южной Богемии была обнаружена достаточно мощная популяция на торфяном болоте, где *Pinus uncinata* была предпочитаемым кормовым растением. Обычно же в этой роли выступает *Pinus nigra* (Bílý, 2002).

Триба Melanophilini Bedel, 1921

Melanophila acuminata (DeGeer, 1774)

DeGeer, 1774: 133 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 186; Якобсон, 1913: 790; 1927: 176; Н. Старк, 1929: 90; Старк, 1931: 240; Théry, 1930: 303; 1942: 71; Рихтер, 1944б: 157; 1948: 391; 1949: 239; 1950: 156, 162 (личинка); Ильинский, 1948: 290 (личинка); 1962: 334 (личинка); Степанов, 1948: 242; Померанцев, 1949: 58; Тер-Минасян, 1955: 448; Положенцев и Коровина, 1957: 72; Алексеев, 1958а: 184; 1975: 137; Ивлиев, 1963: 69; Исаев, 1963: 63; Рихтер и Алексеев, 1965: 289; Махновский, 1966: 31; Venoit, 1966: 1208 (личинка); Солдатова, 1969: 15 (личинка); 1973: 583 (личинка); Мамаев, 1972: 239 (личинка); Bílý, 1977: 23; 1989: 45; 1999: 19 (личинка); 2002: 61 (биология); Бартенев и Постолатий, 1980: 89; Gobbi, 1986: 212 (трофика); Загайкевич, 1987: 352; Волкович и Алексеев, 1988: 43; Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Присный, 2003: 71; Яницкий, 2003: 237; Никитский и Ижевский, 2005: 14; Bílý et al., 2006: 386; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1527.

– *acuminata* Thunberg, 1787: 52 (*Buprestis*) [HN]; – *acuta* Gmelin, 1790: 1939 (*Buprestis*) [RN]; – *appendiculata* Fabricius, 1792: 210 (*Buprestis*); – *longipes* Say, 1823: 164 (*Buprestis*); – *immaculata* Mannerheim, 1837: 70; – *pecchiolii* Gory & Laporte, 1839: 33 (*Anthaxia*); – *assimilis* LeConte, 1850: 227; – *amica* Gistel, 1857: 38 (*Phaenops*); – *rugata* Le-

Conte, 1857: 7; – *summifex* Gistel, 1857: 6 (*Phaenops*); – *opaca* LeConte, 1860: 213; – *anthaxioides* Marquet, 1870: 368.

Материал: Киевская обл.: окр. г. Киев: (дата не указана), 1 экз. (сб. не указан); лес к зап. от Новобеличей, 28–29.06.2009, 2 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Сев. Африка: Алжир; Азия: Индия (Кашмир), Иран, Казахстан, Киргизия, Китай (сев.-вост. территория), Монголия, Непал, Зап. и Вост. Сибирь, Турция, Узбекистан.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье; по литературным данным для Лесостепи указан Якобсоном (1913), для Карпат, Степи и Крыма – Яницким (Яницкий, 2007).

Биономия. Улавливает инфракрасное излучение специальными рецепторами, расположенными за коксальными ямками мезоторакса. Предпочитает обгоревшие в результате лесных пожаров деревья, яйца откладывает под горевшую кору. Личиночный ход широкий, плотно забитый мелкой буровой мукой, проходит во флоэме и заболони. Окукливается весной и летом в древесине или толстой коре (Загайкевич, 1987). Личинка развивается один год (Bílý, 2002) по данным Загайкевича (1987) два года. Имаго встречаются в мае–сентябре.

Кормовое растение личинок: *Abies alba*, *Alnus glutinosa*, *A. incana*, *Betula pubescens*, *B. verrucosa*, *Fagus sylvatica*, *Juniperus communis*, *Picea abies*, *Pinus halepensis*, *P. laricio*, *P. mugo*, *P. pinaster*, *P. silvestris*, *Quercus petraea*, *Q. robur* (Bílý, 2002); *Cupressus*, *Thuja plicata* (Загайкевич, 1987).

Примечание. Один из наиболее экстремальных полифагов, трофически связанный как с хвойными, так и с широколиственными деревьями. В Центральной Европе предпочитает хвойные породы (Bílý, 2002).

Phaenops cyaneus (Fabricius, 1775) (рис. 14)

Fabricius, 1775: 223 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 186; Якобсон, 1913: 790; Плигинский, 1916: 128; Н. Старк, 1929: 92; Ильинский, 1948: 289 (личинка); 1962: 334 (личинка); Старк, 1931: 337; Théry, 1942: 73; Рихтер, 1944б: 158; 1948: 391; 1949: 222 (личинка); 1950: 156; Положенцев и Коровина, 1948: 56; 1957: 72; Степанов, 1948: 242; Померанцев, 1949: 57; Римский-Корсаков и др., 1949: 327; Медведев и др., 1951: 313; Арнольди, 1953: 189; Власов и др., 1955: 386; Тер-Минасян, 1955: 448; Рафес, 1957: 1458; Алексеев, 1958а: 184; 1964: 647 (личинка); ?1975: 138; Рихтер и Алексеев, 1965: 289; Махновский, 1966: 41; Маслов и др., 1973: 18; Солдатова, 1973: 583 (личинка); Волкович, 1977а: 24; 1986а: 94; Bílý, 1977: 23; 1989: 45; 1999: 21 (личинка); 2002: 69 (биология); Апостолов, 1981: 20; Gobbi, 1986: 213 (трофика); Загайкевич, 1987: 352; Волкович и Алексеев, 1988: 43; Присный, 2003: 71; Яницкий, 2003: 237; Никитский и Ижевский, 2005: 14; Bílý et al., 2006: 387; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1538 (*Phaenops*).

Якобсон, 1927: 176; Théry, 1930: 305 (*Melanophila*).

– *calybeus* Villers, 1789: 339 (*Buprestis*) [unused original spelling]; – *chalybaeus* Villers, 1789: 339 (*Buprestis*); – *tardus* Fabricius, 1792: 209 (*Buprestis*); – *clypeatus* Paykull, 1799: 223 (*Buprestis*); – *transbaicalicus* Obenberger, 1924: 20 (*Melanophila*); – *azurea* A. G. Olivier, 1790: Errata [3] (*Buprestis*).

Материал: Житомирская обл.: Житомирский р-н, окр. с. Пряжев, 10.06.2007, 4 экз. (Д. Куриный); Попельнянский р-н, с. Жовтнево, 07.1996, 4 экз. (сб. не указан); Киевская обл.: окр. г. Киев, лес к зап. от Новобеличей, 20.06.2001, 3 экз., 27.06.2008, 1 ♂, 3 ♀, 4.06.2009, 2 экз., 8.06.2009, 2 экз., 28–29.06.2009, 21 экз. (А. Прохоров); г. Киев: 6.07.2004, 1 экз. (Е. Рутьян); окр. Троещины, 15–30.05.2002, 24 экз. (Д. Куриный); Конча-Заспа, 29.06.2003, 15 экз. (Ю. Васильченко); Быковнянский лес (за Лесным массивом), 18.08.2006, 1 экз. (И. Плющ); Фастовский р-н, окр. с. Мотовиловка, 29.05.2005, 2 экз. (Д. Куриный) (ИЗШК); Харьковская обл.: окр. г. Харьков, с. Эшхар, 22.07.1936, 1 экз. (сб. не указан); Чугуевский р-н, окр. плтф. Дачи, 14.07.2003, 2 экз. (А. Дрогваленко); Дергачевский р-н, окр. пгт Солонищевка, 24.06.1993, 1 экз. (К. Наденин) (ХМП); Луганская обл.: г. Северодонецк, 7.07.2002, 2 экз. (сб. не указан); Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 18.06.2001, 1 экз. (Т. Писаренко); там же, 3.07.2000, 3 экз., 26.06.2004, 1 экз.; Донецкая обл.: Артемковский р-н, окр. пос. Ямполь, 6.07.2003, 1 экз. (сб. не указан); Херсонская обл.: окр. г. Цюрупинск, 5–6.06.2010, 1 экз. (В. Трач); Крым: Ялтинский горно-лесной з-к, окр. водопада Учан-Су, 22.06.1998, 1 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Сев. Африка: Алжир; Азия: Казахстан, Киргизия, Зап. Сибирь, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах.

Биономия. Жуки могут нападать и на совершенно здоровые деревья, хотя обычно это заканчивается гибелью молодых личинок. Личинка развивается в коре,

Рис. 14. Самка *Phaenops cyaneus* в поисках места для откладки яиц на срубленном сосновом стволе (окр. Киева).

иногда во флоэме, если кора тонкая. Личиночные ходы очень широкие и разветвленные, куколочная камера расположена в коре, по данным Померанцева (1949) – также в древесине. Развитие личинки продолжается один год. Имаго встречаются в мае–августе.

Кормовое растение личинок: *Pinus halepensis*, *P. laricio*, *P. mugo*, *P. nigra*, *P. pinaster*, *P. silvestris* (Bílý, 2002); *Larix*, *Picea* (Gigli, 1999).

Примечание. Является серьезным вредителем сосны. Заражение деревьев может быть очень сильным (до нескольких сотен личинок на дерево), особенно поражаются свежеспиленные сосны. Для сосновых лесов лесостепной и степной зон Украины имеет крупное хозяйственное значение (Ильинский, 1948).

Phaenops formaneki formaneki Jakobson, 1913

Jakobson, 1913: 790 [RN]; Рихтер, 1949: 222 (m. *formaneki* Jacobs.); Bílý, 1977: 23; 1989: 46; 1999: 21 (личинка); 2002: 69 (биология); Gobbi, 1986: 214 (трофика); Bílý et al., 2006: 387; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1541.

– *aereus* Formáněk, 1900: 168 [HN]; – *recticollis* Pic, 1918: 5; – *sibiricus* Pic, 1918: 1; – *thessalus* Obenberger, 1924: 20 (*Melanophila*); – *laricicola* Stepanov, 1949: 108.

Материал: Черкасская обл.: Каневский р-н, окр. с. Трахтемиров, РЛП «Трахтемиров», 8.07.2003, 1 экз. (А. Котенко) (НГУ); Харьковская обл.: Змиевский р-н, окр. с. Задонецкое, 19.07.2007, 1 экз. (Ю. Скрыльник); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, окр. с. Ильичевка, 12.07.2003, 1 ♂ (М. Сергеев) (ИЗШК); Днепропетровская обл.: г. Днепропетровск, о. Вишняки, 14.08.1976, 2 экз. (сб. не указан) (ХНПУ).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Италия, Македония, Польша, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Югославия; Азия: Дальний Восток, Монголия, Зап. и Вост. Сибирь.

Распространение в Украине. Редкий вид в Украине, обнаружен в Лесостепи и степи; по литературным данным (Яницкий, 2007) указывается для Карпат.

Биономия. Одиночные яйца самка откладывает в трещины и под чешуйки коры поврежденных или ослабленных деревьев. Личинка проделывает достаточно короткий, извилистый ход во флоэме, а куколочная камера располагается в поверхностном слое заболони. В более толстых стволах часть личиночного хода может проходить в коре, в толстой коре часто располагается также куколочная камера. Личинка развивается один или два года. Имаго встречаются в мае–августе, максимальная численность в июне–июле (Bílý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Pinus halepensis*, *P. nigra*, *P. silvestris* (Bílý, 2002).

Примечание. Личинок *P. formaneki formaneki* очень часто можно обнаружить вместе с личинками *Anthaxia godeti*, *Chrysobothris igniventris* и иногда с личинками *Dicerca moesta*. Личиночные ходы *P. f. formaneki* и *C. igniventris* очень похожи, и порой их трудно идентифицировать (Bílý, 2002).

***Trachypteris picta decostigma* (Fabricius, 1787)**

Fabricius, 1787: 180 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 186 (v. *decastigma*); Арнольди и Арнольди, 1938: 356; Рихтер, 1949: 231 (личинка); 1950: 156; Тер-Минасян, 1955: 448; Гречкин и Воронцов, 1962: 51; Ильинский, 1962: 336 (личинка); Рихтер и Алексеев, 1965: 289; Солдатова, 1969: 15 (личинка); 1973: 583 (личинка); Мамаев, 1972: 240 (личинка); Бартенев и Постолатий, 1980: 89; Загайкевич, 1987: 352 (*Melanophila decastigma*).

Якобсон, 1913: 790; 1927: 176; Плигинский, 1916: 128 (ab. *decastigma*); Théry, 1930: 299; 1942: 70; Положенцев и Коровина, 1948: 57; Положенцев и Плохих, 1962: 213; Линдеман, 1964: 107; Bílý, 1977: 23; 1989: 45; 1999: 19 (личинка); Апостолов, 1981: 20; Gobbi, 1986: 211 (трофика) (*Melanophila picta*).

Рихтер, 1944б: 158; 1948: 391; Медведев, 1953б: 1129, 1137; Тимченко и Трель, 1963: 799 (*Buprestis decastigma*).

Bílý, 2002: 75 (биология); Sakalian, 2002: 37 (тип ареала); Никитский и Ижевский, 2005: 13; Bílý et al., 2006: 388; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1549 (*Trachypteris*).

– *silphoides* Schrank, 1789: 82 (*Buprestis*); – *quatuordecimguttata* A. G. Olivier, 1790: no 32: 89 (*Buprestis*); – *consobrina* Chevrolat, 1854: 395 (*Melanophila*).

Материал: Киевская обл.: г. Киев: р. Днепр, о. Труханов, 21.06.2002, на тополе, 6 экз., 1–4.06.2003, 9 экз., 7.06.2008, 1 экз.; Гидропарк, 6.06.2004, 2 экз., 20.06.2004, 5 экз., 28.06.2006, 4 экз. (Д. Куринный); там же, на тополевых бревнах, 29.05.2005, 1 экз., 5.06.2005, 20 экз. (А. Белов); о. Муромец на Днепре, заказник «Урочище Бобровня», 21.05.2009, 2 экз., 9.06.2009, на поваленном *Populus nigra*, 2 экз. (И. Павлусенко); там же, 9.06.2009, на поваленном *Populus nigra*, 3 экз., 2.07.2009, на поваленной иве, 2 экз. (А. Прохоров); Черкасская обл.: Каневский р-н: с. Трахтемиров, 30.06.1987, 1 экз. (А. Белов); КПЗ, 6–16.06.2008, 1 экз. (И. Успенский); Луганская обл.: Станционно-Луганский р-н, окр. пгт Кондрашевская Новая, 30–31.05.2006, 1 экз. (И. Павлусенко); Одесская обл.: 40 км 3 г. Одесса, берег р. Днестр, 25.07.2002, 1 экз.; Беляевский р-н, окр. г. Беляевка, 2–4.07.2003, плавни, 2 экз.; Херсонская обл.: г. Херсон, 20.07.2002, 1 экз. (В. Трач); Крым: Феодосийский регион, пос. Курортное, 17.07.2006, 1 экз. (Р. Герасимов) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Македония, Молдавия, Португалия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Марокко, Тунис; Азия: Израиль, Сирия, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи, Степи и горном Крыму; по литературным данным указывается для Полесья (Якобсон, 1913) и Карпат (Яницкий, 2007).

Биономия. Яйца откладывает на поврежденные или ослабленные деревья, предпочитая старые. Личинка пробурывает достаточно короткий и широкий ход в коре и флореме, редко в заболони. Ход заполнен достаточно грубой, красно-коричневой буровой мукой. Кукольная камера расположена под корой или в толстой коре, окукливание происходит в мае. Имаго встречаются с конца мая по июль включительно. Развитие личинки продолжается один год.

Кормовое растение личинок: *Populus alba*, *P. canadensis*, *P. nigra*, *Populus tremula*, *Salix alba* (Bílý, 2002); *Fraxinus* (Рихтер, 1949; Гречкин и Воронцов, 1962).

Примечание. В Киеве и его окрестностях предпочитает селиться на поваленных или поврежденных

крупных тополях вдоль рек, выбирая открытые пространства.

Подсемейство Agrilinae Laporte, 1835**Триба Agrilini Laporte, 1835*****Agrilus (Agrilus) cuprescens cuprescens* (Ménétriés, 1832)**

Ménétriés, 1832: 154 (*Buprestis*); Рихтер и Алексеев, 1965: 300; Гурьева, 1974: 98; Волкович, 1977а: 26; 1986а: 96; Алексеев, 1979: 162; 1981: 76 (личинка); Апостолов, 1981: 21; Волкович и Алексеев, 1988: 45; Volkovitch & Alexeev, 1994: 437; Bílý, 2002: 15 (биология); Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Присный, 2003: 70; Bílý et al., 2006: 388; Яницкий, 2007: 40.

Алексеев, 1975: 157 (ssp. *kuznecovianus* Obenberger).

– *aurichalceus* L. Redtenbacher, 1849: 286; Якобсон, 1913: 797; Théry, 1942: 166; Положенцев и Коровина, 1957: 109; Тер-Минасян, 1955: 450; Bílý, 1977: 40; 1989: 84; 1999: 35 (личинка); Gobbi, 1986: 242 (трофика); Яницкий, 2003: 242; Jendek, 2003b: 1; – *proximus* Rey, 1891: 19 [HN]; – *egenus* Abeille de Perrin, 1895: CXXII [HN]; – *lacrymans* Abeille de Perrin, 1895: CCLXXIV [RN]; – *epistomalis* Abeille de Perrin, 1897: 13; – *foveolatus* Abeille de Perrin, 1897: 15; Тропин, 1965: 457 (биология); – *obtusus* Abeille de Perrin, 1897: 15 [HN]; Reitter, 1911: 194; – *rubicola* Abeille de Perrin, 1897: 15; – *calpicola* Obenberger, 1916: 271; – *communis* Obenberger, 1924: 41; – *krasai* Obenberger, 1924: 40; – *mokrzechii* Obenberger, 1927: 204; – *altaicola* Obenberger, 1935: 168; – *kuznecovi* Obenberger, 1935: 169 [HN]; – *kuznecovinus* Obenberger, 1936: 1038 [RN]; – *obtusifera* Schaefer, 1949: 402 [RN].

– *chrysoderes* Abeille de Perrin (ошибочное определение): Рихтер, 1944б: 165; 1948: 393; 1950: 158; Степанов, 1948: 243; Медведев и др., 1951: 309; Наливайко, 1951: 154 (биология); Медведев, 1953а: 71; Медведев и др., 1953: 18; Старк, 1955: 776; Тер-Минасян, 1955: 450; Алексеев, 1958а: 185 (биология); 1959а: 14; 1960: 1508 (личинка); 1961: 7 (личинка); Крышталь, 1959: 63; Загайкевич, 1962: 106; 1987: 361; Ильинский, 1962: 346 (личинка); Линдеман, 1964: 107.

Материал: Житомирская обл.: Житомирский р-н, окр. с Троянов, 14–16.06.2003, на ежевике, 2 экз.; Радомышльский р-н, пгт Бела Криница, 27.06.2010, на шиповнике, 1 экз. (А. Прохоров); Киевская обл.: г. Киев: 06.2008, левый берег, 1 экз. (С. Симутник); Троещина, 15.06.2009, 1 экз. (И. Павлусенко); Гидропарк, 20.06.2004, 1 экз. (Д. Куринный); Феодания, 3.05.2002, 1 экз. (Р. Андреева); Теремки, 15.07.2008, 1 ♀; Лесной массив, Быковнянский лес, 11.07.2006, 1 экз. (И. Павлусенко); окр. Киева, лес к зап. от Новобеличей, 20.06.2001, 2 экз., 30.06.2008, на ежевике, 1 ♂, 8.06.2009, на малине и шиповнике, 9 экз., 17.06.2009, на малине, 13 экз., 28.06.2009, 2 экз. (А. Прохоров); г. Борисполь, 28.05.1955, 6 экз.; Киево-Святошинский р-н, с. Романовка, 31.05.1959, ур. Круча, 1 экз., 29.06.1959, 1 экз. (сб. не указан); Переяслав-Хмельницкий р-н, окр. с. Пристромы, 23.07.2003, 4 экз. (С. Мартынов); Васильковский р-н, с. Музычи, 15.06.2008, 1 ♂ (сб. не указан) (ИЗШК); Харьковская обл.: окр. г. Харьков, Лозовенька, 15.06.1928, 1 экз. (сб. не указан); Волчанский р-н, окр. с. Хотомля, 22.07.2007, на малине, 1 экз. (Ю. Гуля) (ХМП); Змиевский р-н: окр. с. Задонечко, 7.06.2010, на шиповнике, 2 экз.; окр. с. Гайдары, 8.06.2010, на шиповнике, 1 экз. (А. Прохоров); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 19.06.1947, 3 экз., 20.06. (год не указан), 2 экз., 29.06.1947, 1 экз., (сб. не указан); Луганская обл.: Меловской р-н, ЛПЗ, отд. «Стрельцовская степь», 2–5.06.2006, на ежевике, 40 экз., на свидине, 13 экз. (А. Прохоров); там же, 2–5.06.2006, 1 экз. (И. Павлусенко); г. Рубежное, 7.07.2002, 1 экз. (сб. не указан); Станционно-Луганский р-н: ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 2.07.2000, 1 экз. (В. Мартынов); там же, 20–23.06.2001, на ежевике, 14 экз., 26.07.2001, 1 ♂ (Т. Писаренко); там же, 21.05.2001, 1 экз. (М. Сергеев); там же, 10.06.2002, 1 ♂, 17–18.06.2002, 5 экз., 9–12.06.2003, 2 экз. (сб. не указан); там же, 25.07.2001, 1 экз. (А. Мальцева); пгт Кондрашевская Новая, 18–29.06.2002, 4 экз. (сб. не указан); там же, 17.06.2002, 1 экз.,

12.06.2003, 1 экз. (Т. Писаренко); там же, 30–31.05.2006, на ежевике, 7 экз. (А. Прохоров); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 20.06.1999, 1 ♀ (Т. Писаренко); там же, 6.07.2000, 1 ♂, 21.06.2003, 1 экз. (сб. не указан); там же, 7–12.06.2006, на шиповнике, 24 экз. (А. Прохоров); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 17.06.1999, 1 экз. (сб. не указан); там же, 19.06.2003, 3 экз. (Т. Писаренко); Краснолиманский р-н: с. Кривая Лука, 14.07.2003, 3 экз.; окр. с. Закотное, 11–14.07.2003, меловой склон, 7 экз. (сб. не указан); с. Торское, 28.06.2008, 1 экз. (М. Сергеев); Артемовский р-н: с. Дроновка, 28.06.2000, 1 экз., 19.07.2002, 1 ♂, 3.07.2003, 1 экз., 17.07.2003, 2 экз. (сб. не указан); там же, 20.07.2003, 1 экз. (Т. Писаренко); окр. пос. Ямполь, 6.07.2003, 1 экз.; г. Донецк, 3.07.2000, 1 экз. (сб. не указан); г. Горловка, 7.07.2002, на малине, 4 экз. (А. Мальцева); Добропольский р-н, Никаноровский лес, 1.05.2003, на шиповнике, 25 экз., (сб. не указан); Володарский р-н, УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 2.07.2001, на шиповнике, 22 экз. (В. Мартынов); там же, 17–18.07.2001, 2 ♂, 1 ♀, 27.07.2001, 1 экз. (Т. Писаренко); Новоазовский р-н, УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», 30.05.1983, 1 ♂; там же, 9.05.1999, 1 ♂, 1 ♀; Ясиноватский р-н: окр. г. Ясиноватая, 9.06.2004, 1 экз.; окр. г. Авдеевка, 3.06.2003, 1 экз.; Першотравневый р-н, 8 км от л-ва «Азовская дача», берег р. Мокрая Белосарайка, 8.07.2001, 1 экз. (сб. не указан); Одесская обл.: Килийский р-н, ДБЗ, Жебриянская гряда, 20.06.1995, 1 экз. (В. Ермоленко); Тарутинский р-н, окр. г. Тарутино, 15.05.2002, 1 ♂; Коминтерновский р-н, окр. с. Калиновка, 10.05.2002, 1 экз. (В. Мартынов); Николаевская обл.: Березанский р-н, окр. с. Ташино, Тилигульский лиман, 10–14.06.2010, 8 экз. (В. Назаренко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Молдавия, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Югославия; Азия: Дальний Восток, Монголия, Зап. и Вост. Сибирь, Туркмения, Япония (Хоккайдо).

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах.

Биономия. Яйца, покрытые желто-зеленой секретцией, которая затем становится белой, откладываются на кору побегов и веточек. Личинки проделывают спиральные и кольцеобразные ходы во флоэме и заболони, взрослые личинки проникают в древесину и сооружают там слегка изогнутую куколочную камеру. Окукливание происходит в апреле. Результат заражения веточек – хорошо заметные некрозы и вздутия вокруг куколочных камер и терминальных частей личиночных ходов. Развитие продолжается один год, имаго встречаются в мае–июле.

Кормовое растение личинок: *Rosa canina*, *Rubus caesius*, *R. fruticosus*, *R. idaeus* (Bilý, 2002); *Rosa damascena*, *R. gallica* (Наливайко, 1951); *Cornus sanguinea* (Тропин, 1965); *Cornus australis* (Алексеев, 1981в); *Acer pseudoplatanus* (Волкович, 1986а); *Crataegus*, *Prunus* (Gigli, 1999); *Rosa pendulina* (Яницкий, 2001).

Примечание. В Крыму эта златка является главным и серьезным вредителем эфиромасличных роз (Наливайко, 1951).

Agrilus (Agrilus) integerrimus (Ratzeburg, 1837)

Ratzeburg, 1837: 57 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 193; Якобсон, 1913: 797; Théry, 1930: 437; 1942: 154; Рихтер, 1944б: 164; 1948: 393; Загайкевич, 1957а: 875; 1962: 102; 1987: 363; Алексеев, 1958а: 185; 1959а: 7; 1961: 7 (личинка); 1979: 162; 1981: 71 (личинка); Рихтер и Алексеев, 1965: 301; Волкович, 1977а: 26; Bilý, 1977: 37; 1989: 81; 2002: 19; Gobbi, 1986: 243 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 45; Присный, 2003: 71, 154; Яницкий, 2003: 245; Bilý et al., 2006: 389; Яницкий, 2007: 41; Дедюхин и Никитский, 2009: 220.

– *cupreus* L. Redtenbacher, 1849: 286; – *bavaricus* Obenberger, 1917: 216.

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Польша, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония, Югославия; Азия: Турция.

Распространение в Украине. По литературным источникам вид встречается в Полесье (Рихтер, 1944б), лесостепной зоне и Карпатах (Загайкевич, 1962).

Биономия. Личинка живет главным образом в корнях, может развиваться и в базальной части стебля. Одиночные яйца откладываются в трещинки коры, и молодая личинка проделывает ход под корой. Личинка среднего возраста продолжает ход в заболони, и сооружает там куколочную камеру или непосредственно под корой на уровне почвы. Развивается один год, имаго встречаются в июне–сентябре (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Daphne laureola* (Алексеев, 1958а); *D. sneorum*, *D. mezereum* (Bilý, 2002).

Примечание. Суббореальный лесной реликт (Присный, 2003).

Agrilus (Agrilus) lineola lineola Kiesenwetter, 1857

Kiesenwetter, 1857: 147; Bilý et al., 2006: 389.

– *hermineus* Abeille de Perrin, 1907: LI; – *rumanicus* Obenberger, 1924: 48.

– *lineola* Redtenbacher (ошибочное написание): Reitter, 1911: 195, 197; Якобсон, 1913: 797; Théry, 1942: 167; Рихтер, 1944б: 168; 1948: 395; 1950: 159; Старк, 1955: 775; Тер-Минасян, 1955: 452; Алексеев, 1959а: 15; 1960: 1507 (личинка); 1961: 8 (личинка); 1979: 162; 1981: 76 (личинка); Загайкевич, 1962: 106; 1987: 362; Рихтер и Алексеев, 1965: 300; Линдеман, 1971: 77; Bilý, 1977: 40; 1989: 85; 1999: 35 (личинка); 2002: 21 (биология); Gobbi, 1986: 241 (трофика); Яницкий, 2003: 245; Яницкий, 2007: 41.

Материал: Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 29.06.1947, 1 экз. (сб. не указан); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 25.06.1999, пойменный луг, 5 экз. (М. Сергеев); там же, 16.09.2000, 1 экз. (сб. не указан); там же, 20.06.2001, на иве, 1 экз., 21.06.2001, 1 экз., 16.06.2002, 1 экз.; пгт Кондрашевская Новая, 18.06.2001, 3 экз. (Т. Писаренко); там же, 29.06.2002, на иве белой, 1 экз.; Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 23.06.2002, на клене татарском, 1 ♂, 22–23.06.2002, на иве белой, 1 ♂, 2 ♀, 12.06.2003, 2 экз. (сб. не указан); Донецкая обл.: г. Донецк, Донецкий ботсад, 3.07.2000, кошение по ивам, 13 экз., 3.07.2001, на иве белой, 3 экз. (М. Сергеев); Славянский р-н, с. Богородичное, 13.07.2000, 1 экз., (сб. не указан); 19.06.2003, 1 экз. (Т. Писаренко); Першотравневый р-н, Белосарайская коса, 3.05.2000, 1 экз. (Е. Прокопенко); Константиновский р-н, с. Клебан-Бык, 16.06.2000, 3 экз., 16.06.2001, на вербе, 1 ♂; Володарский р-н, УСПЗ, отд. «Ка-

менные могилы», 17–23.07.2009, 1 экз.; Старобешевский р-н: окр. пгт Старобешево, 26.06.2004, 5 экз., 24.07.2004, 3 экз., 28.06.2006, 1 ♀; с. Раздольное, 21.06.2009, 1 экз. (М. Сергеев); Днепропетровская обл.: правый берег р. Самара, 14.06.2003, 1 ♂ (А. Котенко); Одесская обл.: Килийский р-н, ДБЗ, Жебриянская гряды, 20.06.1995, 1 экз. (В. Ермоленко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Италия, Казахстан, Македония, Молдавия, Польша, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи, Степи и горном Крыму, по литературным данным указывается для Карпат и Полесья (Загайкевич, 1962).

Биономия. Яйца, покрытые защитным секретом, самка откладывает небольшими группами на кору веток кормового растения. Личинка делает ходы во флоэме, кукольная камера несколько крючкообразна, расположена в заболони непосредственно под корой. Личинка развивается один год, имаго встречаются в мае–июле, но могут быть обнаружены и в сентябре.

Кормовое растение личинок: *Salix fragilis* (Старк, 1955); *Salix alba* (Алексеев, 1959а); *Populus* (Gigli, 1999); *Salix caprea*, *S. viminalis* (Bilý, 2002).

Примечание. Вредит в плавнях (Загайкевич, 1987).

Agrilus (Agrilus) ribesi Schaefer, 1946

Schaefer, 1946: 107; Волкович, 1986а: 96; Bilý, 1977: 40; 1989: 84; 1999: 35 (личинка); 2002: 24 (биология); Gobbi, 1986: 242 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 45; Яницкий, 2003: 246; Bilý et al., 2006: 389; Яницкий, 2007: 41; Дедюхин и Никитский, 2009: 220.

– *viridis* Linnaeus (ошибочное определение): Васильев, 1927–1928: 147 (var. *fagi*); Тер-Минасян, 1955: 454 (var. *fagi*); Крышталь, 1959: 63 (var. *fagi*); Вредители и болезни..., 1962: 189 (var. *fagi*); Алексеев, 1969: 89 (ab. *aubei*); Волкович, 1977а: 25 (*aubei*); Савковский, Рыбалов, 1981: 82 (биология); Загайкевич, 1987: 359 (ab. *aubei*); – *chrysoderes* Abeille de Perrin (ошибочное определение): Ваганова, 1966: 96 (биология).

Материал: Киевская обл.: Бородянский р-н, окр. ж/д ст. Спартак, 30.05.2000, 3 экз., 4.07.2001, на смородине, 4 экз., 3.07.2003, 1 экз. (А. Прохоров); Вышгородский р-н, с. Дымер, 8.06.2009, на черной смородине, 22 экз. (И. Павлусенко); Харьковская обл.: окр. г. Харьков, 21.06.2009, на смородине, 4 экз. (В. Терехова); Донецкая обл.: г. Донецк, 30.05.2007, 2 экз., 9.06.2008, на черной смородине, 2 экз. (М. Сергеев); г. Горловка, Енакиевское л-во, 5–6.07.2000, на смородине, 5 экз.; Артемовский р-н: пгт Опытное, 10.06.2001, на листьях черной смородины, 10 экз., 14.06.2001, черная смородина, 3 ♂, 3 ♀ (сб. не указан); там же, 18.06.2001, 1 ♂ (Т. Писаренко); г. Артемовск, 16.05.2001, на смородине, 5 экз. (А. Мальцева); там же, 10.06.2001, на черной смородине, 7 экз. (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Белоруссия, Болгария, Германия, Грузия, Италия, Казахстан, Польша, Словакия, Украина, Франция, Чехия, Швейцария; Азия: Сев. Корея, Зап. Сибирь.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи и Степи, по литературным данным (Яницкий, 2007) указывается для Карпат и Крыма (степного или горного?).

Биономия. Яйца, покрытые защитным щитком, откладываются поодиночке в трещинки коры стеблей или

побегов. Первая, спиральная часть личиночного хода проходит под корой, конечная часть хода – по оси побега. Вокруг первой части хода образуются хорошо заметные наплывы, из-за чего на следующий год веточки или побеги выглядят вздутыми. В годы с теплым летом в лесостепи Украины большая часть личинок достигает к началу зимовки последнего, четвертого возраста (Загайкевич, 1987). Кукольная камера сооружается в центральной части стебля. Окукливание происходит в мае (иногда в конце апреля). Личинка развивается один год. Согласно данным Загайкевича (1973), лет жуков в лесостепной зоне Украины происходит с третьей декады мая до августа, а на юге Украины – с середины мая до конца июля. Жуки подгрызают листья кормового растения.

Спаривание жуков происходит на 4–7 день после вылета, а через 2–4 дня самки приступают к яйцекладке (Ваганова, 1966).

Кормовое растение личинок: *Ribes nigrum*, *R. rubrum*, *Grossularia reclinata* (Васильев, 1927–1928); *Ribes alpinum*, *R. aureum*, (Bilý, 2002).

Примечание. В некоторых районах, например в степной части Харьковской области, является серьезным и основным вредителем смородины и крыжовника (Васильев, 1927–1928). Предпочитает черную смородину.

Agrilus (Agrilus) salicis J. Frivaldszky, 1877

J. Frivaldszky, 1877: 319; Bilý, 2002: 25 (биология); Jendek, 2002а: 1; Bilý et al., 2006: 389; Яницкий, 2007: 41.

– *alutaceus* Obenberger, 1916: 273; – *acutangulus* Schaefer, 1949: 393. – *aurichalceus* Redtenbacher (ошибочное определение): Якобсон, 1913: 797; Рихтер, 1944б: 166; 1948: 394; Старк, 1954: 124; 1955: 775 (биология); Алексеев, 1958а: 185; 1959а: 15; 1960: 1508 (личинка); 1961: 9 (личинка); 1975: 158; Загайкевич, 1962: 107; 1987: 362; Рихтер и Алексеев, 1965: 300; Гурьева, 1974: 98; Волкович, 1977а: 26; 1986а: 96; ?Присный, 2003: 70. – *acutangulus* Théry (ошибочное написание): Алексеев, 1979: 162; 1981: 76 (личинка); Bilý, 1977: 41; 1989: 85; Gobbi, 1986: 240 (трофика); Яницкий, 2003: 241.

Материал: Черниговская обл.: г. Ичня, 8 км З, пойма р. Иченька, 27.06.2008, 5 экз. (А. Котенко); Ровенская обл.: Старобельское л-во, 11.06.2008, 1 экз. (В. Назаренко); Житомирская обл.: окр. с. Денешы, 26.06.2005, 4 экз. (Д. Куринный); Житомирский р-н, окр. с. Троянов, 23.06.2005, 4 экз. (Ю. Васильченко); Киевская обл.: Обуховский р-н, с. Триполье, берег р. Стугна, 1.06.2004, 2 экз. (М. Нестеров); Сумская обл.: УСПЗ, отд. «Михайловская целина», 1.07.1980, 1 экз.; Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 7.05.1949, 1 ♂ (сб. не указан); Полтавская обл.: окр. с. Прилуки, 30.05.2003, на иве возле воды, 3 экз. (Б. Васько); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: пгт Кондрашевская Новая, 22–24.06.2001, на иве розмаринолистной, 112 экз., 29.06.2002, 8 экз., 14.06.2003, 5 экз. (сб. не указан); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 25.06.1999, 4 экз. (М. Сергеев); там же, 20.06.2001, 1 экз., 22–24.06.2001, на иве розмаринолистной, 4 экз., 16.06.2002, 2 экз. (Т. Писаренко); там же, 27.07.2001, 2 экз. (А. Мальцева); там же, 16–18.06.2002, 3 экз., 10.05.2003, 1 ♂, 10.06.2003, 1 экз. (сб. не указан); там же, 10.06.2003, 1 ♂, 1 ♀ (В. Мартынов); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н: г. Северск, 9.07.2003, 1 экз.; окр. с. Закотное, 11.07.2003, меловой склон, 2 экз. (сб. не указан); Константиновский р-н, с. Курдюмовка, 15.06.2001, на крушине, 2 экз. (Т. Писаренко); Артемовский р-н, окр. с. Ямполь, 10.07.2003, 3 экз. (сб. не указан); Одесская обл.: Килийский р-н, ДБЗ, Жебриянская гряды, 20.06.1995, 26 экз. (В. Ермоленко); Херсонская обл.: Цюрупинский р-н, 15.06.2007, 4 экз. (И. Павлусенко); там же, 15–18.06.2007, 3 экз. (М. Сергеев); там же, 10–16.07.2007, на иве розмаринолистной, 39 экз. (А. Прохоров); Ивано-Рыбальчанский уч., 11.07.2000, 1 экз.

(А. Завада); там же, 19–22.06.2005, 3 экз. (С. Симутник); там же, 12–15.06.2007, 12 экз. (М. Сергеев); там же, 29.07.2010, 3 экз. (А. Нужна); Потиевский уч., кордон «Морской», 2 км от Железного Порта, 16.06.2005, 1 экз. (С. Симутник) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Казахстан, Македония, Молдавия, Польша, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах Украины, кроме горного Крыма.

Биономия. После короткого периода питания листьями кормового растения самки откладывают яйца, покрытые беловатой секрецией, предпочитая для откладки веточки небольшого диаметра. Личинка проделывает слегка извилистый ход по направлению к основанию ветки и опоясывает ветку, прежде чем соорудить в заболони куколочную камеру. На пораженных ветвях в местах, где личиночный ход опоясывает ветку, обычно хорошо заметны небольшие вздутия. Окукливание происходит в апреле или мае. Имаго встречаются в мае–июле.

Кормовое растение личинок: *Salix acutifolia*, *S. caprea*, *S. cinerea* (Старк, 1955); *Salix rosmarinifolia*, *S. triandra* (Алексеев, 1959а); *Salix viminalis* (Загайкевич, 1987); *Salix aurita* (Bilý, 2002).

Примечание. Многие авторы ранее применяли к этому виду название *A. aurichalceus* Redt., которое на самом деле является синонимом *A. cuprescens*.

Agritus (Agritus) viridis viridis (Linnaeus, 1758) (рис. 15)

Linnaeus, 1758: 410 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 150; Reitter, 1911: 194; Якобсон, 1913: 797; 1927: 179; Плигинский, 1916: 130; Н. Старк, 1929: 238; Théry, 1930: 438; 1942: 164; Рихтер, 1944б: 165; 1948: 393; 1950: 158, 165 (личинка); Ильинский, 1948: 295 (личинка); 1962: 347 (личинка); Положенцев и Коровина, 1948: 56; 1957: 17; Степанов, 1948: 243; Померанцев, 1949: 153, 180; Римский-Корсаков и др., 1949: 457; Гречкин, 1951: 51 (биология); Медведев и др., 1951: 309; Старк, 1931: 193; 1951: 117; 1955: 775; Медведев, 1950г: 42; 1953а: 71; 1953б: 1132; 1960: 35; Захаров и Левкович, 1951: 298; Медведев и др., 1953: 18; Власов и др., 1955: 388; Тер-Минасян, 1955: 453; Загайкевич, 1957б: 22; 1962: 105; 1987: 358; Алексеев, 1958а: 185, 190; 1959а: 13; 1960: 1508 (личинка); 1961: 9 (личинка); 1969: 85 (пищевые формы); 1975: 157; 1979: 162; 1981: 77 (личинка); Басурманова, 1958: 1039; Крышталь, 1959: 63; Гречкин и Воронцов, 1962: 57; Тимченко и Трель, 1963: 799; Линдемман, 1964: 95, 100 (экология), 108; Рихтер и Алексеев, 1965: 299; Мамаев, 1972: 239 (личинка); Маслов и др., 1973: 34; Гурьева, 1974: 101; Волкович, 1977а: 25; 1986а: 96; Bilý, 1977: 40; 1989: 83; 1999: 35 (личинка); 2002: 28 (биология); Данилевский, 1979: 159 (анатомия личинки); Бартев и Постолатий, 1980: 87; Апостолов, 1981: 21; Gobbi, 1986: 241 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 45; Volkovitch & Alexeev, 1994: 437; Надворный, 1996: 49; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Присный, 2003: 71; Яницкий, 2003: 247; Никитский и Ижевский, 2005: 20; Bilý et al., 2006: 389; Яницкий, 2007: 41.

– *rosaceus* Scopoli, 1763: 61 (*Mordella*); – *serraticornis* Scopoli, 1763: 61 (*Mordella*); – *linearis* Schrank, 1781: 197 (*Buprestis*) [HN]; – *linearis* Schrank, 1782: 168 (*Buprestis*) [HN] [RN]; – *linearis* Fabricius, 1792: 213 (*Buprestis*) [HN]; – *bicolor* Schrank, 1798: 603 (*Buprestis*); –

filiformis Herbst, 1801: 313 (*Buprestis*) [RN]; – *aubei* Gory & Laporte, 1837: 44; – *distinguendus* Gory & Laporte, 1837: 44; – *fagi* Ratzeburg, 1837: 56 (*Buprestis*); – *nocivus* Ratzeburg, 1837: 56 (*Buprestis*); – *viridipennis* Gory & Laporte, 1837: 45; – *capreae* Chevrolat, 1838: 56 (*Buprestis*); – *littellei* Curtis, 1840: 365; – *bicolor* L. Redtenbacher, 1849: 287; – *quercinus* L. Redtenbacher, 1849: 286; – *darwinii* Wollaston, 1857: 82, 214; – *indulgens* Kerremans, 1897: 76; – *rudis* Abeille de Perrin, 1897: 13; – *montanellus* Obenberger, 1916: 270/272; – *caenus* Obenberger, 1924: 40; – *krogerusi* Obenberger, 1924: 41; – *melantatus* Obenberger, 1924: 40; – *cernyi* Obenberger, 1925: 59; – *vernadskii* Obenberger, 1927: 15.

Материал: Черниговская обл.: г. Ичня, 8 км З, 31.05.2008, 1 экз., 27.06.2008, пойма р. Иченька, 22 экз. (А. Котенко); Ровенская обл.: Сарненский р-н, оз. Сомино, 13–17.06.2008, 24 экз. (В. Назаренко); Сумская обл.: Тахтемиров, ур. Лысая гора, 20.06.2000, 2 экз.; Лебединский р-н, УСПЗ, отд. «Михайловская целина», 20.06.2000, 2 экз. (сб. не указан); Житомирская обл.: Житомирский р-н, окр. с. Троянов, 23.06.2005, 2 экз. (Ю. Васильченко); Киевская обл.: окр. г. Ирпень, 2–3 км ЮВ, 2.06.1999, 1 экз.; окр. г. Киев, лес к зап. от Новобеличей, 4.06.2009, на иве, 1 экз., 8.06.2009, 2 экз., 28.06.2009, 2 экз.; выведение из березы 11–15.05.2010, 11 экз. (материал взят: лес к зап. от Новобеличей, просека, 30.04.2010) (А. Прохоров); г. Киев: Дарница, 6.06.1993, 10 экз. (В. Ермоленко); оз. Редькино (Министерка), 13.06.2003, 1 экз. (В. Назаренко); о. Муромец на Днепре, заказник «Урочище Бобровня», 28.05.2009, на иве, 4 экз., 9.06.2009, 7 экз. (А. Прохоров); Обуховский р-н, с. Триполье, 10.06.2006, 4 экз. (Р. Герасимов); Васильковский р-н, с. Белогородка, 8.06.2009, лесополоса, 1 экз. (сб. не указан); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 1–6.07.2004, берег Днепра, 1 экз. (С. Симутник) (ИЗШК); Харьковская обл.: окр. г. Харьков: Рыжово, 1.08.1926, 3 экз.; Лозовенька, 15.06.1928, 3 экз. (сб. не указан); там же, 23.06.1930, 1 экз. (С. Федоров) (ХМН); Змиевский р-н, с. Гайдары, 19.06.1982, 11 экз. (сб. не указан) (ХЭО); там же, 13.06.2007, 1 экз. (ХНУ); Луганская обл.: Станционно-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 16.06.2002, 3 экз. (Т. Писаренко); там же, 9–12.06.2003, 4 экз. (сб. не указан); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 4.07.2000, Калиновский уч., 1 экз. (Т. Трихлеб); там же, 21.06.2002, 1 экз.; там же, 23.06.2002, на иве белой, 1 экз. (сб. не указан); там же, 23.06.2002, на дубе, 1 ♂ (Т. Писаренко); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, с. Торское, 28.06.2008, 7 экз., 26.06.2009, 1 экз. (М. Сергеев); Славянский р-н, с. Богородичное, 19.06.2003, 1 экз. (Т. Писаренко); Артемовский р-н: окр. с. Ямполь, 10.07.2003, 4 экз. (сб. не указан); там же, 21.07.2003, берег старицы, 1 экз. (Т. Писаренко); с. Дроновка, 28.06.2000, 2 экз., 4.07.2000, 1 экз. (сб. не указан); Днепропетровская обл.: Широковский р-н, с. Шестерня, лесополоса, 8.06.2003, 1 экз.; Одесская обл.: Килийский р-н, ДБЗ, Жебриянская гряда, 20.06.1995, 1 экз. (В. Ермоленко); Николаевская обл.: Казанковский р-н, с. Лесное, 3.06.2005, 1 экз. (А. Головатюк) (ИЗШК); Первомайский р-н, с. Курпичино, долина р. Ю. Буг, 3.06.2007, 1 экз. (П. Шешурак) (НГУ); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 12–15.06.2007, 2 экз. (М. Сергеев) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Мадейра, Марокко, Тунис; Азия: Дальний Восток, Иран, Китай (некоторые районы), Монголия, Зап. и Вост. Сибирь, Туркмения.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах Украины.

Биономия. Предпочитает заселять живые, как правило, чем-либо ослабленные кустарники и деревья.

Самки откладывают яйца небольшими кучками, от 7 до 20 штук (Гречкин, 1951), на кору кормового растения, покрывая их белой защитной оболочкой. Яйца развиваются обычно 5–10 дней, и отродившаяся личинка тут же проникает сквозь кору и начинает свое продвижение в заболони. Личинки, живущие в тонких свежих веточках, могут опоясывать ходами эти ветки, что служит защитой от избытка выделяющегося сока. Оукливание происходит в заболони или частично также в коре. Если кора очень толстая, кукольная камера может быть расположена полностью в ней. Развитие личинки продолжается обычно один год. Имаго встречаются в мае–августе.

Кормовое растение личинок: *Acer platanoides*, *A. pseudoplatanus*, *Alnus glutinosa*, *A. viridis*, *Betula pendula*, *B. pubescens*, *Carpinus betulus*, *Castanea sativa*, *Coryllus avellana*, *Salix alba*, *S. aurita*, *S. capraea*, *S. cinerea*, *S. viminalis*, *Tilia cordata* (Bilý, 2002); *Quercus* (Старк, 1931); *Populus* (Гречкин, 1951); *Fagus* (Старк, 1951); *Acer platanoides*, *Betula verrucosa*, *Ulmus*, *Vitis vinifera* (Кришталь, 1959); *Myrica*, *Ostrya*, *Pyrus*, *Rhamnus*, *Rosa*, *Rubus*, *Sorbus*, (Gigli, 1999); *Acer campestre*, *A. tataricum*, *Pistacia*, *Salix rosmarinifolia*, *Swida sanguinea* (Яницький, 2001).

Примечание. Один из наиболее вредных видов златок. Обычно вред проявляется в засушливый период. Может наносить серьезный ущерб насаждениям из различных древесных пород, вызывая массовые усыхания. Также является распространителем грибка – возбудителя паразитного заболевания тополей (Гречкин, 1951). Кришталь (1959) указывает *A. viridis* в качестве вредителя малины и винограда.

Agrilus (Anambus) biguttatus (Fabricius, 1777)

Fabricius, 1777: 237 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 193; Якобсон, 1913: 796; 1927: 178; Плигинский, 1916: 130; Н. Старк, 1929: 239; Старк, 1931: 192; 1955: 775; Théry, 1930: 428; 1942: 137; Рихтер, 1944б: 164; 1948: 393; 1950: 158, 164 (личинка); Ильинский, 1948: 291 (личинка);

Рис. 15. Имаго *Agrilus viridis* выводится из ветки березы (Киев).

1962: 343 (личинка); Положенцев и Коровина, 1948: 57; Померанцев, 1949: 87; Римский-Корсаков и др., 1949: 329; Захаров и Левкович, 1951: 294; Медведев и др., 1951: 310; Медведев, 1950г: 42; 1953б: 1129; Арнольди, 1953: 184; Власов и др., 1955: 386; Тер-Минасян, 1955: 450; Алексеев, 1958а: 184, 186 (биология); 1959а: 12; 1960: 1506 (личинка); 1961: 5 (личинка); 1979: 162; 1981: 68 (личинка); Загайкевич, 1962: 104; 1987: 358; Линдеман, 1964: 107; Рихтер и Алексеев, 1965: 298; Мамаев, 1972: 238 (личинка); Маслов и др., 1973: 30; Волкович, 1977а: 25; 1986а: 96; Bilý, 1977: 34; 1989: 75; 1999: 33 (личинка); 2002: 13 (биология); Данилевский, 1979: 159 (анатомия личинки); Бартенев и Постолатий, 1980: 87; Апостолов, 1981: 20; Gobbi, 1986: 235 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 45; Jendek, 2002е: 4; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Присный, 2003: 71; Яницький, 2003: 243; Никитский и Ижевский, 2005: 17; Bilý et al., 2006: 390; Яницький, 2007: 40; Pedersen N., Jørgum P., 2009: 19.

– *pannonicus* Piller & Mitterpacher, 1783: 37–38 (*Buprestis*); – *subfasciatus* Ménétrière, 1832: 153–154 (*Buprestis*); – *morosus* Gory & Laporte, 1837: 35–36.

Материал: Житомирская обл.: Житомирский р-н, окр. хут. Довжик, 19.06.2001, 1 экз. (Д. Куринный); Киевская обл.: окр. Киева, лес к зап. от Новобеличей, 8.06.2009, 2 экз., 28–29.06.2009, 4 экз. (А. Прохоров); г. Киев: (“Kiev, Zverinets, 20.VI.43, W. Neu leg.”), 1 экз. (сб. не указан); Феофания, 3.05.2002, 3 экз. (Р. Андреева); Дарница, 15.06.1969, 1 экз. (сб. не указан); Фастовский р-н, окр. с. Мотовиловка, 20.06.2005, 5 экз. (Д. Куринный); Черкасская обл.: Каневский р-н, окр. г. Канев, 18.05.1948, 1 ♂ (Глебова) (ИЗШК); Харьковская обл.: г. Харьков, лесопарк, 30.06.1933, 1 экз. (С. Федоров); окр. г. Харьков: Рыжово, 21.06.1928, 1 экз.; Люботин, 1.07.1928, 5 экз.; Комаровка, 6.07.1929, 1 экз. (ХМП); Григоровка, 5.06.1916, 1 экз. (сб. не указан); Дервачевский р-н, пос. Солонищевка, 5.06.1997, 1 экз. (К. Надеин) (ХЭО); Змиевский р-н, окр. с. Гайдары, 18–25.06.1992, 2 экз. (А. Дрогваленко) (ХМП); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 9.06.2003, 1 экз. (сб. не указан); там же, 27.06.2004, 1 экз. (В. Мартынов); там же, 4.06.2001, 1 ♂ (В. Пристинская); пгт Кондрашевская Новая, 23.06.2001, 1 экз. (сб. не указан); Донецкая обл.: Шахтерский р-н, окр. с. Никишино, РЛП «Донецкий кряж», 13.06.2002, 1 экз. (М. Сергеев); Ясиноватский р-н, окр. г. Ясиноватая, 9.06.2004, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК); Кировоградская обл.: Знаменский р-н, окр. с. Чутовка, Гутянское л-во, 31.05.2003, 9 экз. (П. Шешурак) (НГУ); Одесская обл.: Кодымский р-н, с. Александровка, 4–20.06.2003, 5 экз. (О. Самойленко) (ИЗШК); Николаевская обл.: Первомайский р-н, с. Курпичино, долина р. Ю. Буг, 1.06.2009, 1 экз. (Н. Грушко) (НГУ).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Марокко; Азия: Иран, Сирия.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах Украины.

Биономия. Откладывает яйца небольшими кучками в трещины коры, часто заселяет свежие пни. Ходы личинок проходят во флоэме, частично в заболони. Оукливание происходит в апреле и мае, кукольная камера находится в толстой коре. Генерация одногодная. Имаго встречаются в мае–августе.

Кормовое растение личинок: *Castanea sativa*, *Fagus silvatica*, *Quercus cerris*, *Q. ilex*, *Q. petraea*, *Q. pubescens*, *Q. suber* (Bilý, 2002); *Q. robur*, *Q. austriaca*, *Populus nigra* (Яницький, 2001).

Примечание. В условиях лесостепной и степной зон предпочитает дубы, как правило, старые, а также свежие дубовые пни. Может наносить ощутимый вред.

***Agrilus (Convexagrilus) convexicollis* L. Redtenbacher, 1849**

L. Redtenbacher, 1849: 285; Reitter, 1911: 195; Якобсон, 1913: 796; Théry, 1942: 155; Рихтер, 1944б: 164; 1948: 393; 1950: 158; Старк, 1955: 775; Тер-Минасян, 1955: 451; Алексеев, 1959а: 9; 1979: 163; 1981: 81 (личинка); Загайкевич, 1962: 103; 1987: 363; Рихтер и Алексеев, 1965: 302; Bílý, 1977: 35; 1989: 76; 1999: 35 (личинка); 2002: 14 (биология); Gobbi, 1986: 239 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 45; Jendek, 2002d: 8; Яницкий, 2003: 243; Bílý et al., 2006: 390; Яницкий, 2007: 40.

– *mancinii* Obenberger, 1927: 84.

Материал: Черновицкая обл.: Выжицкий р-н, Межброды, 16.06.2008, 1 ♂ (Д. Куринный); Сумская обл.: Лебединский р-н, УСПЗ, отд. «Михайловская целина», 20.06.2000, 1 экз. (сб. не указан); Киевская обл.: г. Киев, о. Великий на р. Днепр, 19.06.2003, 1 экз. (А. Котенко) (ИЗШК); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 25.06.2006, 1 экз. (Т. Писаренко); Луганская обл.: выведение из обрубков ясени (взяты: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма»), выход в лаборатории 3.05.2003, 1 экз.; там же, 27.05.2003, на ясене, 1 экз. (сб. не указан); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 21.06.2003, 1 экз. (М. Сергеев); Донецкая обл.: выведение из обрубков абрикоса (взяты в окр. г. Авдеевка), выход в лаборатории 24.05.2003, 1 экз.; Володарский р-н, УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 3.05.2000, 1 ♂; Новоазовский р-н, окр. с. Хомутово, 9.06.1982, 1 экз.; Одесская обл.: 40 км 3 г. Одесса, берег р. Днестр, 8.06.2002, на ясене, 3 экз. (В. Трач); Кодымский р-н, окр. с. Александровка, 31.05.2003, 4 экз. (В. Трач); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, 12.07.1985, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Молдавия, Польша, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Югославия; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи и Степи; по литературным данным указывается для Карпат и горного Крыма (Загайкевич, 1962), Полесья (Алексеев, 1959а).

Биономия. Биология этого вида слабо изучена. Личинка развивается под корой стволов поврежденных или умирающих молодых деревьев, проделывая ходы во флоэме (Bílý, 2002). Развивается один год, жуки встречаются в мае–июле.

Кормовое растение личинок: *Fraxinus excelsior*, *F. ornus*, *F. oxyphylla*, *Ligustrum vulgare*, *Syringa vulgaris* (Bílý, 2002); *Betula* (Старк, 1955); *Fraxinus*, *Quercus* (Алексеев, 1959а); *Tilia* (Загайкевич, 1962); *Corylus*, *Euonymus*, *Olea*, *Phillyrea*, *Populus*, *Salix*, *Tetraclinis* (Gigli, 1999); *Armeniaca vulgaris**.

***Agrilus (Dentagrilus) cyanescens cyanescens* (Ratzeburg, 1837)**

Ratzeburg, 1837: 54 (*Buprestis*); Théry, 1942: 153; Гурьева, 1974: 98; Bílý, 1977: 35; 1989: 76; 1999: 35 (личинка); 2002: 16 (биология); Gobbi, 1986: 239 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 45; Jendek, 2002d: 2; Яницкий, 2003: 243; Bílý et al., 2006: 390; Яницкий, 2007: 40.

– *caeruleus* P. Rossi, 1792: 62 (*Buprestis*) [HN]; – *amabilis* Gory & Laporte, 1837: 52; – *sulcaticeps* Abeille de Perrin, 1869: 79; – *acuticornis* Abeille de Perrin, 1897: 10; – *fissifrons* Abeille de Perrin, 1897: 9 [HN]; – *teriolensis* Obenberger, 1916: 275; – *kyselyi* Obenberger, 1924: 50 [RN].

– *coeruleus* Rossi (ошибочное написание): Куликовский, 1897: 150; Reitter, 1911: 194; Якобсон, 1913: 796; 1927: 179; Рихтер, 1944б: 166; 1948: 394; 1950: 159; Старк, 1955: 775; Тер-Минасян, 1955: 450; Алексеев, 1958а: 185, 188 (биология); 1959а: 7; 1960: 1508 (личинка); 1961: 6 (личинка); Загайкевич, 1962: 102; 1987: 363; Рихтер и Алексеев, 1965: 301. – *coerulescens* Ratzeburg (ошибочное написание): Алексеев, 1981: 71 (личинка).

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Азия: Дальний Восток, Казахстан, Зап. и Вост. Сибирь, Турция.

Распространение в Украине. По литературным данным вид указан для Полесья и Степи (Якобсон, 1913), Карпат и Лесостепи (Загайкевич, 1962).

Биономия. Одиночные яйца самка откладывает в трещинки коры стеблей и толстых веток. Личинка проделывает удлиненный, достаточно широкий ход в лубе и заболони. Перед окукливанием она проникает в центральную часть стебля и сооружает слегка крючкообразную колыбельку в заболони. Окукливание в мае–июне. Развитие личинки продолжается один год, имаго встречаются в июне–июле.

Кормовое растение личинок: *Lonicera coerulea*, *L. nigra*, *L. xylosteum*, *Rhamnus cathartica* (Bílý, 2002); *Alnus*, *Betula*, *Fagus*, *Fraxinus ornus*, *Quercus*, *Rosa* (Загайкевич, 1987); *Castanea*, *Cistus*, *Crataegus*, *Populus*, *Rubus*, *Salix*, *Tilia*, *Ulmus* (Gigli, 1999); *Acer pseudoplatanus* (Яницкий, 2003).

Примечание. Современные находки вида на исследуемой территории мне не известны.

***Agrilus (Quercuagrilus) angustulus angustulus* (Illiger, 1803)**

Illiger, 1803: 240 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 195; Якобсон, 1913: 796; 1927: 179; Плигинский, 1916: 130; Н. Старк, 1929: 225; Старк, 1931: 191; 1951: 95; 1954: 122; 1955: 775; Théry, 1930: 429; 1942: 159; Рихтер, 1944б: 167; 1948: 394; 1950: 159, 165 (личинка); Ильинский, 1948: 294 (личинка); 1962: 346 (личинка); Положенцев и Коровина, 1948: 56; 1957: 26; Померанцев, 1949: 84; Римский-Корсаков и др., 1949: 329; Щеголев, 1949: 477; Захаров и Левкович, 1951: 294; Медведев и др., 1951: 310; Арнольди, 1953: 184; Медведев, 1953а: 71; 1953б: 1129; 1960: 35; Власов и др., 1955: 386; Тер-Минасян, 1955: 449; Алексеев, 1958а: 185; 1959а: 19; 1979: 163; 1981: 73 (личинка); Загайкевич, 1962: 108; 1987: 357; Рихтер и Алексеев, 1965: 297; Линдман, 1964: 107; 1971: 72; Маслов и др., 1973: 30; Гурьева, 1974: 97; Волкович, 1977а: 25; 1986а: 95; Bílý, 1977: 37; 1989: 80; 1999: 35 (личинка); 2002: 11 (биология); Апостолов, 1981: 20; Gobbi, 1986: 236 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 44; Jendek, 2002с: 1–8; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Присный, 2003: 71; Яницкий, 2003: 242; Никитский и Ижевский, 2005: 18; Bílý et al., 2006: 391; Яницкий, 2007: 40.

– *olivaceus* Gyllenhal, 1808: 454 (*Buprestis*); – *laetefrons* Mannerheim, 1837: 114; – *rugicollis* Ratzeburg, 1837: 55 (*Buprestis*); – *laeticeps* Semenov, 1891: 342; – *semenovi* Kerremans, 1892: 271 [RN]; – *latisternum* Théry, 1942: 159.

Материал: Сумская (?) обл.: «Тахтемиров»(?), ур. Лысая гора, 20.06.2000, 1 ♂ (сб. не указан) (ИЗШК); Сумской р-н, с. Вакаловщина, 13.06.2009, 6 экз. (В. Терехова) (ХНУ); Житомирская обл.: Житомирский р-н, окр. хут. Довжик, 19.06.2001, 2 экз. (Д. Куринный); Киевская обл.: окр. г. Ирпень, 2–3 км ЮВ, 4.06.1998, на дубе, 1 ♂ (С. Симутник); Обуховский р-н, с. Триполье, 10.06.2006, 1 ♂ (Р. Герасимов); Фастовский р-н, окр. с. Мотовиловка, 29.05.2005, 1 экз., 20.06.2005, 2 ♂ (Д. Куринный); г. Киев: Пуша-Водица, 24.06.1918, 3 экз. (сб. не указан); Троещина, 16.06.2001, 6 экз. (Д. Куринный); Теремки, 24.08.2005, 1 ♀ (А. Гизун); о. Муромец на Днепре, заказник «Урочище Бобровня», 21–28.05.2009, на дубах, 3 экз. (А. Прохоров); там же, 21–28.05.2009, на дубах, 7 экз. (И. Павлусенко); окр. Киева, лес к зап. от Новобеличей, 18.06.2001, 4 экз., 27–30.06.2008, 9 экз., 4.06.2009, на дубах, 35 экз., 8.06.2009, 22 экз., 17.06.2009, 8 экз., 28–29.06.2009, 10 экз. (А. Прохоров); там же, 4.06.2009, 25 экз. (И. Павлусенко); выведение из дуба 11–15.05.2010, 8 экз. (материал взят: лес к зап. от Новобеличей, просека, 30.04.2010) (А. Прохоров); Васильковский р-н, с. Белгородка, 27.05.2009, лесополоса, 1 ♂ (сб. не указан); Хмельницкая обл.: окр. г. Каменец-Подольский, с. Вербка, 18.06.2004, 1 экз. (В. Назаренко); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 20.06. (год не указан), 4 экз., 29.06.1948, 4 экз.; там же, 12.08.1946, «Гнилая балка», 1 ♀; (ИЗШК); Харьковская обл.: окр. г. Харьков, Покотиловка, 24.05.1926, на лещине, 1 экз.; окр. Рыжово, 27.05.1928, 5 экз. (сб. не указан); Змиевский р-н, с. Гайдары, 3.06.1992, 1 экз. (А. Дрогваленко) (ХМП); там же, 25.06.2006, 1 ♀ (Т. Писаренко) (ХНУ); там же, 8.06.2010, 1 экз. (А. Прохоров); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: пгт Кондрашевская Новая, 29.06.2002, на дубе, 1 ♂ (сб. не указан); там же, 12.06.2003, 1 ♀ (Т. Писаренко); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 19.05.2003, на дубе, 6 экз., 9.06.2003, 1 экз.; Донецкая обл.: Константиновский р-н, с. Клебан-Бык, 18.05.2003, 1 экз.; Добропольский р-н, Никаноровский лес, 1.05.2003, на дубе, 2 экз., (сб. не указан); Володарский р-н: л-во «Азовская дача», 27.05.2000, 1 ♀; окр. пгт Володарское, 26.05.1999, 1 ♀ (М. Сергеев); Ясиноватский р-н, окр. г. Авдеевка, 3.06.2003, 3 экз. (сб. не указан); Днепропетровская обл.: г. Кривой Рог, балка Красная, 5.06.1990, 1 ♂ (Е. Лапин); Синельниковский р-н, окр. с. Раевка, 14.05.2007, на дубе, 1 ♂, 1 ♀ (А. Прохоров); Херсонская обл.: Белозерский р-н, с. Широкая балка, 6.05.2001, 6 ♂, 1 ♀ (М. Сергеев); Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч.: 24.05.2000, 1 ♀ (сб. не указан); там же, 2.06.2005, 1 ♂, 1 ♀ (И. Павлусенко); там же, 19.06.2005, 2 ♂, 1 ♀ (С. Симутник); окр. с. Рыбальче, 12–15.06.2007, 1 ♂ (М. Сергеев) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Азия: Иран, Зап. Сибирь, Сирия.

Распространение в Украине. Массовый вид, обнаружен во всех физико-географических зонах.

Биономия. Заселяет ветви, стволы и пни молодых и средневозрастных деревьев, а также корневую шейку 1–2-летних сеянцев (Загайкевич, 1987). Яйца самка покрывает беловатой секрецией, которая, застывая, образует защитный щиток. В зависимости от диаметра ветки личинки проделывают прямой или слегка зигзагообразный ход. Перед окукливанием личинка поворачивает свой ход под прямым углом и сооружает

кукольную камеру непосредственно под корой или частично в коре (если та достаточно толстая). Развитие продолжается один год, окукливание в апреле–июне. Имаго встречаются в мае–августе.

Кормовое растение личинок: *Carpinus betulus*, *Castanea sativa*, *Fagus silvatica*, *Quercus cerris*, *Q. ilex*, *Q. petraea*, *Q. pubescens*, *Q. robur*, *Q. suber* (Bilý, 2002); *Corylus avellana* (Волкович, 1986а); *Acer*, *Aesculus*, *Alnus*, *Betula*, *Juglans*, *Ulmus* (Gigli, 1999).

Примечание. Является одним из самых серьезных вредителей дуба, особенно до 20-летнего возраста (Старк, 1951). В первую очередь представляет опасность для искусственно создаваемых насаждений в степи (Маслов и др., 1973).

Agrilus (Quercuagrilus) derasofasciatus Lacordaire, 1835

Lacordaire, 1835: 613; Reitter, 1911: 196; Якобсон, 1913: 797; 1927: 180; Плигинский, 1916: 130; Théry, 1930: 442; 1942: 142; Рихтер, 1944б: 169; 1948: 395; 1950: 160; Тер-Минасян, 1955: 451; Алексеев, 1959а: 21; 1979: 162; 1981: 72 (личинка); Загайкевич, 1962: 109; 1987: 357; Рихтер и Алексеев, 1965: 298; Гурьева, 1974: 99; Bilý, 1977: 36; 1989: 78; 1999: 35 (личинка); 2002: 17 (биология); Алексеев и Билю, 1980: 603; Gobbi, 1986: 238 (трофика); Volkovitch & Alexeev, 1994: 437; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Присный, 2003: 71, 158; Яницкий, 2003: 244; Bilý et al., 2006: 391; Яницкий, 2007: 41.

– *hungerbuehleri* Pochon, 1963: 69.

Материал: Киевская обл.: Васильковский р-н, с. Музычи, 15.06.2008, 1 ♂ (сб. не указан); Обуховский р-н, с. Марьяновка, 16.06.2006, на бересклете, 1 ♀; г. Киев: Святошино, 16.06.2006, 1 ♂, 18.06.2006, 1 ♀, на винограде, (Р. Герасимов); двор в окр. Золотых ворот, 11.07.2008, на винограде, 1 ♂; ботсад им. Фомина, 15.06.2009, на винограде, 5 экз.; окр. Киева, лес к зап. от Новобеличей, 27.06.2008, 1 ♂, 4.07.2008, на грабе, 2 ♂, 1 ♀ (А. Прохоров) (ИЗШК); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 10.06.2007, 1 ♀ (ХНУ); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: пгт Кондрашевская Новая, 18.06.2001, 7 экз. (Т. Писаренко); там же, 23–24.06.2001, на винограде, 32 экз., 15.06.2002, 1 экз., 12.06.2003, 2 экз. (сб. не указан); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», на листьях винограда, 23–24.06.2001, 7 ♂ (Т. Писаренко); там же, 10.06.2002, 1 ♂, 3.06.2003, 4 экз. (сб. не указан); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 23.06.2002, 1 ♂ (Т. Писаренко); Донецкая обл.: г. Горловка, Енакиевское л-во, 6.07.2000, на винограде, 2 экз. (сб. не указан); там же, 7.07.2002, 1 экз., 31.05.2003, на винограде, 12 экз. (А. Мальцева); г. Донецк, 10.06.2010, 4 экз. (М. Сергеев); Одесская обл.: г. Одесса, 9.06.1995, 1 ♂, 1 ♀ (А. Гонтаренко); Килийский р-н, ДБЗ, о. Старостамбульский, 6.06.2008, 1 экз. (Т. Пушкарь) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Македония, Мальта, Молдавия, Польша, Португалия, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Египет, Мадейра, Марокко, Тунис; Азия: Израиль, Ливан, Сирия, Туркмения.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах.

Биономия. Заражаются обычно старые, базальные части виноградной лозы, но иногда личинки могут быть найдены и в двухлетних побегах. Личинка проделывает извилистые ходы во флоэме или заболони, окукливается в заболони. Развиваются один год, имаго встре-

чаются с конца мая по июль включительно. По данным Гурьевой (1974), личинки дважды перезимовывают и окукливаются на третий год.

Кормовое растение личинок: *Vitis silvestris*, *V. vinifera* (Bilý, 2002); *Carpinus*, *Pistacia* (Gigli, 1999).

Примечание. Возможность развития на других растениях требует проверки. Сведения о повреждении малины и черной смородины (Гурьева, 1974), вероятно, ошибочны. К тому же, не понятно, имеются в виду повреждения личинками или жуками, которые могут обгрызать листья.

Нижнеплейстоценовый нагорно-лесной реликт, встречающийся в водораздельных и нагорных дубравах (Присный, 2003).

Agilus (Quercuagrilus) graminis graminis Kiesenwetter, 1857

Kiesenwetter, 1857: 137; Jendek, 2003a: 1; Bilý et al., 2006: 392; Яницкий, 2007: 41.

– *verticalis* Abeille de Perrin, 1895: CXXVI; – *reitteri* Abeille de Perrin, 1897: 16; – *disparicornis* Bedel, 1921: 216 [RN]; Théry, 1930: 444; 1942: 144; – *akbesinus* Obenberger, 1924: 50.

– *graminis* Laporte-Castelnau & Gory (ошибочное написание): Reitter, 1911: 196; Якобсон, 1913: 797; Плигинский, 1916: 130; Рихтер, 1944б: 169; 1948: 395; 1950: 159; Старк, 1955: 775; Тер-Минасян, 1955: 451; Алексеев, 1959а: 20; 1960: 1509 (личинка); 1961: 8 (личинка); 1979: 162; 1981: 74 (личинка); Загайкевич, 1962: 109; 1987: 357; Линдемман, 1964: 107; Рихтер и Алексеев, 1965: 297; Маслов и др., 1973: 30; Волкович, 1977а: 25; 1986а: 95; Bilý, 1977: 36; 1989: 79; 1999: 35 (личинка); 2002: 17 (биология); Апостолов, 1981: 21; Gobbi, 1986: 237 (трофика); Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Присный, 2003: 70; Яницкий, 2003: 244.

Материал: Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 29.06.1948, 1 ♀; Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», выведение из обрубок дуба (дуб срезан 27–30.04.2003), 1 ♀ (сб. не указан); там же, пойменный луг, 8.06.2000, 1 ♀ (В. Мартынов); там же, 27.05.2003, на дубе, 2 экз., 2–9.06.2003, на дубе, 8 экз. (сб. не указан); Донецкая обл.: Константиновский р-н, с. Клебан-Бык, 16.06.2000, 1 ♂ (М. Сергеев); Першотравневый р-н, Белосарайская коса, 10–16.06.2002, 1 ♀ (Е. Прокопенко); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 19.06.2005, 1 ♀ (С. Симутник); Крым: Карадагский ПЗ, хр. Карагач, 25–30.06.2005, 2 ♂; ЮБК, гора Эчки-Даг, 26–27.06.2005, 1 ♂ (А. Прохоров) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Македония, Молдавия, Польша, Португалия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Марокко, Тунис; Азия: Иран, Сирия.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах, кроме Полесья.

Биономия. Заселяет ветки и стволы диаметром 12–15 см, а также кусты пней поросли (Загайкевич, 1987). По Bilý (2002), одиночные яйца откладывает, как правило, на кору поврежденных терминальных веток. Личинка проделывает извилистые и спиральные ходы под корой и окукливается в заболони. Развивается один год, имаго встречаются с конца мая по июль.

Кормовое растение личинок: *Alnus glutinosa*, *Corylus avellana*, *Fagus silvatica*, *Quercus cerris*, *Q. ilex*, *Q.*

pubescens, *Q. robur*, *Q. suber* (Bilý, 2002); *Castanea*, *Euonymus*, *Fraxinus*, *Rosa*, *Tilia* (Gigli, 1999).

Примечание. Очаги массового размножения златки часто формируются в насаждениях искусственного происхождения (Маслов и др., 1973).

Мезофильный вид южноевропейского типа (Апостолов, 1981).

Agilus (Quercuagrilus) hastulifer hastulifer (Ratzeburg, 1837)

Ratzeburg, 1837: 54 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 196; Зверезомб-Зубовский, 1913: 1–4 (биология); Якобсон, 1913: 797; 1927: 180; Théry, 1930: 443; 1942: 143; Рихтер, 1944б: 169; 1948: 395; 1950: 160, 164 (личинка); Ильинский, 1948: 294 (личинка); 1962: 346 (личинка); Померанцев, 1949: 85; Старк, 1951: 93; 1955: 775; Арнольди, 1953: 184; Власов и др., 1955: 386; Тер-Минасян, 1955: 451; Алексеев, 1959а: 21; 1979: 162; 1981: 74 (личинка); Загайкевич, 1962: 109; 1987: 357; Линдемман, 1964: 108; 1971: 72; Рихтер и Алексеев, 1965: 297; Маслов и др., 1973: 31; Волкович, 1977а: 25; 1986а: 95; Bilý, 1977: 36; 1989: 78; 1999: 35 (личинка); 2002: 18 (биология); Gobbi, 1986: 237 (трофика); Присный, 2003: 71, 156; Яницкий, 2003: 244; Никитский и Ижевский, 2005: 19; Bilý et al., 2006: 392; Яницкий, 2007: 41.

– *barbatus* Abeille de Perrin, 1897: 34.

Материал: Киевская обл.: окр. г. Киев, лес к зап. от Новобеличей, 28–29.06.2009, на дубовых бревнах, 28 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК); Харьковская обл.: г. Харьков, 6.07.1927, 2 экз. (сб. не указан); там же, 2.07.2008, 1 экз. (А. Дрогваленко) (ХМП); Змиевский р-н, окр. с. Гайдары, 8.06.2010, на клене татарском, 1 экз.; 8–9.06.2010, на дубе, 4 экз. (А. Прохоров); Луганская обл.: г. Кременная, 9.07.2002, на дубе, 1 экз.; Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 27.05.2003, на дубе, 2 экз., 9.06.2003, на дубе, 2 экз. (сб. не указан); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 23.06.2002, 1 ♂ (Т. Писаренко); Донецкая обл.: Славянский р-н, г. Святогорск, 5.07.2009, 1 экз. (В. Терехова); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 19.06.2005, 1 ♀ (С. Симутник); Крым: Карадагский ПЗ, 18–20.06.2002, 1 ♂ (В. Фурсов); там же, хр. Карагач, 25–30.06.2005, 1 ♀; ЮБК, гора Эчки-Даг, 26–27.06.2005, 1 ♂ (А. Прохоров) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Казахстан, Македония, Португалия, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Марокко, Тунис; Азия: Израиль, Ирак.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах.

Биономия. Для откладки яиц предпочитает дубовые ветки или поврежденные стволы небольшого диаметра. Может откладывать яйца и на здоровые деревья (Зверезомб-Зубовский, 1913). Ходы личинок под корой задевают заболонь и древесину, часто опоясывают ветки, вызывая их усыхание. Кукольная камера располагается в заболони. Развитие продолжается один год, имаго встречаются со второй половины мая по июль включительно.

Кормовое растение личинок: *Quercus cerris*, *Q. ilex*, *Q. petraea*, *Q. pubescens*, *Q. robur*, *Q. suber* (Bilý, 2002); *Quercus*, *Carpinus* (Зверезомб-Зубовский, 1913); *Castanea*, *Celtis* (Gigli, 1999); *Alnus glutinosa* (Яницкий, 2001); *Betula* (Яницкий, 2003).

Примечание. По Зверезомб-Зубовскому (1913), этот вид отмечен как серьезный вредитель лесоводства в Киевской губернии еще в 1905 году. Крайне опасный физиологический вредитель степных дубняков (Старк, 1951).

Атлантический лугово-лесной реликт, встречающийся на мезофитных лугах и опушках (Присный, 2003).

Agrilus (Quercuagrilus) laticornis (Illiger, 1803)

Illiger, 1803: 243 (*Buprestis*); Якобсон, 1913: 796; Théry, 1930: 436; 1942: 161; Рихтер, 1944б: 167; 1948: 394; 1950: 159; Тер-Минасян, 1955: 452; Алексеев, 1959а: 18; 1979: 163; Загайкевич, 1962: 108; 1987: 357; Рихтер и Алексеев, 1965: 296; Bílý, 1977: 37; 1989: 79; 2002: 20 (биология); Апостолов, 1981: 21, 57; Gobbi, 1986: 236 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 44; Яницкий, 2003: 245; Bílý et al., 2006: 392; Яницкий, 2007: 41.

– *scaberrimus* Ratzeburg, 1837: 55 (*Buprestis*); – *asperrimus* Marseul, 1866: 492; Reitter, 1911: 195; Théry, 1942: 162.

Материал: Волынская обл.: Любешовский р-н, окр. с. Сваловичи, 19.06.2005, 1 ♀ (А. Прохоров); Черниговская обл.: Корюковский р-н, окр. хут. Гутище, 22.06.2008, на дубе, 1 ♀ (В. Кавурка); Сумская обл.: ур. Лысяя гора, 20.06.2000, 2 ♀ (сб. не указан); Киевская обл.: окр. Киева, лес к зап. от Новобеличей, 17.06.2009, 1 ♀ (А. Прохоров); Васильковский р-н, с. Музычи, 15.06.2008, 1 ♀ (сб. не указан); Черкаскакая обл.: Каневский р-н, КПЗ, 07.2004, 1 ♀ (С. Симутник); Кировоградская обл.: Долинский р-н, с. Гуровка, верх балки, 30.07.2001, 1 ♂ (Е. Лапин); Крым: Большой Каньон, 27.05.2003, 1 ♂ (В. Назаренко); г. Старый Крым, 6 км З, 12.06.2003, 1 ♂ (А. Котенко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Азия: Израиль.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах.

Биономия. Несмотря на широкое распространение этого вида, почти ничего не известно о его биологии. Личинки живут вместе с личинками *A. angustulus*, и вероятнее всего их биология сходна. Развивается один год, имаго встречаются в мае–июле, одиночные экземпляры попадаются также в августе и сентябре (Bílý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Castanea sativa*, *Corylus avellana*, *Quercus cerris*, *Q. ilex*, *Q. petraea*, *Q. pubescens*, *Q. robur* (Bílý, 2002); *Quercus*, *Tilia*, *Salix* (Алексеев, 1959а); *Betula* (Апостолов, 1981); *Carpinus betulus* (Загайкевич, 1987).

Примечание. Жуки в сборах попадаются редко и единично. Вероятно, вытесняется более массовыми видами.

В лесонасаждениях Центрального Приднепровья является наиболее массовым и характерным видом (Апостолов, 1981).

Agrilus (Quercuagrilus) obscuricollis Kiesenwetter, 1857

Kiesenwetter, 1857: 144; Reitter, 1911: 195; Якобсон, 1913: 796; Théry, 1930: 433; 1942: 160; Рихтер, 1944б: 167; 1948: 394; 1950: 159;

Тер-Минасян, 1955: 452; Алексеев, 1959а: 19; 1979: 163; 1981: 73 (личинка); Загайкевич, 1962: 108; 1987: 357; Линдеман, 1964: 62, 108; Рихтер и Алексеев, 1965: 297; Волкович, 1977а: 25; 1986а: 95; Bílý, 1977: 37; 1989: 79; 2002: 22 (биология); Gobbi, 1986: 236 (трофика); Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Присный, 2003: 70; Яницкий, 2003: 246; Jendek, 2003с: 184; Bílý et al., 2006: 392; Яницкий, 2007: 41.

– *reyi* Bauduer, 1878: 83; – *foveola* Rey, 1891: 19; – *savaliae* Stark, 1953: 300 (с биологией); 1955: 775; Тер-Минасян, 1955: 453.

Материал: Волынская обл.: Любешовский р-н, окр. с. Сваловичи, 19.06.2005, на дубе, 1 экз. (А. Прохоров); Сумская обл.: Лебединский р-н, УСПЗ, отд. «Михайловская целина», 20.06.2000, 1 ♂ (сб. не указан); Житомирская обл.: Житомирский р-н, окр. с. Троянов, 14–16.06.2003, на дубе, 1 ♂, 1 ♀ (А. Прохоров); Киевская обл.: Бородянский р-н, окр. ж/д ст. Спартак, 8.06.2001, 2 ♂, 8.07.2004, 1 экз. (Б. Васько); окр. Киева, лес к зап. от Новобеличей, 4.06.2009, 1 ♀ (И. Павлусенко); там же, 17.06.2009, кошение на вырубке, 1 ♂, 1 ♀ (А. Прохоров); г. Киев: ур. Лысяя гора, 14.06. (год не указан), 1 ♂, 1 ♀ (С. Симутник); о. Муромец на Днепре, заказник «Урочище Бобровня», 18.06.2006, 1 ♂ (А. Котенко); там же, 21.05.2009, на дубе, 1 экз. (И. Павлусенко); там же, 9.06.2009, на дубе, 1 ♂, 9.07.2009, на ясеневе, 1 ♀ (А. Прохоров); Черкаскакая обл.: Каневский р-н, КПЗ, 19.06.1947, 1 экз., 29.06.1947, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК); Харьковская обл.: Змиевский р-н, окр. с. Гайдары, 9.07.1992, 2 экз. (А. Дрогваленко) (ХМП); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: пгт Кондрашевская Новая, 12.06.2003, 1 ♀ (Т. Писаренко); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 10.06.2002, 1 ♀ (сб. не указан); там же, 16.06.2002, 3 экз. (Т. Писаренко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Македония, Нидерланды, Польша, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир; Азия: Израиль, Вост. Сибирь.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи и Степи; по литературным данным указан для Карпат (Загайкевич, 1962) и Крыма (степного или горного?) (Яницкий, 2007).

Биономия. Одиночные яйца самка откладывает на кору более или менее поврежденных тонких, терминальных веточек. Кукольная камера расположена непосредственно под корой. Развитие продолжается один год, имаго встречаются в мае–июле, максимальная численность в июне.

Кормовое растение личинок: *Carpinus betulus*, *Quercus petraea*, *Q. pubescens*, *Q. robur* (Bílý, 2002); *Quercus*, *Acer*, *Betula* (Алексеев, 1959а); *Fagus* (Загайкевич, 1987); *Castanea*, *Corylus*, *Ficus*, *Prunus*, *Pyrus*, *Tilia* (Gigli, 1999); *Quercus ilex* (Яницкий, 2001).

Примечание. В сборах попадает не часто и единично.

Agrilus (Quercuagrilus) olivicolor Kiesenwetter, 1857

Kiesenwetter, 1857: 135; Куликовский, 1897: 150; Reitter, 1911: 196; Якобсон, 1913: 798; Théry, 1942: 151; Рихтер, 1944б: 169; 1948: 395; 1950: 160; Степанов, 1948: 243; Римский-Корсаков и др., 1949: 330; Померанцев, 1949: 178; Тер-Минасян, 1955: 452; Алексеев, 1959а: 21; 1979: 163; Загайкевич, 1957б: 22 (биология); 1962: 109; 1987: 357; Крышталь, 1959: 63; Рихтер и Алексеев, 1965: 298; Bílý, 1977: 35; 1989: 76; 1999: 35 (личинка); 2002: 22 (биология); Gobbi, 1986: 238 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 44; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Яницкий, 2003: 246; Jendek, 2003с: 184; Bílý et al., 2006: 392; Яницкий, 2007: 41.

Материал: Киевская обл.: г. Киев: ур. Лысяя гора, 26.06.1993, 1 ♀ (В. Ермоленко); там же, 14.06. (год не указан), 2 ♀ (С. Симутник);

Феофанія, 22.06.2007, 1 ♀; Теремки, 15.07.2008, на лещине, 1 ♂ (А. Прохоров); там же, 15.07.2008, на лещине, 1 ♂ (И. Павлусенко); окр. Києва, лес к зап. от Новобеличей, 27.06.2008, на грабе, 4 ♀, 30.06.2008, 1 ♂, 4.06.2009, на грабе, 1 экз., 17.06.2009, на грабе, 2 экз., на лещине, 3 экз., 28.06.2009, на лещине, 1 экз. (А. Прохоров); там же, 4.06.2009, на грабе, 1 ♀ (И. Павлусенко); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 29.06.1948, 18 экз.; там же, 30.06.1957, 1 ♀ (сб. не указан); там же, 07.2004, 1 ♀ (С. Симутник) (ИЗШК); Харьковская обл.: окр. г. Харьков, Рыжово, 10.07.1927, 1 экз. (сб. не указан) (ХМП); Змиевский р-н, с. Гайдары, 29.06.2008, 1 экз., 21.07.2008, на свет, 2 экз. (В. Терехова) (ХНУ); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, окр. с. Торское, 26.06.2009, на лещине, 1 экз. (М. Сергеев) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах.

Биономия. Одиночные яйца откладывает на кору как поврежденных, так и здоровых тонких веточек и стволиков. Личинка проделывает относительно короткие, петлеобразные ходы в заболони. Ходы часто завершаются «кольцом» вокруг ветки. Кукольная камера располагается в поверхностном слое заболони или частично в коре. Развивается один год, имаго встречаются в июне–августе.

Кормовое растение личинок: *Betula pendula*, *Carpinus betulus*, *Castanea sativa*, *Corylus avellana*, *Fagus sylvatica*, *Quercus robur* (Bílý, 2002); *Acer*, *Pyrus* (Загайкевич, 1957б); *Prunus*, *Ulmus* (Gigli, 1999).

Примечание. Крышталь (1959) указывает *A. olivicolor* в качестве вредителя розовцветных (в частности, сливы); также он отмечает питание этой златки на клевах и ивах.

Agilus (Quercuagrilus) sulcicollis Lacordaire, 1835

Lacordaire, 1835: 614; Théry, 1930: 432; 1942: 158; Ильинский, 1948: 293 (личинка); Тер-Минасян, 1955: 451; Алексеев, 1958а: 185; 1959а: 17; 1979: 162; 1981: 74 (личинка); Загайкевич, 1962: 107; 1987: 357; Линдеман, 1964: 108; Рихтер и Алексеев, 1965: 296; Волкович, 1977а: 25; 1986а: 95; Bílý, 1977: 37; 1989: 80; 1999: 35 (личинка); 2002: 27 (биология); Gobbi, 1986: 237 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 44; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Присный, 2003: 70; Яницкий, 2003: 247; Никитский и Ижевский, 2005: 19; Bílý et al., 2006: 392; Яницкий, 2007: 41.

– *sahlbergi* Mannerheim, 1837: 113; – *tenuis* Ratzeburg, 1837: 53 (*Buprestis*).

– *elongatus* Herbst (ошибочное определение): Куликовский, 1897: 150; Reitter, 1911: 195; Якобсон, 1913: 796; 1927: 179; Плигинский, 1916: 130; Рихтер, 1950: 159, 164 (личинка?); Ильинский, 1962: 344 (личинка); Положенцев и Коровина, 1948: 56; Померанцев, 1949: 85; Римский-Корсаков и др., 1949: 330; Медведев, 1950г: 42; Захаров и Левкович, 1951: 294; Власов и др., 1955: 386; Старк, 1955: 775; Маслов и др., 1973: 31.

– *suaneus* Rossi (ошибочное определение): Рихтер, 1944б: 167; 1948: 394; Апостолов, 1981: 20.

Материал: Сумская обл.: Лебединский р-н, УСПЗ, отд. «Михайловская целина», 16.06.1983, 1 ♀ (сб. не указан) (ИЗШК); Сумской р-н, с. Вакаловщина, 13.06.2009, 6 экз. (В. Терехова) (ХНУ); Житомирская

обл.: г. Житомир (дата не указана), 1 экз. (Прожига); там же, 3.05.2003, 6 экз., 24.06.2003, 1 ♀, 19.05.2004, 3 ♂; Житомирский р-н: окр. хут. Довжик, 19.06.2001, 11 экз.; окр. с. Новая Рудня, 12.07.2008, 1 экз.; Романовский р-н, с. Ягодинка, 1.05.2002, 2 ♂ (Д. Куринный); Киевская обл.: г. Киев: 8.05.1894, на вязе, 3 ♂ (А. Лебедев); Пуща-Водица, Межигорское л-во, 30.05.2001, 1 ♀ (Е. Симутник); о. Муромец на Днестре, заказник «Уроцище Бобровня», 21.05.2009, на дубе, 1 ♀; окр. Києва, лес к зап. от Новобеличей, 18–20.06.2001, 1 ♂, 5 ♀, 27–30.06.2008, 2 ♂, 4.06.2009, 2 экз., 8.06.2009, 2 экз., 28–29.06.2009, 9 экз. (А. Прохоров); там же, 4.06.2009, 1 экз. (И. Павлусенко); Фастовский р-н, окр. с. Мотовиловка, 29.05.2005, 1 экз., 20.06.2005, 5 экз. (Д. Куринный); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, Змеиные о-ва, 29.05.1991, 2 ♀ (А. Прохоров) (ИЗШК); Харьковская обл.: г. Харьков, Павлово Поле, 26.06.2006, 1 экз. (М. Фандикова); Харьковский р-н: окр. г. Харьков: Покотиловка, 13.05.1926, на лещине, 1 экз.; окр. Рыжово, 27.05.1928, 2 экз. (сб. не указан); окр. плтф. Васицево, ур. Черный Лес, 23.05.2002, 1 экз.; Змиевский р-н, окр. с. Гайдары, 10.07.1992, 1 экз. (А. Дрогваленко) (ХМП); там же, 9.06.2010, на дубе, 1 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК); Волчанский р-н, Октябрьское л-во, ур. Большой Лес, 11–14.07.1981, 1 экз. (сб. не указан) (ХЭО); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, окр. пгт Кондрашевская Новая, 30–31.05.2006, 1 ♂ (А. Прохоров); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 7–10.07.1999, 1 ♀; Волновахский р-н, Великоанадоль, 29.05.2002, 1 ♀ (сб. не указан); Днепропетровская обл.: г. Кривой Рог, 25.06.1988, 1 ♂ (Е. Лапин); Синельниковский р-н, окр. с. Раевка, 14.05.2007, кошение по дубам, 1 ♀; Одесская обл.: Ананьевский р-н, с. Долинское, 4.05.2002, 2 экз. (В. Троч); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ: Соленоозерный уч., 28.05.1985, 1 ♂ (А. Прохоров); Ивано-Рыбальчанский уч., 24.05.1991, 1 ♂, 1 ♀ (А. Петренко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Белоруссия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония; Азия: Казахстан.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах.

Биономия. Заселяет стволы ослабленных и свежесрубленных деревьев (Загайкевич, 1987), может развиваться и в толстых ветках. Яйца откладывает кучками до трех штук в трещины коры (Маслов и др., 1973). Личинка прогрызает ход во флоэме. Ход наполнен коричневой буровой мукой, терминальная часть его (1–2 см) заполнена светлой, хорошо выраженной буровой мукой, которая образуется после сооружения кукольной камеры в заболони. Непосредственно перед окукливанием личинка поворачивает свой ход на 180° и идет вниз в заболонь, так что кукольная камера располагается под ходом. Редко кукольная камера сооружается в коре, если та достаточно толстая (Bílý, 2002). Развитие продолжается один год. Имаго встречаются в мае–июле.

Кормовое растение личинок: *Fagus sylvatica*, *Quercus cerris*, *Q. petraea*, *Q. pubescens*, *Q. robur*, *Q. suber* (Bílý, 2002); *Castanea* (Gigli, 1999).

Примечание. Предпочитает дубы.

Agilus (Robertius) auricollis auricollis Kiesenwetter, 1857

Kiesenwetter, 1857: 149; Reitter, 1911: 193; Якобсон, 1913: 797; Захаров и Левкович, 1951: 298; Старк, 1955: 776; Тер-Минасян, 1955:

450; Положенцев и Коровина, 1957: 54; Алексеев, 1959а: 18; 1979: 162; 1981: 70 (личинка); Загайкевич, 1962: 108; 1987: 358; Линдеман, 1963: 1367 (биология); 1964: 61, 107; Рихтер и Алексеев, 1965: 299; Маслов, 1970: 56 (биология, личинка); Волкович, 1977а: 25; Bílý, 1977: 39; 1989: 81; 2002: 12 (биология); Gobbi, 1986: 243 (трофика); Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Присный, 2003: 71, 157; Яницкий, 2003: 242; Jendek, 2003с: 181; Bílý et al., 2006: 393; Яницкий, 2007: 40.

Материал: Тернопольская обл.: ПЗ «Медоборь», 35 кв. Викнянского л-ва, 13.06.2004, 1 экз. (В. Назаренко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Македония, Молдавия, Польша, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия.

Распространение в Украине. Редкий вид, обнаружен в лесостепной зоне; по литературным данным указан для Полесья (Алексеев, 1959а) и Карпат (Яницкий, 2007).

Биономия. Для яйцекладки самки предпочитают стволы молодых или ветки более взрослых деревьев, в ветках диаметром менее 3 см селится редко (Линдеман, 1963). Яйца откладывает по несколько штук вместе. Личинки проделывают очень извилистые ходы во флоэме, иногда частично и в заболони. Кукольная камера располагается в заболони. Развивается один год, личинка последнего возраста зимует, окукливается в мае. Жуки встречаются в июне–июле (Загайкевич, 1987).

Кормовое растение личинок: *Celtis australis*, *Ulmus carpinifolia* (Bílý, 2002); *Tilia* (Захаров и Левкович, 1951); *Tilia cordata* (Положенцев и Коровина, 1957); *Ulmus glabra* (Линдеман, 1963); *Ficus* (Gigli, 1999); *Betula*, *Cerasus*, *Quercus* (Яницкий, 2001); *Populus tremula* (Яницкий, 2003).

Примечание. Миоценовый (третичный) неморальный реликт, встречающийся в водораздельных дубравах (Присный, 2003).

Agrilus (Robertius) betuleti (Ratzeburg, 1837)

Ratzeburg, 1837: 57 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 194; Яacobсон, 1913: 797; Théry, 1942: 156; Рихтер, 1944б: 166; 1948: 394; 1950: 158, 165 (личинка?); Ильинский, 1948: 296 (личинка); 1962: 347 (личинка); Степанов, 1948: 243; Старк, 1951: 111; 1955: 775; Тер-Минасян, 1955: 450; Алексеев, 1958а: 185 (биология); 1959а: 9; 1960: 1506 (личинка); 1961: 5 (личинка); 1975: 152; 1979: 162; 1981: 70 (личинка); Загайкевич, 1962: 103; 1987: 363; Линдеман, 1964: 107; Медведев, 1964: 78; Рихтер и Алексеев, 1965: 302; Мамаев, 1972: 238 (личинка); Bílý, 1977: 39; 1989: 82; 1999: 33 (личинка); 2002: 13 (биология); Gobbi, 1986: 240 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 44; Алексеев и Волкович, 1989: 346; Яницкий, 2003: 243; Bílý et al., 2006: 393; Яницкий, 2007: 40.

– *impressicollis* Marseul, 1866: 454 [HN]; – *foveicollis* Marseul, 1869: 122 [RN]; Яacobсон, 1913: 797; Рихтер, 1948: 395; Алексеев, 1959а: 20; – *saliceti* Obenberger, 1924: 42.

Материал: Киевская обл.: окр. г. Ирпень, 2–3 км ЮВ, 4.06.1998, на дубе, 1 экз. (С. Симутник); там же, 2.06.2004, 1 экз. (М. Нестеров); Киево-Святошинский р-н, окр. с. Романовка, ур. Круча, 31.05.1959, 2 экз. (сб. не указан); окр. г. Киев, лес к зап. от Новобеличей, 4.06.2009, 1 экз., 8.06.2009, на березах, 4 экз. (А. Прохоров); там же, 4.06.2009, 2 экз. (И. Павлусенко); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 20.06. (год не указан), 3 экз. (сб. не указан); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, с. Кривая Лука, 14.07.2003, 1 экз. (Т. Писаренко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Азия: Дальний Восток, Казахстан, Монголия, Зап. и Вост. Сибирь.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи и Степи; по литературным данным указывается для Карпат (Загайкевич, 1962).

Биономия. Яйца откладывает кучками по 4–6 штук (Алексеев, 1958а), покрывая их выделениями придаточных половых желез, в результате чего образуется защитный щиток беловатого или сероватого цвета. По данным Старка (1951), количество яиц в кладке составляет от 2 до 5 штук. Откладывание яиц происходит в июне и июле на кору веток или стволиков молодых ослабленных деревьев березы, иногда заселяет и старые деревья. Личиночные ходы проходят на границе луба и заболони, задевая заболонь довольно сильно (Алексеев, 1958а). Развивается один год, окукливается в мае. Кукольная камера расположена обычно в поверхностном слое заболони или в коре, если та достаточно толстая. Личинка зимует в стадии предкуколки. Имаго встречаются с конца мая по июль включительно.

Кормовое растение личинок: *Betula nana*, *B. pendula*, *B. pubescens* (Bílý, 2002).

Примечание. Является одним из самых серьезных вредителей березы в молодых полезащитных полосах, где в течение 1–2 лет приводит деревья к гибели (Старк, 1951).

Agrilus (Robertius) delphinensis Abeille de Perrin, 1897

Abeille de Perrin, 1897: 12; Яacobсон, 1913: 797; Bílý, 2002: 16 (биология); Jendek, 1995: 173; Bílý et al., 2006: 393; Яницкий, 2007: 41.

– *eogenes* Obenberger, 1930: 112.

– *pseudocyanus* (ошибочное определение): Théry, 1942: 158 (ssp. *delphinensis*); Алексеев, 1959а: 8; ?1979: 162; Загайкевич, 1962: 103; 1987: 363; Рихтер и Алексеев, 1965: 301; Bílý, 1977: 39 (ssp. *delphinensis*); 1989: 82 (ssp. *delphinensis*); Волкович, 1986а: 96; Gobbi, 1986: 240 (трофика).

Материал: Киевская обл.: г. Киев, овраг, 30.08.1977, 1 экз. (М. Нестеров) (ИЗШК); Хмельницкая обл.: Славутинский р-н, окр. с. Нетешин, левый берег р. Горынь, 10.06.1999, 1 экз. (А. Котенко) (НГУ); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 22–24.06.2001, на иве розмаринолистной, 1 экз., 22.06.2001, на иве трехтычинковой, 1 экз., 16.06.2002, 1 экз. (Т. Писаренко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Польша, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Эстония, Югославия; Азия: Дальний Восток, Сев. Китай, Сев. Корея, Монголия, Зап. и Вост. Сибирь.

Распространение в Украине. Редкий вид, обнаруженный в Лесостепи и Степи; по литературным данным указывается для Карпат (Загайкевич, 1962).

Биономия. Практически неизвестна. Личинка развивается в тонких веточках и побегах ив. Имаго встречаются в июне–июле (Загайкевич, 1987), иногда в августе.

Кормовое растение личинок: *Salix caprea*, *S. viminalis* (Gobbi, 1986); *Salix aurita* (Bilý, 2002).

Примечание. Ранее смешивался с *A. pseudocyaneus*.

Agrilus (Robertius) pratensis pratensis (Ratzeburg, 1837)

Ratzeburg, 1837: 56 (*Buprestis*); Bilý, 1977: 39; 1989: 82; 2002: 23 (биология); Алексеев, 1979: 162; Gobbi, 1986: 240 (трофика); Алексеев, Волкович, 1986а: 96; 1989: 346; Волкович и Алексеев, 1988: 44; Jendek, 2002d: 5; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Яницкий, 2003: 246; Bilý et al., 2006: 393; Яницкий, 2007: 41.

– *robertii* Chevrolat, 1838: 89; Reitter, 1911: 194; Якобсон, 1913: 797; 1927: 179; Théry, 1942: 155; Рихтер, 1944б: 166; 1948: 394; 1950: 158, 164 (личинка?); Степанов, 1948: 243; Медведев и др., 1951: 311; Медведев, 1953а: 71; 1953б: 1132; Старк, 1955: 775; Тер-Минасян, 1955: 453; Алексеев, 1958а: 184; 1959а: 8; Загайкевич, 1962: 103; 1987: 363; Ильинский, 1962: 344 (личинка); Тимченко и Трель, 1963: 799; Линдеман, 1964: 108; Рихтер и Алексеев, 1965: 301; Волкович, 1977а: 26; Апостолов, 1981: 21; Присный, 2003: 71; Никитский и Ижевский, 2005: 20; – *pseudocoeruleus* Obenberger, 1930: 112.

Материал: Черниговская обл.: окр. г. Нежин, 28.05.1984, 1 экз. (А. Вобленко); г. Ичня, 8 км З, пойма р. Иченька, 27.06.2008, 1 ♂ (А. Котенко); Киевская обл.: окр. г. Киев: 9.06.1919, 2 экз. (сб. не указан); лес к зап. от Новобеличей, 4.07.2008, на осине, 2 ♂, 4.06.2009, 5 экз., 8.06.2009, 4 экз., 17.06.2009, 6 экз., 28.06.2009, 1 экз. (А. Прохоров); там же, 4.06.2009, 1 экз. (И. Павлусенко); г. Киев, Феофания, 22.06.2007, на осине, 1 экз. (А. Прохоров); о. Муромец на Днепре, заказник «Урочище Бобровня», 21.05.2009, 1 экз., 9.06.2009, 1 экз. (И. Павлусенко); там же, 28.05.2009, на иве, 1 экз., 9.06.2009, 1 экз., 9.07.2009, на побегах осины, 3 экз. (А. Прохоров); Обуховский р-н, с. Триполье, 10.06.2006, 1 ♀ (Р. Герасимов); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 29.06.1948, 1 экз. (ИЗШК); Харьковская обл.: окр. г. Харьков, Рыжово, 4.06.1926, 2 экз., 23.06.1926, 1 экз. (сб. не указан); Чугуевский р-н, окр. плтф. Дачи, 4.06.2004, 1 экз. (А. Дрогваленко) (ХМП); Змиевский р-н, окр. с. Задонецкое, 7.06.2010, 1 экз. (А. Прохоров); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 18.06.2001, 1 экз. (Т. Писаренко); там же, 31.05.2002, 1 ♂, 12.06.2003, 3 экз.; Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», Калиновский уч., 23.06.2002, 1 ♂ (сб. не указан); там же, 30–31.05.2006, 1 экз. (И. Павлусенко); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, с. Торское, 28.06.2008, 1 экз. (М. Сергеев); Добропольский р-н, окр. с. Никаноровка, «Никаноровский лес», 31.05.2003, 1 экз. (Т. Писаренко); Ясиноватский р-н: окр. г. Авдеевка, на подросте тополя черного, 10.06.2003, 5 экз. (В. Мартынов); Авдеевский лес, 10.05.2003, 1 экз. (сб. не указан); г. Донецк, 19.05.1999, 1 экз. (М. Сергеев); Одесская обл.: Килийский р-н, ДБЗ, Жебриянская гряды, 20.06.1995, 1 экз. (В. Ермоленко) (ИЗШК); Николаевская обл.: Первомайский р-н, окр. с. Курипчино, долина р. Ю. Буг, 29.05.1997, 1 экз. (П. Шешурак) (НГУ); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ: Солеозерный уч., 28.05.1985, 1 экз. (А. Прохоров); Ивано-Рыбальчанский уч., 24.05.1991, 3 экз. (А. Петренко); там же, 2.06.2005, 1 экз. (И. Павлусенко); там же, 19.06.2005, 3 экз. (С. Симутник) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Азия: Иран, Китай (некоторые провинции), Зап. Сибирь.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах.

Биономия. Немного известно о развитии этого вида. Вероятно, одиночные яйца откладывает на кору тонких веточек молодых деревьев (предпочитает осину), и личинка проделывает слегка извилистые ходы под корой во флоэме. Кукольная камера сооружается в поверхностной части заболони, окукливание в апреле–мае. Развивается один год (Bilý, 2002), имаго встречаются в мае–июле.

Кормовое растение личинок: *Populus alba*, *P. nigra*, *P. tremula* (Bilý, 2002); *Quercus* (Якобсон, 1927); *Salix* (Алексеев, 1958а); *Salix purpurea* (Яницкий, 2001).

Примечание. Несмотря на широкое распространение *A. pratensis*, личинка его неизвестна.

Agrilus (Robertius) pseudocyaneus Kiesenwetter, 1857

Kiesenwetter, 1857: 150; Reitter, 1911: 194; Якобсон, 1913: 797; Théry, 1942: 157; ?Рихтер, 1944б: 167; 1948: 394; ?Степанов, 1948: 243; ?Волкович, 1977а: 26; ?Волкович и Алексеев, 1988: 44; Алексеев и Волкович, 1989: 346; Jendek, 1995: 172; 2003с: 185; Bilý, 2002: 24 (биология); ?Присный, 2003: 71; Bilý et al., 2006: 393.

– *supremus* Obenberger, 1917: 40; – *foveola* Roubal, 1919: 37 [HN]; – *obrucevi* Obenberger, 1936: 106; – *roubalianus* Obenberger, 1936: 1032 [RN]; – *bialowiezaensis* Gutowski, 1993: 296.

Материал: Житомирская обл.: г. Житомир, (дата не указана), 1 экз. (Прожига) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Польша, центр и юг европейской части России, Украина, Швейцария; Азия: Зап. и Вост. Сибирь.

Распространение в Украине. Редкий вид, обнаружен в лесной зоне.

Биономия. Личинка развивается во флоэме ветвей и стволов, проделывая достаточно длинные, почти прямые ходы. Кукольная камера сооружается в заболони. Развивается, вероятно, один год, имаго встречаются в июне–июле, максимальная численность в июле (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Populus tremula* (Bilý, 2002); *Salix* (Gigli, 1999).

Примечание. Ранее смешивался с *A. delphinensis*; большинство ссылок относятся, видимо, как раз к этому виду (если принимать во внимание то, что *A. pseudocyaneus* живет на осине, а *A. delphinensis* – на ивах). На четкие морфологические различия между видами указал Jendek (1995).

Agrilus (Robertius) subauratus subauratus Gebler, 1833

Gebler, 1833: 277; Reitter, 1911: 193; Якобсон, 1913: 796; Théry, 1942: 138; Рихтер, 1944б: 166; 1948: 394; 1950: 158, 164 (личинка); Ильинский, 1948: 292 (личинка); 1962: 344 (личинка); Степанов, 1948: 243; Гречкин, 1951: 68 (биология); Старк, 1955: 775; Тер-Минасян, 1955: 453; Алексеев, 1958а: 185, 189 (биология); 1959а: 7; 1960: 1506 (личинка); 1961: 5 (личинка); 1975: 152; 1979: 162; 1981: 70 (личинка); Крышталь, 1959: 63; Гречкин и Воронцов, 1962: 60; Загайкевич, 1962: 102; 1987: 362; Тимченко и Трель, 1963: 799; Линдеман, 1964: 108; Рихтер и Алексеев, 1965: 301; Мамаев, 1972: 238 (личинка); Гурьева, 1974: 100; Волкович, 1977а: 26; 1986а: 96; Bilý, 1977: 35; 1989: 76; 1999: 33 (личинка); 2002: 27 (биология); Gobbi, 1986: 240 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 44; Jendek, 2002е: 7; Присный, 2003: 71;

Яницкий, 2003: 247; Никитский и Ижевский, 2005: 18; Bilý et al., 2006: 394; Яницкий, 2007: 41; Никитский и Мамонтов, 2008: 128.

– *auripennis* Gory & Laporte, 1837: 46; – *coryli* Ratzeburg, 1837: 55 (*Buprestis*).

Материал: Ровенская обл.: Сарненский р-н, оз. Сомино, 15.06.2008, 1 экз. (В. Назаренко); Житомирская обл.: г. Житомир (дата не указана), 1 экз. (Прожига); Житомирский р-н, окр. с. Троянов, 23.06.2005, 1 экз. (Ю. Васильченко) (ИЗШК); Киевская обл.: г. Киев: Дарница, 23.06.1926, 1 экз. (сб. не указан) (ХМП); р. Днепр, о. Великий, 19.06.2003, на иве, 1 экз. (А. Котенко); о. Труханов, 1–4.06.2003, 6 экз., 14.06.2003, 2 экз. (Д. Куринный) (ИЗШК); Хмельницкая обл.: Славутинский р-н, оз. Святое, 19.06.1999, 1 экз. (А. Котенко) (НГУ); Черкасская обл.: Ирклиевский р-н, с. Чеховка, 26–30.06.1996, 1 экз. (Б. Васьюк) (ИЗШК); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 10–20.06.1981, 3 экз. (Ю. Максимова) (ХНПУ).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Польша, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; **Азия:** Казахстан, Зап. Сибирь.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье и Лесостепи; по литературным данным указывается для степи (Яницкий, 2007) и Крыма (степного или горного?) (Алексеев, 1959а).

Биономия. Одиночные яйца откладывает на боковые или верхинные ветви деревьев, в зависимости от возраста дерева (Гречкин, 1951). Молодая личинка проникает в заболонь и пробуривает в ней прямой, почти метровой длины ход. В тонких веточках (2–5 см) ход проходит почти в центральной части, в более толстых ветках или молодых стволах ход проходит в заболони на глубине 0,5–2 см. В древесине ход идет по очень пологой спирали, не раз охватывая ветку, а при выходе в ствол он делает 1–3 зигзага (Гречкин, 1951). Личинка выгрызает также так называемые «вентиляционные ответвления», которые обозначены последовательными, хорошо видимыми на зараженной ветке темными, влажными пятнами с личиночной буровой мукой. Они проходят перпендикулярно основному ходу, являясь средством, помогающим личинке поддерживать оптимальную влажность внутри туннеля (Bilý, 2002). Кукольная камера сооружается в заболони. Имаго встречаются в мае–августе, максимальная численность в июне–июле. Развивается два года.

Кормовое растение личинок: *Populus tremula*, *Salix aurita*, *S. caprea*, *S. incana*, *S. nigricans*, *S. purpurea* (Bilý, 2002); *Populus balsamifera*, *P. berolinensis*, *P. nigra* (Гречкин, 1951); *Betula*, *Corylus avellana*, *Quercus* (Загайкевич, 1987); *Alnus* (Gigli, 1999).

Примечание. Молодые осины заселяются златкой обычно с вершины, и на бедных сухих почвах эти деревца суховершинят, а в годы засух отмирают полностью. Вредная деятельность этой златки в зоне сухого лесоводства имеет существенное значение (Гречкин, 1951).

Кришталь (1959) указывает *A. subauratus* в качестве вредителя, питание которого происходит на *Betula verrucosa*, *Corylus avellana*, *Quercus*.

Agrilus (Rosagrilus) roscidus Kiesenwetter, 1857

Kiesenwetter, 1857: 127; Reitter, 1911: 196; Якобсон, 1913: 798; Théry, 1930: 476; 1942: 152; Рихтер, 1944б: 171; 1948: 396; Степанов, 1948: 243; Алексеев, 1959а: 10; 1960: 1509 (личинка); 1961: 7 (личинка); 1979: 163; 1981: 81 (личинка); Загайкевич, 1962: 104; 1987: 361; Рихтер и Алексеев, 1965: 300; Линдеман, 1964: 108; 1971: 89; Гурьева, 1974: 100; Gobbi, 1974: 253; 1986: 244 (трофика); Bilý, 1977: 42; 1989: 89; 1991: 375; 1999: 35 (личинка); 2002: 25 (биология); Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); 2004: 178; Bilý et al., 2006: 394; Яницкий, 2007: 41.

– *ascendens* Abeille de Perrin, 1895: CXXV; – *alticola* Abeille de Perrin, 1897: 8; – *willcocksii* Théry, 1914: 129; – *graecus* Obenberger, 1916: 275; – *affectans* Obenberger, 1923: 86; – *subroscidus* Obenberger, 1924: 54; – *satunini* Obenberger, 1936: 110; – *schevyrevi* Stark, 1955: 786 (с биологией и личинкой).

Материал: Киевская обл.: г. Киев, лев. берег р. Днепр, ур. Горбачиха, 6.08.2003, 1 ♂ (В. Назаренко); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: пгт Кондрашевская Новая, 12.06.2003, 2 экз. (Т. Писаренко); там же, 14.06.2003, пойменный лес, кошение по жестеру, 4 экз.; ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 16.06.2002, 1 ♂; Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 20–22.06.2002, на жестере, 5 экз. (сб. не указан); там же, 29.06.2005, 1 ♀ (А. Мальцева); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, с. Торское, 28.06.2008, 1 экз. (М. Сергеев); Славянский р-н, с. Богородичное, 16.06.1999, 1 ♂ (сб. не указан); Добропольский р-н, окр. с. Никаноровка, Никаноровское л-во, 31.05–1.06.2003, 1 ♂, 2 ♀ (Т. Писаренко); там же, 1.05.2003, 1 экз. (сб. не указан); Артемовский р-н, окр. с. Дроновка, 25.06.2008, 1 ♂; (М. Сергеев); там же, 16.07.2003, 1 ♀ (В. Мартынов); там же, 30.06.2000, 1 экз., 30.07.2000, 2 экз. (сб. не указан); Володарский р-н: УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 18–20.07.2001, 2 ♂, 1 ♀ (Т. Писаренко); там же, берег р. Карамыш, 18.07.2001, 1 ♀; л-во «Азовские лесные дачи», 28.05.2000, 1 экз. (М. Сергеев); Новоазовский р-н, УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», 20.06.2001, 1 экз. (Дикуха); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 19.06.2005, 14 экз. (С. Симутник); Крым: Краснопереконский р-н, с. Воинка, 6.06.2003, сад, 1 ♂, 1 ♀ (А. Котенко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Казахстан, Македония, Мальта, Молдавия, Португалия, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; **Сев. Африка:** Алжир, Египет, Марокко, Тунис; **Азия:** Израиль, Иордания, Иран, Кипр, Ливан, Сирия, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах.

Биономия. Несмотря на то, что вид широко распространен и довольно обычен в Южной Европе, его биология остается плохо изученной. Одиночные яйца откладывает в трещинки коры, и вышедшие личинки проделывают свои ходы во флоэме. Ход довольно короткий (до 20 см), очень часто спиральный (в тонких веточках личинка «опоясывает» им ветку перед окукливанием). Кукольная камера сооружается в заболони, реже также в коре (частично). Развитие продолжается один год, имаго встречаются в мае–августе (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Amygdalus communis*, *Armeniaca vulgaris*, *Cerasus avium*, *C. mahaleb*, *C. vulgaris*, *Crataegus oxyacantha*, *Euonymus europaea*, *Loranthus europaeus*, *Malus domestica*, *Mespilus germanica*, *Persica vulgaris*, *Prunus domestica*, *Pyrus communis*, *Quercus robur*, *Sorbus aria* (Bilý, 2002); *Rhamnus cathar-*

tica (Алексеев, 1959а); *Frangula* (Линдеман, 1964); *Prunus spinosa* (Линдеман, 1971); *Rubus*, *Spiraea* (Гурьева, 1974); *Cotinus coggygria*, *Pistacia*, *Rhus coriaria* (Алексеев, 1981в); *Alnus*, *Cydonia*, *Populus*, *Salix*, *Ulmus*, *Viscum* (Gigli, 1999).

Agrius (Sinuatiagrilus) mendax Mannerheim, 1837

Mannerheim, 1837: 111; Reitter, 1911: 193; Якобсон, 1913: 796; Плигинский, 1916: 130; Рихтер, 1944б: 165; 1948: 393; Степанов, 1948: 243; Медведев и др., 1953: 18; Тер-Минасян, 1955: 452; Алексеев, 1958а: 185; 1958б: 193; 1959а: 13; 1960: 1506 (личинка); 1961: 6 (личинка); 1979: 162; 1981: 69 (личинка); Рихтер и Алексеев, 1965: 298; Гурьева, 1974: 99; Bílý, 1977: 37; 1989: 80; 1999: 35 (личинка); 2002: 22 (биология); Gobbi, 1986: 244 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 45; Надворный, 1996: 48; Яницкий, 2003: 246; Bílý et al., 2006: 394; Яницкий, 2007: 41.

– *faldermanni* Gory & Laporte, 1837: 42.

– *sinuatus* Olivier (ошибочное определение): Théry, 1942: 163 (ssp. *mendax*).

Материал: Волынская обл.: Любешовский р-н, с. Сваловичи, 4 км СВ, 19.06.2005, на рябине, 2 экз. (Ю. Васильченко); Киевская обл.: Чернобильский р-н, с. Лелев, 15.06.1977, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Белоруссия, Бельгия, Германия, север и центр европейской части России, Латвия, Литва, Польша, Украина (не указана в каталоге), Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Распространение в Украине. Редкий вид, довольно встречающийся в лесной зоне. Наличие вида в других зонах сомнительно и требует подтверждения. По литературным данным указан также для Лесостепи (Яницкий, 2007), Степи (Медведев и др., 1953) и Крыма (видимо, горного) (Плигинский, 1916).

Биономия. Одиночные яйца откладывает в трещинки коры молодых или среднего возраста деревьев. Заражаются обычно только освещенные солнцем молодые стволы и ветки в диаметре более 3 см. В тонких ветвях личинка проделывает длинный и извилистый ход во флоэме, частично затрагивая заболонь. В более толстых ветках ход сначала окольцовывает ветку, затем идет более или менее продольно, может менять направление; при этом ход часто углубляется в заболонь и возвращается обратно (Алексеев, 1958а). Кукольная камера располагается в заболони, непосредственно под корой. Личинка зимует в стадии предкуколки. Окукливание происходит в мае, развитие продолжается два года в Средней Европе (Bílý, 2002), в Московской области Алексеев (1958) наблюдал однолетнее развитие. Имаго встречаются в июне–июле.

Кормовое растение личинок: *Sorbus aria*, *S. aucuparia*, *S. torminalis* (Bílý, 2002); *Celtis australis* (Яницкий, 2003).

Примечание. По сведениям Медведева и соавторов (1953), эта златка была выведена из рябины *S. torminalis* в Николаевской области (Владимировская лесная опытная станция). Плигинский (1916) по неправильному названию *A. mendax* Dej., которое использовал Чернай, приводит эту златку для Крыма.

Agrius (Sinuatiagrilus) sinuatus sinuatus (A. G. Olivier, 1790)

A. G. Olivier, 1790: no. 32: 74 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 195; Якобсон, 1913: 796; 1927: 179; Théry, 1942: 163; Рихтер, 1944б: 168; 1948: 395; 1950: 159; Тер-Минасян, 1955: 453; Алексеев, 1959а: 13; 1960: 1506 (личинка); 1961: 6 (личинка); 1981: 69 (личинка); Крышталь, 1959: 63; Загайкевич, 1962: 105; 1987: 358; Линдеман, 1964: 108; Рихтер и Алексеев, 1965: 298; Гурьева, 1974: 100; Волкович, 1977а: 25; 1986а: 96; Bílý, 1977: 37; 1989: 81; 1999: 33 (личинка); 2002: 26 (биология); Gobbi, 1986: 243 (трофика); Присный, 2003: 70; Яницкий, 2003: 246; Bílý et al., 2006: 394; Яницкий, 2007: 41.

– *chryseis* Curtis, 1825: 67.

Материал: Волынская обл.: Любешовский р-н, окр. с. Сваловичи, 19.06.2005, на рябине, 1 экз. (Ю. Васильченко); там же, 20.06.2005, на рябине, 1 экз. (А. Прохоров); Киевская обл.: г. Киев, ур. Лысяя гора, 1.08.1993, на боярышнике, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК); Харьковская обл.: выведен из личинки (материал собран: Змиевский р-н, Даниловский лесхоз, 11.2008), 1 экз. (В. Терехова) (ХНУ); Змиевский р-н, окр. с. Задонецкое, 7.06.2010, на рябине, 2 экз. (А. Прохоров); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, пгт Кондрашевская Новая, 29.06.2002, на клене полевым, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Казахстан, Люксембург, Македония, Нидерланды, Польша, Португалия, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония, Югославия; Азия: Иран, Казахстан, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи и Степи; по литературным данным указан для Карпат (Загайкевич, 1962) и Крыма (степного или горного?) (Яницкий, 2007).

Биономия. Перед копуляцией жуки в течение нескольких дней питаются листьями кормового растения. Вскоре после копуляции самка откладывает одиночные яйца в трещины или складки коры, обычно на ствол. Развитие яиц обычно продолжается менее одной недели (Bílý, 2002). Ходы извилистые, почти метровой длины, задевающие заболонь. Кукольная камера сооружается в поверхностном слое заболони, обычно в нескольких миллиметрах под поверхностью. Личинка развивается обычно два года, иногда три года (в случае холодных весны и лета). Имаго встречаются в мае–июле (августе), максимальная численность в июне.

Кормовое растение личинок: *Cotoneaster integerima*, *Crataegus oxyacantha*, *Cydonia vulgaris*, *Malus domestica*, *Mespilus germanica*, *Pyrus communis*, *Sorbus aria*, *S. aucuparia*, *S. domestica* (Bílý, 2002); *Prunus spinosa* (Гурьева, 1974); *Betula* (Загайкевич, 1987); *Acer* (Gigli, 1999); *Acer pseudoplatanus*, *Crataegus laevigata*, *Cydonia oblonga* (Яницкий, 2001).

Примечание. Помимо типичных кормовых растений, различные виды культивируемых *Crataegus* в городских парках также часто заселяются этой златкой, и даже старые и большие деревья могут быть уничтожены за несколько лет (Bílý, 2002). Опасный стволовой вредитель (Загайкевич, 1962). Крышталь (1959) указывает *A. sinuatus* в качестве вредителя яблони, груши, боярышника.

***Agrilus (Spiragrilus) antiquus croaticus* Abeille de Perrin, 1897**

Abeille de Perrin, 1897: 21 (*A. antiquus*); Jendek, 2007: 110.
Reitter, 1911: 197; Якобсон, 1913: 798; Gobbi, 1986: 248 (трофика); Jendek, 2005: 7; Bilý et al., 2006: 397 (*croaticus*).

Théry, 1942: 141; Алексеев, 1959а: 6; 1959в: 30; Загайкевич, 1962: 102; 1987: 362; Рихтер и Алексеев, 1965: 301; Волкович, 1977а: 26; Присный, 2003: 70; Яницкий, 2003: 242 (ssp. *sperki*) (*antiquus*).

– *curtii* Obenberger, 1913: 32; Bilý, 1977: 41; 1989: 89; Яницкий, 2007: 40; – *serbicus* Obenberger, 1927: 75; – *hucul* Obenberger, 1933: 176.

– *sperki* Hochhut (ошибочное определение): Куликовский, 1897: 150; Якобсон, 1913: 797; – *sperki* Hochhut (ошибочное определение): Рихтер, 1944б: 169; 1948: 396; Степанов, 1952: 274; Старк, 1955: 776; – *sperki* Solsky (ошибочное определение): Лазорко, 1963: 37.

Материал: Житомирская обл.: "Schitomir, G. Proschiga", 1 экз.; Киевская обл.: Бородянский р-н, окр. ж/д ст. Спартак, 23.06.2004, 1 ♀ (А. Прохоров); Черновобильский р-н, с. Лелев, 17.06.1977, 1 экз. (сб. не указан); окр. Киева, лес к зап. от Новобеличей, 27.06.2008, на дроке, 1 ♂, 17.06.2009, на дроке, 1 ♀, 28.06.2009, на дроке, 3 экз. (А. Прохоров); г. Киев: ур. Лысая гора, 14.06. (год не указан), 2 ♀ (С. Симутник); оз. Редькино (Министерка), 13.06.2003, 4 экз. (В. Назаренко); о. Муромец на Днепре, заказник «Урочище Бобровня», 9.06.2009, 1 ♀ (И. Павлушенко); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 19.06.1947, 1 ♂, 20.06. (год не указан), 2 экз., 29.06.1947, 1 ♀, 29.06.1948, 1 ♂, 7.05.1949, 3 ♂, 1 ♀ (сб. не указан); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ: Соленоозерный уч., 8–10.06.2007, 1 ♂, 1 ♀ (И. Павлушенко); Ивано-Рыбальчанский уч., 12–15.06.2007, 1 ♂, 2 ♀ (М. Сергеев) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Италия, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Украина, Хорватия, Чехия, Югославия.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи и Степи; по литературным данным указывается для Карпат (Загайкевич, 1962).

Рис. 16. Личинка *Agrilus antiquus croaticus*, извлеченная из корня дрока (Херсонская обл., ЧБЗ).

Биономия. Личинка (рис. 16) развивается в стеблях дрока, ракитника, возможно, и в других бобовых. Подробности развития неизвестны. Жуки встречаются в мае–июне, по данным Загайкевича (1987) – до первой декады августа.

Кормовое растение личинок: *Chamaecytisus* (= *Cytisus*), *Genista*, *Sarothamnus scoparius* (Théry, 1942); *Genista tinctoria* (Загайкевич, 1962).

Примечание. Встречается редко.

***Agrilus (Spiragrilus) constantini* Obenberger, 1927**

Obenberger, 1927: 17; Тамарина, 1950: 569 (*A. sp.*, биология); Гречкин, 1951: 123 (*A. sp. nova*, биология); Положенцев и Коровина, 1957: 87 (*A. sp.*); Алексеев, 1959а: 5; 1960: 1509 (личинка); 1961: 8 (личинка); 1981: 74 (личинка); Загайкевич, 1962: 101; 1987: 362; Рихтер и Алексеев, 1965: 301; Тропин, 1965: 459 (биология); Линдеман, 1971: 79; Волкович, 1977а: 26; Присный, 2003: 71; Bilý et al., 2006: 395; Яницкий, 2007: 40.

– *tamarinae* Stepanov, 1952: 272 (с биологией); Тамарина, 1955: 308; 1957: 1187 (биология); Тер-Минасян, 1955: 453.

Материал: Черниговская обл.: Козелецкий р-н, окр. с. Отрохи, РЛП «Межреченский», 1.06.2008, 1 экз. (П. Шешурак) (НГУ); Харьковская обл.: Сахновский р-н, окр. с. Малые Бучки, долина р. Орель, 22.06.2000, 1 экз. (сб. не указан); Днепропетровская обл.: г. Кривой Рог, балка Красная, 5.06.1990, 1 экз. (Е. Лапин); Луганская обл.: Меловской р-н, ЛПЗ, отд. «Стрельцовская степь», 27.06.1984, 1 экз. (Н. Полчанинова); Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 18.06.2003, 1 ♂, 1 ♀ (сб. не указан); там же, 18.06.2003, 1 экз. (М. Сергеев); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 20.06.1999, 1 экз. (Т. Писаренко); там же, 6.07.2000, 1 экз., 20.06.2002, 1 экз. (сб. не указан); там же, Калиновский уч., 4.07.2000, 1 экз. (Т. Трихлеб); Беловодский р-н, с. Городище, 10.06.1989, 1 ♀ (сб. не указан); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н: окр. с. Кривая Лука, 19.07.2003, на карагане, 1 экз. (Т. Писаренко); УСПЗ, отд. «Меловая флора», 24–27.05.2006, на карагане, 11 экз. (А. Прохоров); Першотравневый р-н, с. Федоровка, 29.05.2000, 1 ♂ (сб. не указан); Добропольский р-н, окр. с. Никаноровка, Никаноровское л-во, 31.05.–1.06.2003, 1 ♂ (Т. Писаренко); там же, 1.05.2003, 1 экз.; Новоазовский р-н, УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», 1.06.1983, 1 ♂, 20.06.2001, на карагане, 1 ♂ (сб. не указан); там же, 19–20.06.2001, 2 экз. (Пристинская); там же, 20.06.2001, 2 экз. (Дикуха); Одесская обл.: Коминтерновский р-н, окр. с. Калиновка, 8.05.2002, 1 экз., 10–12.05.2002, 5 ♂, 1 ♀ (В. Мартынов); Николаевская обл.: Березанский р-н, окр. с. Ташино, Тилигульский лиман, 10–14.06.2010, 4 экз. (В. Назаренко) (ИЗШК); Первомайский р-н, окр. с. Курипчино, РЛП «Гранитно-Степное Побужье», 24.05.2009, 12 экз. (П. Шешурак) (НГУ).

Распространение в Палеарктике. Европа: юг европейской части России, Украина; Азия: Иран, Казахстан.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи и Степи; более обычный для степной зоны.

Биономия. Заселяет живые стволы и ветви (Загайкевич, 1987). Яйца откладывает поодиночке, покрывая их выделениями секреторных желез, на гладкую кору побегов на высоте от 25 см от земли. Вышедшая личинка внедряется в луб и кольцует побег строго горизонтальным ходом, а в толстых ветках ее ход образует неполное кольцо или полукольцо. Далее личинка продолжает свой ход чаще вверх, чем вниз, и, внедряясь в древесину, делает в ее периферических слоях ходы в виде петель, сплошной площадки или неправильной спирали. Затем личинка направляет продольный ход к коре и сооружает там куколочную камеру. Зимует в предкукольном состоянии. В местах повреждения кора приобретает желтовато-бурую окраску, иногда на ветках видны небольшие вздутия.

Лет жуков начинается со второй декады мая и продолжается обычно до конца июня, иногда до середины июля. Яйцекладка начинается с середины мая, массовая яйцекладка происходит с конца мая до начала июня.

Кормовое растение личинок: *Caragana arborescens* (Тамарина, 1950); *C. frutex* (Степанов, 1952); *Hali-modendron holodendron* (Загайкевич, 1987).

Примечание. Согласно сведениям Тамариной (1955), первичным кормовым растением для этой златки является дереза, или карагана кустарниковая (*C. frutex*), на которой златка развивается в степной зоне в условиях дикого произрастания этого растения.

Agrilus (Spiragrilus) hyperici (Creutzer, 1799)

Creutzer, 1799: 122 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 196; Рихтер, 1944б: 170; 1948: 396; Степанов, 1952: 275; Старк, 1955: 776; Алексеев, 1958а: 185; 1959а: 5; 1979: 163; 1981: 75 (личинка); Загайкевич, 1962: 101; Рихтер и Алексеев, 1965: 300; Волкович, 1977а: 196; 1986а: 96; Bílý, 1977: 42; 1989: 87; 2002: 19 (биология); Gobbi, 1986: 246 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 45; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Присный, 2003: 70; Яницкий, 2003: 244; Bílý et al., 2006: 395; Яницкий, 2007: 41.

– *prasinus* Mulsant & Rey, 1863: 17; – *impressus* Rey, 1891: 20 [HN]; – *modestulus* Semenov, 1895: 247; – *albaniae* Obenberger, 1922: 66; – *hof-feri* Obenberger, 1936: 111; – *reyellus* Obenberger, 1936: 1000 [RN].

– *elatus* Fabricius (ошибочное определение): Якобсон, 1913: 798; 1927: 180; Théry, 1942: 149.

Материал: Сумская обл.: Сумской р-н, с. Вакаловщина, 13.06.2009, 2 экз. (В. Терехова) (ХНУ); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 12.08.1946, Гнилая балка, 1 экз., 19.06.1947, 2 экз., 20.06. (год не указан), 8 экз., 20.06.1948, 2 экз. (сб. не указан); Луганская обл.: Сватовской р-н, окр. с. Оборотновка, 13–15.08.1993, степные склоны около меловых обнажений, 1 экз. (С. Шапоренко); Донецкая обл.: РПП «Краматорский», отд. «Беленькая», (дата не указана), 1 ♀ (сб. не указан); Славянский р-н.: с. Богородичное, 26.06.2002, 1 ♂ (М. Сергеев); окр. г. Святогорск, НПП «Святые горы», 27.05.2002, 1 экз. (В. Назаренко); Артемовский р-н, с. Дроновка, 4.07.2000, 1 ♂ (сб. не указан); там же, 25.06.2009, 1 экз.; пгт Старобешево, 5.06.2002, 2 экз. (М. Сергеев); там же, 26.06.2004, 3 экз. (сб. не указан); Володарский р-н, с. Федоровка, 30.05.2000, 1 экз. (М. Сергеев); Новоазовский р-н, УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», 10.07.1983, 1 экз. (сб. не указан); Запорожская обл.: о. Хортица, 8–13.07.2009, 1 экз. (С. Симутник); Николаевская обл.: Березанский р-н, окр. с. Ташино, Тилигульский лиман, 10–14.06.2010, 1 экз. (В. Назаренко); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 12–15.06.2007, 5 экз. (М. Сергеев) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония, Югославия; Азия: Иран, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи, Степи и горном Крыму; по литературным данным указывается для Полесья (Якобсон, 1913) и Карпат (Загайкевич, 1962).

Биономия. Одиночные яйца откладывает в основание кормового растения, и личинка проделывает относительно узкий и поверхностный ход вниз в корень (он может достичь самого кончика корня диаметром 3 мм). Личинка среднего возраста поворачивает назад и продолжает ход в центральной части корня по направлению к основанию растения. Слегка изогнутая кукольная камера располагается в центральной части корня. Обычно в одном корне находится одна личинка,

редко их бывает несколько (Bílý, 2002). Имаго встречаются с конца мая по август включительно.

Кормовое растение личинок: *Hypericum perforatum*, *H. tetrapterum* (Bílý, 2002).

Agrilus (Spiragrilus) macroderus Abeille de Perrin, 1897

Abeille de Perrin, 1897: 15; Рихтер, 1944б: 170; 1948: 396; 1950: 160, 165 (личинка); Степанов, 1952: 275; Медведев, 1953а: 71; Старк, 1955: 776; Тер-Минасян, 1955: 452; Алексеев, 1959а: 15; 1981: 75 (личинка); Крышталь, 1959: 63; Загайкевич, 1962: 106; 1987: 362; Ильинский, 1962: 346 (личинка); Рихтер и Алексеев, 1965: 300; Гурьева, 1974: 99; Bílý, 1977: 43; 1989: 89; 2002: 21 (биология); Gobbi, 1986: 242 (трофика); Яницкий, 2003: 245; Jendek, 2003с: 182; Bílý et al., 2006: 395; Яницкий, 2007: 41.

– *angulifer* Abeille de Perrin, 1897: 15; – *fuscosericeus* K. Daniel & J. Daniel, 1898: 66; Семенов-Тян-Шанский, 1902: 16; Reitter, 1911: 197; Якобсон, 1913: 798; 1927: 180; Плигинский, 1916: 131; Ильинский, 1948: 295 (личинка).

– *aurichalceus* (ошибочное определение): Théry, 1942: 166 (ab. *angulifer*).

Материал: Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: пгт Кондрашевская Новая, 14.06.2003, 1 ♀; ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 18.06.2002, 1 ♂ (сб. не указан); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 19.06.2003, 2 экз. (М. Сергеев); там же, 7–12.06.2006, на *Prunus steposa*, 1 ♂, 1 ♀ (А. Прохоров); Донецкая обл.: Володарский р-н: пгт Володарское, 27.05.2000, 1 экз. (сб. не указан); УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 20.07.2001, 1 экз. (Т. Писаренко); Новоазовский р-н, УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», 1.06.1983, 1 ♂, 20.06.2001, 1 ♂ (сб. не указан); Крым: Карадагский ПЗ, 18–20.06.2002, 1 экз. (В. Фурсов); ЮБК, гора Эчки-Даг, 1.07.2005, 1 экз. (Ю. Васильченко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Грузия, Италия, Македония, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Азия: Ирак, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Степи и горном Крыму; по литературным данным (Загайкевич, 1962) указывается и для Лесостепи.

Биономия. Заселяет 1–4 летние сеянцы (Загайкевич, 1987). Первые жуки появляются в середине мая, и спариваются через несколько дней после питания листьями кормового растения. Вскоре после копуляции откладываются яйца на кору веточек или ветвей, личинка появляется в течение 5–7 дней (в зависимости от температуры). Молодая личинка пробурывает ход параллельно оси ветки, а взрослая личинка опоясывает своим ходом ветку перед сооружением кукольной камеры. Развитие личинки завершается обычно в октябре, и личинка последнего возраста (реже предкуколка) зимует в кукольной камере (Bílý, 2002). Имаго встречаются в мае–июле.

Кормовое растение личинок: *Armeniaca vulgaris*, *Cerasus avium*, *Prunus domestica*, *P. spinosa* (Bílý, 2002); *Caragana arborescens*, *Salix acutifolia*, *S. viminalis* (Ильинский, 1948); *Malus* (Старк, 1955); *Rosa* (Тер-Минасян, 1955); *Pistacia*, *Rubus*, *Ulmus* (Gigli, 1999); *Cydonia oblonga*, *Prunus divaricata*, *Pyrus* (Яницкий, 2001).

Примечание. Сильно вредит побегам абрикоса (Семенов-Тян-Шанский, 1902). Крышталь (1959) ука-

зывает *A. macroderus* в качестве вредителя плодовых культур, боярышника, роз и шиповника; также питание этой златки он отмечает на белой и желтой акации. В южных районах Европы *A. macroderus* может быть серьезным вредителем фруктовых деревьев (Bílý, 2002).

Agrilus (Spiragrilus) scythicus Królik & Janicki, 2005

Królik & Janicki, 2005: 349; Яницкий, 2007: 41.

Материал: материал мной не изучен. Голотип, аллотип и часть паратипов находятся в Польше, другая часть паратипов – в Львове (Królik & Janicki, 2005).

Распространение в Палеарктике. Европа: Украина (ПЗ «Еланецкая степь»).

Распространение в Украине. Вид обнаружен только в степной зоне.

Биономия. Не известна. Развивается, видимо, в бобовых.

Кормовое растение личинок: ?*Genista albida* (Królik & Janicki, 2005).

Примечание. Близок к *A. hyperici*.

Agrilus (Uragrilus) ater (Linnaeus, 1767)

Linnaeus, 1767: 663 (*Buprestis*); Якобсон, 1913: 796; 1927: 178; Théry, 1942: 136; Рихтер, 1944б: 164; 1948: 393; 1950: 157, 164 (личинка); Ильинский, 1948: 292 (личинка); 1962: 343 (личинка); Гречкин, 1951: 72 (биология); Арнольди, 1953: 184; Степанов, 1954: 118; Старк, 1955: 775; Тер-Минасян, 1955: 449; Алексеев, 1958а: 184; 1959а: 12; 1960: 1506 (личинка); 1961: 6 (личинка); 1979: 162; 1981: 68 (личинка); Гречкин и Воронцов, 1962: 61; Загайкевич, 1962: 104; 1987: 358; Тимченко и Трель, 1963: 799; Линдеман, 1964: 107; Рихтер и Алексеев, 1965: 298; Плохих, 1969: 493 (биология); Мамаев, 1972: 238 (личинка); Гурьева, 1974: 98; Волкович, 1977а: 25; 1986а: 96; Bílý, 1977: 35; 1989: 75; 1999: 33 (личинка); 2002: 12 (биология); Gobbi, 1986: 235 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 44; Jendek, 2002е: 2; Присный, 2003: 71; Яницкий, 2003: 242; Никитский и Ижевский, 2005: 18; Bílý et al., 2006: 395; Яницкий, 2007: 40.

– *sexguttatus* Brahm, 1791: 141 (*Buprestis*) [HN]; Reitter, 1911: 193; – *subeuropaeus* J. Thomson, 1878: 88; – *eutenes* Obenberger, 1924: 40; – *jureceki* Obenberger, 1924: 39.

Материал: Киевская обл.: г. Киев, Гидропарк, 6.06.2004, 1 экз. (Д. Куринный); окр. Киева, лес к зап. от Новобеличей, 30.06.2008, на стволе осины, 2 ♂, 4.07.2008, 6 ♂, 1 ♀, 8.06.2009, на стволе осины, 4 экз., 28.06.2009, 1 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК); Харьковская обл.: окр. г. Харьков, Рыжово, 3.07.1927, 1 экз. (ХМП); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 12.06.2003, 1 экз. (сб. не указан); Донецкая обл.: г. Донецк: 27.06.2000, 2 экз.; ботсад, выведение из обрезков ствола *Populus bolleana* (начало 2010 г.); Володарский р-н, окр. пгт Володарское, 27.06.2000, 1 ♂ (М. Сергеев); Днепропетровская обл.: г. Кривой Рог, 25.06.1988, 1 ♀ (Е. Лапин); Одесская обл.: 40 км 3 г. Одесса, берег р. Днестр, 8.06.2002, на тополе, 1 экз. (В. Троч); Килийский р-н, ДБЗ, о-в Лебединка, 10.07.1997, старый ивняк, 1 экз. (А. Котенко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Польша, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония, Югославия; Азия: Казахстан, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи, Степи; по литературным данным указывается для Карпат (Загайкевич, 1962).

Биономия. Откладывают одиночные яйца в трещинки и складки коры живых деревьев, а также на пни. Личиночный ход во флоэме очень характерный, сильно зигзагообразный. Согласно литературным данным (Гречкин, 1951), ходы личинок сильно задевают заболонь и всегда идут поперек ствола в виде зигзагообразных петель. Личинка последнего возраста зимует, куколочную камеру сооружает в мае. Куколочная камера обычно расположена в коре, но если кора недостаточно толстая, то может находиться (иногда частично) в заболони (Bílý, 2002). Развивается один год, но может быть и двухлетняя генерация (Загайкевич, 1987). Имаго встречаются в июне–июле.

Кормовое растение личинок: *Populus alba*, *P. canadensis*, *P. nigra*, *P. tremula*, *Salix alba* (Bílý, 2002); *Populus balsamifera* (Гречкин, 1951); *Ficus*, *Quercus* (Тер-Минасян, 1955); *Populus bolleana**.

Примечание. Селится, как правило, на достаточно толстых стволах деревьев, в области грубой и толстой коры. В засушливые годы может сильно вредить посадкам, вызывая усыхание деревьев.

Agrilus (Uragrilus) guerini Lacordaire, 1835

Lacordaire, 1835: 608; Куликовский, 1897: 150; Reitter, 1911: 193; Якобсон, 1913: 796; Плигинский, 1916: 130; Семенов, 1935: 276–277; Théry, 1942: 135; Рихтер, 1944б: 164; 1948: 393; Медведев и др., 1953: 18; Степанов, 1954: 118; Тер-Минасян, 1955: 451; Алексеев, 1959а: 12; 1979: 162; 1981: 67 (личинка); Загайкевич, 1962: 104; 1987: 358; Тропин, 1963: 25; Рихтер и Алексеев, 1965: 298; Bílý, 1977: 35; 1989: 75; 1999: 33 (личинка); 2002: 18 (биология); Gobbi, 1986: 235 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 44; Яницкий, 2003: 244; Bílý et al., 2006: 395; Яницкий, 2007: 41.

Материал: Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 22.06.2001, на иве трехтычинковой, 1 ♀, 16.06.2002, 1 экз. (Т. Писаренко); там же, 12.06.2003, 1 экз. (сб. не указан); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, с. Закотное, 26.06.2008, 1 ♀ (М. Сергеев) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Польша, центр и юг европейской части России, Словакия, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Югославия.

Распространение в Украине. Редкий вид, обнаружен в Степи; по литературным данным указывается для Полесья (Яницкий, 2007), Лесостепи (Рихтер, 1944б) и Крыма (степного или горного?) (Плигинский, 1916).

Биономия. Одиночные яйца самка откладывает на кору веток или стволов живых ив; по сведениям Тропина (1963), заселяет главным образом среднюю часть стволов. Личинка пробурывает сначала спиралевидный ход в заболони, затем делает угловой ход, заканчивающийся куколочной камерой, которая расположена обычно в сердцевине (Тропин, 1963). Личинка развивается два года, окукливается в мае–июне, имаго встречаются в июне–августе (Bílý, 2002). По Тропину (1963), генерация одногодная.

Кормовое растение личинок: *Salix aurita*, *S. caeprea*, *S. cinerea*, *S. fragilis*, *S. incana*, *S. purpurea*, *S. viminalis* (Bilý, 2002); *Populus* (Загайкевич, 1962); *Salix alba*, *S. triandra* (Тропин, 1963).

Agrilus (Xeragrilus) albogularis albogularis Gory, 1841

Gory, 1841: 235; Reitter, 1911: 197; Якобсон, 1913: 798; Théry, 1942: 147; Рихтер, 1944б: 171; 1948: 396; Старк, 1955: 776; Алексеев, 1959а: 16; 1960: 1509 (личинка); 1961: 9 (личинка); 1979: 163; 1981: 79 (личинка); Загайкевич, 1962: 107; Рихтер и Алексеев, 1965: 302; Линдемман и Турундаевская, 1975: 327 (биология); Bilý, 1977: 41; 1989: 87; 1999: 37 (личинка); 2002: 10 (биология); Gobbi, 1986: 246 (трофика); Volkovitsh & Alexeev, 1994: 437; Яницкий, 2003: 241; Bilý et al., 2006: 395; Яницкий, 2007: 40.

Материал: Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 19.06.2001, 1 ♂ (сб. не указан); там же, 20.06.2001, 1 экз. (Т. Писаренко); Антрацитовский р-н, окр. с. Дьяково, 15.06.2005, 1 экз. (С. Коновалов); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 4.07.2000, 1 экз. (сб. не указан); Одесская обл.: Килийский р-н, ДБЗ, Жебриянская гряда, 20.06.1995, 1 экз. (В. Ермоленко); Херсонская обл.: Цюрупинский р-н, Радинский полигон, 2.06.1998, 1 экз. (А. Котенко); Чаплинский р-н, з-к «Аскания-Нова», (дата не указана), 1 ♀ (сб. не указан); Голопристанский р-н: с. Буркуты, 3.06.1951, 1 ♂ (И. Загайкевич); ЧБЗ: Ивано-Рыбальчанский уч., 13.06.1991, 1 экз. (А. Вобленко); там же, 7.06.1998, 1 экз. (сб. не указан); там же, 3.06.2005, 1 экз. (И. Павлусенко); там же, 19.06.2005, 1 экз. С. Симутник); там же, 12–15.06.2007, 2 ♂, 1 ♀ (М. Сергеев); там же, 29.07.2010, 1 экз. (А. Нужна); Соленоозерный уч., 3.06.1976, 1 экз. (В. Толканич); там же, 9.07.1985, 4 экз. (Н. Полчанинова); там же, 7.06.2005, 3 экз., 8–15.06.2007, 1 экз. (И. Павлусенко); там же, 15–18.06.2007, 1 экз. (М. Сергеев); там же, 10–16.07.2007, 3 экз. (А. Прохоров); Потиевский уч., кордон «Морской», 2 км от Железного Порта, 16.06.2005, 5 экз. (С. Симутник) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Казахстан, Македония, Молдавия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Чехия; Азия: Иран, Казахстан, Туркменистан, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Степи; по литературным данным указывается для Карпат (Загайкевич, 1962), Лесостепи и Крыма (степного или горного?) (Яницкий, 2007).

Биономия. Одиночные яйца самка откладывает на нижнюю часть стебля кормового растения. Молодая личинка пробуравливает ход вниз в корень, личинка среднего возраста делает петлю и возвращается назад. Кукольная камера располагается в верхней части корня около уровня почвы непосредственно под корой. Личиночная буровая мука темно-коричневая, и зараженная часть корня выглядит прогнившей (Bilý, 2002). На одном растении развивается несколько поколений (Линдемман и Турундаевская, 1975). Генерация годовая. Имаго встречаются в июне–июле.

Кормовое растение личинок: *Artemisia campestris*, *A. glutinosa* (Bilý, 2002); *Atriplex cana*, *Eurotia ceratoides* (Линдемман и Турундаевская, 1975).

Agrilus (Xeragrilus) sericans sericans Kiesenwetter, 1857

Kiesenwetter, 1857: 127; Reitter, 1911: 197; Якобсон, 1913: 798; Плигинский, 1916: 131; Медведев, 1930а: 14; 1953а: 71; 1953б: 1131;

1954: 1248; 1960: 37; Рихтер, 1944б: 171; 1948: 396; Степанов, 1948: 243; Старк, 1955: 776; Алексеев, 1959а: 16; 1960: 1509 (личинка); 1961: 9 (личинка); 1981: 77 (личинка); Загайкевич, 1962: 107; Рихтер и Алексеев, 1965: 302; Волкович, 1977а: 26; Bilý, 1977: 41; 1989: 87; 1999: 37 (личинка); 2002: 26 (биология); Gobbi, 1986: 246 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 44; Алексеев и Волкович, 1989: 345; Volkovitsh & Alexeev, 1994: 437; Присный, 2003: 71, 164; Jendek, 2003с: 186; Bilý et al., 2006: 396; Яницкий, 2007: 41.

Материал: Луганская обл.: Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 29.06.2005, 1 ♂ (А. Мальцева); Донецкая обл.: г. Донецк, 13.06.2000, 1 экз.; Артемовский р-н, с. Дроновка, 22.07.2002, 3 экз. (сб. не указан); там же, 25.06.2008, 2 экз.; окр. г. Ясиноватая, байрачный лес, 25.06.2004, 1 экз.; Старобешевский р-н, окр. пгт Старобешово, 26.06.2004, 1 экз. (М. Сергеев); Новоазовский р-н, г. Новоазовск, 14.07.2004, 7 экз. (сб. не указан); Першотравневый р-н, с. Белосарайская коса, 7.06.2000, 12 экз., 7–8.07.2004, 15 экз. (М. Сергеев); там же, 7–8.08.2003, 16 экз., 26.05.2004, 1 экз. (сб. не указан); там же, на солончаках, 7.06.2000, 1 экз. (Е. Прокопенко); Запорожская обл.: г. Мелитополь, 2.07.2001, 3 экз.; Акимовский р-н, окр. пгт Кирилловка, 4.07.2001, 2 экз. (В. Назаренко); 13.06.2003, 1 ♀ (А. Котенко); Одесская обл.: Тарутинский р-н, с. Лесное, 2.07.1951, 3 ♂, 1 ♀; Калининский р-н, с. Марьяновка, 15.08.1988, 4 ♂ (сб. не указан); Килийский р-н: ДБЗ, Жебриянская гряда, 20.06.1995, 4 экз. (В. Ермоленко) (ИЗШК); с. Приморское, ДБЗ, 23.08.1996, 3 экз. (А. Котенко) (НГУ); Николаевская обл.: Березанский р-н: окр. с. Парутино, 15.08.1978, 2 экз. (сб. не указан); окр. с. Ташино, Тилигульский лиман, 10–14.06.2010, 18 экз. (В. Назаренко); Херсонская обл.: Чаплинский р-н, БЗ «Аскания-Нова», 19.04.1981, 1 экз.; г. Берислав, 15.06.1955, 1 экз. (сб. не указан); г. Скадовск, берег Джарылгачского залива, 13.06.1990, 1 экз. (П. Шешурак); Голопристанский р-н, ЧБЗ: Соленоозерный уч., 5–10.08.1986, 10 экз. (сб. не указан) (ИЗШК); там же, 10.08.1986, солончаки, 23 экз. (В. Грамма) (ХЭО); Потиевский уч., кордон «Морской», 2 км от Железного Порта, 16.06.2005, 1 ♂ (С. Симутник); там же, 27.06.2006, 1 экз. (И. Павлусенко) (ИЗШК); уч. Ягорлыцкий Кут, 18.07.1994, 1 экз. (А. Дрогваленко) (ХМП); Генический р-н, с. Стрелково, 23.08.1989, 4 экз. (сб. не указан); Арабатская стрелка, 19.08.1989, 1 ♂ (В. Грамма); Крым: Присивашье, с. Придорожное, 3 км СВ, 3.06.2003, 1 экз. (С. Симутник); Арабатский заказник, оз. Солёное, 8.06.2003, 1 экз.; коса Арабатская стрелка, 11.06.2003, 5 экз. (А. Котенко); Ленинский р-н: Опускский ПЗ, 14.08.2002, 1 экз. (М. Филатов); г. Керчь, 13.06.1981, 2 экз. (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Казахстан, Молдавия, центр и юг европейской части России, Румыния, Турция, Украина; Азия: Афганистан, Иран, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в степной зоне и горном Крыму; по литературным данным указывается для Лесостепи (Рихтер, 1944б).

Биономия. Биология вида, видимо, такая же, как у *A. albogularis*. Личинка развивается в корнях различных видов полыни, развитие продолжается, вероятно, один год. Имаго встречаются в мае–августе, иногда могут быть обнаружены и в апреле.

Кормовое растение личинок: *Artemisia campestris*, *A. maritima* (Bilý, 2002); *Artemisia salsoloides* (Загайкевич, 1962); *Artemisia hololeuca* (Рихтер и Алексеев, 1965).

Примечание. В Степи – самый массовый вид подрода.

Характерный представитель полынно-типчакково-ковыльной степи, галофил (Медведев, 1953б), полупустынный ксерофил (Медведев, 1954). Нижнеголоценовый ксеротермический степной реликт,

встречающийся на ксерофитных лугах и в степях (Присный, 2003).

Agrilus (Xeragrilus) zigzag Marseul, 1866

Marseul, 1866: 478; Куликовский, 1897: 150; Якобсон, 1913: 798; Плигинский, 1916: 131; Рихтер, 1944б: 171; 1948: 396; Старк, 1955: 776; Алексеев, 1959а: 17; 1960: 1509 (личинка); 1961: 21 (личинка); 1981: 79 (личинка); Медведев, 1960: 39; Загайкевич, 1962: 107; Рихтер и Алексеев, 1965: 302; Волкович, 1977а: 26; Bílý, 1999: 37 (личинка); Присный, 2003: 71; Jendek, 2003с: 188; 2005: 4; Bílý et al., 2006: 396; Яницкий, 2007: 41.

– *sieversii* Abeille de Perrin, 1897: 28; – *rossicus* Obenberger, 1916: 276; – *clermontianus* Roubal, 1925: 71.

Материал: Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1982, на полыни, 11 экз. (Ю. Максимова) (ХНПУ); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: с. Герасимовка, 22.06.2001, меловые склоны, 3 экз. (М. Сергеев); пгт Кондрашевская Новая, 18.06.2001, на иве белой, 12 экз., 20.06.2001, на иве, 1 экз., 21.06.2001, 1 ♂, 2 ♀, 24.06.2001, на иве, 1 экз., 15.06.2002, на полыни, 5 ♂, 2 ♀, 17.06.2002, 18 экз., 12.06.2003, 4 экз. (Т. Писаренко); там же, берег р. Северский Донец, на иве белой, 21.06.2001, 1 ♂, 1 ♀, 15–18.06.2002, 30 экз., 12.06.2003, 5 экз. (сб. не указан); там же, 19.06.2001, пойменный луг, 4 экз., 1.06.2002, на полыни, 15 экз. (А. Мальцева); там же, 31.05.2002, 8 экз. (Пристинская); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 25.06.1999, пойменный луг, 15 экз. (М. Сергеев); там же, 10.06.2002, 1 ♂, 16–17.06.2002, 4 экз., 9.06.2003, 3 экз., 25.08.2003, 2 экз. (сб. не указан); там же, 18.06.2001, 2 экз. (А. Мальцева); там же, 3.06.2000, 1 экз., 30.06.2000, 1 экз. (В. Мартынов); там же, 21.05.2001, 1 ♂ (М. Сергеев); там же, на иве белой, 21.06.2001, 1 ♂; Донецкая обл.: Краснолиманский р-н: окр. с. Кривая Лука, 19.07.2003, 1 ♂ (Т. Писаренко); там же, 27.06.2008, 1 экз. (М. Сергеев); с. Закотное, 22.07.2003, 1 экз. (А. Мальцева); там же, 26.06.2008, 2 экз. (М. Сергеев); Артемовский р-н, с. Дроновка, 4.07.2000, 1 экз. (сб. не указан); там же, 4.07.2003, 1 экз. (В. Мартынов); там же, 27.07.2003, 5 экз. (сб. не указан); Славянский р-н: с. Богородичное, 17.06.1999, 3 экз. (М. С(Пристинская); там же, 19.06.2003, 2 экз. (Т. Писаренко); окр. г. Святогорск, НПП «Святые горы», 27.05.2002, 1 экз. (В. Назаренко); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, 26.06.1986, 1 ♀ (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Болгария, Казахстан, центр и юг европейской части России, Украина.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи и Степи; для Крыма (степного или горного?) указан по литературным данным (Якобсон, 1913).

Биономия. Развивается в корнях полыни высокой (метельчатой). Особенности биологии не известны. Развитие проходит, видимо, по типу развития близких видов подрода *Xeragrilus*. Имаго встречаются в мае–августе.

Кормовое растение личинок: *Artemisia paniculata* (= *procera*) (Алексеев, 1959а).

Примечание. Встречается не часто и очень локально.

Загадкой остаются находки многих жуков на иве; возможно, они подгрызают листья.

Species incertae sedis

Agrilus suvorovi Obenberger, 1935 (рис. 17-19)

Obenberger, 1935m: 165; Алексеев, 1975: 157; Jendek, 2002b: 1; Bílý et al., 2006: 402.

Bílý, 1977: 40; 1989: 83; 1999: 35 (личинка); Gobbi, 1986: 241 (трофика) (ssp. *populneus*).

– *populneus* Schaefer, 1946: 73; Bílý, 2002: 23 (биология); – *brus-sae* Obenberger, 1956: 45/47.

Материал: Ровенская обл.: Сарненский р-н, оз. Сомино, 15.06.2008, 1 экз. (В. Назаренко); Житомирская обл.: Житомирский р-н, с. Денешы, 5.06.2010, 2 экз. (Д. Куринный); Киевская обл.: Боро-дзянский р-н, окр. ж/д ст. Спартак, 4–6.07.2001, 1 ♂, 2 ♀; окр. г. Киев, лес к зап. от Новобеличей, 4.06.2009, на осине, 4 экз., 8.06.2009, на осине, 2 экз. (А. Прохоров); г. Киев: Лысяя гора, 5.06.2009, 1 экз. (К. Евтушенко); лев. берег р. Днепр, ур. Горбачиха, 7.08.2002, в коре спеленной осины, 4 экз. (В. Назаренко); о. Муромец на Днепре, заказник «Урочище Бобровня», 9.06.2009, на поваленном *Populus alba*, 22 экз., на поваленном *Populus nigra*, 2 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК); Харьковская обл.: окр. г. Харьков, 3.06.1920, 1 экз. (С. Федоров) (ХМП); Змиевский р-н, с. Гайдары, 7.06.1997, 1 экз. (сб. не указан) (ХНПУ); там же, выведение из осиновых веток (материал взят 17.04.2009), выход имаго 15.05.2009, 5 экз. (В. Терехова) (ХНУ); там же, 8.06.2010, на осине, 4 экз. (А. Прохоров); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 4.06.2001, 1 экз. (Пристинская); там же, 10.06.2003, 1 ♀ (В. Мартынов); там же, 12.06.2003, 1 ♀ (сб. не указан); там же, 25.06.2004, 1 экз. (А. Мальцева); пгт Кондрашевская Новая, 12–14.06.2003, на осине, 3 ♀ (Т. Писаренко); Донецкая обл.: Тельмановский р-н, с. Пишевик, 6.06.2010, 1 экз. (М. Сергеев); Рыбальчанский уч., 19.06.2005, 1 ♂ (С. Симутник); Крым: ЮБК, пос. Курортное, 6.07.2005, на *Populus alba*, 2 ♀ (А. Прохоров) (ИЗШК).

Рис. 17. Местообитание *Agrilus suvorovi* – край леса с осинами, зараженными личинками этой златки (Киев).

Рис. 18. Кладка яиц златки *A. suvorovi* на стволе осины (окр. Киева).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Македония, Норвегия, Польша, север и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Югославия; Азия: Дальний Восток, Казахстан, Китай, Сев. Корея, Монголия, Зап. и Вост. Сибирь, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи, Степи и горном Крыму.

Биономия. Яйца откладывает группами (2–17 штук) на ветки или стволы молодых тополевых деревьев. Самка, отложив яйца, немедленно покрывает их белым секретом, застывающим в виде округлого щитка. Одна самка откладывает обычно 3–4 группы яиц. Развиваются яйца обычно около 10 дней (3–20), а молодая личинка в течение 2–8 дней проникает во флоэму. Там личинка за 25–35 дней проделывает извилистый ход, часто переплетающийся с ходами других личинок (при сильном заражении дерева). Взрослая личинка направляет свой ход в заболонь (1–3 см) и за 3–10 дней она строит эллиптическую куколочную камеру (обычно 7–12 мм длиной). Предкуполка зимует в этой камере (7 месяцев), окукливается в апреле–мае. Стадия куколочки, как правило, продолжается в течение одного месяца. Развивается один год, только некоторые личинки перезимовывают до следующего года (Bilý, 2002). Имаго встречаются в июне–июле, максимальная численность в июне.

Кормовое растение личинок: *Populus alba*, *P. canadensis*, *P. deltoides*, *P. nigra*, *P. tremula* (Bilý, 2002).

Рис. 19. Ходы личинок *A. suvorovi* под корой ствола осины (окр. Киева).

Примечание. По моим наблюдениям, в Киевской и Харьковской области, самки откладывают яйца уже в начале или середине июня. После этого жуки, как правило, уже не встречаются. Еще живые зараженные молодые осины отмирают снизу.

Триба Aphanisticini Jacquelin du Val, 1863

Aphanisticus elongatus elongatus A. Villa & G. B. Villa, 1835

A. Villa & G. B. Villa, 1835: 48; Reitter, 1911: 199; Якобсон, 1913: 799; Théry, 1930: 507; 1942: 181; Рихтер, 1944б: 162; Рихтер и Алексеев, 1965: 295; Bilý, 1977: 46; 1989: 99; 1999: 39 (личинка); 2002: 42 (биология); Gobbi, 1986: 249 (трофика); Bilý et al., 2006: 404; Яницкий, 2007: 41.

– *lamotei* Guérin-Méneville, 1840: 139; – *canaliculatus* Schauffuss, 1882: 554 [HN].

Материал: Одесская обл.: Килийский р-н: ДБЗ, Жебриянская гряда, 20.06.1995, 2 экз. (В. Ермоленко); пгт Вилково, 1–3.05.2002, 4 экз. (сб. не указан); окр. пгт Вилково, залив Базарчук, 30.04.2002, 7 экз. (В. Мартынов); там же, 1.05.2002, 10 экз.; Херсонская обл.: Голопристанский р-н: с. Буркуты, 20–28.04.2001. 12 экз. (М. Сергеев) (ИЗШК); ЧБЗ, Потиевский уч., берег моря, 1.06.2005, 4 экз., 31.06.2005, 2 экз. (П. Шешурак) (НГУ); там же, кордон «Морской», 2 км от Железного Порты, 16.06.2005, 2 экз. (С. Симутник) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Египет, Марокко, Тунис; Азия: Израиль, Сирия, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Степи и горном Крыму.

Биономия. Одиночные, удлинённые и уплощённые яйца откладывает на верхнюю часть стеблей. Молодая личинка пробурывает слегка волнистый ход в паренхиме вниз по стеблю, в то время как личинка последнего возраста поворачивает назад и окукливается в овальной камере непосредственно под эпидермисом. Как правило, один стебель заражен одной личинкой, но иногда в одном стебле бывает две или три личинки (Bilý, 2002). Имаго встречаются в апреле–июле.

Кормовое растение личинок: *Carex divulsa*, *C. muricata*, *C. ovalis*, *C. spicata* (Bilý, 2002); *Schoenus nigricans* (Théry, 1942); *Juncus* (Рихтер, 1944б).

Aphanisticus emarginatus (A. G. Olivier, 1790)

A. G. Olivier, 1790: no 32: 84 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 199; Якобсон, 1913: 799; 1927: 180; Плигинский, 1916: 131; Théry, 1930: 506; 1942: 179; Рихтер, 1944б: 161; 1948: 392; Алексеев, 1958а: 184; Рихтер и Алексеев, 1965: 295; Bilý, 1977: 46; 1989: 100; 2002: 44 (биология); Gobbi, 1986: 249 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 45; Volkovitsh & Alexeev, 1994: 439; Яницкий, 2003: 248; Bilý et al., 2006: 405; Яницкий, 2007: 41.

– *coriaceus* Rey, 1891: 27; – *aetnensis* Abeille de Perrin, 1897: 16.

Материал: Донецкая обл.: г. Донецк, 6.06.2003, 1 экз. (М. Сергеев); Першотравневый р-н, Белосарайская коса, 3.05.2000, 1 экз. (Е. Прокопенко); там же, 7.08.2003, 1 экз., 18.09.2004, 1 экз. (сб. не указан); там же, 8.07.2004, 1 экз. (М. Сергеев); Запорожская обл.: Акимовский р-н, окр. пгт Кирилловка, 3–5.07.2001, 2 экз., 2.05.2003, 1 экз. (В. Назаренко); Одесская обл.: Килийский р-н, окр. пгт Вилково, 5.05.2002, 1 экз. (М. Сергеев); там же, 1.08.2010, 2 экз. (В. Назаренко) (ИЗШК); Херсонская обл.: Голопристанский р-н: ЧБЗ, Соленозерный уч., 14.05.1986, берег озера, 1 экз. (Н. Полчанинова) (ХЭО); там

же, 15–18.06.2007, 1 ♀ (М. Сергеев); г. Голая Пристань, о. Белогрудый, 3.05.2001, 1 экз. (В. Мартынов); Крым: оз. Донузлав, 1.06.1960, 3 экз. (сб. не указан); Присивашье, окр. с. Придорожное, 3.06.2003, 4 экз. (С. Симутник) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Египет, Марокко, Тунис; Азия: Иран, Казахстан, Туркменистан, Турция, Узбекистан.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Степи и горном Крыму; по литературным данным (Яницкий, 2007) указывается и для Лесостепи.

Биономия. Одиночные, слегка удлинённые и уплощённые яйца откладывает на верхние, освещённые солнцем части листьев (реже стеблей). Это обычно происходит в мае или начале июня. Иногда листья (стебли) содержат более чем одну личинку. Личинка проделывает свой ход вниз по стеблю, причем первая часть хода почти прямая, в то время как нижняя часть хода слегка извилистая. Личинка последнего возраста поворачивает в обратную сторону, почти параллельно с предыдущей частью своего хода, и окукливается в эллиптической куколочной камере непосредственно под эпидермисом. Жуки зимуют в почве у основания стебля кормового растения (Bilý, 2002). Имаго встречаются в мае–сентябре.

Кормовое растение личинок: *Juncus acutiflorus*, *J. articulatus*, *J. conglomeratus*, *J. effusus*, *J. subnodulosus* (Bilý, 2002); *Juncus obtusiflorus* (Théry, 1942); *Carex, Eleocharis palustris* (Gobbi, 1986); *Scirpus* (Gigli, 1999).

Aphanisticus pusillus (A. G. Olivier, 1790)

A. G. Olivier, 1790: no 32: 91 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 199; Якобсон, 1913: 799; Théry, 1930: 509; 1942: 178; Рихтер, 1944б: 161; Рихтер и Алексеев, 1965: 295; Bilý, 1977: 45; 1989: 99; 2002: 44 (биология); Gobbi, 1986: 250 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 45; Яницкий, 2003: 248; Bilý et al., 2006: 405; Яницкий, 2007: 41.

– *lineola* Germar, 1817: 10 (*Buprestis*).

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Нидерланды, Польша, Португалия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Марокко, Тунис.

Распространение в Украине. По литературным данным вид указывается для ?Полесья (Житомирская область) и Крыма (видимо, степного) (Рихтер, 1944б), лесостепной зоны (Яницкий, 2007).

Биономия. Одиночные, слегка овальные и уплощённые яйца откладывает на верхнюю часть листьев. Ход молодой личинки обычно придерживается центральной жилки листа, затем он, как правило, становится

извилистым. Стадия куколки продолжается всего лишь несколько дней, имаго встречаются в мае–июне. Жуки зимуют (как и другие виды рода) в почве у основания стебля кормового растения; теплой весной могут быть активными уже в апреле (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Carex flacca*, *Lusula campestris* (Bilý, 2002); *Juncus* (Gobbi, 1986).

Cylindromorphus bifrons Rey, 1889

Rey, 1889: CLXI; Reitter, 1911: 199; Obenberger, 1934: 178; Bilý, 1977: 45; 1989: 91; 2002: 55 (биология); Bilý et al., 2006: 406.

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Болгария, Венгрия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Украина (Крым), Чехия, Югославия.

Распространение в Украине. Данных нет.

Биономия. Паннонский вид, достигающий Центральной Европы. Предпочитает степи на лёссовых почвах в пониженных участках и низких склонах, используя различные виды пырея в качестве кормовых растений (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Elytrigia repens* (Bilý, 2002).

Примечание. Мне ничего не известно о наличии этого вида в Украине. Возможно, обитает только в горном Крыму.

Cylindromorphus filum filum (Gyllenhal, 1817)

Gyllenhal, 1817: 124 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 199; Якобсон, 1913: 799; 1927: 180; Obenberger, 1934: 178; Théry, 1942: 173; Рихтер, 1944б: 171; 1948: 396; Рихтер и Алексеев, 1965: 303; Волкович, 1977а: 26; 1986а: 96; Bilý, 1977: 45; 1989: 91; 1999: 37 (личинка); 2002: 55 (биология); Алексеев, 1979: 163; Gobbi, 1986: 248 (трофика); Загайкевич, 1987: 363; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Присный, 2003: 71; Яницкий, 2003: 247; Bilý et al., 2006: 406; Яницкий, 2007: 41.

– *cylindrus* A. Villa & G. B. Villa, 1835: 48 (*Aphanisticus*); – *sulcatus* Pic, 1918: 2.

Материал: Киевская обл.: г. Киев: о. Муромец на Днепре, заказник «Урочище Бобровня», 21.05.2009, 2 экз., 28.05.2009, 3 экз., 9.06.2009, 1 экз., 2.07.2010, 2 экз. (А. Прохоров); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 07.2004, 2 экз. (С. Симутник) (ИЗШК); Харьковская обл.: Купянский р-н, с. Глушковка, 06.1997, 3 экз. (сб. не указан) (ХНПУ).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Молдавия, Нидерланды, Польша, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Азия: Узбекистан.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи; по литературным данным указывается для Полесья и Степи (Якобсон, 1913), Карпат и Крыма (степного или горного?) (Яницкий, 2007).

Биономия. Биология изучена очень слабо. Личинка проделывает ходы в стеблях различных трав; имаго часто могут быть собраны в огромном количестве

в мае–июле, максимальная численность наблюдается в мае. Вторая, но меньшая часть популяции активна в августе–сентябре (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Carex praecox*, *Poa pratensis*, *Stipa joannis*, *S. capillata* (Bilý, 2002); *Agropyron*, *Stipa pennata* (Gobbi, 1986); *Dactylis glomerata* (Яницкий, 2003).

Cylindromorphus opacus Abeille de Perrin, 1897

Abeille de Perrin, 1897: 31; Якобсон, 1913: 799; Obenberger, 1934: 20; Рихтер, 1944б: 172; 1948: 396; Медведев, 1953а: 71; Рихтер и Алексеев, 1965: 303; Присный, 2003: 71, 160; Яницкий, 2003: 248; Bilý et al., 2006: 406.

Материал: Киевская обл.: г. Киев: лев. берег Днепра, ур. Горбачиха, 18–20.08.2004, 1 экз.; о. Жуков на Днепре, 11.06.2009, 3 экз. (В. Назаренко); о. Муромец на Днепре, заказник «Урочище Бобровня», 28.05.2009, 1 ♀ (А. Прохоров); Кагарлицкий р-н, с. Балько-Щучинка, 5 км Ю, 1.06.2003, 1 экз. (С. Симутник); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 19.06.1947, 2 экз. (сб. не указан); там же, 1–6.07.2004, 2 экз. (С. Симутник) (ИЗШК); Харьковская обл.: Печенежский р-н, окр. с. Мартова, 23–31.05.1996, 10 экз. (И. Леженина) (ХЭО); Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.2009, 2 экз. (В. Терехова); там же, 8–9.06.2010, 10 экз. (А. Прохоров); Луганская обл.: Станочно-Луганский р-н: с. Герасимовка, 22.06.2001, меловые склоны, 2 экз. (М. Сергеев); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 19–22.06.2001, 6 экз. (Т. Писаренко); там же, 3.06.2001, 13 экз., 16.06.2002, 8 экз., 14.05.2003, 15 экз. (сб. не указан); окр. пгт Кондрашевская Новая, 2.06.2001, 1 экз. (В. Пристинская); там же, 18.06.2001, 1 экз., 17.06.2002, 5 экз. (Т. Писаренко); там же, 19–20.06.2001, 7 экз., 1.06.2002, пойменный луг, 7 экз. (А. Мальцева); там же, 30–31.05.2006, 22 экз. (А. Прохоров); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 22.06.2002, 1 экз. (В. Мартынов); там же, 19–20.06.2003, 32 экз. (сб. не указан); там же, 7–12.06.2006, 17 экз. (А. Прохоров); Донецкая обл.: окр. пгт Старобешево, 31.05.2008, 3 экз. (М. Сергеев); Славянский р-н: с. Богородичное, 14.07.2001, 1 экз. (В. Пристинская); там же, 19.06.2003, 34 экз.; окр. г. Славногорск, 27.06.2002, 1 экз.; Краснолиманский р-н: окр. с. Шурово, 19 экз. (сб. не указан); с. Торское, 28.06.2008, 2 экз. (М. Сергеев); Артемовский р-н: окр. г. Северск, 9.07.2003, 6 экз. (сб. не указан); с. Дроновка, 4.07.2000, псаммофитная степь, 15 экз. (Т. Трихлеб); там же, 2–3.07.2000, 13 экз., 30.07.2000, 9 экз. (А. Мальцева); там же, 3–20.07.2003, 87 экз. (сб. не указан); УСПЗ, отд. «Меловая флора», 24–27.05.2006, 55 экз. (А. Прохоров); г. Донецк: 10.06.2003, 1 экз. (сб. не указан); шахта Бутовка, 8.07.2000, 32 экз., 15.06.2008, 10 экз. (М. Сергеев); Добропольский р-н, Никаноровское л-во, 31.05–1.06.2003, 77 экз. (Т. Писаренко); Володарский р-н: УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 16.07.2001, 2 экз. (А. Мальцева); там же, 18.07.2001, 2 экз. (М. Сергеев); там же, 20.07.2001, 5 экз. (Т. Писаренко); с. Федоровка, 30.05.2000, 2 экз. (М. Сергеев); Новоазовский р-н: УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», 22.07.1982, 11 экз.; Белосарайская коса, 7.08.2003, 1 экз. (сб. не указан); Днепропетровская обл.: Ингулецкий р-н, с. Полтавка, 14.06.2003, верх балки, 1 экз. (А. Головатюк); Ново-московский р-н, окр. с. Андреевка, 16–19.05.2007, 4 экз. (А. Прохоров); Запорожская обл.: г. Запорожье, на пшеничном поле, 24.06.1983, 1 экз. (А. Пучков); Куйбышевский р-н, с. Смирново, 4–6.08.2003, 9 экз. (сб. не указан); Акимовский р-н, окр. пгт Кирилловка, 3–5.07.2001, 6 экз. (В. Назаренко); о. Хортица, 8–13.07.2009, 1 экз. (С. Симутник); Одесская обл.: Килийский р-н: ДБЗ, Жебриянская гряды, 20.06.1995, 4 экз. (В. Ермоленко); окр. пгт Вилково, 5.05.2002, 1 экз.; берег Тилигульского лимана, 12.05.2002, 2 экз. (М. Сергеев); Николаевская обл.: Березанский р-н, окр. с. Ташино, Тилигульский лиман, 10–14.06.2010, 15 экз. (В. Назаренко); Херсонская обл.: Чаплинский р-н, БЗ «Аскания-Нова», 17.06.1984, 3 экз. (сб. не указан); там же, 10.06.1986, 5 экз. (Н. Полчанинова); Голопристанский р-н, ЧБЗ: Ивано-Рыбальчанский уч., 24.05.1991, 5 экз. (А. Петренко); там же, 5.06.2005, 26 экз. (И. Павлусенко); там же, 12–15.06.2007, 9 экз. (М. Сергеев); Соленоозерный уч., 10.08.1986, 1 экз. (сб. не указан); там же, 8–15.06.2007, 19 экз. (И. Павлусенко); там же, 15–18.06.2007,

6 экз. (М. Сергеев); Потиевский уч., кордон «Морской», 2 км от Железного Порга, 16.06.2005, 8 экз. (С. Симутник); Великоалександровский р-н, с. Пригорье, 14.05.2004, степь, 1 экз. (А. Головатюк) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Румыния, Украина.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи и Степи; по литературным данным указывается для Крыма (Рихтер, 1944б).

Биономия. Не изучена.

Кормовое растение личинок: *Stipa* (Рихтер и Алексеев, 1965); *Achillea nobilis*, *A. setacea* (Яницкий, 2001); *Festuca**.

Примечание. В Украине самый массовый вид рода, обычный представитель степных биотопов.

Верхнеголоценовый ксеротермический степной реликт (Присный, 2003).

Cylindromorphus popovii (Mannerheim, 1853)

Mannerheim, 1853: 103 (*Aphanisticus*); Якобсон, 1913: 799; 1927: 180; Плигинский, 1916: 131; Obenberger, 1934: 23; Алексеев, 1975: 162; Волкович и Алексеев, 1988: 45; Алексеев и Волкович, 1989: 352; Bilý et al., 2006: 406.

– *mongolicus* Obenberger, 1928: 21.

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Казахстан, центр и юг европейской части России, Украина; Азия: Казахстан, Киргизия, Монголия, Внутренняя Монголия (провинция Китая), Зап. и Вост. Сибирь.

Распространение в Украине. По литературным данным (Плигинский, 1916) указывается для горного Крыма.

Биономия. Развивается, вероятно, в стеблях злаков (Алексеев, 1975).

Кормовое растение личинок: не известно.

Примечание. Мне ничего не известно о распространении этого вида в Украине. Данные Плигинского (1916) о наличии вида в Крыму с большой степенью вероятности могут относиться и к другому виду.

Cylindromorphus pyrethri Stierlin, 1864 (рис. 20)

Stierlin, 1864: 491; Obenberger, 1934: 23; Арнольди и Арнольди, 1938: 355; Рихтер, 1944б: 172; 1948: 396; Степанов, 1948: 243; Медведев, 1953а: 71; Рихтер и Алексеев, 1965: 303; Волкович, 1977а: 26; 1986а: 96; Алексеев, 1979: 163; Волкович и Алексеев, 1988: 45; Алексеев и Волкович, 1989: 352; Присный, 2003: 71; Bilý et al., 2006: 406; Яницкий, 2007: 41.

– *pyrethri* Marseul, 1866: 501 [HN].

Материал: Киевская обл.: г. Киев, лев. берег Днепра, ур. Горбачиха, 18–20.08.2004, 1 экз. (В. Назаренко); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 07.2004, 2 экз. (С. Симутник); Луганская обл.: Станочно-Луганский р-н: окр. пгт Кондрашевская Новая, 4.06.2001, 2 экз. (Кондрагенко); там же, 30–31.05.2006, 8 экз. (А. Прохоров); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 3.06.2001, 2 экз. (Пристинская); там же, пойменный луг, 20.06.2001, 1 экз. (А. Мальцева); Донецкая обл.: Володарский р-н, УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 18.07.2001, 4 экз. (Т. Писаренко); Краснолиманский р-н, окр. пос. Ямполь, 21.07.2003, 1 экз. (М. Сергеев); Артемовский р-н, с. Дроновка, 2–3.07.2000, пойменный луг, 8 экз. (А. Мальцева); Новоазовский р-н, УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», 5.07.1983, 1 экз. (сб. не указан); там же, 9.05.1999, 1 экз. (В. Мартынов); Херсонская обл.: Чаплинский р-н,

БЗ «Аскания-Нова», 19.04.1981, 2 экз., 23.05.1983, 6 экз., 17–24.06.1984, 48 экз. (сб. не указан) (ИЗШК); там же, 19–23.05.1984, 78 экз. (И. Леженина) (ХЭО).

Распространение в Палеарктике. Европа: Казахстан, Молдавия, центр и юг европейской части России, Украина; Азия: Казахстан, Киргизия, Монголия, Зап. и Вост. Сибирь, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи и Степи; по литературным данным (Яницкий, 2007) указывается и для Крыма (степного или горного?).

Биономия. Развивается в стеблях злаков.

Кормовое растение личинок: *Carex colchica* (Рихтер и Алексеев, 1965).

фото автора

Рис. 20. *Cylindromorphus pyrethri* – внешний вид самца (Луганская обл.).

Paracylindromorphus subuliformis subuliformis

(Mannerheim, 1837)

Mannerheim, 1837: 117 (*Agrilus*); Reitter, 1911: 199; Якобсон, 1913: 799; 1927: 180; Плигинский, 1916: 131 (*Cylindromorphus*).

Théry, 1930: 496; 1942: 171; Рихтер, 1944б: 171; 1948: 396; Медведев, 1960: 37; Рихтер и Алексеев, 1965: 302; Bílý, 1977: 43; 1989: 91; 1999: 37 (личинка); 2002: 67 (биология); Алексеев, 1979: 163; Gobbi, 1986: 248 (трофика); Загайкевич, 1987: 363; Волкович и Алексеев, 1988: 45; Алексеев и Волкович, 1989: 352; Алексеев и др., 1992: 382; Volkovitsh & Alexeev, 1994: 438; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Bílý et al., 2006: 407; Яницкий, 2007: 41 (*Paracylindromorphus*).

– *tauricus* Gory, 1841: 269 (*Agrilus*).

Материал: Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 18.06.2001, 1 экз.; Донецкая обл.: Краснолиманский р-н: с. Торское, 28.06.2008, 1 экз.; с. Ильичевка, 27.06.2009, 1 экз. (М. Сергеев); Артемовский р-н, с. Дроновка, 28.06.2000, 1 экз., 2–4.07.2000, 4 экз. (сб. не указан); Першотравневый р-н, Белосарайская коса, 10–16.06.2002, 3 экз. (Е. Прокопенко); Запорожская обл.:

Акимовский р-н, окр. пгт Кирилловка, 3–5.07.2001, 4 экз. (В. Назаренко); Одесская обл.: Килийский р-н, ДБЗ: Жебриянская гряда, 20.06.1995, 4 экз. (В. Ермоленко); о. Стамбульский, 7.07.1997, 1 экз. (А. Котенко); Николаевская обл.: Березанский р-н, окр. с. Ташино, Тилгульский лиман, 10–14.06.2010, 1 экз. (В. Назаренко); Херсонская обл.: Арабатская стрелка, окр. с. Стрелковое, 9–10.06.2003, 1 экз. (Б. Васько); Голопристанский р-н, ЧБЗ: Соленоозерный уч., 7–9.06.2005, 5 экз., 8–15.06.2007, 32 экз. (И. Павлусенко); там же, 15–18.06.2007, 7 экз.; Ивано-Рыбальчанский уч., 12–15.06.2007, 5 экз. (М. Сергеев); Потиевский уч., 15.06.2005, 1 экз., 27.06.2006, 28 экз. (И. Павлусенко); там же, кордон «Морской», 2 км от Железного Порты, 16.06.2005, 2 экз. (С. Симутник); Крым: оз. Донузлав, 1.06.1960, 5 экз. (сб. не указан); Присивашье, с. Целинное, 15 км С, 5.06.2003, 4 экз. (С. Симутник); Арабатский заказник, 11.06.2003, 9 экз.; Джанкойский р-н, окр. с. Целинное, 15 км С, 5.06.2003, 3 экз. (А. Котенко); г. Керчь, 13.06.1981, 1 экз. (С. Мосякин); Ленинский р-н, гора Опук, 17.06.1998, 2 экз. (А. Котенко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Казахстан, Польша, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия; Азия: Афганистан, Дальний Восток, Иран, Казахстан, Киргизия, Сев. Китай, Монголия, Зап. и Вост. Сибирь, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в степной зоне; по литературным данным указывается для Полесья (Якобсон, 1913), горного Крыма (Плигинский, 1916) и Карпат (Яницкий, 2007).

Биономия. Вероятно, одиночные яйца самка откладывает на верхнюю, освещенную солнцем часть стебля, и вышедшая личинка пробуравливает свой ход вниз по стеблю непосредственно под эпидермисом. Взрослая личинка часто разворачивает ход назад и окукливается в овальной камере под эпидермисом. Развитие личинки непродолжительное, как у всех листовых минеров, и продолжается три или четыре недели. Зимовка жуков происходит, вероятнее всего, в растительных остатках вокруг кормового растения, но относительно этого еще много не выясненного (как и у представителей рода *Cylindromorphus*) (Bílý, 2002). Имаго встречаются в июне–июле, по данным Загайкевича (1987) – и в мае; могут попадаться и в августе.

Кормовое растение личинок: *Agropyron cristatum*, *Festuca ovina* (Bílý, 2002); *Agropyron* (Рихтер и Алексеев, 1965); *Glyceria* (Gobbi, 1986); *Juncus* (Gigli, 1999).

Примечание. Обычный представитель степной зоны (особенно южной части).

Триба *Coraebini* Bedel, 1921

Coraebus elatus elatus (Fabricius, 1787)

Fabricius, 1787: 184 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 149; Рихтер, 1944б: 162; 1948: 392; 1950: 157; Степанов, 1948: 243; Медведев, 1953а: 71; Алексеев, 1958а: 184; 1979: 163; Рихтер и Алексеев, 1965: 296; Гурьева, 1974: 107; Bílý, 1977: 33; 1989: 70; 1999: 31 (личинка);

2002: 52 (биология); Gobbi, 1986: 232 (трофика); Загайкевич, 1987: 356; Волкович и Алексеев, 1988: 44; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Присный, 2003: 70; Яницкий, 2003: 241; Bílý et al., 2006: 409; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1806.

– *sinuatus* Panzer, 1796: 13 (*Buprestis*) [HN]; Théry, 1930: 389; – *aeruginosus* Latreille, 1804: 69 (*Buprestis*) [RN]; Théry, 1942: 118; – *lampsanae* Bonelli, 1812: 176 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 192 (*lampsanae*); – *metallicus* Gory & Laporte, 1839: 14; – *pruinosis* Küster, 1846: 53; – *subfasciatus* Küster, 1846: 54; – *comari* Marseul, 1866: 419; – *cylindraceus* Abeille de Perrin, 1896: 279 [HN]; – *protensulus* Obenberger, 1935: 826 [RN].

– *sinuatus* Creutzer (ошибочное написание): Якобсон, 1913: 795; 1927: 178; Плигинский, 1916: 130.

Материал: Сумская обл.: Деснянско-Старогудский НПП, отд. «Старогудское», 3.09.2002, 1 экз. (О. Мороз) (ИЗШК); Харьковская обл.: Печенежский р-н, окр. пос. Мартовая, 14.06.1996, 1 экз.; Великобурлукский р-н, окр. с. Аркадиевка, (дата не указана), 1 экз. (сб. не указан) (ХЭО); Хмельницкая обл.: г. Каменец-Подольский, дно каньона р. Смориц, 17.06.2004, 1 экз.; окр. г. Каменец-Подольский, с. Приворечье, 18.06.2004, 1 экз. (В. Назаренко); Винницкая обл.: г. Могилев-Подольский, берег р. Днестр, 13.06.2007, известняковый склон, 1 экз. (Т. Пушкар); Днепропетровская обл.: 18.06.2001, балка, 1 экз. (А. Сумароков); Луганская обл.: Меловской р-н, ЛПЗ, отд. «Стрельцовская степь», 30.07.1997, 1 экз. (Иванова); Станично-Луганский р-н: с. Герасимовка, 22–23.06.2001, меловые склоны, 27 экз. (М. Сергеев); пгт Кондрашевская Новая, 18.06.2001, 1 экз. (Т. Писаренко); там же, 18.06.2002, 1 экз. (сб. не указан); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 30.04.1996, 2 экз. (В. Мартынов); там же, 5.05.2000, 4 экз., 7.07.2000, 1 экз. (Т. Трихлеб); там же, 18.06.2003, 6 экз. (М. Сергеев); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 7.07.2000, 1 экз. (сб. не указан); там же, 7–12.06.2006, 31 экз. (А. Прохоров); 6 экз.; Донецкая обл.: Краснолиманский р-н: г. Северск, 9.07.2003, 2 экз.; с. Кривая Лука, 14.07.2003, 6 экз. (сб. не указан); там же, 27.06.2008, 4 экз.; Артемовский р-н: окр. с. Дроновка, 25.06.2008, 4 экз. (М. Сергеев); там же, 4.07.2003, 1 экз., 17.07.2003, 1 экз.; окр. пос. Ямполь, 6.07.2003, 6 экз. (сб. не указан); Славянский р-н: г. Святогорск, 28.06.2008, 9 экз. (Д. Куринный); с. Богородичное, 13.07.2000, 1 экз. (М. Сергеев); там же, 13.07.2001, 2 экз. (Пристинская); Константиновский р-н: ст. Курдюмовка, 31.05.1999, 3 экз. (Т. Писаренко); окр. с. Бельное, 20.06.2007, 2 экз. (А. Мальцева); г. Донецк: шахта Бутовка, 15.06.2008, 6 экз.; парк Ленинского комсомола, 11.06.1999, 10 экз., 13.06.2000, 23 экз. (М. Сергеев); Ясиноватский р-н: окр. г. Ясиноватая, 9.06.2004, 1 экз. (сб. не указан); там же, байрачный лес, 25.06.2004, 2 экз. (М. Сергеев); окр. г. Авдеевка, 3.06.2003, 1 экз. (сб. не указан); Старобешевский р-н, окр. пгт Старобешево, 26.06.2004, 3 экз., 31.05.2008, 11 экз. (М. Сергеев); Новоазовский р-н: УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», 8.06.1982, 3 экз., 2.06.1983, 6 экз. (сб. не указан); там же, 9.05.1999, 1 экз. (В. Мартынов); там же, 19.06.2001, 8 экз. (Пристинская); с. Самсоново, 12.06.2004, 1 экз. (сб. не указан); Володарский р-н: л-во «Азовские лесные дачи», 27.06.2000, 8 экз.; л-во «Володарское», 27.06.2000, 3 экз.; окр. пгт Володарское, 3–4.07.1999, 4 экз.; Велико-Анадольский лес, 3.07.2004, 3 экз. (М. Сергеев); УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 12.06.1984, 1 экз. (Н. Сиренко); там же, 16.07.2001, 8 экз. (А. Мальцева); там же, 16–17.07.2001, 2 экз. (Т. Писаренко); Першотравневый р-н, Белосарайская коса, 7.06.2000, 1 экз. (Е. Прокопенко); там же, 7.06.2000, 7 экз., 8.07.2004, 1 экз. (М. Сергеев); Тельмановский р-н, окр. с. Чермалык, 5.06.2010, на свет, 2 экз. (А. Мартынов); Одесская обл.: Килийский р-н, ДБЗ, Жебриянская гряды, 20.06.1995, 1 экз. (В. Ермоленко); 25 км СЗ Одессы, с. Ильинка, 23.05.–14.06.1999, 1 экз., (А. Гонтаренко); Николаевская обл.: 18 км от Николаева, правый берег р. Ю. Буг, 30.08.1992, 1 экз. (С. Байдак); Доманевский р-н, с. Жовтневе, 8.06.2007, 1 экз. (И. Плющ); Березанский р-н, окр. с. Ташино, Тилигульский лиман, 10–14.06.2010, 5 экз. (В. Назаренко); Крым: Черноморский р-н, с. Оленевка, 30.05.1960, 1 экз. (сб. не указан); Арабатский заказник, 11.06.2003, 3 экз. (А. Котенко); Ленинский р-н: мыс Казантип, 15–25.07.2001, 10 экз., 15.06.2002, 11 экз. (В. Односум); гора Опук, 17.06.1998, 3 экз. (А. Котенко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Гер-

мания, Греция, Грузия, Испания, Италия, Казахстан, Македония, Молдавия, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Египет; Азия: Израиль, Иран, Ирак, Казахстан, Зап. Сибирь, Сирия, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах.

Биономия. Одиночные яйца откладывает на нижнюю часть стебля кормового растения. Яйца развиваются 8–15 дней, вышедшие личинки пробуравливают спиральные ходы вниз в корень. Взрослая личинка зимует в терминальной части корня, а следующей весной поднимается вверх к корневой шейке и окукливается в колыбельке, находящейся на уровне почвы. Только в редких случаях в одном корне живет две личинки. Жуки являются факультативными посетителями цветов (единственные в Европе из этого рода). Откладка яиц происходит в июне и в начале июля, личинка развивается один год (Bílý, 2002). Имаго встречаются в мае–августе, максимальная численность в июне; последние жуки могут быть обнаружены и в сентябре.

Кормовое растение личинок: *Agrimonia eupatoria*, *Filipendula*, *Fragaria grandiflora*, *F. virginiana*, *Lapsana communis*, *Potentilla argentea*, *P. hirta*, *P. recta*, *P. reptans*, *Rubus fruticosus*, *Sanguisorba minor* (Bílý, 2002); *Fragaria vesca*, *Poterium sanguisorba* (Gobbi, 1986); *Potentilla obscura* (Яницкий, 2001).

Примечание. По Алексееву (1958а), личинки живут не только в корнях, но и стеблях.

Coraeus rubi (Linnaeus, 1767)

Linnaeus, 1767: 661 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 149; Reitter, 1911: 192; Якобсон, 1913: 795; 1927: 178; Плигинский, 1916: 129; Théry, 1930: 388; 1942: 117; Рихтер, 1944: 162; 1948: 392; 1950: 157, 163 (личинка); Тер-Минасян, 1955: 449; Крыштал, 1959: 63; Ильинский, 1962: 343 (личинка); Рихтер и Алексеев, 1965: 295; Гурьева, 1974: 108; Bílý, 1977: 33; 1989: 71; 2002: 54 (биология); Алексеев, 1979: 162; Бартенев и Постолатий, 1980: 87; Gobbi, 1986: 231 (трофика); Загайкевич, 1987: 356; Volkovitch & Alexeev, 1994: 436; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Bílý et al., 2006: 411; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1822.

– *nebulosus* Scopoli, 1772: 104 (*Mordella*).

Материал: Киевская обл.: Макаровский р-н, ст. Бузовая, 20.06.1991, 1 экз. (А. Великодний); Черкасская обл.: г. Городище, 2.06.1986, 2 экз. (А. Таланцев); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 26.07.2001, на ежевике, 17 экз. (А. Мальцева); там же, 26.07.2001, на ежевике, 19 экз. (Т. Писаренко); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, с. Кривая Лука, 14.07.2003, 2 экз. (сб. не указан); Артемовский р-н: с. Дроновка, 9.07.1999, 5 экз., 28.06.2000, 1 экз. (В. Мартынов); там же, 28.06.2000, 1 экз., 2.07.2000, 1 ♂ (А. Мальцева); там же, 3–4.07.2003, 7 экз.; окр. пос. Ямполь, 6.07.2003, 5 экз. (сб. не указан); г. Донецк, балка Раковка, 14.06.2009, 1 экз. (М. Сергеев); Одесская обл.: Килийский р-н, ДБЗ, Жебриянская гряды, 20.06.1995, 2 экз. (В. Ермоленко); 40 км З г. Одесса, берег р. Днестр, 8.06.2002, на ежевике, 1 экз. (В. Трач); Николаевская обл.: Березанский р-н, окр. с. Ташино, Тилигульский лиман, 10–14.06.2010, 2 экз. (В. Назаренко) (ИЗШК); Херсонская обл.: Каховский р-н, с. Корсунка, Корсунский монастырь, 12.07.1925, 3 экз. (С. Медведев) (ХЭО).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Македония, Молдавия, Польша, Португалия, центр (?) и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Марокко; Азия: Израиль, Иран, Ирак, Сирия, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах.

Биономия. Яйца самка откладывает поодиночке на нижнюю часть кормового растения. Личинка проделывает широкий ход, заполненный коричневой буровой мукой, вниз к корню растения. После зимовки она поворачивает обратно и окукливается в базальной части стебля или в корневой шейке. В условиях Центральной Европы развитие личинки продолжается два года, имаго встречаются с конца мая по июль включительно, максимальная численность в июне; одиночные экземпляры попадают и в сентябре (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Rosa centifolia*, *Rubus caesius*, *R. fruticosus*, *R. idaeus* (Gobbi, 1986); *Rosa canina*, *R. chinensis* (Яницький, 2001).

Примечание. Крышталь (1959) указывает *C. rubi* в качестве вредителя роз, шиповника, ежевики; кроме того, он отмечает питание этой златки на бересклете.

Coraebus undatus (Fabricius, 1787)

Fabricius, 1787: 182 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 192; Якобсон, 1913: 795; Арнольди и Арнольди, 1938: 356; Théry, 1930: 387; 1942: 116; Рихтер, 1944б: 162; 1948: 392; 1950: 157, 163 (личинка); Ильинский, 1948: 290 (личинка); 1962: 343 (личинка); Медведев и др., 1951: 310; Арнольди, 1953: 180; Тер-Минасян, 1955: 449; Медведев, 1964: 77; Рихтер и Алексеев, 1965: 295; Мамаев, 1972: 236 (личинка); Bilý, 1977: 33; 1989: 71; 1999: 31 (личинка); 2002: 54 (биология); Алексеев, 1979: 162; Gobbi, 1986: 231 (трофика); Загайкевич, 1987: 356; Присный, 2003: 71, 156; Bilý et al., 2006: 412; Яницький, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1827.

– *pruni* Panzer, 1796: 21 (*Buprestis*).

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Польша, Португалия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария; Сев. Африка: Марокко; Азия: Турция.

Распространение в Украине. По литературным данным указывается для Полесья, Лесостепи и Карпат (Яницький, 2007), а также в степной зоне (Арнольди и Арнольди, 1938).

Биономия. Яйца самка откладывает поодиночке в трещины коры старых дубов, которые повреждены или ослаблены. Для заселения особенно предпочтительны дубы с диаметром ствола 30–100 см, но в случае старых деревьев обычно выбирается верхняя часть ствола. Личинка проделывает длинный зигзагообразный ход во флоэме, часто формируя обращенные назад петли. Ход

заполнен темно-коричневой буровой мукой; кукольная камера располагается в заболони или в коре, если та достаточно толстая. Личинка развивается два года, но после года с холодными весной и летом развитие может затянуться до трех лет. Имаго встречаются в мае–июле, максимальная численность в июне (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Castanea sativa*, *Fagus sylvatica*, *Quercus ilex*, *Q. pubescens*, *Q. robur* (Bilý, 2002); *Quercus suber* (Gobbi, 1986); *Corylus*, *Diospyros* (Gigli, 1999).

Примечание. Редкий вид в Украине. Атлантический лугово-лесной реликт, встречающийся на мезофитных лугах и опушках (Присный, 2003).

Meliboeus (Meliboeoides) parvulus ponticus Obenberger, 1924 (рис. 21)

Obenberger, 1924: 33; Bilý et al., 2006: 413; Bellamy, 2008: 1862. – *amethystinus* Olivier (ошибочное определение): Théry, 1942: 121 (*Meliboeoides amethystinus* ab. *ponticus*); Яницький, 2007: 40; – *violaceus* Kiesenwetter (ошибочное определение): Якобсон, 1913: 795; Плигинский, 1916: 130; Niehuis, 1989: 131 (ssp. *ponticus*); Яницький, 2007: 40; – *parvulus* Küster (ошибочное определение): Плигинский, 1916: 130; Бартевев и Постолатий, 1980: 88; Яницький, 2007: 40.

Материал: Донецкая обл.: Славянский р-н, окр. г. Святогорск, НПШ «Святые горы», 27.05.2002, 1 экз. (В. Назаренко); Константиновский р-н, окр. г. Краматорск, с. Беленькое, 13.06.2010, 1 экз. (М. Сергеев); Одесская обл.: Першотравневый р-н, окр. с. Быляры, 31.05.1970, 1 экз. (В. Долин); Березовский р-н, окр. г. Березовка, Березовский лес, 10.07.2001, 1 экз. (В. Трач); Николаевская обл.: Бере-

фото автора

Рис. 21. *Meliboeus parvulus ponticus* – внешний вид (Херсонская обл., ЧБЗ).

занский р-н, окр. с. Ташино, Тилигульский лиман, 10–14.06.2010, 5 экз. (В. Назаренко) (ИЗШК); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ: Соленозерный уч., 12.07.1985, 1 экз. (ХЭО); там же, 9.07.1985, 1 экз. (Н. Полчанинова, И. Леженина); там же, 8.08.1986, разнотравье, 1 экз. (В. Грамма); 7.06.2005, 1 экз.; Ивано-Рыбальчанский уч., 5.06.2005, 1 экз. (И. Павлусенко); там же, 19.06.2005, 2 экз. (С. Симутник); там же, 12–15.06.2007, 1 экз. (М. Сергеев); Крым: Симферопольский р-н, окр. г. Симферополь, с. Фонтаны, 16.05.2010, 1 ♀ (В. Назаренко); Феодосийский регион, ЮБК, окр. пос. Курортное, 11.07.2006, на синеголовнике, 1 экз. (Р. Герасимов) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: юг европейской части России, Румыния, Украина.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в степной зоне и горном Крыму.

Биономия. Не известна. Возможно, развивается в корнях синеголовника (*Eryngium*) или колючника (*Carlina*). Имаго встречаются в мае–июле, могут быть найдены и в августе.

Кормовое растение личинок: *Eryngium* (Яницкий, 2007); *Carlina* (Théry, 1942).

Примечание. В сборах попадает, как правило, единично.

В работе Яницкого (Яницкий, 2007) под четырьмя разными названиями: *M. amethystinus*, *M. parvulus*, *M. robustus* и *M. violaceus* следует подразумевать именно *M. parvulus ponticus*.

Meliboeus (Meliboeus) fulgidicollis (P. H. Lucas, 1846)

Lucas, 1846: 153 (*Coraebus*); Bílý, 1977: 34; 1989: 73; 1999: 31 (личинка); 2002: 64 (биология); Gobbi, 1986: 234 (трофика); Яницкий, 2007: 40 (*Nalanda*).

Алексеев, 1979: 162; Bílý et al., 2006: 414; Bellamy, 2008: 1850 (*Meliboeus*).

– *aeneicollis* Villers, 1789: 340 (*Buprestis*) [HN]; Якобсон, 1913: 795; Théry, 1930: 417; 1942: 125; Рихтер, 1944б: 163; 1948: 393 (*Nalanda*); – *villersii* E. Saunders, 1870: 34 (*Coraebus*) [RN]; Рихтер и Алексеев, 1965: 296; Загайкевич, 1987: 357; – *bodemeyeri* Kerremans, 1911: 634.

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Албания, Австрия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Македония, центр и юг европейской части России, Словакия, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Марокко, Тунис; Азия: Казахстан, Сирия, Турция.

Распространение в Украине. По литературным данным вид приводится для юго-запада Украины (до Киевской области включительно) (Рихтер, 1944б), Яницкий (Яницкий, 2007) указывает его только для лесной зоны.

Биономия. Вероятно, одиночные яйца откладывает на кору терминальных веток поврежденных или больных дубов. Личинка развивается, скорее всего, один год, имаго встречаются в июне – июле, максимальная численность в июне (Bílý, 2002); согласно Загайкевичу (1973), лет жуков в мае.

Кормовое растение личинок: *Castanea sativa*, *Quercus cerris*, *Q. coccifera*, *Q. ilex*, *Q. petraea*, *Q. pubescens*, *Q. robur*, *Q. suber* (Bílý, 2002); *Salix* (Gigli, 1999).

Meliboeus (Meliboeus) graminis graminis (Panzer, 1799)

Panzer, 1799: 8 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 149 (*Melybaeus*); Reitter, 1911: 192 (*Coraebus*); Якобсон, 1913: 795; 1927: 178 (*Coraebus*); Théry, 1930: 398; 1942: 125; Рихтер, 1944б: 163; 1948: 392; Рихтер и Алексеев, 1965: 296; Bílý, 1977: 34; 1989: 72; 1999: 33 (личинка); 2002: 63 (биология); Gobbi, 1986: 233 (трофика); Алексеев, 1988: 6 (личинка); Яницкий, 2003: 241; Bílý et al., 2006: 414; Яницкий, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1853.

– *helichrysi* Abeille de Perrin, 1904: 282 (*Coraebus*); Théry, 1942: 126.

Материал: Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 07.2004, 1 экз. (С. Симутник); Донецкая обл.: Тельмановский р-н, с. Гранитное, 5.06.2010, 1 экз. (М. Сергеев); Володарский р-н: УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 16.07.2001, кошение по склонам балок, 1 ♂ (А. Мальцева); там же, 16–17.07.2001, 8 экз. (Т. Писаренко); там же, 2.07.2001, 7 экз. (В. Мартынов); окр. пгт Володарское, 3.07.1999, 2 экз., 9.07.2001, 3 экз.; с. Федоровка, 30.05.2000, 7 экз.; л-во «Володарское», 26–28.05.2000, 2 экз. (М. Сергеев); Першотравневый р-н, 8 км от л-ва «Азовская дача», берег р. Мокрая Белосарайка, 8.07.2001, 2 экз. (сб. не указан); Новоазовский р-н, г. Новоазовск, 30.05.2010, 1 экз. (М. Сергеев); Запорожская обл.: г. Мелитополь, 2.07.2001, 1 экз. (В. Назаренко); Днепропетровская обл.: г. Кривой Рог, 27.05.1990, 1 экз. (Е. Лапин); Одесская обл.: Килийский р-н, ДБЗ, Жебриянская гряда, 20.06.1995, 11 экз. (В. Ермоленко); 25 км СЗ Одессы, с. Ильинка, 23.05.–14.06.1999, 1 экз. (А. Гонтаренко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Молдавия, центр и юг европейской части России, Румыния, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Швейцария; Сев. Африка: Тунис; Азия: Сирия, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи, Степи и горном Крыму; по литературным данным указывается для Полесья (Якобсон, 1913) и Карпат (Яницкий, 2007).

Биономия. Одиночные яйца откладывает на стельку кормового растения, и личинка продлевает ход в поверхностной части стебля к его основанию и в корень. Куколочная камера располагается в корневой шейке на уровне почвы. Развитие личинки продолжается один год (Bílý, 2002). Имаго встречаются с конца мая по июль включительно.

Кормовое растение личинок: *Artemisia absinthium*, *A. campestris*, *Centaurea jacea* (Bílý, 2002).

Meliboeus (Meliboeus) morawitzi

(Semenov, 1905) (рис. 22–23)

Semenov, 1905: 132, 139 (*Coraebus*); Якобсон, 1913: 795; Bílý et al., 2006: 414; Bellamy, 2008: 1858.

– *proximus* Obenberger, 1916: 269; – *turkestanicus* Obenberger, 1924: 33.

Материал: Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: окр. пгт Кондрашевская Новая, 21.08.2001, 1 экз. (М. Сергеев); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 26.07.2001, 1 экз., 27.07.2001, оз. Толоватое, 2 экз. (А. Мальцева); там же, 22.08.2001, 1 экз. (М. Сергеев); Донецкая обл.: Ясиноватский р-н, с. Васильевка, 17.07.2010, 1 экз. (М. Сергеев); «могила», 17.07.2006, 1 экз. (А. Мальцева); там же, 17–23.07.2009, 1 экз. (М. Сергеев); Старобешевский р-н, окр. пгт Старобешево, 12.07.2007, 1 ♂, 1 ♀, 16.07.2007, 2 экз. (А. Мальцева); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ: Ивано-Рыбальчанский уч., 19.06.2005, 1 экз. (С. Симутник); там же, 12–15.06.2007, 1 экз. (М. Сергеев); там же, 29.07.2010, 1 экз. (А. Нужна); Соленозерный уч., 15–18.06.2007, 3 экз. (М. Сергеев); там же, 10–16.07.2007, на

фото автора

Рис. 22. *Meliboeus morawitzi* – внешний вид самца (Херсонская обл., ЧБЗ).

полыни, 25 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК); о. Джарылгач, 3.06.1950, 1 экз. (С. Медведев) (ХНПУ).

Распространение в Палеарктике. Европа: Болгария, Венгрия, Греция, Казахстан, центр и юг европейской части России, Словакия, Украина; Азия: Казахстан, Киргизия, Зап. Сибирь, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен только в степной зоне.

фото автора

Рис. 23. *Meliboeus morawitzi* на полыни (Херсонская обл., ЧБЗ).

Биономия. Личинка развивается, скорее всего, в корнях полыни.

Кормовое растение личинок: ?*Artemisia**.

Примечание. Встречается единично, лишь в Черноморском заповеднике обнаружена достаточно крупная популяция, живущая на полыни. Видимо, очень локален.

Meliboeus (Meliboeus) subulatus (Morawitz, 1861)

Morawitz, 1861: 284 (*Coraebus*); Куликовский, 1897: 149 (*Melybaeus*); Семенов, 1905: 132 (*Coraebus*); Якобсон, 1913: 795 (*subulata*); Плигинский, 1916: 130 (*subulata*); Рихтер, 1944б: 163; 1948: 393; Медведев, 1953а: 71; 1960: 39; Рихтер и Алексеев, 1965: 296; Волкович, 1977а: 24; 1986а: 95; Bílý, 1989: 72; 1999: 31 (личинка); 2002: 64 (биология); Присный, 2003: 71, 164; Bílý et al., 2006: 415; Яницький, 2007: 40; Bellamy, 2008: 1867.

– *graminioides* Abeille de Perrin, 1896: 281 (*Coraebus*); Семенов, 1905: 131 (*Coraebus*); Алексеев, 1979: 163; 1988: 5 (личинка); – *erivanensis* Obenberger, 1935: 18; – *hungaricus* Kaszab, 1940: 112.

Материал: Киевская обл.: г. Киев: Гидропарк, 15.08.1993, пойменный луг, 13 экз. (В. Ермоленко); левый берег р. Днепр, ур. Горбачиха, 25.07.2002, 2 экз., 20.08.2004, 3 экз. (В. Назаренко); там же, 27.07.2007, на пижме, 1 экз. (А. Прохоров); о. Труханов, 14.07.2002, 1 экз. (Д. Куринный); оз. Редькино (Министерка), 13.06.2003, 7 экз. (В. Назаренко); о. Муромец на Днепре, заказник «Урочище Бобровня», 28.05.2009, на пижме, 1 экз., 9.06.2009, на пижме. 1 экз., 2.07.2009, на пижме, 3 экз., 9.07.2009, на пижме, 7 экз. (А. Прохоров); Черкасская обл.: Каневский р-н, КПЗ, 19.06.1947, 2 экз., 7.05.1949, 1 экз. (сб. не указан); там же, 07.2004, 2 экз. (С. Симутник) (ИЗШК); Полтавская обл.: Машевский р-н, окр. с. Малая Нехвороща, 18.07.2008, 5 экз. (А. Сумароков) (КолС); Харьковская обл.: окр. г. Харьков, Мерефа, 21.06.1952, 1 экз. (ХМП); Луганская обл.: г. Кременная, 9.07.2002, сосновая рубка, 10 экз. (сб. не указан); Станично-Луганский р-н: пгт Кондрашевская Новая, 21.08.2001, 2 экз., 17.06.2002, 2 экз. (Т. Писаренко); там же, 18.06.2002, 1 экз. (сб. не указан); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 2.07.2000, 1 экз. (В. Мартынов); там же, 26–27.07.2001, 10 экз. (А. Мальцева); там же, 26.07.2001, 7 экз. (Т. Писаренко); там же, 12.06.2003, 16 экз. (сб. не указан); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 29.06.2005, 2 ♂, 1 ♀ (А. Мальцева); Донецкая обл.: г. Донецк, 10.06.2003, 3 экз.; г. Горловка, Енакиевское л-во, 4–6.07.2000, на пижме, 83 экз.; Славянский р-н, с. Богородичное, 13.07.2000, 1 экз., 28.06.2002, 2 экз. (сб. не указан); там же, 11.07.2001, 2 экз. (Пристинская); Артемовский р-н: с. Дроновка, 5–9.07.1999, 6 экз. (Дикуха); там же, 2–5.07.2000, 27 экз., 30.07.2000, 1 экз. (А. Мальцева); там же, 4.07.2000, псаммофитная степь, 97 экз. (Т. Трихлеб); там же, 2–24.07.2003, 82 экз. (сб. не указан); там же, 25.06.2008, 1 экз. (М. Сергеев); с. Ильичевка, 19.07.2003, 5 экз. (сб. не указан); Новоазовский р-н, УСПЗ, отд. «Хумотовская степь», 27.09.2002, 2 экз. (В. Фурсов); Володарский р-н: пгт Володарское, 4.07.1999, 1 экз. (М. Сергеев); УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 16.07.2001, 3 экз., 17.07.2006, 1 ♀, 16.07.2007, 2 ♂, 1 ♀ (А. Мальцева); там же, 16–18.07.2001, 18 экз. (Т. Писаренко); там же, 17–23.07.2009, 2 экз. (М. Сергеев); Першотравневый р-н, 8 км от л-ва «Азовская дача», берег р. Мокрая Белосарайка, 8.07.2001, 3 экз. (сб. не указан); Константиновский р-н, окр. с. Клебан-Бык, 19.07.2008, 2 экз. (М. Сергеев); Запорожская обл.: Куйбышевский р-н, с. Смирново, 4–6.08.2003, 7 экз. (сб. не указан); о. Хортица, 8–13.07.2009, 3 экз. (С. Симутник); Днепропетровская обл.: окр. пос. Петропавловка, 6.07.2003, 2 экз. (Д. Куринный); Одесская обл.: 40 км СЗ г. Одесса, окр. с. Малое, правый берег Хаджибейского лимана, 29.06.2002, 1 экз. (В. Трач); Николаевская обл.: Очаковский р-н, с. Покровка, ЧБЗ, уч. Вольжин лес, 12.08.1987, на пижме, 30 экз. (Н. Полчанинова); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ: Ивано-Рыбальчанский уч., 19–22.06.2005, 6 экз. (С. Симутник); там же, 12–15.06.2007, 6 экз. (М. Сергеев); там же, 29.07.2010, 3 экз. (А. Нужна) (ИЗШК); Соленоозерный уч., 8.08.1986, солончаки, 1 экз. (В. Грамма) (ХЭО); там же, 21.07.2006, 4 экз. (А. Белов); там же, 8–15.06.2007, 19 экз. (И. Павлусенко) там же, 11–16.07.2007, 15 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Армения, Болгария, Венгрия, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Украина; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи, Степи и горном Крыму.

Биономия. Яйца самка откладывает поодиночке на базальные части освещенных солнцем стеблей кормо-

вого растения. Личинка проделывает ход вниз в корень, затем возвращается и окукливается в корневой шейке или в основании стебля. Развитие личинки продолжается один год, окукливание происходит в мае (Bilý, 2002). Имаго встречаются в мае–августе, могут встречаться и в сентябре.

Кормовое растение личинок: *Tanacetum* (Алексеев, 1988); *Artemisia campestris* (Bilý, 2002); *?Eryngium sp.* (Волкович, 1986а).

Примечание. Самый массовый вид рода, особенно в степной зоне Украины, приуроченный к местам произрастания пижмы, на которой и ловятся сами жуки.

Нижнеголоценовый ксеротермический степной реликт, встречающийся на ксерофитных лугах и в степях (Присный, 2003).

Триба Trachysini Laporte, 1835

Habroloma (Habroloma) breiti (Obenberger, 1918)

Obenberger, 1918: 29 (*Trachys*); Bilý et al., 2006: 416.

– *benedictum* Roubal, 1920: 215 (*Trachys*); – *lukianovici* Obenberger, 1927: 20 (*Trachys*); Рихтер, 1944б: 161; 1948: 392; Рихтер и Алексеев, 1965: 295; Яницкий, 2007: 41.

Материал: Сумская обл.: окр. с. Бабаковка, 23.06.2004, 1 экз. (В. Павлюк); Харьковская обл.: пойма р. Мжи, 17.06.1996, 1 экз. (А. Дрогваленко); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, с. Закотное, 21.07.2002, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: юг европейской части России, Украина; Азия: Казахстан, Киргизия, Зап. и Вост. Сибирь.

Распространение в Украине. Редкий вид, обнаружен в Лесостепи и Степи; по литературным данным указывается для Карпат (Яницкий, 2007).

Биономия. Развивается, видимо, на герани. Имаго встречаются в июне–июле.

Кормовое растение личинок: *?Geranium pratense** (по находкам имаго на этом растении В. Павлюком).

Примечание. Находки жуков единичны, лишь в Сумской области обнаружена небольшая популяция вида на герани луговой (В. Павлюк).

Habroloma (Habroloma) nanum (Paykull, 1799)

Paykull, 1799: 233 (*Buprestis*); Reitter, 1911: 198; Якобсон, 1913: 800; 1927: 181 (*Trachys nanus* Hbst.); Théry, 1942: 200; Рихтер, 1944б: 161; 1948: 392; Степанов, 1948: 243; Алексеев, 1958а: 184; Рихтер и Алексеев, 1965: 295; Bilý, 1977: 46; 2002: 60 (биология); Gobbi, 1986: 251 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 45; Присный, 2003: 71; Bilý et al., 2006: 417.

– *geranii* Silfverberg, 1977: 93 (*Trachys*) [RN]; Bilý, 1989: 96; 1999: 39 (личинка); Яницкий, 2003: 248; Яницкий, 2007: 41.

Материал: Львовская обл.: окр. г. Львов, 23.06.1943, 1 экз. (В. Лазорко); Тернопольская обл.: Городницкое л-во, берег р. Збруч, 14.06.2004, 1 экз. (В. Назаренко); Киевская обл.: окр. г. Киев, лес к зап. от Новобеличей, 4.06.2009, на герани, 2 ♀, 8.06.2009, на герани, 3 ♂ (А. Прохоров) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Латвия,

Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, север и центр европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи, и горном Крыму; по литературным данным (Яницкий, 2007) указывается и для степной зоны.

Биономия. Яйца самка откладывает поодиночке в мае–июне на верхнюю поверхность листьев и покрывает их темно-коричневым или черным защитным щитком. Обычно на один лист откладывается одно яйцо. Личинка проделывает широкий лакунарный ход (мину) в паренхиме листа, и окукливается в его окончании. Развитие личинки очень короткое, только несколько недель. Имаго встречаются в июне–августе, максимальная численность в июне, однако жуки могут быть найдены на кормовых растениях и в сентябре. Жуки зимуют в подстилке у основания кормового растения (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Geranium sanguineum* (Théry, 1942); *Convolvulus* (Якобсон, 1927; Рихтер, 1944б); *G. sibiricum*, *G. silvaticum* (Степанов, 1948).

Trachys ahenata Mulsant & Rey, 1863

Mulsant & Rey, 1863: 26; Bilý et al., 2006: 418.

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Болгария, Румыния, Украина (Крым).

Распространение в Украине. Данных нет.

Биономия. Данные отсутствуют.

Кормовое растение личинок: Данные отсутствуют.

Примечание. Мне вид не известен. Ранее часто отождествлялся с другими видами, например, с *T. pumila* (см. Якобсон, 1913) или с *T. phlyctaenoides* (см. Рихтер, 1944б).

Trachys fragariae Brisout de Barneville, 1874

Brisout de Barneville, 1874: LXX; Reitter, 1911: 198; Якобсон, 1913: 800; Théry, 1942: 190; Рихтер, 1944б: 160; 1948: 392; Степанов, 1948: 243; Рихтер и Алексеев, 1965: 295; Гурьева, 1974: 112; Bilý, 1977: 47; 1989: 98; 1999: 41 (личинка); 2002: 76 (биология); Gobbi, 1986: 253 (трофика); Загайкевич, 1987: 356; Присный, 2003: 70; Яницкий, 2003: 248; Bilý et al., 2006: 418; Яницкий, 2007: 41.

– *laevipennis* Obenberger, 1918: 62.

Материал: Луганская обл.: Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 21.06.2002, 1 экз. (Т. Писаренко); там же, 7–12.06.2006, 1 экз. (А. Прохоров); Меловской р-н, ЛПЗ, отд. «Стрельцовская степь», 2.05.2001, 1 экз. (А. Мальцева); там же, 3.05.2000, 3 экз., 8.05.2002, 1 экз.; Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 20.06.2001, 2 экз. (Т. Писаренко); там же, 6.06.2002, 1 экз. (сб. не указан); Донецкая обл.: Новоазовский р-н, УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», 16–17.05.2006, 2 экз. (А. Прохоров); Великоновоселковский р-н, балка «Красная горка», 23.03.2002, в норе сурка, 1 экз. (Ю. Дикуха); Краснолиманский р-н, УСПЗ, отд. «Меловая флора», 24–27.05.2006, 1 экз. (А. Прохоров); Днепропетровская обл.: г. Кривой Рог: балка Зеленая, 10.06.2005, верх балки, 1 экз.; Ингулецкий р-н, с. Полтавка, 3.07.2003, склон балки, 1 экз.; там же, Яглынь, 29.06.2004, 1 экз. (А. Головатюк); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, с. Буркуты, 30.04.2001, 1 экз. (М. Сергеев); Великоалександровский р-н, с. Пригорье, 12.07.2004, 1 экз. (А. Головатюк); Крым: Ленинский р-н, мыс Казантип, 4.05.2000, 1 ♀ (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Польша, Португалия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Югославия.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Степи и горном Крыму; по литературным данным указывается для Лесостепи (Рихтер, 1944б) и Карпат (Яницький, 2007).

Биономия. Яйца самка откладывает поодиночке, обычно на верхнюю поверхность листа. Личинка продельывает широкий ход (мину) в терминальной части листовой пластинки и окукливается внутри мины под тонким, отмершим эпидермисом. Развитие личинки очень непродолжительное; полное развитие (включая стадию яйца) продолжается не более полутора месяцев. Первое поколение жуков обычно появляется в мае–июне, второе (если развивается) в июне–июле. Жуки зимуют в подстилке вокруг кормовых растений, и могут быть активными уже в апреле следующего года (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Fragaria vesca*, *F. viridis*, *Potentilla anserina*, *P. recta*, *P. reptans* (Bilý, 2002); *Fragaria collina* (Théry, 1942); *Potentilla obscura* (Яницький, 2001).

Trachys minuta minuta (Linnaeus, 1758)

Linnaeus, 1758: 410 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 150; Reitter, 1911: 198; Якобсон, 1913: 800; 1927: 181; Плигинский, 1916: 131; Théry, 1942: 187; Рихтер, 1944б: 159; 1948: 391; 1950: 160, 165 (личинка); Степанов, 1948: 243; Медведев, 1930а: 15; 1950г: 34; 1953а: 71; Захаров и Левкович, 1951: 298; Арнольди, 1953: 184; Тер-Минасян, 1955: 449; Положенцев и Коровина, 1957: 17; Алексеев, 1958а: 184; Крышталь, 1959: 63; Тимченко и Трель, 1963: 799; Рихтер и Алексеев, 1965: 294; Гурьева, 1974: 112; Волкович, 1977а: 24; 1986а: 95; Bilý, 1977: 47; 1989: 97; 1999: 41 (личинка); 2002: 76 (биология); Апостолов, 1981: 20; Gobbi, 1986: 252 (трофика); Загайкевич, 1987: 356; Волкович и Алексеев, 1988: 45; Надворный, 1996: 48; Присный, 2003: 70; Яницький, 2003: 248; Bilý et al., 2006: 419; Яницький, 2007: 41.

– *mandjurica* Obenberger, 1917: 218; – *reflexiformis* Obenberger, 1918: 46.

Материал: Сумская обл.: Лебединский р-н, УСПЗ, отд. «Михайловская целина», 13.06.1983, 1 экз. (сб. не указан); Ровенская обл.: Дубровицкий р-н, с. Переброды, 10.06.2008, 1 экз.; Старобельское л-во, 11.06.2008, 1 экз.; Сарненский р-н, оз. Сомино, 13–15.06.2008, 8 экз. (В. Назаренко); Киевская обл.: г. Киев: Пуша-Водица, 9.05.2008, 1 экз., 31.05.2008, 1 экз.; окр. Троещины, 9–30.05.2002, 1 экз. (Д. Куринный); оз. Редькино (Министерка), 13.06.2003, 5 экз. (В. Назаренко); лев. берег р. Днепр, ур. Горбачиха, 27.07.2007, 2 экз.; Феофания, 22.06.2007, на иве, 2 экз.; о. Муromец на Днепре, заказник «Урочище Бобровня», 21–28.05.2009, на вязе, 1 экз., на иве, 3 экз.; окр. Киева: лес к зап. от Новобеличей, 20.06.2001, 2 экз., 27–30.06.2008, 2 экз., 4.07.2008, 2 экз., 4.06.2009, на иве, 3 экз., 17.06.2009, на иве, 1 ♂, 1 ♀; окр. г. Ирпень, 2–3 км ЮВ, ур. Любка, 17.05.2008, на ивах, 5 экз., 28.04.2009, на ивах, 13 экз. (А. Прохоров); с. Круглик, 23.04.1972, кошение по иве, 1 экз. (сб. не указан); Кагарлицкий р-н, окр. с. Стретов, 11.07.2004, на иве, 1 экз. (Б. Васько); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н: пгт Кондрашевская Новая, 11.05.2002, 3 экз. (Т. Писаренко); там же, 19.06.2002, подрост клена татарского, 1 экз. (А. Мальцева); там же, 30–31.05.2006, 7 экз. (А. Прохоров); ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 2.08.2000, 1 экз. (сб. не указан); там же, 3.06.2001, 1 экз. (Пристинская); там же, 22.06.2001, 2 экз., 10.05.2002, 1 экз. (Т. Писаренко); Меловской р-н, ЛПЗ, отд. «Стрельцовская степь», 9.05.2003, 2 экз. (А. Мальцева); Донецкая

обл.: г. Донецк, 21.05.1999, 1 экз. (сб. не указан); Краснолиманский р-н: с. Торское, 28.06.2008, 1 экз.; Артемовский р-н, с. Дроновка, 9.05.2007, на иве, 7 экз. (М. Сергеев); УСПЗ, отд. «Меловая флора», 24–27.05.2006, на листьях вяза, 7 экз. (А. Прохоров); Славянский р-н, с. Богородичное, 14.07.2001, 1 экз. (Пристинская); там же, 24.04.2002, 1 экз. (В. Назаренко); Першотравневый р-н, л-во «Азовская дача», 9.07.2001, 1 экз. (сб. не указан); Володарский р-н: пгт Володарское, 26.05.1999, 1 экз. (М. Сергеев); УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 19.05.2006, на листьях вяза, 1 экз.; Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, окр. с. Раевка, 14.05.2007, на вязе, 1 экз.; Новомосковский р-н, окр. с. Андреевка, 16–19.05.2007, на вязе, 5 экз. (А. Прохоров) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия; Азия: Дальний Восток, Иран, Сев. и Сев.-Вост. Китай, Монголия, Зап. и Вост. Сибирь, Сирия, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен во всех физико-географических зонах.

Биономия. Одиночные яйца, покрытые черной блестящей защитной оболочкой, самка откладывает преимущественно на верхнюю сторону листьев (обычно на верхнюю часть листа), причем только в исключительных случаях лист бывает заражен двумя–тремя личинками. Личинка продельывает широкий ход-мину, который обычно целиком захватывает половину листа (между центральной жилкой и краем листа). Свободная куколка лежит в мине непосредственно под мертвым эпидермисом. Развитие личинки чрезвычайно короткое, всего несколько дней. Имаго встречаются с середины апреля, активных жуков можно наблюдать до самого октября; при этом можно наблюдать три пика численности: начало мая, середина июня и середина июля. Жуки зимуют в подстилке вокруг кормовых растений. Очевидно, что эта златка может иметь несколько поколений в году, и ее репродуктивный цикл продолжается в течение всего вегетативного сезона (Bilý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Acer campestre*, *Corylus avellana*, *Salix alba*, *S. aurita*, *S. caprea*, *S. cinerea*, *S. nigricans*, *Tilia cordata*, *T. platyphyllos*, *Ulmus laevis*, *U. minor* (Bilý, 2002); *Betula verrucosa*, *Padus racemosa* (Кришталь, 1959); *Alnus*, *Carpinus*, *Crataegus*, *Ficus carica*, *Populus*, *Pyrus*, *Quercus*, *Sorbus aria* (Gobbi, 1986); *Cerasus avium*, *Convolvulus*, *Euonymus*, *Malus* (Загайкевич, 1987); *Rubus idaeus*, *Ulmus carpinifolia* (Яницький, 2001).

Примечание. Один из самых обычных видов златок. В пределах изучаемого региона, по моим наблюдениям, предпочитает ивы и вязы. Крышталь (1959) указывает *T. minuta* в качестве вредителя плодовых культур.

***Trachys phlyctaenoides* Kolenati, 1846**

Kolenati, 1846: 35; Рихтер, 1944б: 160; 1948: 392; Степанов, 1948: 243; Медведев, 1953а: 71; Рихтер и Алексеев, 1965: 295; Волкович и Алексеев, 1988: 45; Volkovitch & Alexeev, 1994: 438; Присный, 2003: 71, 164; Bílý et al., 2006: 420; Яницкий, 2007: 41.

– *phlyctaenodes* Kolenati, 1846: 35 [unused original spelling]; – *transcaucasica* Obenberger, 1924: 57; – *iranica* Obenberger, 1937: 43.

Материал: Луганская обл.: Меловской р-н, ЛПЗ, отд. «Стрельцовская степь», 4–5.06.2006, 3 экз.; Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 7–12.06.2006, 6 экз. (А. Прохоров); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, пос. Ямполь, 10.05.2007, 1 экз. (М. Сергеев); Володарский р-н: УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 16.07.2001, 1 экз. (А. Мальцева); там же, 19.05.2006, на *Phlomis pangens*, 13 экз. (А. Прохоров); окр. с. Федоровка, лев. берег р. Каратыш, 30.05.2000, 1 экз. (М. Сергеев); Новоазовский р-н, УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», 5.07.1983, 1 экз. (сб. не указан); там же, ур. Кут, 16.05.2006, на *Phlomis pangens*, 16 экз.; там же, балка Климушанская, 17.05.2006, на *Phlomis pangens*, 35 экз.; Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, окр. с. Раевка, 14.05.2007, на *Phlomis*, 1 экз.; Новомосковский р-н, окр. с. Андреевка, 19.05.2007, 8 экз. (А. Прохоров); Одесская обл.: Коминтерновский р-н, окр. с. Калиновка, 10–12.05.2002, 23 экз. (В. Мартынов); Кодымский р-н, с. Александровка, 4–20.06.2003, 3 экз. (О. Самойленко); Николаевская обл.: Березанский р-н, окр. с. Ташино, Тилигульский лиман, 10–14.06.2010, 1 экз. (В. Назаренко); Херсонская обл.: с. Широкая балка, 6.05.2001, 1 экз. (М. Сергеев); Арабатская стрелка, 19.08.1989, 1 экз. (В. Грамма); Крым: Ленинский р-н, вдоль Казантипского залива, 29.04.2007, 1 экз. (И. Павлусенко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Азербайджан, Армения, юг европейской части России, Украина (не указана в каталоге); Азия: Иран, Туркмения, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в степной зоне; по литературным данным указывается для Крыма (степного или горного?) (Рихтер, 1944б).

Биономия. Личинка развивается в листьях зопника. Особенности биологии не известны.

Кормовое растение личинок: *Phlomis* (Рихтер и Алексеев, 1965); *Phlomis pangens**.

Примечание. Нижнеголоценовый ксеротермический степной реликт, встречающийся на ксерофитных лугах и в степях (Присный, 2003).

***Trachys problematica* Obenberger, 1918**

Obenberger, 1918: 60; Рихтер, 1944б: 160; Рихтер и Алексеев, 1965: 295; Bílý, 1977: 47; 1989: 97; 1999: 41 (личинка); 2002: 77 (биология); Яницкий, 2003: 249; Bílý et al., 2006: 420; Яницкий, 2007: 41.

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Италия, Македония, Польша, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Турция, Украина, Хорватия, Чехия, Югославия.

Распространение в Украине. По данным Яницкого (Яницкий, 2007), вид встречается в Лесостепи, Степи и горном Крыму.

Биономия. Одиночные яйца, покрытые темной защитной оболочкой, самка откладывает на верхнюю сторону расположенных на солнечной стороне листьев (обычно на их вершинную часть). Личиночная мина широкая, проходящая между центральной жилкой и бо-

ковым краем листа. Развитие личинки продолжается несколько недель, в году, вероятно, два поколения. Имаго встречаются с двумя четкими пиками численности: в середине мая и в июне. Жуки зимуют в подстилке под кормовым растением (Bílý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Mentha* spp., *Stachys recta* (Bílý, 2002).

***Trachys pumila* (Illiger, 1803)**

Illiger, 1803: 257 (*Buprestis*); Куликовский, 1897: 150; Reitter, 1911: 198; Якобсон, 1913: 800; 1927: 181; Плигинский, 1916: 131; Théry, 1930: 532; 1942: 198; Рихтер, 1944б: 161; 1948: 392; Степанов, 1948: 243; Медведев, 1950г: 38; 1953а: 71; Алексеев, 1958а: 184; Рихтер и Алексеев, 1965: 295; Волкович, 1977а: 24; 1986а: 95; Волкович и Алексеев, 1988: 45; Присный, 2003: 70; Яницкий, 2003: 249; Bílý et al., 2006: 420; Яницкий, 2007: 41.

– *intermedia* Gory & Laporte, 1840: 7; – *major* Perris, 1864: 284; – *tristis* Abeille de Perrin, 1900: 14 [HN]; – *cretica* Obenberger, 1918: 60.

Материал: Киевская обл.: Бородинский р-н, окр. жд ст. Спартак, 5.05.2000, 1 экз. (Б. Васьюк); г. Киев, ур. Лысая гора, 18.04.2007, в травяной дернине, 1 ♂ (А. Петренко); Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Мартовая, 31.05.1996, 1 ♂ (Филатов); Луганская обл.: Меловской р-н, ЛПЗ, отд. «Стрельцовская степь», 3.05.2000, 1 экз., 7.05.2002, 1 ♂; Станично-Луганский р-н, ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 8.06.1999, пойменный луг, 1 экз.; Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 3.05.2002, 3 экз. (сб. не указан); там же, 29.06.2005, 1 ♂ (А. Мальцева); там же, 7–12.06.2006, 1 ♂, 2 ♀ (А. Прохоров); Донецкая обл.: г. Донецк, 24.05.2000, 1 экз. (сб. не указан); парк им. Щербакова, 25.04.2003, 1 экз.; мкр Текстильщики, 11.05.2008, 2 ♀; окр. г. Краматорск, с. Белокузьмировка, 26.05.2006, меловые склоны, 4 ♀; Ясиноватский р-н: окр. г. Ясиноватая, 8.08.2004, 1 ♀; с. Васильевка, 4.05.2008, 1 ♀ (М. Сергеев); Краснолиманский р-н: УСПЗ, отд. «Меловая флора», 24–27.05.2006, 1 ♂, 2 ♀ (А. Прохоров); окр. с. Кривая Лука, 14.07.2003, 1 экз.; окр. с. Закотное, 27.07.2002, 1 экз.; Артемовский р-н, с. Дроновка, 18.07.2002, 1 ♂ (сб. не указан); Володарский р-н: окр. пгт Володарское, 29.09.2000, 1 ♂; окр. с. Федоровка, 30.05.2000, 2 ♀; лес-во «Азовская дача», 27.06.2000, 1 ♂; лес-во «Володарское», 27.07.2000, 1 экз. (М. Сергеев); там же, 9.07.2001, 1 ♂; УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 17.06.1984, 1 экз., 3.05.2000, 3 экз., 1–2.07.2001, 3 экз., 16–18.07.2001, 3 экз. (сб. не указан); там же, 20.07.2001, 1 экз. (Т. Писаренко); там же, 17.07.2009, на свет, 1 ♂; Красноармейский р-н, с. Карловка, 17.05.2008, 1 ♂; Старобешевский р-н, окр. пгт Старобешево, 10.05.2003, 2 экз., 28.06.2006, 1 ♂ (М. Сергеев); там же, 12.07.2007, 2 ♀ (А. Мальцева); Амвросиевский р-н, с. Грузско-Ломовка, 24.05.2008, 1 ♀ (М. Сергеев); Константиновский р-н, с. Курдюмовка, 26–30.05.1999, степная балка, 2 экз. (Т. Писаренко); Новоазовский р-н, УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», 2–5.07.1983, 4 экз. (В. Грамма); там же, 16–17.05.2006, 3 экз. (А. Прохоров); Днепропетровская обл.: г. Кривой Рог, балка Зеленая, дно, 8.05.2005, 1 экз., 10.06.2005, 1 экз., 28.06.2005, 2 экз.; Широковский р-н, балка Кобыльня, верх, 16.10.2003, 1 экз. (А. Головатюк); Новомосковский р-н, окр. с. Андреевка, 16–19.05.2007, 8 ♀ (А. Прохоров); Одесская обл.: Коминтерновский р-н, окр. с. Калиновка, 10–12.05.2002, 2 экз. (В. Мартынов); Херсонская обл.: окр. г. Херсон, 2.05.2001, 4 экз.; Белозерский р-н, с. Широкая Балка, 6.05.2001, 1 экз. (М. Сергеев); Великоалександровский р-н, с. Пригорье, 15.05.2004, степь, 2 экз. (А. Головатюк); Крым: г. Белогорск, 27.05.1980, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Греция, Испания, Португалия, Украина (не указана в каталоге); Азия: Израиль, Ливан, Сирия, Турция.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Полесье, Лесостепи, Степи и горном Крыму.

Биономия. Развивается на шандре. В Донецкой и Луганской областях я собирал имаго на *Marrubium precox*.

Кормовое растение личинок: *Marrubium* (Рихтер, 1944б); *Glechoma hederacea*, *Mentha aquatica*, *M. pulegium*, *Stachys* (Яницький, 2001); *Phlomis* (Gigli, 1999); *Marrubium precox**.

Примечание. На востоке Украины массовый вид. К сожалению, такие морфологические признаки, как окаймленная часть переднегруди и скульптура поверхности, указанные в определителях, изменчивы. Не исключено смешивание этого вида с *T. problematica* и *T. ahenata*. Указанный материал находится в стадии изучения.

Нижнеголоценовый ксеротермический степной реликт, встречающийся на ксерофитных лугах и в степях (Присный, 2003).

Trachys puncticolis rectilineata Abeille de Perrin, 1900

Abeille de Perrin, 1900: 14; Рихтер, 1944б: 160 (*puncticolle*); Bílý, 1977: 47; 1989: 98; 2002: 77 (биология); Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Яницький, 2003: 249; Bílý et al., 2006: 420; Яницький, 2007: 41.
– *obscura* Obenberger, 1918: 49.

Материал: Луганская обл.: Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 3.05.2002, 2 экз.; Меловской р-н, ЛПЗ, отд. «Стрельцовская степь», 1.05.2000, 1 экз., 2.05.2001, 2 экз., 3.05.2001, 1 экз. (сб. не указан); там же, 9.05.2003, 1 экз. (А. Мальцева); Донецкая обл.: Першотравневый р-н, Белосарайская коса, 7.06.2000, 1 экз. (Е. Прокопенко); Новоазовский р-н, УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», 16–17.05.2006, 1 экз. (А. Прохоров); Николаевская обл.: Казанковский р-н, с. Лесное, 30.05.2004, 2 экз. (А. Головатюк); там же, 7.05.2005, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Италия, Македония, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Югославия.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Степи; по литературным данным (Рихтер, 1944б; Яницький, 2007) указывается и для Лесостепи.

Биономия. Одиночные яйца, покрытые темно-коричневой защитной оболочкой, самка откладывает на верхнюю сторону освещенных солнцем листьев. Развитие личинки продолжается лишь несколько недель. Жуки зимуют в подстилке под кормовым растением (Bílý, 2002). Имаго встречаются в мае–июне, возможно и позже.

Кормовое растение личинок: *Convolvulus arvensis* (Bílý, 2002).

Trachys scrobiculata Kiesenwetter, 1857

Kiesenwetter, 1857: 171; Рихтер, 1944б: 161; 1948: 392; Рихтер и Алексеев, 1965: 295; Bílý, 1977: 47; 1989: 97; 2002: 78 (биология); Gobbi, 1986: 253 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 45; Sakalian, 2002: 38 (тип ареала); Присный, 2003: 71, 160; Яницький, 2003: 249; Bílý et al., 2006: 420; Яницький, 2007: 41.

– *convergens* Abeille de Perrin, 1900: 14.

Материал: Сумская обл.: Сумской р-н, с. Бараковка, 10.07.2006, 1 экз. (М. Сергеев); Киевская обл.: г. Киев: оз. Редькино (Министерка), 13.06.2003, 1 экз.; Сырецкий пруд, ур. Брод, 1.06.2005, кошение по склонам, 2 экз.; р. Днепр, о. Лопуховатый (возле о. Труханов), 16.05.2008, 1 экз. (В. Назаренко); Харьковская обл.: окр. с. Новопавловка, берег р. Северский Донец, (дата не указана), 1 экз. (А. Дрогваленко); Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, пгт Кондрашевская

Новая, 30.04.2002, 1 экз. (сб. не указан); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», Калиновский уч., 4.07.2000, 1 экз. (Т. Трихлеб); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 11.07.2000, 1 экз. (В. Мартынов); Володарский р-н, лес-во «Азовская дача», 27.07.2001, 1 экз. (сб. не указан); Краснолиманский р-н, УСПЗ, отд. «Меловая флора», 24–27.05.2006, 2 экз. (А. Прохоров); Новоазовский р-н, УСПЗ, отд. «Хомутовская степь», пойма р. Грузский Еланчик, 22.04.1983, 1 экз. (сб. не указан); Крым: Ленинский р-н, вдоль Казантипского залива, 29.04.2007, 1 экз. (И. Павлусенко) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Польша, юг европейской части России, Словакия, Украина, Франция, Чехия, Швейцария.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи и Степи; по литературным данным указывается для Карпат (Яницький, 2007).

Биономия. Одиночные яйца, покрытые коричневой, блестящей защитной оболочкой, откладывает как на верхнюю, так и на нижнюю сторону листьев. Личинка прокладывает широкую мину в листе, развивается чуть более месяца. Жуки зимуют в подстилке около кормового растения (Bílý, 2002). Имаго встречаются в апреле–июле.

Кормовое растение личинок: *Glechoma hederacea*, *G. hirsutula* (Bílý, 2002); *Mentha* (Рихтер, 1944б); *Calamintha macra*, *Mentha pulegium*, *M. aquatica*, *M. longifolia*, (Яницький, 2001).

Примечание. Верхнеголоценовый ксеротермический степной реликт (Присный, 2003).

Trachys troglodytes troglodytes Gyllenhal, 1817

Gyllenhal, 1817: 125; Reitter, 1911: 198; Якобсон, 1913: 800; Théry, 1942: 195; Рихтер, 1944б: 160; 1948: 392; Алексеев, 1958а: 184; Рихтер и Алексеев, 1965: 295; Bílý, 1977: 47; 1989: 98; 1999: 41 (личинка); 2002: 78 (биология); Gobbi, 1986: 252 (трофика); Волкович и Алексеев, 1988: 45; Присный, 2003: 70; Яницький, 2003: 249; Bílý et al., 2006: 421; Яницький, 2007: 41.

– *aenea* Mannerheim, 1837: 122; – *arbustorum* Gistel, 1857: 25; – *vehemens* Gistel, 1857: 43; – *puncticeps* Abeille de Perrin, 1900: 13.

Материал: Киевская обл.: г. Киев, Софиевская Борщаговка, 26.06.2005, 1 экз. (И. Кизуб); Харьковская обл.: г. Харьков, 9.04.1914, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК); Печенежский р-н, окр. с. Мартовья, 31.05.1996, 1 экз. (И. Леженина) (ХЭО); Луганская обл.: Меловской р-н, ЛПЗ, отд. «Стрельцовская степь», 7.05.2002, 1 экз.; Краснолиманский р-н, ЛПЗ, отд. «Меловая флора», 27.05.2006, 1 экз. (И. Павлусенко); Свердловский р-н, ЛПЗ, отд. «Провальская степь», 22.06.2002, 1 экз. (В. Мартынов); там же, 2.05.2002, 1 экз. (сб. не указан); там же, 7–12.06.2006, 1 экз. (А. Прохоров); там же, Калиновский уч., 4.07.2000, 1 экз. (сб. не указан); Станично-Луганский р-н: ЛПЗ, отд. «Придонцовская пойма», 18–19.06.2001, 2 экз.; окр. пгт Кондрашевская Новая, 17.06.2002, 1 экз. (Т. Писаренко); там же, 30–31.05.2006, 4 экз. (А. Прохоров); окр. пгт Кременная, 10.07.2002, 2 экз. (Т. Писаренко); там же, 12.06.1952, 1 экз. (Гончаренко); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, УСПЗ, отд. «Меловая флора», 24–27.05.2006, 2 экз. (А. Прохоров); Володарский р-н, УСПЗ, отд. «Каменные могилы», 26.05.1983, 1 экз. (сб. не указан); г. Донецк, парк Ленинского комсомола, 4.06.2002, 1 экз. (М. Сергеев); Першотравневый р-н, окр. с. Белосарайская Коса, 17.05.2008, в почвенную ловушку, 1 экз. (Е. Савченко); Новоазовский р-н, г. Новоазовск, 30.05.2010, 1 экз. (М. Сергеев); Днепропетровская обл.: г. Кривой Рог, балка Зеленая, склон, 11.09.2005, 1 экз. (А. Головатюк); Запорожская обл.: Куйбышевский р-н, с. Смирново, 4–6.08.2003, 2 экз. (сб. не указан); Одесская обл.: Коминтерновский р-н, окр. с. Калиновка, 10.05.2002, 1 экз. (В. Мартынов); Николаевская обл.: Березанский р-н,

окр. с. Ташино, Тилигульский лиман, 10–14.06.2010, 1 экз. (В. Назаренко) (ИЗШК); Первомайский р-н, окр. с. Курипчино, долина р. Ю. Буг, 27.05.2005, 2 экз. (П. Шешурак) (НГУ); Херсонская обл.: Голопристанский р-н: с. Буркуты, 30.04.2001, 1 экз. (М. Сергеев); ЧБЗ: Соленоозерный уч., 8–10.08.1986, песчаная степь, 2 экз. (В. Грамма) (ХЭО); там же, 8–15.06.2007, 1 экз. (И. Павлусенко); Ивано-Рыбальчанский уч., 12–15.06.2007, 2 экз. (М. Сергеев) (ИЗШК).

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, север, центр и юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония; Азия: Израиль.

Распространение в Украине. Вид обнаружен в Лесостепи и Степи; по литературным данным указывается для Полесья (Якобсон, 1913) и Карпат (Яницький, 2007).

Биономия. Одиночные яйца, покрытые черной блестящей защитной оболочкой, откладывает обычно на верхнюю сторону листьев. Личинка прокладывает мину обычно ближе к боковому краю листа, и окукливается в мине под мертвым эпидермисом. Развитие личинки продолжается, по данным различных авторов, 22–30 дней, имаго встречаются в двух четких сезонных пиках: июнь и июль–август (Bílý, 2002). В исследуемом регионе жуки встречаются с апреля по сентябрь включительно.

Кормовое растение личинок: *Knautia arvensis*, *K. dipsacifolia*, *Scabiosa columbaria* (Bílý, 2002); *Althaea cannabina* (Théry, 1942); *Cephalaria* (Gigli, 1999); *Succisa pratensis* (Яницький, 2001).

Примечание. Один из обычных видов рода.

Trachys troglodytiformis Obenberger, 1918

Obenberger, 1918: 54; Bílý, 1999: 41 (личинка); Bílý, 1989: 98; 2002: 79 (биология); Bílý et al., 2006: 421; Яницький, 2007: 41.

– *pigmaea* Fabricius, 1787: 183 (*Buprestis*) [HN]; Reitter, 1911: 198; Якобсон, 1913: 800; 1927: 181; Théry, 1930: 525; Рихтер, 1944б: 159; 1948: 391; Рихтер и Алексеев, 1965: 294; Гурьева, 1974: 112; – *corusca* Ponza, 1805: 81 (*Buprestis*) [HN]; Théry, 1942: 193; – *indigofera* Obenberger, 1918: 54; – *theresae* Pic, 1922: 29; – *fabricii* Schaefer, 1949: 472 (*Buprestis*) [RN]; Bílý, 1977: 47; Gobbi, 1986: 253 (трофика).

Материал: отсутствует.

Распространение в Палеарктике. Европа: Австрия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, юг европейской части России, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Югославия; Сев. Африка: Алжир, Ливия, Марокко, Тунис; Азия: Турция.

Распространение в Украине. Редкий вид, по литературным данным указывается для Полесья и Лесостепи (Якобсон, 1913), по данным Яницького (Яницький, 2007) обитает и в горном Крыму.

Биономия. Одиночные яйца, покрытые черной блестящей защитной оболочкой, откладывает на верхнюю или нижнюю сторону освещенных солнцем

листьев, обычно на их терминальную часть. Личинка прокладывает широкую мину ближе к боковому краю листа, и окукливается в углу мины под мертвым эпидермисом. Личинка развивается всего несколько недель, имаго встречаются в июне (первое поколение) и в августе–сентябре (второе поколение) (Bílý, 2002).

Кормовое растение личинок: *Althaea cannabina*, *A. hirsuta*, *A. narbonensis*, *A. officinalis*, *Malva alcea*, *M. neglecta*, *M. rotundifolia*, *M. sylvestris* (Bílý, 2002); *Lavatera* (Théry, 1930); *Hibiscus* (Gigli, 1999).

Благодарности

Автор глубоко признателен за предоставление материала В. В. Мартынову (ДНУ), М. Е. Сергееву (Донецкий ботсад), В. В. Тереховой (ХНУ), Ю. П. Максимовой (ХНПУ), А. Н. Дрогваленко (ХМП), В. Н. Грамма (ХЭО), П. Н. Шешураку (НГУ), а также многим другим коллегам, собиравшим златок на территории изучаемого региона. Особую благодарность автор выражает М. Г. Волковичу (ЗИН РАН), не раз помогавшему с определением сложных видов; именно благодаря его определению выявлены новый вид и подвид для Украины.

Литература

- Алексеев А. В. 1958а. Златки Орехово-Зуевского района Московской области. *Ученые записки Орехово-Зуевского педагогического института*, 11 (3), 183–191.
- Алексеев А. В. 1958б. Рябиновая златка *Agrilus mendax* Mannh. в Орехово-Зуевском районе Московской области (Coleoptera, Buprestidae). *Ученые записки Орехово-Зуевского педагогического института*, 11 (3), 193–202.
- Алексеев А. В. 1959а. Определитель златок рода *Agrilus* Curtis европейской части СССР (Coleoptera, Buprestidae). В кн.: *Сборник работ по экологии и систематике животных*, Ред. Е. Н. Дерим, Орехово-Зуевский пед. ин-т, Москва, Вып. 1, 3–25.
- Алексеев А. В. 1959в. Златки, новые для фауны СССР (Coleoptera, Buprestidae). В кн.: *Сборник работ по экологии и систематике животных*, Ред. Е. Н. Дерим, Орехово-Зуевский пед. ин-т, Москва, Вып. 1, 28–30.
- Алексеев А. В. 1960. К морфологии и систематике личинок некоторых видов златок рода *Agrilus* Curtis европейской части СССР (Coleoptera, Buprestidae). *Зоологический журнал*, 39 (10), 1497–1510.
- Алексеев А. В. 1961. Определитель златок рода *Agrilus* Curtis европейской части СССР. II. Определитель личинок. В кн.: *Труды по экологии и систематике животных*, Москва, Вып. 2, 3–21.
- Алексеев А. В. 1964в. О различиях между личинками синей сосновой (*Phaenops cyanea* F.) и листовничной (*Ph. guttulata* Geb.) златок (Coleoptera, Buprestidae). *Энтомологическое обозрение*, 43 (3), 647–650.
- Алексеев А. В. 1969. О пищевых формах узкотелой златки *Agrilus viridis* (Coleoptera, Buprestidae). *Зоологический журнал*, 48 (1), 85–92.
- Алексеев А. В. 1975. К фауне жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae) Монгольской Народной Республики. В кн.: *Насекомые Монголии*, Наука, Ленинград, Вып. 3, 132–164.

- Алексеев А. В. 1979. Состав, зоогеографическая характеристика и происхождение фауны златок подсемейства Agrilinae (Coleoptera, Buprestidae) Средней Европы. В кн.: *VII Международный симпозиум по энтомофауне Средней Европы*, Ленинград, 161–163 (Материалы).
- Алексеев А. В. 1981. Определитель личинок златок рода *Agrilus* Curtis (Coleoptera, Buprestidae) европейской части СССР. *Сборник трудов Зоологического музея МГУ*, 19, 65–84.
- Алексеев А. В. 1988. Личинки жуков-златок рода *Meliboeus* Deug. фауны СССР (Coleoptera, Buprestidae). В кн.: *Морфология, систематика и экология животных*, Москва, 3–12 (Межвузовский сборник научных трудов).
- Алексеев А. В. и Билы С. 1980. Новые златки рода *Agrilus* Curtis (Coleoptera, Buprestidae) из Евразии. *Энтомологическое обозрение*, 59 (3), 600–606.
- Алексеев А. В. и Волкович М. Г. 1989. Обзор жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae) Монгольской Народной Республики. В кн.: *Насекомые Монголии*, Ленинград, Вып. 10, 301–368.
- Алексеев А. В., Волкович М. Г. и Кабаков О. Н. 1990. Материалы по фауне жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae) Афганистана. Часть I. В кн.: *Проблемы систематики жесткокрылых насекомых*, 211, 59–83 (Тр. Зоол. ин-та АН СССР).
- Алексеев А. В., Волкович М. Г. и Кабаков О. Н. 1991. Материалы по фауне жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae) Афганистана. Часть II. *Энтомологическое обозрение*, 70 (4), 852–865.
- Алексеев А. В., Волкович М. Г. и Кабаков О. Н. 1991. Материалы по фауне жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae) Афганистана. Часть III. *Энтомологическое обозрение*, 71(2), 372–391.
- Алексеев А. В. и Зыков И. Е. 1979. Материалы по личинкам златок рода *Lampra* Lac. (Coleoptera, Buprestidae) Дальнего Востока и Восточной Сибири. В кн.: *Жуки Дальнего Востока и Восточной Сибири (новые данные по фауне и систематике)*, ДВНЦ АН СССР, Владивосток, 140–149.
- Апостолов Л. Г. 1981. *Вредная энтомофауна лесных биогеоценозов Центрального Приднепровья*. Вища школа, Киев, 1–232.
- Арнольд К. В. 1953. О лесостепных источниках и характере проникновения в степь лесных насекомых при степном лесоразведении. *Зоологический журнал*, 32 (2), 175–194.
- Арнольд К. В. и Арнольд Л. В. 1938. О некоторых реликтовых элементах в колеоптерофауне области среднего течения р. Северского Донца. *Доклады АН СССР*, 21 (7), 354–356.
- Баровский В. В. 1906. Новый для России вид златки – *Dicerca miranda* Reitt. (Coleoptera, Buprestidae). *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*, 37, сxx–сxxi.
- Баргенов А. Ф. и Постолатий Н. И. 1980. Влияние антропогенного воздействия на фауну златок и усачей (Buprestidae, Cerambycidae, Coleoptera) в условиях Крыма. В кн.: *Охрана и рациональное использование природных ресурсов*, СГУ, Симферополь, Вып 1, 87–91.
- Басурманова О. К. 1958. Биологические формы узкотелой златки (*Agrilus viridis* L.). *Зоологический журнал*, 37 (7), 1039–1044.
- Ваганова Е. Г. 1966. Смородинная златка в учебно-опытном хозяйстве «Комуніст» ХСХИ. В кн.: *Динамика численности насекомых, повреждающих сельскохозяйственные культуры*, 55 (92), Киев, 96–101 (Труды Харьковского с.-х. ин-та им. В. В. Докучаева).
- Васильев И. В. 1927–1928. Зеленая смородинная златка (*Agrilus viridis* L. var. *fagi* Ratz.), как вредитель ягодного садоводства на Украине. *Защит растений*, 3–4, 147–149.
- Власов А. А. и др. 1955. *Лесозащита*. Ред. С. К. Флеров, Гослесбумиздат, Москва, Ленинград, 1–440.
- Волкович М. Г. 1975. Личинки златок *Eurythyrea quercus* Hbst. и *Eurythyrea aurata* Pall. (Coleoptera, Buprestidae). *Энтомологическое обозрение*, 56 (2), 404–408.
- Волкович М. Г. 1977а. Златки (Coleoptera, Buprestidae) лесхоза «Лес на Ворскле». В кн.: *Новые и малоизвестные виды насекомых европейской части СССР*, Ред. В. И. Тобиас и В. А. Рихтер, Изд-во АН СССР, Ленинград, 23–27.
- Волкович М. Г. 1977б. К синонимике палеарктических златок трибы Асмаеодерини (Coleoptera, Buprestidae). *Энтомологическое обозрение*, 56 (4), 67–73.
- Волкович М. Г. 1979а. Обзор палеарктических групп златок трибы Асмаеодерини (Coleoptera, Buprestidae). *Энтомологическое обозрение*, 58 (2), 333–354.
- Волкович М. Г. 1979б. К морфологии личинок златок рода *Асмаеодерелла* Cobos (Coleoptera, Buprestidae). В кн.: *Морфология и систематика насекомых*, 83, 21–38 (Труды Зоол. ин-та АН СССР).
- Волкович М. Г. 1986а. Златки, усачи и короеды (Coleoptera: Buprestidae, Cerambycidae, Irididae) заповедника «Лес на Ворскле». В кн.: *Комплексные исследования биогеоценозов лесостепных дубрав*, Ленинград, 92–104 (Межвузовский сборник).
- Волкович М. Г. 1986б. Обзор златок трибы Асмаеодерини (Coleoptera, Buprestidae) фауны СССР и сопредельных стран. В кн.: *Морфология, систематика и фаунистика малоизученных групп насекомых*, 140, 16–43 (Труды Зоол. ин-та АН СССР).
- Волкович М. Г. и Алексеев А. В. 1988. Сравнительная характеристика фауны златок (Coleoptera, Buprestidae) Северной Евразии. В кн.: *Связи энтомофаун Северной Европы и Сибири*, Ред. В. В. Злобин, Ленинград, 42–58 (Сборник научных трудов).
- Волкович М. Г. и Коротяев Б. А. 2008. К биологии личинки златки-*Cyphosoma euphraticum* (Buprestidae). <http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/cyrupepb.htm>. Accessed on 14.12.2010.
- Вредители и болезни плодово-ягодных культур*. 1962. Ред. П. П. Савковский, Изд-во АН УССР, Киев, 1–276 (Справочник).
- Гречкин В. П. 1951. *Очерки по биологии вредителей леса*. Изд-во Московского общества испытателей природы, Москва, 1–151.
- Гречкин В. П. и Воронцов А. И. 1962. *Вредители и болезни тополей и меры борьбы с ними*. Гослесбумиздат, Москва, 1–150.
- Гурьева Е. Л. 1974. Сем. Buprestidae – Златки. В кн.: *Насекомые и клещи – вредители сельскохозяйственных культур*, Наука, Ленинград, Т. 2, Жесткокрылые, 96–112.
- Данилевский М. Л. 1979. Анатомия пищеварительной системы личинок златок (Coleoptera, Buprestidae). В кн.: *Насекомые – разрушители древесины и их энтомофаги*, Наука, Москва, 158–167.
- Дедюхин С. В. и Никитский Н. Б. 2009. Материалы по некоторым редким видам ксилофильных жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Удмуртии. *Евразийский энтомологический журнал*, 8 (2), 217–225.
- Жуков А. С. 1963. Черная златка. *Природа*, 2, 118.
- Загайкевич И. К. 1957а. Малоизвестные вредители леса в СССР. *Зоологический журнал*, 36 (6), 874–877.
- Загайкевич И. К. 1957б. Узкотелые златки – вредители граба на Украине. *Бюллетень научно-технической информации*, 3, 22–24.
- Загайкевич И. К. 1962. До вивчення поширення і біології вузькотілих златок роду *Agrilus* Curt. в УРСР. В кн.: *Наукові записки Науково-природознавчого музею АН УРСР*, Вид-во АН УРСР, Київ, Т. 10, 101–111.
- Загайкевич И. К. 1987. Семейство златки – Buprestidae. В кн.: *Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений. Т. 1 Вредные нематоды, моллюски, членистоногие*, Ред. В. П. Васильев, Урожай, Киев, 349–364.
- Захаров Л. З. и Левкович В. Г. 1951. Вредные насекомые природных лесов и лесопосадок по государственной лесной защитной полосе Саратов–Камышин. *Зоологический журнал*, 30 (4), 293–308.
- Зверезомб-Зубовский Е. В. 1914. Златка *Agrilus hastulifer* Ratzeb. Образ жизни и борьба с ней. *Защита растений от вредителей (Приложение к “Любителю природы” за 1913 год)*, 6 (18), 1–4.
- Зыков И. Е. 1983. Личинки златок *Lampra decipiens* Gebl. и *L. rutilans* F. (Coleoptera, Buprestidae). *Энтомологическое обозрение*, 62 (4), 737–745.
- Зыков И. Е. 1984а. К экологии липовой радужной златки в дубравах Воронежской области. В кн.: *Экология и защита леса: Лесные экосистемы и их защита*, Ленинград, 26–31 (Межвузовский сборник научных трудов).

- Зыков И. Е. 1984б. Личинка златки *Lampra dives* (Coleoptera, Buprestidae) из Юго-Западной Словакии. *Зоологический журнал*, 63 (8), 1268–1271.
- Зыков И. Е. 1984 г. Роль факторов смертности в динамике численности липовой радужной златки в дубравах лесостепи. В кн.: *Проблемы региональной экологии животных в цикле зоологических дисциплин педвуза*, Витебск, Т. 2, 236–237 (Тезисы докладов III Всесоюзной конференции зоологов пед. ин-тов).
- Зыков И. Е. 1988. К биологии златок трибы *Poecilnotini* (Coleoptera, Buprestidae) фауны СССР. В кн.: *Морфология, систематика и экология животных*, 57–68 (Межвузовский сборник научных трудов МОПИ).
- Зыков И. Е. 1990. Влияние температуры, влажности воздуха и качества пищевого субстрата на преимагинальное развитие златок трибы *Poecilnotini* (Coleoptera, Buprestidae). В кн.: *Эколого-генетические исследования устойчивости и продуктивности популяций*, Н. Новгород, 21–29.
- Зыков И. Е. 1999. Ревизия златок рода *Palmar* Schaefer (Coleoptera, Buprestidae) фауны СНГ и сопредельных стран. 1. Обзор видов. *Энтомологическое обозрение*, 78 (1), 101–121.
- Ивлиев Л. А. 1963. Вредители лесов Камчатки и меры борьбы с ними. В кн.: *Защита лесных насаждений от вредителей и болезней*, Москва, 68–74.
- Ильинский А. И. 1948. *Определитель яйцекладок, личинок и куколок насекомых, вредных в лесном хозяйстве*. Гос. Лесотехническое изд-во, Москва, Ленинград, 1–336.
- Ильинский А. И. 1962. *Определитель вредителей леса*. Изд-во с.-х. литературы, плакатов и журналов, Москва, 1–392.
- Исаев А. С. 1963. Стволовые вредители лиственницы даурской и борьба с ними в горельниках Среднего Приамурья. *Защита лесных насаждений от вредителей и болезней*, Москва, 59–67.
- Калашян М. Ю. 2002. Новые виды жуков (Insecta, Coleoptera) из Армении и Казахстана. *Reports of the National Academy of Sciences of Republic of Armenia*, 102 (1), 76–83.
- Карагян Г. А. и Калашян М. Ю. 2006. Морфологические особенности внутренней репродуктивной системы самцов жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae). *Евразийский энтомологический журнал*, 5 (1), 47–52.
- Кизерицкий В. 1928. *Триба Vuprestina (Coleoptera, Buprestidae)*. Ред. Н. Н. Богданов-Катков и С. П. Тарбинский, Издание Защиты растений от вредителей, Ленинград, 1–7 (Определители насекомых СССР. Лаборатория морфологии и систематики ИЗИФа).
- Кришталь О. П. 1949. *Материалы до вивчення ентомофауни долини Середнього Дніпра. Часть 1*. Видавництво Київського ун-ту, Київ, 1–250.
- Кришталь О. П. 1959. *Комахи – шкідники сільськогосподарських рослин в умовах лісостепу та полісся України*. Видавництво Київського ун-ту, Київ, 1–360.
- Куликовский Е. А. 1897. Материалы для фауны Coleoptera Южной России. *Записки Новороссийского общества естествоиспытателей*, 21 (1), 1–275.
- Лазорко В. 1963. *Матеріали до систематики і фавністики жуків України*. Вид-во НТШ, Ванкувер, 1–123.
- Линдеман Г. В. 1963. Об экологии и распространении некоторых малоизученных насекомых лесостепной зоны. *Зоологический журнал*, 42 (9), 1363–1369.
- Линдеман Г. В. 1964. Заселение стволовыми вредителями лиственных пород в дубравах лесостепи в связи с их ослаблением и отмиранием (на примере Теллемановского леса). В кн.: *Защита леса от вредных насекомых*, Наука, Москва, 58–118.
- Линдеман Г. В. 1971. Дендрофильные насекомые лесных насаждений в глинистой полупустыне. В кн.: *Животные искусственных лесных насаждений в глинистой полупустыне*, Москва, Наука, 55–103.
- Линдеман Г. В. и Турундаевская Т. М. 1975. К биологии и распространению некоторых малоизученных златок (Coleoptera, Buprestidae). *Энтомологическое обозрение*, 54 (2), 326–328.
- Лурье М. А. 1958. Стволовые вредители ильмовых пород в Сталинградской области. *Энтомологическое обозрение*, 37 (2), 294–307.
- Мамаев Б. М. 1972. *Определитель насекомых по личинкам*. Просвещение, Москва, 1–400 (Пособие для учителей).
- Маслов А. Д. 1963а. Усыхание ильмовых пород и формирование экологических группировок стволовых вредителей. В кн.: *Защита леса от вредителей*, Пушкино, 73–93 (Тематический сборник тр. ВНИИЛМ).
- Маслов А. Д. 1963б. Стволовые вредители ильмовых пород в Ростовской области и меры борьбы с ними. В кн.: *Защита лесных насаждений от вредителей и болезней*, Москва, 28–40.
- Маслов А. Д. 1966. Биология златок (Coleoptera, Buprestidae) – вредителей ильмовых пород в Ростовской области. *Зоологический журнал*, 45 (11), 1650–1658.
- Маслов А. Д. 1970. *Вредители ильмовых пород и меры борьбы с ними*. Лесная промышленность, Москва, 1–76.
- Маслов А. Д., Кутеев Ф. С. и Прибылова М. В. 1973. *Стволовые вредители леса*. Лесная промышленность, Москва, 1–144.
- Махновский И. К. 1966. *Вредители горных лесов и борьба с ними*. Лесная промышленность, Москва, 1–144.
- Медведев С. И. 1930а. О распространении насекомых в Южном Заднепровьи. *Вісті Державного степового заповідника „Чапли” (к. Аскания-Нова)*, Видання Державного степового заповідника „Чапли”, Аскания-Нова, Мелітопільська округа, Том 7 (рік 1928), 5–27.
- Медведев С. И. 1953а. Некоторые черты фауны насекомых искусственных насаждений в степях Восточной Украины. *Труды НИИ биологии Харьковского гос. ун-та*, 18, 63–112 (Ученые записки ХГУ, Т. 48).
- Медведев С. И. 1953б. Основные черты энтомофауны района строительства Каховской ГЭС. *Зоологический журнал*, 32 (6), 1126–1140.
- Медведев С. И. 1954. Особенности распространения некоторых экологических форм насекомых в различных ландшафтно-географических зонах Украины. *Зоологический журнал*, 33 (6), 1245–1263.
- Медведев С. И. 1959. Про походження ентомофауни безлісних гірських вершин Криму. В кн.: *Проблеми ентомології на Україні*, Видавництво АН УРСР, Київ, 65–68 (До 100-річчя Всесоюзного ентомологічного товариства).
- Медведев С. И. 1960. О происхождении фауны Крыма на основании изучения насекомых. *Энтомологическое обозрение*, 39 (1), 34–51.
- Медведев С. И. 1964. О реликтовых видах насекомых и реликтовых участках на Украине. *Вопросы генетики и зоологии*, Изд-во ХГУ, Харьков, 75–78.
- Медведев С. И., Божко М. П. и Шапиро Д. С. 1951. О происхождении и формировании энтомофауны ползащитных полос в степной зоне УССР. *Зоологический журнал*, 30 (4), 309–318.
- Медведев С. И., Тремль А. Г., Божко М. П. и Шапиро Д. С. 1953. Вредители агролесомелиоративных питомников. *Труды НИИ биологии Харьковского гос. ун-та*, 18, 7–46 (Ученые записки ХГУ, Т. 48).
- Надворный В. Г. 1996. Видовой состав, распространение и жизнедеятельность насекомых в различных биоценозах Полесского государственного заповедника. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 4 (1–2), 19–64.
- Наливайко А. Г. 1951. Некоторые вопросы биологии розанной златки. В кн.: *Вторая экологическая конференция по проблеме: Массовые размножения животных и их прогнозы (1950 г.)*, Киев, 154–157 (Тезисы докладов. Часть 3).
- Никитский Н. Б. и Ижевский С. С. 2005. Жуки-ксилофаги – вредители древесных растений России. В кн.: *Болезни и вредители в лесах России*, Москва, Т. 2, 1–116 (Справочник).

- Никитский Н. Б. и Мамонтов С. Н. 2008. Новые данные о ксилофильных жесткокрылых (Coleoptera) лесов Тульской области. *Евразийский энтомологический журнал*, 7 (2), 126–132.
- Плигинский В. 1916. Жуки Крыма. IV. *Записки Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы*, 5, 115–144.
- Плохих В. С. 1969. К биологии и экологии темной златки *Agrilus ater* L. (Coleoptera, Buprestidae) – стволового вредителя тополей. *Энтомологическое обозрение*, 48 (3), 493–499.
- Положенцев П. А. и Коровина Н. 1948. О вторичных вредителях в лесах Крымского заповедника. *Научно-методические записки ГУ по заповедникам*, 11, 53–69.
- Положенцев П. А. и Коровина Н. И. 1957. *Наиболее вредные насекомые на древесных и кустарниковых породах учебно-опытного лесхоза*. Воронеж, 1–114.
- Положенцев П. А. и Плохих В. С. 1962. О пятнистой златке (*Melanophila picta* P.) – вредителя тополей. В кн.: *Охрана природы Центрально-черноземной полосы*, Изд-во Воронежского ун-та, Воронеж, Сборник № 4, 213–218 (Воронежское отделение Всесоюзного общества охраны природы).
- Померанцев Д. В. 1949. *Вредные насекомые и борьба с ними в лесах и лесных полосах юго-востока европейской части СССР*. Гослесбумиздат, Москва, Ленинград, 1–209.
- Присный А. В. 2003. *Экстразональные группировки в фауне наземных насекомых юга Среднерусской возвышенности*. Белгород, 1–296.
- Прохоров О. В. 2009. Евритерея золотиста – *Eurythya aurata* (Pallas, 1776). В кн.: *Червона книга України. Тваринний світ*, Ред. І.А. Акімов, Глобалконсалтинг, Київ, 123.
- Рафес П. М. 1957. Насекомые – вредители лесных культур на Нарыньских песках полупустынного Заволжья. *Зоологический журнал*, 36 (10), 1455–1466.
- Римский-Корсаков М. Н. и др. 1949. *Лесная энтомология*. Ред. М. Н. Римский-Корсаков и В. И. Гусев, Гослесбумиздат, Москва, Ленинград, 1–508.
- Рихтер А. А. 1934. К вопросу об экологии *Chrysobothris chrysostigma* L. (Coleoptera, Buprestidae). *Известия отделения математических и естественных наук АН СССР*, 9, 1411–1423.
- Рихтер А. А. 1944а. Златки *Anthaxia* Кавказа (Coleoptera, Buprestidae). *Зоологический сборник АН АрмССР*, 3, 109–130.
- Рихтер А. А. 1944б. Обзор златок европейской части СССР (Coleoptera, Buprestidae). *Зоологический сборник АН АрмССР*, 3, 131–176.
- Рихтер А. А. 1944в. О личинках и экологии жуков-златок рода *Lampra Lacord.* (Coleoptera, Buprestidae). *Известия АН СССР. Отделение биологических наук*, 1, 59–64.
- Рихтер А. А. 1948. 29 сем. Buprestidae – Златки. В кн.: *Определитель насекомых европейской части СССР*, Ред. С. П. Тарбинский и Н. Н. Плавильщиков, Сельхозгиз, Москва, Ленинград, 383–396.
- Рихтер А. А. 1949. *Златки (Buprestidae). Часть 2*. Изд-во АН СССР, Москва, Ленинград, 13 (2), 1–256 + I–II (Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые).
- Рихтер А. А. 1950. Семейство златки – Buprestidae. В кн.: *Определитель насекомых, повреждающих деревья и кустарники полесных полос*, Изд-во АН СССР, Москва, Ленинград, 152–165.
- Рихтер А. А. 1952. *Златки (Buprestidae). Часть 4*. Изд-во АН СССР, Москва, Ленинград, 13 (4), 1–234 (Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые).
- Рихтер А. А. и Алексеев А. В. 1965. 48. Сем. Buprestidae – Златки. В кн.: *Определитель насекомых европейской части СССР (в 5-ти томах)*, Ред. АН СССР Г. Я. Бей-Биенко, Наука, Москва, Ленинград, Т. 2: Жесткокрылые и веерокрылые, 283–303.
- Савковский П. П. и Рыбалов Л. Н. 1981. Биологические особенности смородиновой златки (*Agrilus viridis* L.). *Вестник зоологии*, 1, 82–86.
- Семенов А. Е. 1945. Жуки-златки рода *Capnodis*, вредящие богарному садоводству в Таджикистане, и меры борьбы с ними. *Энтомологическое обозрение*, 28 (1–2), 8–13.
- Семенов-Тянь-Шанский А. П. 1902. Заметки о жесткокрылых Европейской России и Кавказа. Новая серия. XI–XX. *Русское энтомологическое обозрение*, 2 (1), 16–18.
- Семенов-Тянь-Шанский А. П. 1905. Заметки о жесткокрылых Европейской России и Кавказа. Новая серия. XLI–LX. *Русское энтомологическое обозрение*, 5 (1–2), 127–138.
- Семенов-Тянь-Шанский А. П. 1909. Колеоптерологические заметки. XV. *Русское энтомологическое обозрение*, 9 (1–2), 24–34.
- Семенов-Тянь-Шанский А. П. 1935. Колеоптерологические заметки. XXI. *Энтомологическое обозрение*, 25 (3–4), 276–277.
- Синадский Ю. В. 1961. О золотистой ильмовой златке. *Защита растений от вредителей и болезней*, 4, 53.
- Солдатова Э. А. 1969. Морфологическая характеристика личинок златок рода *Melanophila* Eschsch. (семейство Buprestidae) европейской части СССР. *Научные доклады высшей школы. Биологические науки*, 1(61), 12–16.
- Солдатова Э. А. 1970. Таксономическое значение морфологических признаков личинок златок родов *Anthaxia* и *Cratomerus* (Buprestidae). *Зоологический журнал*, 49 (1), 61–71.
- Солдатова Э. А. 1973. Особенности строения желудка личинок златок, относящихся к трибам Anthaxiini, Kisanthobiini Melanophilini (Coleoptera, Buprestidae). *Энтомологическое обозрение*, 52 (3), 582–585.
- Старк В. Н. 1931. *Вредные лесные насекомые*. Сельхозгиз, Москва, Ленинград, 1–456.
- Старк В. Н. 1951. Вредители стволов и ветвей. В кн.: *Вредители и болезни полесазитных лесных насаждений и меры борьбы с ними*. Ред. В. Н. Старк, Сельхозгиз, Москва, Ленинград, 91–142.
- Старк В. Н. 1953а. Влияние смены кормового растения на скрытностволовых вредителей. *Энтомологическое обозрение*, 33а, 50–54.
- Старк В. Н. 1953б. Новый вид узкотелой златки (Coleoptera, Buprestidae) из дубовых лесов Воронежской области. *Энтомологическое обозрение*, 33, 300–301.
- Старк В. Н. 1954. Причины, определяющие перемещение некоторых видов скрытностволовых вредителей в лесонасаждениях. *Труды ВИЗР*, 6, 116–132.
- Старк В. Н. 1955. Задержка в развитии у древоядных видов насекомых и значение ее для определения возрастного состава и сроков вылета популяции. *Зоологический журнал*, 34 (4), 775–788.
- Старк В. Н. 1929. *Враги леса*. ГИЗ, Москва, Ленинград, 1–288.
- Степанов В. Н. 1948. Зоогеографическая характеристика фауны златок (Coleoptera–Buprestidae) Ильменского государственного заповедника. *Научно-методические записки ГУ по заповедникам*, 11, 242–246.
- Степанов В. Н. 1952. Новый вид златки, вредящей посадкам желтой акации в полесазитных полосах Сталинградской области. *Зоологический журнал*, 31 (2), 272–275.
- Степанов В. Н. 1954. Два новых для фауны СССР вида узкотелых златок рода *Agrilus* Curt. из подрода *Epinagrilus* V. Stepanov subgen. n. *Зоологический журнал*, 33 (1), 114–119.
- Тамарина Н. А. 1950. О биологии нового вида златки *Agrilus*, вредящей насаждениям желтой акации. *Зоологический журнал*, 29 (6), 569–571.
- Тамарина Н. А. 1955. Состав и происхождение фауны желтой акации (*Caragana arborescens* Lam.) в степях европейской части СССР. *Зоологический журнал*, 34 (2), 304–318.
- Тамарина Н. А. 1957. К биологии насекомых, вредящих в условиях степного лесоразведения. *Зоологический журнал*, 36 (8), 1187–1198.
- Тер-Минасян М. Е. 1936. К познанию фауны жуков, связанных с флорой сложноцветных растений в государственном степном заповеднике Чапли (Аскания-Нова). *Труды зоологического ин-та АН СССР*, 3, 429–438.
- Тер-Минасян М. Е. 1955. Семейство Buprestidae – Златки. В кн.: *Вредители леса*, Изд-во АН СССР, Москва, Ленинград, Том 2, 429–454.

- Тимченко Г. А. и Трель А. Г. 1963. Вредители тополей в восточной части Украины и в Крыму. *Энтомологическое обозрение*, 42 (4), 793–810.
- Тропин И. В. 1963. Двухвостая узкотелая златка – вредитель ив в пойменных лесах Волги. *Защита лесных насаждений от вредителей и болезней*, Москва, 25–28.
- Тропин И. В. 1965. Малоизвестные златки кустарников Ростовской области. В кн.: *Материалы зоологического совещания по проблеме «Биологические основы реконструкции, рационального использования и охраны фауны южной зоны европейской части СССР»*, Кишинев, 457–460 (Краткое содержание докладов).
- Черкунов Н. 1889. Список жуков, водящихся в Киеве и его окрестностях. *Записки Киевского общества естествоиспытателей*, 10 (1), 147–204.
- Щеголев В. Н. 1949. *Защита растений от поврежденных насекомыми и другими вредителями*. Москва, Ленинград, 1–508 (учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов).
- Якобсон Г. Г. 1913. 41. Семейство Buprestidae. Златки. В кн.: *Жуки России и Западной Европы*. Изд-во Девриена, С.-Петербург, Вып. 10, 770–800.
- Якобсон Г. Г. 1927. *Определитель жуков*. Ред. Н. Н. Богданов-Катков, Москва, Ленинград, 1–522.
- Яницкий Т. П. 1996. Распространение и зоогеографический анализ жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae) в Западной Украине. *Вестник зоологии*, 1–2, 23–27.
- Яницкий Т. П. 2001. Жуки-златки (Coleoptera, Buprestidae) Західної України: Дис. ... канд. біол. наук, Київ, 1–163.
- Яницкий Т. П. 2003. Златки (Coleoptera, Buprestidae) Волинно-Подолья. В кн.: *Экология и фауна почвенных беспозвоночных западного Волинно-Подолья*, Наукова думка, Киев, 232–249.
- Яницкий Т. П. 2006 (2007). Эколого-фаунистична характеристика жуков-златок (Coleoptera: Buprestidae) України. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 15 (1–2), 37–46.
- Agnáz Ruiz & Bercedo Páramo. 2005. Dos nuevos Acmaeoderini Kerremans, 1893 para la fauna Ibérica (Coleoptera, Buprestidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 36, 237–239.
- Bellamy C. L. 2008. *A World Catalogue and Bibliography of the Jewel Beetles (Coleoptera: Buprestoidea)*. Pensoft, Sofia–Moscow, Vol. 3 (Buprestinae: Pterobothrini through Agrilinae: Rhaeboscelina), 1261–1932.
- Bilý S. 1975. The larvae of eight species of genus *Anthaxia* Eschscholtz, 1829 from the Central Europe (Coleoptera, Buprestidae). *Studia Entomologica Forestalia*, 2, 63–82.
- Bilý S. 1977. *Klíč k určování československých krasců (Coleoptera, Buprestidae)*, Academia, Praha, 1–52.
- Bilý S. 1980. Taxonomic notes on *Anthaxia* (subgen. *Cratomerus*) from the Palaeartic region (Coleoptera, Buprestidae). *Acta entomologica bohemoslovaca*, 77, 271–279.
- Bilý S. 1989. *Krascovití (Buprestidae)*. Academia, Praha, 1–112 (Zoologické klíče).
- Bilý S. 1991. Two new species of *Agrilus roscidus* species-group from central Europe (Coleoptera, Buprestidae). *Acta entomologica bohemoslovaca*, 88, 371–375.
- Bilý S. 1999. Larvae of buprestid beetles (Coleoptera, Buprestidae) of Central Europe. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, Suppl. 9, 1–80.
- Bilý S. 2002. Summary of the bionomy of the Buprestid beetles of Central Europe (Coleoptera, Buprestidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, Suppl. 10, 1–104.
- Bilý S. 2006a. A revision of the *Anthaxia (Anthaxia) funerula* species-group (Coleoptera: Buprestidae: Anthaxiini). *Folia Heyrovskyana*, Suppl. 12, 1–74.
- Bilý S. 2006b. Two new species in the *Anthaxia (Anthaxia) candens* (Panzer, 1793) species-group from Iran and Turkey, with taxonomic notes on the group (Coleoptera: Buprestidae). *Zootaxa*, 1309, 25–35.
- Bilý S., Jendek E., Kalashian M. J., Kubán V., Volkovitsh M. G. 2006. Superfamily Buprestoidea. In: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Eds. J. Lobl & A. Smetana, Vol. 3 (Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea), Apollo Books, Stenstrup, 325–421.
- Bonsignore C. P. & Bellamy C. 2007. Daily activity and flight behaviour of adults of *Capnodis tenebrionis* (Coleoptera: Buprestidae). *European Journal of Entomology*, 104, 425–431.
- Bregant E. 1978. Die Verbreitung der Arten der Gattungen *Acmaeodera*, *Acmaeoderella*, *Lampra* und *Palmar* in Österreich (Ins., Coleoptera, Buprestidae). *Mitteilungen der Abteilung für Zoologie des Landes-Museums "Joanneum"*, 7 (1), 17–26.
- Cobos A. 1969. Notas críticas sobre una reciente publicación de Buprestidos ibéricos (Col., Buprestidae). *Bolletino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 24 (1), 1–14.
- Gigli M. *Host plants of West Palaearctic Buprestidae*. <http://web.romascuola.net/bups/hostplan.htm> (accessed on 2.11.2010).
- Gobbi G. 1974. Il gruppo dell'*Agrilus roscidus* Kiesw. In Italia e descrizione di una nuova specie. *Fragmenta entomologica*, Roma, 9 (4), 253–262.
- Gobbi G. 1986. Le piante ospiti dei Buprestidi Italiani. Primo quadro d'insieme (Coleoptera, Buprestidae). *Fragmenta entomologica*, Roma, 19 (1), 169–265.
- Hellrigl K. G. 1970. Biometrisch-analytische Untersuchung der Buprestidenarten *Lampra mirifica* Muls. und *Lampra dives* Guill. *Koleopterologische Rundschau*, 48, 35–49.
- Hellrigl K. G. 1972. Revision der westpaläarktischen Arten der Prachtkäfergattung *Lampra* Lac. (Coleoptera, Buprestidae). *Annalen des Naturhistorischen Museums Wien*, 76, 649–708.
- Hellrigl K. G. 1978. Ökologie und Brutpflanzen europäischer Prachtkäfer (Col., Buprestidae). *Zeitschrift für angewandte Entomologie*, 85 (2), 167–191.
- Hellrigl K. G. 1984. Zur Bionomie des grünen Weidenprachtkäfers *Scintillatrix (= Lampra) dives* Guill. (Coleopt., Buprestidae) und des kleinen Weidenglasflüglers *Synanthedon (= Sesia) formicaeformis* Esp. (Lepid., Aegeriidae). *Zeitschrift für angewandte Entomologie*, 97 (5), 499–506.
- Holyński R. B. 2006. Taxonomical, zoogeographical and phylogenetical relations among indo-pacific *Dicerca* Esch. and *Poecilota* Esch. (Coleoptera, Buprestidae). *Munis Entomology & Zoology*, 1 (1), 1–50.
- Jakovleff B. E. 1903. Notes coléoptérologiques. IV. *Revue Russe d'Entomologie*, 8 (3–4), 215–216.
- Jendek E. 1995. Taxonomical notes on the *Agrilus betuleti* species-group with description of two new species (Coleoptera, Buprestidae). *Koleopterologische Rundschau*, Wien, 65, 171–178.
- Jendek E. 2002a. Taxonomic and nomenclatural notes on *Agrilus salicis* Frivaldszky (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae). *Zootaxa*, 24, 1–6.
- Jendek E. 2002b. Taxonomic and nomenclatural notes on *Agrilus suvorovi* Obenberger (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae). *Zootaxa*, 52, 1–8.
- Jendek E. 2002c. Nomenclatural notes on *Agrilus angustulus* (Illiger, 1803) (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae). *Zootaxa*, 57, 1–8.
- Jendek E. 2002d. Nomenclatural and taxonomical notes on *Agrilus cyanescens* (Ratzeburg, 1837), *A. pratensis* (Ratzeburg, 1837) and *A. convexicollis* Redtenbacher, 1849 (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae). *Zootaxa*, 77, 1–11.
- Jendek E. 2002e. Nomenclatural and taxonomical notes on *Agrilus ater* (Linné), *A. biguttatus* (Fabricius) and *A. subauratus* Gebler (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae). *Zootaxa*, 120, 1–12.
- Jendek E. 2003a. A correction to the authorship of *Agrilus graminis* (Coleoptera: Buprestidae). *Zootaxa*, 313, 1–6.
- Jendek E. 2003b. Revision of *Agrilus cuprescens* (Ménétriéri, 1832) and related species (Coleoptera: Buprestidae). *Zootaxa*, 317, 1–22.
- Jendek E. 2003c. Studies in the Palaearctic and Oriental *Agrilus* (Coleoptera, Buprestidae). III. *Biologia*, Bratislava, 58 (2), 179–190.

- Jendek E. 2005. Taxonomic and nomenclatural notes on the genus *Agrilus* Curtis (Coleoptera: Buprestidae: Agrilini). *Zootaxa*, 1073, 1–29.
- Jendek E. 2007. Taxonomic notes on the European species of the genus *Agrilus* (Coleoptera: Buprestidae: Agrilini). *Folia Heyrovskyana*, Series A, 14 (3), 109–112.
- Kalashian M. Yu., Volkovitsh M. G. & Niehuis M. 2005a. Taxonomic notes on some Palaearctic species of *Sphenoptera* from the subgenus *Chilostetha* (Coleoptera: Buprestidae). *Zoosystematica Rossica*, 14 (1), 77–86.
- Kalashian M. Yu., Volkovitsh M. G. & Niehuis M. 2005b. Taxonomic notes on some Palaearctic species of *Sphenoptera* from subgenera *Deudora* and *Sphenoptera* s. str. (part.) (Coleoptera: Buprestidae). *Zoosystematica Rossica*, 14 (1), 87–100.
- Kalashian M. Yu. & Volkovitsh M. G. 2009. New Species of the Buprestid Genus *Sphenoptera* Dejean from India and Pakistan with Notes on the Synonymy and Nomenclature of Some Species of the Subgenus *Sphenoptera* s. str. (Coleoptera, Buprestidae). *Entomological Review*, 89 (4), 437–450.
- Kerremans C. 1906–1907. *Monographie des buprestides. Vol. 2. Polycestini (pars) – Schizopini – Thrincoptigini*, Dulan & Co., Londres; Chez L'auteur, Bruxelles; R. Friedländer & Sohn, Berlin, 1–624.
- Kerremans C. 1909–1910. *Monographie des buprestides. Vol. 4. Chalcophorini: Chalcophorites (fin)*, Dulan & Co., Londres; Chez L'auteur, Bruxelles; R. Friedländer & Sohn, Berlin, 1–286.
- Kerremans C. 1910–1912. *Monographie des buprestides. Vol. 5. Chalcophorini: Psilopterites*, Dulan & Co., Londres; Chez L'auteur, Bruxelles; R. Friedländer & Sohn, Berlin, 1–664.
- Kerremans C. 1912–1913. *Monographie des buprestides. Vol. 6. Sphenoptera (pars)*, Dulan & Co., Londres; Chez L'auteur, Bruxelles; R. Friedländer & Sohn, Berlin, 1–596.
- Królik R. & Janicki T. 2005. *Agrilus scythicus*, a new species from Ukraine (Coleoptera: Buprestidae). *Genus*, Wrocław, 16 (3), 349–353.
- Niehuis M. 1983. Beschreibung zweier neuer *Anthaxia*-Arten aus Griechenland. *Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie*, 4 (5), 85–95.
- Niehuis M. 1989. *Meliboeus (Meliboeoides) adlbaueri* n. sp., ein neuer Prachtkäfer aus dem Vorderen Orient (Coleoptera: Buprestidae). *Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins*, 13 (3/4), 121–132.
- Niehuis M. 1990. Taxonomisch-zoogeographische Studien zum *Anthaxia-dimidiata*-Komplex (Coleoptera, Buprestidae). *Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins*, 15 (1/2), 41–64.
- Obenberger J. 1934. Studien über die palaearktischen Buprestiden. I. *Folia Zoologica et Hydrobiologica*, 5, 158–290.
- Pedersen H. & Jørum P. 2009. En sikker dansk forekomst af topletet egepragtbille, *Agrilus biguttatus* (Fabricius, 1777) (Coleoptera, Buprestidae). *Entomologiske Meddelelser*, 77 (1), 19–26.
- Reitter E. 1911. *Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. Band 3*. K. G. Lutz' Verlag, Stuttgart, 1–436.
- Sakalian V. P. 2002. Contribution to the knowledge of the jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae) of the Republic of Macedonia. *Ekologija i Zaštita na Životnata Sreda*, 7 (1/2) (2000/01), 33–40.
- Sakalian V. P. 2004. Contribution to the knowledge of the jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae) of the Balkan Peninsula. I. *Acta Zoologica Bulgarica*, 56 (2), 175–179.
- Schönherr J. 1974. Buprestidae, Prachtkäfer. In: *Forstschädlinge Europas. Käfer*, Ed. W. Schwenke, Verlag Paul Parey, Hamburg–Berlin, Band 2, 31–55.
- Semenov-Tian-Shanskij A. & Richter A. 1934. Notes sur les *Chrysobothris* peu connus de L'Asie paléarctique et description de trois espèces nouvelles. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 39 (6), 90–96.
- Svoboda P. 2000. Taxonomical notes on *Anthaxia olympica* species-group (Coleoptera, Buprestidae). *Folia Heyrovskyana*, 8 (3–4), 137–149.
- Théry A. 1930. Études sur les Buprestides de l'Afrique du Nord. *Mémoires Société des Sciences Naturelles du Maroc*, 19 (1928), 1–586.
- Théry A. 1942. Coléoptères Buprestides. *Faune de France*, 41, Paris, 1–224.
- Vayssieres J. F. 1986. Observations sur le bupreste du saule: *Ovalisia* (= *Scintillatrix*, = *Lampra*) *dives* Guillebeau (Coleoptera, Buprestidae). *L'Entomologiste*, Paris, 42 (4), 211–218.
- Volkovitsh M. G. & Alexeev A. V. 1994. Buprestid beetles (Coleoptera, Buprestidae) from Kopetdagh and the adjacent regions of Southern Turkmenistan. In: *Biogeography and Ecology of Turkmenistan*, Eds. V. Fet & H. Atamuradov, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 419–449.